

Laboratoire de Recherche en Sciences de l'Éducation

LAKISA

Revue des Sciences de l'Éducation

ISSN: 2790-1270 / en ligne
2790-1262 / imprimé

N°5, Juin 2023

École Normale Supérieure
Université Marien Ngouabi

LAKISA

Revue des Sciences de l'Éducation
Laboratoire de Recherche en Sciences de l'Éducation (LARSCED)
École Normale Supérieure (ENS)
Université Marien Ngouabi (UMNG)

ISSN : 2790-1270 / en ligne
2790-1262 / imprimé

Contact

www.lakisa.larsced.cg

E-mail :	revue.lakisa@larsced.cg	Tél :	(+242) 06 639 78 24
	revue.lakisa@umng.cg		

BP : 237, Brazzaville-Congo

Directeur de publication

MALONGA MOUNGABIO Fernand Alfred, Maître de Conférences (Didactique des disciplines), Université Marien NGOUABI (Congo)

Rédacteur en chef

BAYETTE Jean Bruno, Maître de Conférences (Sociologie de l'Education), Université Marien NGOUABI (Congo)

Comité de rédaction

ALLEMBE Rodrigue Lezin, Maitre-Assistant (Didactique de l'Anglais), Université Marien Ngouabi (Congo)

EKONDI Fulbert, Maître de Conférences (Sciences de l'Éducation), Université Marien Ngouabi (Congo)

KIMBOUALA NKAYA, Maitre-Assistant (Didactique de l'Anglais), Université Marien Ngouabi (Congo)

KOUYIMOUSSOU Virginie, Maitre-Assistant (Sciences de l'Éducation), Université Marien Ngouabi (Congo)

LOUYINDOULA BANGANA YIYA Chris Poppel, Maitre-Assistant (Didactique des disciplines), Université Marien Ngouabi (Congo)

MOUSSAVOU Guy, Maître de Conférences (Sciences de l'Éducation), Université Marien Ngouabi (Congo)

OKOUA Béatrice Perpétue, Maitre-Assistant (Sciences de l'Éducation), Université Marien Ngouabi (Congo)

Comité scientifique et de lecture

ALEM Jaouad, Professeur-agrégé (Mesure et évaluation en éducation), Université Laurentienne (Canada)

ATTIKLEME Kossivi, Professeur Titulaire (Didactique de l'Education Physique et Sportive), Université d'Abomey-Calavi (Bénin)

DUPEYRON Jean-François, Maître de conférences HDR émérite (philosophie de l'éducation), université de Bordeaux Montaigne (France)

EWAMELA Aristide, Maître de Conférences (Didactique des Activités Physiques et Sportives), Université Marien NGOUABI (Congo)

HANADI Chatila, Professeur d'Université (Sciences de l'Education- Didactique de Sciences), Université Libanaise (Liban)

HETIER Renaud, Professeur (Sciences de l'éducation), UCO Angers (France)

KPAZAI Georges, Professeur Titulaire (Didactiques de la construction des connaissances et du Développement des compétences), Université Laurentienne, Sudbury (Canada)

LAMARRE Jean-Marc, Maître de conférences honoraire (philosophie de l'éducation), Université de Nantes, Centre de Recherche en Education de Nantes (France)

LOMPO DOUGOUDIA Joseph, Maître de Conférence (Sciences de l'Education), Ecole Normale Supérieure de Koudougou (Burkina Faso)

LOUMOUAMOU Aubin Nestor, Professeur Titulaire (Didactique des disciplines, Chimie organique), Université Marien Ngouabi (Congo)

LOUSSAKOUMOUNOU Alain Fernand Raoul, Maître de Conférences (Grammaire et Linguistique du Français), Université Marien Ngouabi (Congo)

MANDOUMOU Paulin, Maître de conférences (Didactique des APS), Université Marien NGOUABI (Congo)

MASSOUMOU Omer, Professeur Titulaire (Littérature française et Langue française), Université Marien Ngouabi (Congo)

MOPONDI BENDEKO MBUMBU Alexandre David, Professeur Ordinaire (Didactique des mathématiques), Université Pédagogique Nationale (République Démocratique du Congo)

NAWAL ABOU Raad, Professeur d'Université (Sciences de l'Education- Didactique des Mathématiques), Faculté de Pédagogie- Université Libanaise (Liban)

NDONGO IBARA Yvon Pierre, Professeur Titulaire (Linguistique et langue anglais), Université Marien Ngouabi (Congo)

NGAMOUNSIKA Edouard, Professeur Titulaire (Grammaire et Linguistique du Français),
Université Marien Ngouabi (Congo)

ODJOLA Régina Véronique, Maître de Conférences (Linguistique du Français), Université
Marien Ngouabi (Congo)

PAMBOU Jean-Aimé, Maître de Conférences (Sociolinguistique-Didactique du français
langue étrangère et seconde- Grammaire nouvelle), Ecole Normale Supérieure du
Gabon (Gabon)

PARÉ/KABORÉ Afsata, Professeur Titulaire (Sciences de l'éducation), Université Norbert
Zongo à Koudougou (Burkina Faso)

RAFFIN Fabrice, Maître de Conférences (Sociologie/Anthropologie), Université de Picardie
Jules Verne (France)

VALLEAN Tindaogo, Professeur Titulaire (Sciences de l'éducation), Ecole Normale
Supérieure de Koudougou (Burkina Faso)

SOMMAIRE

Rapport au savoir en milieu scolaire rural au Gabon : cas des élèves issus de la communauté Ba-bongo Romaric Franck QUENTIN DE MONGARYAS et Guy Laroche MOMBO.....	1
L'enseignement des Travaux Pratiques (TP) en géographie dans les établissements du secondaire au Niger : états de lieux et stratégies d'actions Assagaye AGAISSA	15
Construction d'une séquence didactique pour une lecture méthodique des textes littéraires suivant la perspective actionnelle Armel NGUIMBI.....	27
Les facteurs déterminants d'une gestion autonome des établissements scolaires P. Marie Bernadin OUÉDRAOGO et Adeline TOUGMA.....	41
L'épistémologie de l'axiomatique et le progrès des sciences déductives Pancrace AKA.....	49
Analyse des pratiques de l'enseignement : les évaluations écrites journalières Tanga Casimir KABORE, Fatoumata Windemi Inès KOUTOU et Tinga KABORE.....	63
Les obstacles à l'enseignement des savoirs locaux au Burkina Faso Adama KÉRÉ.....	75
Analyses des déterminants de la qualité des apprentissages dans le contexte de l'enseignement bilingue du Mali Zakaria NOUNTA	87
Situation des infrastructures éducatives dans un contexte d'insécurité dans la région du sahel au Burkina Faso Seydou SERE	99
Politique d'éducation, éducation politique : vers un rôle émancipateur de l'éducation Olga Kochie AKOU.....	114
Niveau d'instruction des parents, taille de la classe et rendement scolaire des élèves du secondaire Zakari MAHAMADOU.....	124
La pertinence des styles d'enseignement de Mosston et Ashworth au regard des réalités de l'enseignement de l'éducation physique et sportive en République du Congo Ghislain Armand MOUDOUDOU LOUBOTA, Paulin MANDOUMOU et Georges KPAZAI.....	136

Rapport au savoir en milieu scolaire rural au Gabon : cas des élèves issus de la communauté *Ba-Bongo*

Romarc Franck QUENTIN DE MONGARYAS, École Normale Supérieure (Gabon)

E-mail: quentindemongaryas@gmail.com

Guy Laroche MOMBO, Université Omar Bongo (Gabon)

E-mail: larochemombomgl@gmail.com

Résumé

Cet article examine la question du rapport au savoir chez les élèves issus de la communauté Ba-Bongo, un milieu scolaire rural. Il montre le type de relation qu'entretiennent ces élèves avec le fait d'aller à l'école et d'y apprendre des choses. Pour y arriver, deux questions fondamentales ont orienté ce travail : comment les élèves Ba-Bongo vivent-ils leur scolarisation ? Quelles habitudes développent-ils face à la fréquentation scolaire ? La culture acquise en milieu familial étant distancée de celle que diffuse l'école, le changement de perspectives pédagogiques (de l'éducation traditionnelle à la scolarisation), l'inadéquation du système éducatif et la réalité rurale cristallisent la scolarisation des Ba-Bongo en milieu rural. De plus, le contexte scolaire rural étant hostile, les élèves construisent un sens épistémique et identitaire restreint aux études (pour un double objectif : acquérir des connaissances minimales en lecture et écriture et solliciter des tâches subalternes dans la division sociale du travail moderne). Telles sont les deux hypothèses qui ont permis de saisir leur rapport au savoir et la réalité scolaire en milieu rural au Gabon.

Mots-clés : Rapport au savoir, milieu scolaire rural, élèves, Ba-Bongo, Gabon.

Abstract

This article examines the question of the relationship to knowledge among students from the Ba-Bongo community, a rural school environment. It shows the kind of relationship these students have with going to school and learning things there. To achieve this, two fundamental questions guided this work: how do Ba-Bongo students experience their schooling? What habits do they develop in relation to school attendance? The culture acquired in the family environment being distanced from that disseminated by the school, the change in pedagogical perspectives (from traditional education to schooling), the inadequacy of the educational system and the rural reality crystallize the schooling of the Ba-Bongo in rural environment. Moreover, the rural school context being hostile, the students construct an epistemic and identity sense restricted to studies (for a double objective: to acquire minimal knowledge in reading and writing and to seek subordinate tasks in the modern social division of labor). These are the two hypotheses that have made it possible to grasp their relationship to knowledge and the school reality in rural areas in Gabon.

Keywords: Relationship to knowledge, rural school, students, Ba-Bongo, Gabon.

Introduction

Le milieu urbain constitue généralement le champ empirique le plus investi par les sociologues gabonais. Cette réalité se justifie du fait, que la sociologie gabonaise en éducation aborde très peu la question de la scolarisation en milieu scolaire rural et n'a pas suffisamment produit des connaissances sur le sujet. Or, le milieu rural est au même titre que le milieu urbain un champ d'investigation pour toutes les sciences sociales. Étant donné que ces milieux ont la

même importance, il est plus que nécessaire de les investir de la même façon. Cette contribution vient donc participer à pallier ce manque.

Rappelons que l'éducation est « *avant tout le moyen par lequel la société renouvelle perpétuellement les conditions de sa propre existence* » (Durkheim, 1922, p. 3). Le regard qu'a Ph. Hugon sur l'éducation est plus large :

l'éducation multidimensionnelle et multifonctionnelle, dont la scolarisation n'est qu'une composante, insérée dans des systèmes sociohistoriques spécifiques est à la fois un processus de formation de la personne et de socialisation, un processus diffus de transmission et de création de la culture (2005, p.19).

Au sens de E. Genouvier (2001), l'éducation c'est l'action de scolariser, c'est-à-dire dans un premier temps doter un pays, une région des établissements nécessaires à l'enseignement de toute une population. Dans un second temps, c'est admettre un enfant ou un groupe d'enfants à suivre l'enseignement dans un établissement scolaire.

La présente contribution repose sur deux postulats. Le premier stipule que le changement de perspectives pédagogiques (de l'éducation traditionnelle à la scolarisation) et le problème d'adaptation du système éducatif aux réalités rurales, cristallisent la scolarisation des enfants en âge scolaire en milieu rural. Autrement dit, la culture acquise par les enfants dans leur milieu familial est très distancée de celle diffusée à l'école. Le second pose que, le contexte scolaire en zone rurale étant défavorable, les élèves construisent un sens épistémique et identitaire restreint aux études pour un double objectif : acquérir des connaissances minimales en lecture et écriture et solliciter des tâches subalternes dans la division sociale du travail moderne. Cette double entrée nous a permis de rendre compte du rapport au savoir et des habitus que développent les élèves issus de la communauté *Ba-Bongo* du Gabon et la réalité scolaire en milieu rural.

Contexte

Faisant partie des groupes ethniques minoritaires, d'une communauté aux caractéristiques et attitudes traditionnelles particulières, les *Ba-Bongo* sont assimilés à ceux qu'on appelle les Pygmées du Gabon. De manière générale, les communautés Pygmées encore appelées peuples autochtones vivent habituellement en petits groupes en forêt et dans des huttes faites en terre battue ou en feuilles. Souvent « *marginalisées* » (S.C Abega, 2006), ces communautés constituent des groupes qui au niveau social, politique, économique ou culturel sont exclus ou opprimés dans la société. Dans ces communautés, l'enfant est perçu comme l'avenir de demain et son éducation a pour objectif de le préparer à devenir autonome. Précisons que chez les Pygmées, l'éducation

permet non seulement la transmission de l'héritage culturel (...), mais vise aussi à faire naître au niveau de chaque individu une flamme intérieure lui donnant un attachement profond à ses racines, à son milieu d'appartenance afin de préserver à travers le temps la culture (N. Bikie Bi Nguema, 2015, p. 26).

Dans le même temps, l'éducation contribue à renforcer son identité pour assurer la stabilité et la pérennité du groupe, mais aussi pour venir en aide à la famille. La compétence est de ce fait la principale qualité à laquelle l'enfant doit être socialisée. Et à celle-ci, s'ajoutent les qualités morales et le respect des valeurs du groupe. Par ailleurs, l'éducation de ce dernier est assurée par la famille et la communauté, la participation aux activités économique et culturelle.

La communauté *Ba-Bongo* qui nous intéresse est celle du village Matagamatsengue, situé dans la province de la Ngounié, dans le département de la Louetsi-Wano à 36 kilomètres de Lebamba¹, sur l'axe Malinga-Mourembou. Fréquentant l'école dite moderne bien avant les

¹ Chef-lieu du département

années 1980, les *Ba-Bongo* quittent la forêt (le bord de la Ngounié²) pour construire l'actuelle résidence Matagamatsengue en 1984, afin de se rapprocher de la route et vivre à proximité de leurs voisins Bantou. Vivant désormais dans un contexte opposé à celui de leur milieu d'origine, cela a entraîné un bouleversement profond du mode de vie dans la mesure où ils (*Ba-Bongo*) s'intègrent aujourd'hui dans un milieu dit-moderne avec une autre organisation et surtout l'adoption d'une nouvelle langue (le français). En respectant leurs valeurs ancestrales et leur rapport à la forêt, ils tentent de faire corps avec le nouveau milieu et ses implications. Ainsi, ils découvrent progressivement certaines modalités ou situations qui agrémentent l'existence des enfants d'autres espaces de socialisation telle que l'école. Et ne pouvant résister à la modernité, ils décident de faire comme les autres. Contrairement à la communauté *Bagyeli* du Cameroun (F. Bipindi, 2011), les *Ba-Bongo* participent à la vie politique nationale (par le vote), aux mutations sociales : ils se savent gabonais (par leur acte de naissance et carte d'identité nationale) et tout comme les *Bakoya* (B. S Lopez, 2010) dans l'Ogooué-Ivindo, plusieurs d'entre eux ont épousé des femmes non-Pygmées et ont adopté les mêmes pratiques agricoles (le manioc) et habitent désormais dans des maisons construites avec les mêmes matériaux qu'utilisent les non-Pygmées. À l'origine, chasseurs-cueilleurs et semi-nomades, les Pygmées *Ba-Bongo* vivent aujourd'hui dans des villages en bordure de route et pratiquent l'agriculture. Le changement de mode de subsistance des *Ba-Bongo* a eu des répercussions sur *le corpus de savoir ethnobotanique* (B.S. Lopez, 2010).

À l'entame de cette investigation, nous avons rencontré le vice-président du conseil départemental de la Louetsi-Wano chargé des peuples autochtones, qui nous a donné son point de vue sur la scolarisation des *Ba-Bongo*. Ce dernier déclare que les enfants de cette communauté ont une

fréquentation scolaire en dents de scie liée à l'une des principales caractéristiques des peuples autochtones : peuples nomades, mais aussi à leur mode de subsistance. Ils s'inscrivent en début d'année, sont plus ou moins réguliers entre octobre et mi-décembre, absents entre mi-décembre et février, réapparaissent sur les bancs de l'école entre mars/avril et certains repartent avant la fin des cours. Mais, les années scolaires suivantes, ils reviennent quand même se réinscrire. Et d'autres, bien qu'ayant obtenu le certificat d'études primaires, ont du mal à dépasser le niveau de troisième (fin du secondaire).

Ces propos ont été complétés par des données quantitatives obtenues dans le rapport de la rentrée scolaire 2017-2018 de l'école primaire de Nzingui. Nous avons résumé l'essentiel de ces données dans le tableau ci-dessous, en prenant seulement en compte les élèves *Ba-Bongo* de la 1^e en 5^e année.

² Le bord de la Ngounié est le lieu du dernier village dans la forêt où ils ont été avant de rejoindre les communautés Bantou. Ce lieu sert aujourd'hui de zone de chasse et de pêche.

Tableau n° 1 : Élèves *Ba-Bongo* inscrits au primaire selon les tranches d'âge

Niveau	Tranches d'âge					Total
	6-7 ans	8-9 ans	10-11 ans	12-13 ans	14 ans & plus	
1 ^e année	1	10	2	0	0	13
2 ^e année	0	3	6	1	1	11
3 ^e année	0	0	7	2	1	10
4 ^e année	0	0	1	2	1	4
5 ^e année	0	1	0	1	3	5
Total	1	14	16	6	6	43

Source : Quentin De Mongaryas et Mombo, 2020.

De ce tableau, l'on observe que les élèves *Ba-Bongo* (filles et garçons confondus) inscrits dans cette école sont en situation de retard scolaire. Par exemple, en première année, sur treize inscrits en première année, la part de ceux qui ont entre 8 ans et 9 ans est la plus importante (soit 10 élèves), suivie de celle qui a entre 10 ans et 11 ans (soit 2 élèves) et un seul à moins de 8 ans. En deuxième année, sur les onze inscrits, 6 élèves ont entre 10 et 11 ans. Au niveau de la troisième année, sur les 10 inscrits, 7 élèves se situent entre 10 et 11 ans. En ce qui concerne la quatrième année, sur les quatre inscrits, 2 élèves relèvent de l'intervalle 12 et 13 ans. Enfin, pour ce qui est de la cinquième année, sur cinq inscrits, quatre élèves ont un âge qui se situe entre 12 et 14 ans. De manière générale, ces élèves arrivent sur le banc de l'école en moyenne dans la tranche d'âges de 8 à 9 ans.

Problématique

Dans le cadre de cette étude sur la scolarisation des élèves *Ba-Bongo*, nous avons retenu comme orientations théoriques, le rapport au savoir de B. Charlot (2002) et la théorie de l'habitus de P. Bourdieu (1979).

Premièrement, selon B. Charlot (2002, p.94) :

Le rapport au savoir est l'ensemble des relations qu'un sujet entretient avec un objet, un contenu de pensée, une activité, une relation personnelle, un lieu, une personne, une situation, une occasion, une obligation, etc., liée en quelque façon à l'apprendre et au savoir par là même ; il est aussi rapport au langage, rapport au temps, rapport à l'activité dans le monde, par rapport aux autres, et rapport à soi-même comme plus ou moins capable d'apprendre telle chose, dans telle situation.

Rappelons que l'analyse du rapport au savoir implique une lecture de la réalité sociale en général, et scolaire en particulier. Dans ce sens, l'un des objectifs de cette exploration sur la scolarisation en milieu rural vise à apprécier le type de rapport que les élèves *Ba-Bongo* entretiennent avec le fait d'aller à l'école.

Deuxièmement, pour P. Bourdieu,

L'habitus est en effet à la fois principe générateur de pratiques objectivement classables et système de classement (*principium divisionis*) de ces pratiques. C'est dans la relation entre les deux capacités qui définissent l'habitus, capacité de produire des pratiques et des œuvres classables, capacité de différencier et d'apprécier ces pratiques et ces produits (goût), que se constitue le monde social présenté, c'est-à-dire l'espace des styles de vie (1979, p.190).

Nous convoquons la théorie de l'habitus de P. Bourdieu, pour rendre compte des habitudes et des pratiques scolaires des élèves issus de la communauté *Ba-Bongo* en fonction de leur origine sociale, notamment leur rapport à la culture d'origine. Il s'agit de mettre en relief, leur préférence face à la fréquentation scolaire dans le but de comprendre comment ils vivent leur scolarisation en miroir des pratiques sociales de référence de leur groupe ou communauté d'appartenance d'autant plus que le savoir dispensé par une institution vient en opposition avec celui déjà constitué par la cellule familiale ou d'autres institutions. Les

manières de faire au sein des institutions peuvent rentrer en conflit avec les propres rapports personnels du sujet. Ainsi, ces crispations sont décelables à travers les obstacles à la formation, les résistances qui menacent l'intégrité personnelle des sujets. D'où la problématique suivante : comment les élèves *Ba-Bongo* vivent-ils leur scolarisation ? Quelles habitudes développent-ils face à la fréquentation scolaire ? À travers cet ensemble de questions, l'objectif est de saisir le rapport au savoir des élèves et les habitudes (pratiques) qu'ils développent face à leur scolarisation, alors même qu'ils sont en situation de retard scolaire, s'absentent régulièrement et que leur environnement social /culturel semble les influencer. On l'aura compris, il s'agit de comprendre comment les élèves *Ba-Bongo* vivent leur scolarisation. Autrement dit, il est question de cerner les relations qu'entretiennent les élèves *Ba-Bongo* avec le fait d'aller à l'école et d'y apprendre des choses en partant de leur propre rapport au savoir. Pour ce faire, nous présenterons d'abord le cadre méthodologique mobilisé. Ensuite, nous exposerons les résultats obtenus à la suite de l'analyse de contenu réalisée sur les entretiens recueillis. Enfin, nous discuterons certains résultats.

1. Cadre méthodologique

Dans le but de répondre à la problématique formulée plus haut, nous avons retenu comme approche méthodologique de recherche, l'entretien semi-directif. En effet, nous avons passé des entretiens avec vingt-huit (28) sujets dont dix (10) élèves inscrits à l'École publique de Nzingui, quatre (4) collégiens, onze (11) chefs de famille, deux (2) enseignants de l'école primaire de Nzingui et le président de l'APE³. Pour être cohérent avec l'approche qualitative retenue, le choix de notre échantillon s'est fait selon la méthode non probabiliste. Ainsi que le rappelle M-F. Fortin, celle-ci « *consiste à former un échantillon sans que tous les éléments qui le composent ne soient obtenus par un processus aléatoire* » (2010, p. 234). De fait, pour atteindre la représentativité théorique souhaitée, nous avons défini les critères de participation suivants: 1- être du village Matagamatsengue et *Ba-Bongo*; 2- être parent d'un enfant scolarisé ou déscolarisé avant 16 ans, pour respecter l'âge de l'obligation scolaire au Gabon⁴; 3- l'enfant doit avoir au minimum 6 ans, scolarisé ou non, être de mère et de père *Ba-Bongo*; 4- être enseignant dans un établissement où sont scolarisés des enfants *Ba-Bongo* et avoir déjà enseigné un ou plusieurs d'entre eux. Précisons que les catégories de sujets qui nous intéressent particulièrement sont celles des élèves et les chefs de famille. Les garçons et les chefs de familles de sexe masculin se sont majoritairement prêtés à l'exercice (11 garçons contre 3 filles ; 9 hommes contre 2 femmes).

En rappel, de manière générale, les entretiens étaient articulés autour de quatre thématiques suivantes : les représentations sociales de l'école, l'expérience scolaire des parents, le rapport à l'école et les projets professionnels des élèves. Plus précisément, en ce qui concerne les élèves, il s'agissait de répondre aux questions suivantes : comment vivez-vous votre scolarisation ? Quelles habitudes développez-vous face à la fréquentation scolaire ?

³ Association des parents d'élèves

⁴ Selon la Loi n°21/2011 du 14 février 2012 portant orientation générale de l'Éducation, de la Formation et de la Recherche, l'article 2 indique : « *L'éducation et la formation au Gabon son obligatoire. L'accès à l'éducation et à la formation est assuré à tout jeune, gabonais ou étranger résidant au Gabon, âgé de 3 à 16 ans* ».

Tableau n° 2 : Répartition des élèves selon leur niveau et leur âge

Niveau	Tranches d'âge			Total
	3 ^e année	4 ^e & 5 ^e année	6 ^e & plus	
Moins de 10 ans	0	1	0	1
10-12 ans	2	0	0	2
13-14 ans	1	6	0	7
15 ans ou plus	0	0	4	4
Total	3	7	4	14

Source : Quentin De Mongaryas et Mombo, 2020.

Sur les quatorze (14) élèves interrogés, la tranche d'âge de 13 à 14 ans est la plus importante et se situe entre la 4^e et 5^e année, suivi de celle ayant plus de 15 ans (4 élèves) dont le niveau scolaire est la classe de 6^e voire plus ; deux sont dans celle de 10 à 12 ans (3^e année). La tranche d'âge la moins représentée est celle de moins de 10 ans (une élève de 4^e année). Partant de ces données, on se rend compte que ces élèves sont pour la quasi-totalité en situation de retard scolaire. Les données démontrent qu'aucun élève *Bongo* ne parvient à atteindre le niveau 6^e à l'âge de 10 ans. Selon l'âge de l'obligation scolaire au Gabon (de 3 à 16 ans) et les réformes du cursus scolaire au primaire, ils devaient arrivés au collège au moins à cet âge. Cette réalité n'est sûrement pas propre à ces élèves d'origine *Ba-Bongo* : elle s'observe aussi chez la plupart des élèves en milieu rural.

Pour les chefs de famille, il était question de répondre aux questions suivantes : Pourquoi les élèves *Ba-Bongo* en milieu rural présentent-ils des difficultés d'intégration à l'éducation moderne ? Quel est leur rapport à l'école ?

Tableau n°3 : Nombre de chefs de famille selon le genre et l'âge

Tranches d'âge	Hommes	Femmes	Effectifs
20 ans-29 ans	1	1	2
30 ans-39 ans	2	1	3
40 ans-49 ans	2	0	2
50 ans-59 ans	3	0	3
60 ans & plus	1	0	1
Total	9	2	11

Source : Quentin De Mongaryas et Mombo, 2020.

Sur les onze chefs de famille, il y a 9 hommes et 2 femmes dont les tranches d'âge de 30 ans-39 ans et 40 ans - 49 ans sont les plus représentées (6/11). Les deux femmes ayant participé aux entretiens sont dans les tranches d'âge de 20 ans-29 ans et 30 ans-39 ans. La faible participation des femmes s'explique par leur faible ouverture aux étrangers à la communauté et aux lieux du déroulement des entretiens : le corps de garde (*Mulèb*⁵ en langue *Nzebi*).

2. Résultats

2.1. Représentations sociales de l'école chez les élèves *Ba-Bongo*

Lorsque les élèves *Ba-Bongo* évoquent leurs représentations sociales de l'école, trois niveaux se dégagent : social, épistémique et « indécis ».

La première perception sociale est soutenue par huit élèves. Cette perception de l'école se justifie en ce que l'école est perçue comme l'avenir de demain. Cet avenir se résume en quelque sorte à la finalité de l'école qui consiste à obtenir un diplôme en vue d'acquérir un

⁵ Case à palabres : construction ouverte érigée en général au centre des villages. Lieu où les sages du village débattent des problèmes de la communauté ; il peut servir également de lieu de justice coutumière. Zone ombragée (généralement réservée aux hommes) où les vieux du village passent les heures chaudes de la journée.

emploi. Ceci pour répondre au projet familial (sortir des conditions sociales difficiles) : « *Pour moi, l'école c'est l'avenir, c'est bien pour apprendre afin de devenir un grand homme demain* » (E5, masculin, 13 ans, 5^e année primaire). Un autre réagira avec la formule selon laquelle : « *l'école est un lieu de développement et de réussite, si tu termines c'est le travail pour aider la famille* » (E10, masculin, 18 ans, collégien de niveau 5^e). De ce qui précède, nous notons que pour cette première catégorie d'élèves (répondants), l'école constitue le moyen par lequel, il est possible de changer ses conditions de vie ainsi que celle de sa famille. Cette vision qu'ils ont de l'école n'est qu'en réalité la reproduction de la perception de leur origine sociale, en ce qu'elle rejoint le point de vue des chefs de famille comme nous le verrons plus loin.

La deuxième perception dite épistémique est formulée par trois élèves. Elle se justifie par le fait que l'école est perçue comme le lieu d'instruction, « *d'apprentissage, exemple apprendre à lire et écrire* » (E13, masculin, 13 ans, 5^e année primaire) ; « *on apprend aussi à comment vivre en société* » (E14, masculin, 21 ans collégien de niveau 4^e). Par ces propos, l'on comprend que l'école apparaît comme le lieu d'acquisition de connaissances et d'appropriation de savoir-faire et de savoir-être.

À côté de ces deux perceptions ou représentations sociales, il y a celle que nous qualifions de « vide ». C'est celle de deux (2) élèves dits « indécis ». C'est-à-dire qu'ils n'ont pas répondu de manière précise à la question relative au sens d'aller à l'école. Par-là, on perçoit bien qu'ils ne parviennent pas à attribuer du sens à l'école. D'ailleurs, l'un d'entre eux disait : « *Je vais à l'école à cause des parents et parce que je vois les autres* » (E2, masculin, 14 ans, 3^e année). Ainsi, cette troisième catégorie d'élèves se rend à l'école pour obéir aux injonctions parentales, d'une part et faire comme les autres enfants de même âge du milieu de vie, d'autre part. C'est la raison pour laquelle, ils ne trouvent pas de l'intérêt social dans le fait d'aller à l'école.

2.2. Rapport à la scolarisation

Le rapport à la scolarisation des élèves *Ba-Bongo* (le fait d'aller à l'école) se lit à travers deux volets : la fréquentation scolaire et le rapport au français (langue d'enseignement et véhiculaire).

2.2.1. La fréquentation scolaire

À propos de la fréquentation scolaire chez les *Ba-Bongo*, nous relevons deux types de catégories d'élèves : réguliers (soit 4 élèves) et irréguliers (10 élèves). Dans les faits, d'un côté, les élèves réguliers estiment que le fait de s'absenter toute une journée pourrait avoir une conséquence sur leurs devoirs ou examens de fin d'année. C'est notamment le cas de ces élèves de 5^e année : « *(...) si je manque les cours, je pourrais échouer aux examens de fin d'année* » (E14, masculin, 13 ans, 5^e année) ; « *si je manque les cours je n'aurais pas la moyenne au devoir et je vais échouer* » (E12, féminin, 13 ans, 5^e année). L'on se rend compte ici que ce jugement est partagé aussi bien par les filles que les garçons.

De l'autre, pour leur part, les élèves irréguliers expliquent leur présence en classe en dents de scie par divers facteurs.

D'abord, il y a simulation de maladie, ainsi que le témoigne un élève de 5^e : « *je ne pars pas tous les jours, je tombe bêtement malade à l'école et je suis bien au village* » (E7, masculin, 16 ans, collégien de niveau 5^e).

Ensuite, le devoir de participation aux travaux champêtres. Précisément, lors des activités champêtres ou de pêche de longue durée, les enfants en bas âge sont contraints d'accompagner les parents pour raison de sécurité. C'est dans ce sens que ce garçon s'exprime : « *ils m'amènent avec eux, de peur d'être malade en leur absence* » (E1, masculin, 11 ans, 3^e année). Tout comme le confirme un autre répondant : « *je vis seulement avec mes parents : donc la période des travaux aux champs, ils m'amènent avec eux* » (E4, masculin, 14 ans, 5^e année). Cet argument

sécuritaire est repris et partagé par certains parents : « (...) ils vont à l'école quand je suis là moi-même » (P11, femme, 38 ans).

En outre, il y a aussi des considérations financières ou économiques. Autrement dit, le capital économique explique certes l'abandon épisodique mais surtout l'inscription tardive et affecte principalement les collégiens comme le déclare ce jeune quasiment en fin d'adolescence : « *Faute de moyen je suis ici, je débute au second trimestre* » (E10, masculin, 18 ans, collégien de niveau 5^{ème}). Cette faiblesse de moyens financiers est bien affirmée par les parents d'élèves : « *j'ai 10 enfants, la scolarité a augmenté cette année à cinq mille francs, je trouve tout cet argent où ?* » (Chef du village, 59 ans).

De même, d'autres élèves sont irréguliers à l'école et en classe du fait des moqueries des camarades et blâmes des enseignants. Cet aspect est plus observable chez les filles. Écoutons : « *Les autres se moquent de nous quand les enseignants nous blâment* » (E6, féminin, 9 ans, 5^e année) ; « *je veux bien continuer l'école mais, là-bas le maître est dur avec nous* » (E12, féminin, 13 ans, 5^e année). Ayant au départ une sociabilité et une construction de l'identité d'élève difficile, ces « (...) » « *élèves ont du mal à accepter les blâmes et railleries* » (Enseignant de 5^e année, homme, cat A2).

Enfin, la fréquentation irrégulière de certains est due à l'absentéisme des enseignants. C'est précisément le cas de l'enseignant de la classe de 2^e et 3^e année qui est absent à son poste une à deux semaines par mois pour avoir laissé toute sa famille en ville, nous explique le directeur de l'école : « *Nous ne venons pas ici avec nos familles à cause des conditions de vie ici, d'où l'absence de mon collègue* » (Directeur de l'école primaire de Nzingui). Si la fréquentation scolaire des élèves *Ba-Bongo* relève de plusieurs modalités, qu'en est-il de leur rapport au français ?

2.2.2. Le rapport au français

Le rapport à la langue scolaire n'est pas négligeable dans la compréhension du rapport à la scolarisation des élèves *Ba-Bongo*. Pour rappel, deux élèves sur quatorze (2/14) parlent régulièrement en français à la maison et ne présentent presque pas de problème d'intégration en milieu scolaire. Ce qui leur permet de construire plus facilement des relations avec d'autres camarades de classe. En effet, disposant du code linguistique que légitime l'école, ces élèves vivent une épreuve plus ou moins facile à surmonter. C'est en ce sens que cette élève indique : « *Mon frère et moi, notre père est un enseignant et il nous demande de toujours parler en français même à la maison* » (E6, féminin, 9 ans, 5^e année). À l'opposé des autres élèves, ils sont enfants d'enseignant et sont constamment à Lémbamba (*ville*) pour y passer des séjours⁶.

À la différence de la situation décrite précédemment, douze sur quatorze (12/14) des élèves interrogés s'expriment au quotidien en langue vernaculaire. Ce qui ralentit quelque peu leur processus d'intégration. Contrairement aux deux autres, ils sont tous enfants de cultivateurs. « (...) *à la maison je parle quand même Nzebi, mes parents ne parlent pas couramment le français* » (E7, masculin, 16 ans, collégien de niveau 5^e) ; « *je vis avec ma grand-mère, elle parle avec moi dans notre langue et à l'école on parle le français juste en classe, mais à la récréation, c'est le Nzebi* » (E14, masculin, 13 ans, 5^e année). « *Nous rencontrons des problèmes lors des explications (...) il arrive qu'en posant une question, ils répondent spontanément en Nzebi. Mais on est obligé de toujours les recadrer, bien que cela les attriste (...)* » (Enseignant 1^e année, femme, cat B1). De ce point de vue, cet écart influence négativement la scolarisation des *Ba-Bongo* en milieu rural en ce qu'il gêne l'appropriation du savoir. L'enfant qui intègre l'école perd toute spontanéité et développe une attitude passive.

⁶ En milieu rural les échanges en lieu privé ou public se font généralement en langue vernaculaire, or en milieu urbain (*ville*), ce n'est pas le cas. Cette situation explique la différence que l'on observe entre les élèves qui passent leur vacance en ville et ce qui ne sont qu'au village.

2.2.3. Un projet professionnel très restreint

Pour les élèves s'étant prononcés sur la question du projet professionnel (8 élèves), trois corps de métier sont mis en avant : force de l'ordre ou de sécurité, enseignant et infirmier (Cf. Tableau n°4).

En effet, quatre élèves souhaitent s'incorporer dans les forces de l'ordre ou de sécurité. Écoutons ce qu'ils disent : « *je serais gendarme comme l'ami de papa* » (E2, masculin, 14 ans, 3^e année) ; « *après mon école, je serais militaire* » (E10, masculin, 18 ans, collégien de niveau 5^e) ; « *mon père m'a dit d'être gendarme pour sauver la famille* » (E14, masculin, 21 ans collégien de niveau 4^e). Deux autres veulent être des enseignants après leurs études. D'où les propos suivants : « *je veux être un maître quand je serais grand* » (E1, masculin, 11 ans, 3^e année) ; « *moi je rêve d'être un enseignant* » (E5, masculin, 13 ans, 5^e année). Enfin, deux autres encore souhaitent devenir infirmiers. C'est dans ce sens qu'il faut entendre ce qui suit : « *devenir une infirmière, c'est mon rêve* » (E6, féminin, 9 ans, 5^e année), « *dans les villages des autres il y a des infirmeries or chez nous il n'y en a pas, donc je veux être infirmier* » (E7, masculin, 16 ans, collégien de niveau 5^e).

Tableau n° 4: Répartition des élèves selon le projet professionnel

Corps de métier	Effectifs
Enseignant	2
Force de l'ordre	4
Santé (infirmier)	2
Incertain	6
Total	14

Source : Quentin De Mongaryas et Mombo, 2020.

Comme le résume le tableau n°4 ci-dessus, pour ce qui est des modèles de réussite, les élèves *Ba-Bongo* enquêtés ont pour référence professionnelle respectivement des agents de forces de l'ordre ou de sécurité (4 citations), l'enseignement et la santé (métier d'infirmier) (2 citations chacune).

Relevons que le choix de ces corps de métier n'est pas d'une certaine manière anodine. Généralement, en milieu rural ces métiers sont très en vogue, d'où le goût prononcé de ces élèves à les pratiquer à leur tour. À l'inverse, la part de ceux qui sont incertains est non négligeable (6 élèves). À ce propos, le choix du métier ici importe peu, un métier reste un métier quelle que soit sa nature. « *Peu importe le travail, je suis prêt à le faire* » (E12, féminin, 13ans, 5^e année). « *Pour nous, c'est difficile de trouver un travail, le plus important c'est avoir un travail* » (E8, masculin, 12 ans, 3^e année) ; « *j'apprends d'abord* » (E4, masculin, 14 ans, 5^e année). Par conséquent, on peut dire que pour eux, l'utilité des études est à la fois urgente et abstraite, d'autant plus évanescence qu'ils vivent une expérience scolaire sans suffisamment donner du sens à ce qui leur arrive. L'utilité de l'école demeure sans cesse différée dans un avenir incertain.

2.3. L'école, pour devenir comme un non Pygmée et des parents très distants de l'école

2.3.1. L'école, pour devenir comme un non Pygmée

Lorsque les parents d'élèves exposent leur rapport à l'école par l'inscription de leur progéniture, trois grandes orientations se dessinent : l'école comme synonyme de réussite ; l'école comme lieu d'apprentissage de savoirs et d'acquisition de compétences, et l'école comme facteur de changement de statut social ou d'obtention de notoriété.

Premièrement, pour les chefs de famille (parents d'élèves) interrogés, la scolarisation de leur enfant est dans un premier temps nécessaire en ce qu'elle offre dans sa finalité la possibilité de « *vivre à l'aise et de sortir d'un état difficile* » (P9, homme, 23 ans, chasseur). Elle est aussi

synonyme de « *réussite, lorsqu'on parvient à obtenir un emploi à la fin de ses études* » (P5, femme, 31 ans, cultivatrice) ou encore « *si tu réussis, c'est le travail* » (P2, homme, 50 ans, cultivateur). Tous ces parents d'élèves *Ba-Bongo* voient dans la scolarisation le moyen de changement de leur position dans la société. Le travail étant la finalité recherchée dans l'acquisition du savoir scolaire : il est donc ici perçu comme le nouveau moyen de subsistance qui permettrait de sortir des conditions difficiles.

Deuxièmement, ils les inscrivent à l'école dans l'optique « *d'apprendre au moins à lire et à écrire leur nom* » (P4. Homme, 43 ans, cultivateur), pour que l'enfant « *devienne quelqu'un de grand et différent de nous* » (P6. Homme, 40 ans, cultivateur) « *afin de devenir un blanc comme les autres* » (P9, homme, 23 ans, chasseur) et ne plus être un « *sujet de moqueries ou objet de marginalisation* » (P7, femme, 21 ans, cultivatrice) comme ils l'ont toujours été.

Troisièmement, les chefs de famille voient en l'école la possibilité d'obtenir la notoriété devant les non Pygmées et devenir un grand homme. En effet, le changement de statut social, c'est l'occasion qu'offre l'école de devenir comme le non Pygmée.

En tout état de cause, le souci fondamental est l'instruction et le travail qui viendraient couronner leurs études et par conséquent leur permettraient de donner une autre image à la communauté *Ba-Bongo*. Aussi, le but du savoir scolaire est de préparer l'avenir de l'enfant, dans la mesure où ces familles associent l'importance de la fréquentation ou l'apprentissage scolaire à la finalité de l'école.

2.3.2. Des parents très distanciés de l'école

Sur les onze chefs de famille interrogés, cinq ont un niveau scolaire inférieur ou égal au CE1 ; deux, un niveau inférieur ou égal au CM2, un seul a un niveau 6^e et trois parents n'ont jamais été à l'école.

La part de ceux qui ont un niveau d'études primaires est la plus importante (7 parents). De plus, ces chefs de famille sont au sein de leur famille les premiers à avoir fréquenté l'école, par conséquent ne bénéficiaient d'aucun suivi scolaire à la maison et le seul savoir dont ils pouvaient jouir était celui que détenait l'enseignant. En ce temps, ils ne réalisaient pas l'importance de leur scolarisation, ce n'est qu'au fil du temps qu'ils ont commencé à donner de l'intérêt au fait d'aller à l'école. C'est en ce sens que certains affirment : « *nous avons observé comment les autres envoyaient leurs enfants à l'école et nous avons aussi décidé de le faire pour qu'ils se transforment comme les autres* » (Chef de village, 59 ans). L'école a toute sa place dans la communauté *Ba-Bongo*, ce qui amène un parent d'élève à dire : « *c'est aujourd'hui que je vois que c'est quelque chose de bien, en voyant certaines personnes avec les véhicules, bureaux, etc.* » (P11, homme, 61ans, cultivateur). Cette histoire scolaire se caractérise par une confrontation à plusieurs épreuves. L'intérêt pour eux étant fondamentalement centré sur le savoir ethnobotanique, le rythme scolaire apparaissait donc opposé à leur mode de subsistance comme le défend ce père de famille : « *Nous vivions à l'époque à l'aide de la forêt, s'il fallait rester toute une semaine à la maison juste pour aller à l'école, nous devrions mourir de faim et perdre nos champs* » (P10, homme, 51 ans, cultivateur).

À cela se greffe l'idée selon laquelle l'école était la chose d'autrui (du blanc) et donc difficile à assimiler : « *oh ! L'école était pour le blanc, nous on allait comprendre ça !* » (P4, homme, 43 ans, cultivateur). Pour y parvenir, il fallait selon eux « *penser fortement à son avenir, et apprendre à bien parler en français* » (P7, femme, 21 ans, cultivatrice). Ainsi, l'apprentissage du français marquait le début de la réussite de l'intégration dans l'univers scolaire. S'exprimer et comprendre le français étaient l'obstacle majeur à franchir pour bénéficier des biens qu'offre l'école. « *Quand on accompagnait les autres à l'école, il était interdit de parler Nzebi en classe. Celui qui sortait un seul mot en Nzebi, l'enseignant lui portait la chênette fait en dents ou de têtes d'animaux, pour montrer aux condisciples et aux parents*

que la langue légitimée était le français et non la langue vernaculaire » (P5, homme, 39 ans, cultivateur) ; « *Nous c'était la bagarre avec l'école, la chicotte à cause du français ! Non, j'ai fui !* » (P1, hommes, 58 ans, cultivateur).

L'aspect économique a, quant à lui, été un facteur qui limitait aussi leur scolarisation en ce sens qu'ils ne parvenaient pas à s'acquitter des frais de scolarité qui se levaient à « (...) *mille francs et c'est cette somme que les parents ne parvenaient pas à payer* » (P8, homme, 37 ans, agriculteur). « *Si on pouvait payer l'école avec le manioc on aurait tous fait l'école, qui allait nous donner l'argent dans la forêt ?* » (P10, homme, 51 ans, cultivateur).

3. Discussion

En termes de rapport au savoir, lorsque les élèves *Ba-Bongo* parlent de l'école, ils laissent transparaître davantage sa dimension utilitaire. Ils semblent s'engager dans le travail scolaire par exemple pour la note, un emploi, pour passer en classe supérieure au détriment de la maîtrise, et perdent le sens du savoir. Ce qui démontre encore là un rapport utilitariste au savoir (Ph. Perrenoud, 1994). C'est-à-dire, qu'ils n'aspirent pas en réalité à ce qui est très élevé, mais plutôt à ce qui est nécessaire pour eux. En effet, l'apprentissage scolaire a une valeur sociale et épistémique. Ainsi, l'école apparaît ici comme le moyen le plus sûr de réussite sociale. Ainsi, chez les élèves *Ba-Bongo*, parler d'école renvoie à « *un rapport social en ce que non seulement les conditions d'existence de ces jeunes mais aussi leurs attentes face à l'avenir et à l'école expriment les rapports sociaux qui structurent notre société* ». (B. Charlot, 1992, p.145). Cette valeur sociale qu'ils attribuent à l'école, expose une figure particulière de l'expérience d'élèves au sens de F. Dubet (1994) puisqu'ils sont à l'école, certains pour la vie d'élève, le milieu qu'elle offre et d'autres pour la raison sociale. Et cela s'explique par plusieurs facteurs tels que leur attitude contre l'école : l'irrégularité et la difficile intégration liée au handicap culturel (le français) et à l'incapacité d'articuler *la mobilisation sur l'école et la mobilisation à l'école* (B. Charlot, 1992). Il est question ici d'un faible investissement dans le travail scolaire et dans le fait scolaire lui-même. Sur ce même plan, la majeure partie des élèves *Ba-Bongo* ont un rapport aux études non seulement conflictuel mais cette relation aux études n'implique pas le rapport au savoir lui-même. De ce point de vue, ces derniers semblent s'éloigner du plaisir d'apprendre dont parle Ph. Meirieu (2014). Dès lors, sur le plan de la fréquentation scolaire, il n'est pas étonnant que les résultats montrent qu'il y a des élèves qui décident de s'absenter à l'école du fait des interactions avec les enseignants. Il s'agit du cas des élèves qui vont se détourner petit à petit de l'école et être présents occasionnellement. Cela est consécutif notamment aux interactions négatives avec les enseignants. Il s'agit d'interactions fondées sur la stigmatisation et/ou les malentendus qui reposent sur des remarques dépréciatives des enseignants et parfois même de moqueries qui constituent des humiliations que certains adolescents ne supportent pas (S. Broccolichi, 2000). En outre, contrairement à l'idée d'une école gabonaise d'égalité de chances qui ancre les apprenants dans leurs racines culturelles tout en les ouvrant aux savoirs et savoir-faire modernes que diffuse la *loi n°21/2011 du 14 février 2012* portant organisation générale de l'éducation, de la formation et de la recherche, trois aspects nous ont conduit à qualifier l'école en milieu rural gabonais d'une *école de l'abandon*. C'est-à-dire qu'à la moindre occasion, on abandonne toute activité et où l'on est conduit à mettre très peu d'entrain à effectuer une activité proposée aux élèves ou demandée par les enseignants. Ce qui ne favorise pas la *culture du travail*. D'une certaine façon, nous sommes face à un *contexte scolaire précaire* où il manque de tout et qui ne permet pas aux élèves et enseignants de se motiver. Ce d'autant plus que ces derniers « [...] *désormais cherchent à faire comme ils veulent en référence au gouvernement [...] la principale conséquence de ces logiques enseignantes est le désœuvrement des élèves [...] qui sont dans l'angoisse, l'attente et tentent de s'assurer une survie scolaire* » (P. Mouyivou Bongo, 2017, p.57-59).

Par ailleurs, pour certains encore, le rapport aux études est un rapport professionnel : « on fait ce que nous demande le maître, respecter les règles de l'école », et non un rapport à la culture et au cognitif au savoir lui-même, qui implique que celui qui va à l'école attribue un véritable sens au fait d'apprendre des choses à l'école. Dès lors, chez les élèves *Ba-Bongo*, il ressort que :

le sens de la scolarisation n'est guère lié pour eux à ce qu'ils sont censés y faire et y apprendre, mais semble se réduire à une course d'obstacles permettant de passer de classe en classe, d'aller le plus loin possible et de pouvoir prétendre ipso facto à un bon métier à une vie meilleure que celle de leurs parents ou de ceux qui ne sont pas allés aussi loin (E. Bautier, B. Charlot, et J-Y. Rochex, 2000, p.183).

Lier école et métier sans faire référence au savoir, selon B. Charlot (1992), c'est avoir un rapport *magique* à la fois à l'école et au métier. Cet aspect montre une non-appropriation de l'habitus culturel de l'école pour paraphraser P. Bourdieu et J-C. Passeron (1964). En outre, l'accès au métier est lié pour eux à la simple fréquentation de l'institution scolaire et à l'obéissance de ses règles en occultant le savoir lui-même. C'est dans cette perspective que B. Charlot (1992, p.133) précise : « *l'accès au métier est lié à l'acquisition du savoir, au fait d'apprendre : c'est grâce au savoir acquis et non à la simple fréquentation qu'on peut avoir un bon métier* ». Cela apparaît quelque peu comme une forme de marginalisation (S.C Abega, 2006) voire d'auto-marginalisation. Ainsi que le montrent les témoignages des élèves *Ba-Bongo* interrogés à propos de leur refus d'aller à l'école du fait des blâmes reçues,

les appréciations et évaluations discriminantes visant à faire la part, dans les travaux produits par les élèves, entre ce qui est pertinent et ce qui ne l'est pas, sont bien souvent perçus par ceux-ci comme discriminatoires à l'égard de leur personne (E. Bautier, B. Charlot, et J-Y. Rochex, 2000, p.183).

En définitive, l'analyse du rapport au savoir des élèves de la communauté *Ba-Bongo* nous a permis de relever trois faits majeurs développés ci-dessous.

Premièrement, l'absence de motivation chez les enseignants, liée aux conditions précaires de travail et au rapport au français (difficile) des apprenants. C'est dans ce sens que M.N Soumaho (1987) estime qu'au Gabon l'enseignement dispensé au primaire est inadapté, car n'intégrant pas la réalité culturelle fondamentale qu'est la langue maternelle. Ainsi, le non effort de contextualisation du système éducatif gabonais par la prise en compte des réalités locales et en particulier l'intégration de la langue vernaculaire ne cessera de condamner les élèves *Ba-Bongo* en milieu rural au simple fait d'apprendre à lire et écrire pour solliciter des corps de métier qui ne nécessitent pas toujours des longues études.

Deuxièmement, un rythme scolaire en dents de scie, caractérisé par l'absence des enseignants chaque fin de mois et couplée à celle des élèves prenant activement part aux travaux champêtres, les moqueries des camarades, les blâmes des enseignants et la disqualification parentale (faible niveau d'étude).

Et troisièmement, le désinvestissement de l'État, ce que G. Nguéma Endamne (2011, p. 40) appelle : « *le sempiternel problème de l'insuffisance de structures d'accueil* » qui conforte l'idée d'une « *société contre l'école* » (R.F. Quentin de Mongaryas, 2012). Cette réalité est aussi la preuve qu'il demeure « *un déséquilibre entre le centre-Libreville-et la périphérie-les autres chefs lieu de province* » (R.F. Quentin de Mongaryas, 2013, p. 301).

Conclusion

La présente analyse exploratoire révèle que les élèves *Ba-Bongo* entretiennent un rapport conflictuel avec le fait d'aller à l'école et d'y apprendre des choses, notamment sur le plans épistémique et identitaire. Les relations qu'ils développent face à la scolarisation ne favorisent pas la réussite scolaire. Certes, le sens et la valeur qu'ils attribuent au fait d'aller à l'école leur

permet de construire des projets et des vocations, mais ne parviennent pas à véritablement s'intégrer. C'est pourquoi ces élèves, à la moindre occasion, sortent du système pour ne plus y revenir ou pour faire surface quelque temps plus tard. Malgré la valeur sociale qu'ils donnent à l'école, elle paraît insuffisante pour qu'ils parviennent à faire face aux obstacles et aux implications de l'institution scolaire. Nous sommes là face à un système scolaire qui ne favorise pas en quelque sorte l'égal accès à l'éducation, mais plutôt promeut l'inégalité de chances de réussite scolaire. En effet, les élèves qui vivent en milieu rural ont plus de difficultés que ceux qui apprennent en ville : ils doivent d'abord apprendre la langue que légitime l'école (le français) avant de s'intégrer de manière pérenne. Comme cela a été exposé tout au long de l'analyse, les élèves issus de la communauté *Ba-Bongo* doivent dans un premier temps, faire face à leur handicap culturel et parfois économique (cf. témoignages des chefs de famille), avant de s'impliquer dans le travail d'apprenant et s'engager dans des tâches et exercices intellectuels qui pourraient les conduire à une activité cognitive plus émancipatrice. Cette réalité scolaire d'élèves issus de la communauté *Ba-Bongo* et, partant de tous les apprenants du milieu rural mérite des investigations sociologiques plus approfondies.

Références bibliographiques

- ABEGA Séverin Cécile, 2006, « Marginaux ou marginalisés ? Cas des pygmées BAKA », In ABEGA et alii, *La marginalisation des pygmées de l'Afrique centrale*, Saints-Georges, Afrédit, p. 23-42.
- BAUTIER Elisabeth, CHARLOT Bernard, et ROCHEX Jean-Yves, 2000, « Entre apprentissages et métier d'élève : le rapport au savoir » In VAN ZANTEN Agnès. (Dir). *L'école : l'état des savoirs*. Paris, la Découverte. p. 178-188.
- BEAUDELLOT Christian et ESTABLET Roger, 1979, *L'école primaire divisée*. Paris, Maspero.
- BIKIE BINGUEMA Nadège, 2015, *Les représentations sociales de l'école des parents Bakoya du Gabon*. Thèse de doctorat en Sciences de l'éducation, Université du Québec à Chicoutimi & Université du Québec à Montréal. <https://constellation.uqac.ca/3750/1/BikieBiNguema>. Consulté en septembre 2020.
- BOURDIEU Pierre, 1979, *La distinction. Critique sociale du jugement*, Paris, Editions de minuit.
- BOURDIEU Pierre et PASSERON Jean-Claude, 1964, *Les Héritiers, les étudiants et la culture*, Paris, Edition de Minuit.
- BROCCOLICHI Sylvain, 2000, « Désagrégation des liens pédagogiques et situations de rupture », *VEI enjeux*, n°122, p. 36-47.
- CHARLOT Bernard, 1992, « Rapport au savoir et rapport à l'école dans deux collèges de banlieue. », *Sociétés contemporaines*, n°11-12, p.119-147.
- CHARLOT Bernard, 2002, *Du rapport au savoir. Élément pour une théorie*, Paris, Edition Economica.
- COULON Alain, 1997, *Le métier d'étudiant. L'entrée dans la vie universitaire*, Paris, PUF.
- DUBET François, 1994, « Dimension et figures de l'expérience étudiante dans l'université de masse », *Revue Française de sociologie*. 35-4. *Monde étudiant et monde scolaire*, p.511-532.
- DURCKHEIM Emile, 1922, *Éducation et sociologie*, Paris, Alcan.
- FONDAF, 2011, *Scolarisation des enfants pygmées Bagyeli au Cameroun*. Solidarités. Info/scolarisation <https://www.parrainages.org/enfants-cameroun.php> consulté le 18 mars 2020.
- FORTIN Marie-Fabienne, 2010, « La population et l'échantillon », *Fondements et étapes du processus de recherche : Méthodes quantitatives et qualitatives*, Montréal/Québec, Chenelière éducation, Vol 2^e, p.223-248.

- HUGON Philippe, 2005, « La scolarisation et l'éducation : facteurs de croissance ou catalyseurs du développement ? » *Mondes en développement*, n° 132, p. 13-28.
- LOI n°21/2011 du 14 février 2012 portant orientation générale de l'Éducation, de la Formation et de la Recherche
- MEIRIEU Philippe, 2014, *Le plaisir d'apprendre*, Paris, Aurtrement.
- MOUYIVOU BONGO Pélagie, 2017, « La face cachée de la condition enseignante à Libreville » In Romaric Franck QUENTIN DE MONGARYAS, Charles-Philippe ASSEMBLE ELA et Euloge BIBALOU (Dir). *Refonder l'école gabonaise : enjeux et perspective*. Saint-Denis, Publibook. p. 43-61.
- NGUEMA ENDAMNE Gilbert, 2011, *L'école pour échouer. Une école en danger. Crise du système d'enseignement gabonais*. Paris, Publibook.
- PERRENOUD Philippe, 1994, *Métier d'élève et sens du travail scolaire*, Paris, ESF Editeur.
- QUENTIN DE MONGARYAS Romaric Franck, 2012, *L'école gabonaise en questions. Quel système de pensée, pour quelle société ?* Paris, L'Harmattan, coll. « Etudes africaines ».
- QUENTIN DE MONGARYAS Romaric Franck, 2013, « Décentralisation et réduction des disparités géographiques de scolarisation et de formation au Gabon. Le cas des enseignements technique/professionnel et supérieure », In Allogho Nkoghe Fidèle. (Dir). *Décentralisation et développement local au Gabon. Une mise en perspective*. Paris, Publibook, p. 291-307.
- SOENGAS LOPEZ Beatriz, 2010, *La subsistance des Pygmées Bakoya à l'épreuve de l'agriculture : dynamique des savoirs ethnobotaniques et des pratiques*. (Département de la Zadié, Ogooué-Ivindo, Gabon) <https://halarchivesouvertes.fr/docs/00/48/02/70/PDF/manuscrit-these-Soengas>. Consulté le 18 mars 2019.
- SOUMAHO Mesmin-Noël, 1987, *Objectifs de l'enseignement primaire et contenu des manuels de lecture. Contribution à une étude sociologique du curriculum au Gabon*, 2 tomes, thèse de doctorat 3^e cycle en sciences de l'éducation. Paris, Université René Descartes-Paris V.

L'enseignement des Travaux Pratiques (TP) en géographie dans les établissements du secondaire au Niger : états de lieux et stratégies d'actions

Assagaye AGAISSA, Université Djibo Hamani de Tahoua (Niger)

E-mail: agaissa.assagaye@yahoo.fr

Résumé

La présente recherche s'intéresse à l'enseignement des Travaux Pratiques (TP) de géographie dans les établissements du secondaire au Niger. En effet, la géographie étant une science d'observation, son enseignement à travers les Travaux Pratiques permet à aider l'élève à mieux comprendre le cours théorique. Dans ce contexte de manque de formation initiale de l'écrasante majorité des enseignants d'Histoire-géographie et de temps matériellement insuffisant pour dispenser convenablement les enseignements de la géographie souvent pratique (les séances des Travaux Pratiques), l'on se propose d'aborder le problème de l'enseignement des TP en géographie. Force est de constater de par notre expérience dans l'enseignement que peu de professeurs de géographie arrivent à tirer leur épingle du jeu. Ainsi, l'objectif de cette recherche consiste à faire un état de lieux sur les Travaux Pratiques dans l'enseignement de la géographie afin de pallier les difficultés y afférentes. Les résultats de l'enquête réalisée dans certains collèges de l'enseignement général de Niamey et de Tahoua montrent une insuffisance de formation de base en savoirs géographiques chez les enseignants aux profils inadaptés. Cette situation se traduit par la non-effectivité de l'enseignement des TP de géographie en classe et l'insuffisance de la pratique. De ce fait, il s'avère impérieux de renforcer les capacités des enseignants en savoirs géographiques afin de rendre effectif l'enseignement des TP, car la géographie n'acquiert toute sa valeur éducative que sur le terrain et le complément normal des Travaux Pratiques, c'est l'excursion.

Mots clés : Travaux pratiques (TP), formation initiale, enseignement, géographie, Niger.

Abstract

This research study interests in teaching geography practical work in Niger secondary schools. In fact, teaching geography as an observing science through practical work allows teachers to help the learner for a better understanding of theoretical courses. In this context of lack of initial training for the great majority of geography- history teachers and the materially sufficient time for teaching the geography courses that are often practical (Practical Work seances), we propose to evoke the problem of teaching practical work in geography. It is clear that only few geography teachers feel comfortable regarding teaching practical work. Thus, the objective of this research consists of making an inventory on Practical Work in teaching geography in order to compensate the related difficulties. The outcomes of the survey carried out in certain middle schools in Niamey and Tahoua areas show a basic training insufficiency in geographic knowledge with teachers of inappropriate profiles. The outcomes of the study show a basic training insufficiency in geographic knowledge with teachers of inappropriate profiles. This situation turns into an ineffective teaching of geography Practical Work in class and of the practice insufficiency. For this reason, it is imperative to strengthen teachers' capacities in geographic knowledge in order to make teaching Practical Work effective, because geography acquires its full educative value only when its touches fields exploration and the normal complement of Practical Work is the excursion.

Key words: Practical Works (PW), initial training, teaching, geography, Niger.

Introduction

La géographie est une science qui a ses méthodes, ses outils, etc. L'enseignement de la discipline ne se limite pas à transmettre des notions, des concepts. Elle est aussi pratique, d'où l'importance de l'enseignement des TP. Selon L. E. Hamelin (1962), les Travaux Pratiques, souvent abrégés en TP, constituent un type d'enseignement fondé sur l'apprentissage pratique avec en particulier la réalisation d'expériences permettant de vérifier et compléter les connaissances dispensées dans les cours théoriques.

En général, les Travaux Pratiques (TP) sont considérés comme une partie essentielle de l'enseignement et de l'apprentissage de la science (E.S. Pekmez, P. Johnson et R. Gott, 2005 ; I. Abrahams et R. Millar, 2008 ; I. Abrahams, M. J. Reiss et R.M. Sharpe, 2013) cité par F. Lakarami et al., (2018). Ils permettent aussi de développer un esprit d'initiative et surtout l'esprit critique quand il s'agit d'analyser et d'interpréter les résultats (Ibid, 2018). Ils constituent donc une pratique enseignante fondamentale dans la consolidation des savoirs acquis. C'est dire que les travaux pratiques sont partie intégrante des pratiques enseignantes. Ignorer l'enseignement de travaux revient à négliger une partie essentielle de la transmission des savoirs (M. Niameyzé, 2011). Les TP constituent un canal qui permet d'asseoir les savoirs et rendre l'enseignement plus concret. Pourtant, beaucoup d'enseignants souvent non qualifiés rabâchent d'année en année les mêmes cours souvent extraits d'anciens cahiers de collègues voire d'anciens élèves sous prétexte de manque de supports.

Il est nécessaire que l'enseignant de géographie comprenne que « comme dans tout autre aspect de la vie scolaire, il doit créer une atmosphère propice à l'apprentissage et bien faire comprendre aux élèves que les TP de géographie font partie du travail scolaire... Les TP ont une grande valeur formative » (OIT/UNESCO, 1966). C'est cette grande valeur formative des TP qui fait qu'ils sont obligatoires au collège et au lycée d'enseignement général, conformément au programme en vigueur.

La présente étude consiste ainsi à faire un état de lieux de l'enseignement des Travaux Pratiques (TP) en classe de géographie dans les établissements du secondaire au Niger et mener des stratégies d'action afin de remédier aux difficultés y relatives. Cet article s'articule autour de cinq points à savoir la problématique de l'étude, l'importance des TP dans les programmes de géographie, l'enseignement des TP au secondaire au Niger, la méthodologie et les résultats de la recherche et leurs discussions.

1. Problématique

1.1. Contexte et justification

L'enseignement de la géographie au Niger souffre de plusieurs difficultés. Il s'agit principalement du manque et/ou de l'insuffisance cruciale ou d'inadaptation des manuels et des documents géographiques par rapport aux contenus du programme officiel (A. Assagaye, 2018). À cette contrainte s'ajoute le problème de l'insuffisance en termes de quantité et de qualité d'enseignants de géographie.

À l'instar des autres professeurs du Niger, les enseignants d'histoire-géographie sont aussi sans formation initiale dans leur grande majorité. Des personnes, diplômées de tout genre, sont donc recrutées et envoyées dans les classes pour enseigner sans formation pédagogique. Ils vivent ainsi un malaise professionnel affectant du coup la qualité de l'enseignement-apprentissage. À ce handicap, vient s'ajouter l'insuffisance notoire de supports didactiques tels que les cartes murales, les atlas, les globes terrestres, etc. Or, l'enseignement de la géographie, discipline d'éveil surtout pour les niveaux sixième et cinquième, exige l'exploitation d'une gamme variée de documents géographiques (MEN, 2021-2022). C'est dire qu'en géographie, l'utilisation des documents, et plus particulièrement des cartes et des photographies, occupe également une place importante (P. Hertig, 2015).

En effet, une bonne partie du personnel enseignant du secondaire n'est pas qualifiée parce qu'elle est constituée en 2021-2022 de 68,9% d'enseignants contractuels (EC) et Appelés du service civique national (ASCN) recrutés pour la plupart sans formation initiale (MEN, 2021-2022). C'est dans ce contexte de manque de formation initiale et de temps matériellement insuffisant pour dispenser convenablement les enseignements de la géographie souvent pratiques (les séances des Travaux Pratiques), nous nous proposons d'aborder le problème de l'enseignement des TP en géographie.

1.2. Problème de recherche

Au Niger, les conditions matérielles dans lesquelles exercent les professeurs de géographie ne sont pas optimales. Cela s'explique en grande partie par une indigence matérielle notoire.

En plus de cette attrition d'équipements didactiques, beaucoup de difficultés rencontrées par les enseignants en général et ceux de géographie en particulier au moment de l'utilisation des matériels didactiques en géographie (cartes, globes terrestres, planisphères, etc.) tournent autour de la question de la formation pédagogique. La plupart des enseignants intervenant dans le secondaire n'ont pas reçu cette formation professionnelle au cours de laquelle on initie les jeunes enseignants aux techniques et méthodes d'exploitation desdits documents (A. Assagaye, 2018). Les enseignants de géographie ne font pas exception à cette règle. A. Paré (ibid., p. 99) cité par W. E. Somé (2016), fait remarquer que « l'enseignement de la géographie est souvent jugé répulsif par les enseignants de profil historien ». Ce qui peut se traduire par deux types d'attitudes : soit le refus par ceux-ci de tenir les classes de seconde dont le programme est axé sur la géographie physique jugée difficile d'approche, soit le survol de ces leçons en proposant un contenu superficiel au cas où le recours au travail en équipe pour contourner les difficultés n'est pas possible. Cette situation est de plus en plus aggravée par la pénurie des enseignants de profil géographe, toute chose qui a pour conséquences l'existence sur le terrain, d'enseignants non géographes dont le niveau de connaissances et de motivation n'est pas toujours suffisant pour assurer un enseignement de qualité (W. E. Somé, 2016). Cette situation se traduit par le constat selon lequel les enseignants non géographes sautent certaines leçons de TP, en l'occurrence celles qui portent les diagrammes thermiques, les pyramides des âges, les coordonnées géographiques, etc. Les exemples sont légion. Force est de constater que peu de professeurs de géographie arrivent à tirer leur épingle du jeu par manque de formation didactique et pédagogique lors de la conduite des leçons de TP.

1.3. Questions et objectifs de la recherche

La présente question de recherche nous permet de nous appesantir sur l'enseignement de la géographie en général et celui des TP en particulier. La question principale que soulève ce problème est la suivante : comment les TP de géographie sont-ils concrètement enseignés en contexte nigérien ? De cette question principale découlent trois questions spécifiques ci-après :

- avec quels supports et/ou matériels didactiques enseigne-t-on les TP ?
- quels types de difficultés que les enseignants de géographie rencontrent-ils ?
- comment aider les enseignants à surmonter les écueils pour que les TP soient bien enseignés par tous ?

En fonction de ces questions de recherche, nous avons formulé un objectif général et des objectifs spécifiques. L'objectif général consiste à faire un état de lieux sur les travaux pratiques dans l'enseignement de la géographie au Niger afin de pallier les difficultés y afférentes.

Cet objectif général, qui découle directement de la question générale de recherche est aussi accompagné des objectifs spécifiques de recherche formulés comme suit :

- présenter un répertoire des supports didactiques indispensables pour la conduite d'une séance de TP ;
- relever les principaux problèmes auxquels sont confrontés les enseignants de géographie ;
- proposer des pistes de solutions pour que l'enseignement des TP puisse motiver les élèves et les intéresser davantage à la géographie.

Après avoir posé les questions de recherche et formulé les objectifs de cette étude, nous allons exposer l'importance de l'enseignement des TP dans le programme de géographie.

2. Importance des TP dans les programmes de géographie

Les TP s'inscrivent dans le domaine des activités psychomotrices (B. Bloom, 1956). Ils permettent, à priori, aux élèves de mettre en pratique des connaissances apprises pendant les cours théoriques. C'est un moment didactique remarquable qui permet de rompre avec les cours magistraux (très théoriques) souvent pratiqués dans les classes de géographie (M. Niameyzé, 2011). Les travaux pratiques stimulent la curiosité des étudiants en leur permettant d'observer et de se poser des questions (F. Lakrami et al., 2018).

Ainsi, enseigner la géographie au secondaire, ce n'est pas seulement faire apprendre par cœur un résumé souvent trop long et mal compris ou faire réciter aux apprenants un vocabulaire nouveau et rébarbatif. Cela est à la fois sans fondement et sans intérêt. L'enseignant doit plutôt avoir le souci de motiver et d'intéresser les apprenants (Programmé Ténére, 1987). Ceci passe souvent par les leçons de TP où les élèves les plus timides par exemple, peuvent sortir de leur mutisme et participer activement au cours. Certains « TP doivent être exécutés à deux, voire en groupe, et l'importance de la coopération s'en trouve ainsi mise en relief » (OIT/UNESCO, 1966).

Les TP obligent l'enseignant à appliquer des techniques pédagogiques innovantes, adaptés à la discipline et au niveau des apprenants et d'utiliser des supports didactiques adaptés. L'enseignant qui sait opérer de bons choix de supports didactiques pour conduire son cours de TP, le fera probablement aussi pour exécuter le reste du programme (M. Niameyzé, 2011). C'est dire que l'utilisation du support didactique aussi bien en TP que pour les autres leçons de géographie est plus que nécessaire. Une leçon de TP sans support didactique n'est que peine perdue aussi bien pour l'enseignant que pour les élèves, car cela reviendrait à une continuation de cours abstraits alors que les TP doivent être pratiques.

Mieux, les séances de TP sont, par excellence, des moments didactiques au cours desquels l'enseignant peut amener les élèves à aimer la géographie, « pas pour qu'ils deviennent des spécialistes, mais de permettre aux élèves de comprendre le monde dans lequel ils vivent afin qu'ils soient en mesure d'exercer pleinement leur citoyenneté » (P. Desplanques et R. Alain, 1994). Les TP sont très importants dans l'enseignement de la géographie, car ils permettent aux élèves de passer de la théorie à la pratique. Dans cet enseignement, la séance de TP permet aux élèves de se confronter aux réalités de leur milieu de vie (ou à d'autres milieux), par exemple, de saisir à travers un graphique les caractéristiques de certains phénomènes naturels ainsi que leur évolution (M. Niameyzé, 2011).

Au vu du rôle primordial que les TP jouent dans le processus enseignement-apprentissage de la géographie, l'on se pose la question de savoir comment sont-ils enseignés au secondaire au Niger ?

3. L'enseignement des TP au secondaire au Niger

3.1. Place des TP dans l'enseignement de la géographie

Au Niger, l'enseignement des TP en géographie concerne tous les niveaux de l'enseignement secondaire, sauf la terminale. Cependant, assurer ce type d'enseignement requiert des compétences en matière de formation, notamment la maîtrise des contenus à

enseigner et la façon de transmettre ces connaissances (M. Niameyzé, 2011). Les travaux pratiques figurent en bonne place dans les programmes de géographie, de la sixième à la première.

Lorsqu'on se réfère au programme de géographie enseigné dans les collèges et lycées en vigueur au Niger (Circulaire N° 00683/MES/SG/DGE/DESG du 16 septembre 2015), on constate que le volume affecté aux TP est très faible à tous les niveaux (voir le tableau n°1 ci-dessous).

Tableau n°1 : récapitulatif des leçons de TP en géographie au secondaire au Niger

Niveaux	Titres des travaux pratiques	Nombre d'heures
6 ^{ème}	- Matérialiser l'Equateur, les tropiques - Localiser un point à partir de ses coordonnées géographiques - Déterminer la longitude et la latitude d'un lieu	1 H
	- Construire un diagramme pluviométrique - Construire un diagramme ombro-thermique - Expliquer un diagramme ombrothermique	2 H
5 ^{ème}	- Calculer les densités, les taux de natalité, de mortalité et d'accroissement naturel - Construire une pyramide des âges - Lire une pyramide des âges	2 H
	- Identifier les partenaires du commerce extérieur du Niger - Identifier les principaux types de produits échangés - Expliquer la situation de la balance commerciale du Niger	2 H
4 ^{ème}	- Construire la pyramide des âges - Commenter la pyramide des âges	2 H
3 ^{ème}	- Lire les diagrammes ombro-thermiques des zones soudanienne et désertique - Commenter les diagrammes - Comparer les deux diagramme	1 H
	- Construire la pyramide des âges - Expliquer la pyramide des âges	1 H
2 ^{nde} A et C	- Localiser un point sur la carte - calculer des heures légales - construire et commenter un diagramme ombro-thermique	3H 2 H
	-Commenter une pyramide des âges	2 H
Tle A, D et C	Aucun TP	
Total		18 H

Source : Programme officiel de l'enseignement général de 2015 du Niger.

Il ressort de ce tableau 1 que les leçons des TP portent essentiellement sur les diagrammes thermiques (en 6^{ème}, 3^{ème} et en 2^{nde}) et les pyramides des âges (en 5^{ème}, 4^{ème}, 3^{ème} et en 1^{ère}). Malgré leur grande valeur formative, les TP sont relégués à un second plan, à peine un volume horaire total de 18H pour tous les deux cycles du secondaire (De la 6^{ème} à la Terminale). Or, l'objectif visé à travers les TP est de permettre à l'élève de concilier la théorie et la pratique comme cela a été exprimé dans la LOSEN (Loi d'orientation du système éducatif du Niger).

Malgré ce faible crédit horaire, les TP se placent au centre de l'enseignement de la géographie. Ils permettent aux élèves de mettre en pratique les connaissances apprises en cours théoriques et de produire (Exemples : construire et commenter des diagrammes ombro-thermiques). C'est ainsi que lorsque l'élève étudie la leçon 3 du chapitre 1, intitulé la

représentation de la terre, la leçon de TP (lire la carte) vient de façon pratique lui apprendre la localisation des phénomènes et l'extraction d'informations utiles sur la carte (la carte étant un outil essentiel pour apprendre et comprendre en géographie). La lecture de la carte permet à l'élève d'identifier : le titre, l'échelle (graphique ou numérique), l'orientation (le Nord géographique « direction du Nord donnée par les méridiens » ; les coordonnées géographiques, la légende ordonnée, etc.

Avec la carte, l'élève apprend à situer des lieux, à les identifier, les nommer, à caractériser des formes de relief, des espaces géographiques (exemples : villes/campagnes, vallées/plateaux, etc.), à se poser des questions de répartition, de distribution des hommes et des activités et enfin à repérer des gradients et des dynamiques en utilisant des cartes du même lieu à des dates différentes (P. Desplanques et R. Alain, 1994). Là, l'élève développe des aptitudes pour la réalisation de tâches concrètes. Cette démarche est valable également pour les autres tâches prévues par les leçons de TP. Mais, pour que cela se fasse à la satisfaction des élèves, il faut que la séance de TP fasse l'objet d'une bonne organisation de la part de l'enseignant. Celle-ci est d'ordre matériel et pédagogique.

3.3. Organisation des TP dans l'enseignement de la géographie au Niger

Selon M. Niameyzé (2011), avant (préparation de la fiche de la leçon), pendant (exécution de la fiche de leçon) et après (situation d'évaluation, de remédiation) la séance de TP, l'enseignant met en œuvre un éventail de compétences. Il s'agit entre autres les connaissances, les habiletés et les attitudes ou valeurs professionnelles susceptibles d'avoir un effet sur l'apprentissage des élèves. En ce moment, l'efficacité de son enseignement se mesure à la qualité et à la quantité des apprentissages réalisés par les élèves lors de l'accomplissement des tâches spécifiques.

Pour atteindre les objectifs assignés à une leçon de TP, l'enseignant doit non seulement prévoir un guide pour les exercices qu'il aura à traiter avec les élèves, mais aussi prévoir, pendant sa préparation, le matériel indispensable pour la conduite de la leçon. Pour cela, il doit être capable de choisir un matériel adapté et accessible. Ainsi, par exemple, l'enseignant est obligé de se munir d'un support didactique. Le choix du support doit être en congruence avec les objectifs de la leçon. C'est ainsi que l'enseignant aura à recourir chaque fois que de besoin, à des documents pouvant lui permettre de bien conduire une séance de TP.

À cet effet, plusieurs types de documents peuvent être utilisés par l'enseignant de géographie pendant une séance de TP. Ainsi, d'après G. Garnier et F. Picot (2002), il existe quatre principaux types de documents :

- « document-source » (cartes thématiques, globes terrestres, atlas, photographies aériennes, images satellites, données statistiques) que l'enseignant de géographie peut utiliser en TP pour lire une carte, localiser un point à la surface de la Terre et construire des diagrammes ;
 - document « produit de la recherche » (tout document extrait de la publication d'un universitaire : texte, graphique, tableau statistique, croquis, schéma, etc.) qui permet à un enseignant de géographie d'illustrer ses cours, construire, par exemple, des diagrammes ombro-thermiques lors d'une séance de TP ;
 - « document sélectionné » dans l'actualité par un pédagogue ;
 - « document construit » par un pédagogue, auteur de manuel ou professeur avec ses élèves. Il peut s'agir de cartes, croquis ou schémas, de tableaux statistiques, de graphiques.
- Quelle méthode a permis alors d'atteindre nos objectifs ?

4. Méthodologie

Cette recherche, étant exploratoire, a pour champ d'étude la ville de Tahoua et Niamey, la capitale du Niger. Elle concerne les établissements suivants : le CSP la victoire (Tahoua), les

CES 1 et 3 de Tahoua, le CSP Joseph Ki-Zerbo, le Prytanée militaire, le Collège Mariama, le lycée d'excellence et le Lycée Issa Korombé. Leur choix est justifié par leur situation géographique. L'échantillon est composé de professeurs d'Histoire-géographie des établissements précités. Des observations de leçons de TP ont été faites dans trois établissements publics et deux privés avec cinq enseignants d'Histoire-géographie, soit un par établissement. Il s'agit là d'un échantillonnage par choix raisonné. Trente enseignants issus de ces établissements précités ont été enquêtés au moyen d'un questionnaire en administration directe. Nous avons procédé à un échantillonnage par commodité à cette étape. L'enquête a donc concerné trente-cinq enseignants d'Histoire-géographie tout en les catégorisant selon leur profil de formation universitaire.

Au regard des objectifs de la recherche, nous avons mis à contribution deux instruments pour recueillir les données sur lesquelles repose l'étude : le questionnaire et la grille d'observation d'une leçon de TP. Ainsi, cette grille d'observation de la présente étude comporte deux parties. La première porte sur les données quantitatives qui font ressortir trois éléments essentiels à savoir les actions normatives de l'enseignement d'un TP en géographie qui comprennent toutes les actions qu'un enseignant est sensé faire dans sa classe sur le plan enseignement-apprentissage. Le deuxième élément porte sur les indicateurs et le troisième est axé sur une échelle de notation. La seconde partie de la grille d'observation porte sur la description qualitative des observations qui permet d'apprécier le travail de l'enseignant afin de faire ressortir les points faibles et forts de son cours et de faire une remédiation dans le but d'amener l'enseignant à améliorer sa prestation. Ces thèmes correspondent chacun à un objectif spécifique de sorte que chaque objectif soit pris en charge par un ou plusieurs thèmes et inversement. Quant au questionnaire, structuré en fonction des objectifs de l'étude, il est composé de quatre axes comportant douze items permettant de collecter les données attendues. Il s'agit pour l'essentiel de la recherche d'un certain nombre d'informations auprès des professeurs que l'on peut résumer autour de trois axes :

- Axe 1 : les différents matériels didactiques utilisés dans une séance de TP en géographie ;
- Axe 2 : les difficultés rencontrées par les enseignants de géographie lors des leçons de TP ;
- Axe 3 : les actions pour promouvoir les cours de TP en géographie.

Les données collectées à travers le questionnaire et les observations de classes ont été traitées respectivement par les statistiques descriptives et l'analyse des pratiques de classes. En effet, les analyses statistiques sont effectuées à l'aide du logiciel SPSS (Statistical Package for the Social Sciences).

5. Résultats de la recherche

Les résultats sont présentés en fonction des trois objectifs spécifiques visés par cette étude ci-après :

- présenter un répertoire des supports didactiques indispensables pour la conduite d'une séance de TP ;
- relever les principaux problèmes auxquels sont confrontés les enseignants de géographie ;
- proposer des pistes de solutions pour promouvoir l'enseignement de TP en géographie.

Pour chaque résultat, ce sont les données quantitatives issues des questionnaires qui sont présentées avant les informations d'ordre qualitatif qui viennent les détailler.

5.1. *Supports didactiques indispensables pour la conduite d'une séance de TP*

Pour conduire leurs séances de TP, les enseignants de géographie utilisent les supports didactiques et autres matériels consignés dans le tableau n°2 ci-dessous.

Tableau n°2 : Supports et matériels didactiques utilisés en TP de géographie

Supports didactiques	cartes	planisp hères	Equer-res	Globes terrestres	règles	Papiers millimétrés	crayons	Tableaux statistiques	livres
nombre	18	06	03	08	10	04	03	05	06
pourcentage	51.42	17.14	8.5	22.85	28.57	11.42	8.5	14.28	17.14

Source : Assagaye, Janvier 2023

Il ressort de ce tableau n°2 que la totalité de nos enquêtés atteste utiliser une gamme variée de supports didactiques lors de la conduite des leçons des TP. Il s'agit pour l'essentiel des cartes murales, des planisphères, des globes terrestres, des tableaux statistiques, des manuels, des règles. Ainsi, 51.42% des enseignants attestent utiliser les cartes dans leurs séances des TP et les règles à hauteur de 28.57%. Ils déclarent également utiliser les globes terrestres à hauteur de 22.85%, les planisphères et les livres à 17.14% et les tableaux statistiques à 14.28 %.

De l'analyse du tableau n°2, il apparaît que l'enseignement de TP en géographie a une forte exigence en supports et matériels didactiques. Cependant, il se trouve que ces derniers font cruellement défaut dans les établissements du secondaire au Niger. À cela s'ajoute la non maîtrise de la didactisation de ces aides didactiques par les enseignants, faute de formation pédagogique initiale et continue. C'est pourquoi, la plupart de ces enseignants éprouvent d'énormes difficultés lors des séances de TP.

5.2. Les difficultés rencontrées lors des séances de TP

Les difficultés relevées par les enseignants peuvent affecter négativement la qualité des Travaux Pratiques. À la question de savoir : *quels sont les enseignants (Historiens ou géographes) qui éprouvent plus de difficultés ?* La réponse est donnée dans le tableau n°3 ci-dessous.

Tableau n° 3 : Difficultés rencontrées par les enseignants lors de TP

Difficultés	Histoire	Géographie	Autres
Insuffisance du crédit horaire	4	9	0
Préparation matérielle de la séance de TP	4	5	0
Insuffisance de formation universitaire	3	4	1
Conduite de la séance de TP	2	2	0

Source : Assagaye, Janvier 2023.

Le tableau N°3 fait apparaître quatre types de difficultés que les enseignants rencontrent dans leurs pratiques de classes. L'intensité de ces difficultés varie selon le type de formation de l'enseignant :

- 9 enseignants géographes sur les 21, soit 42.85 % contre 4 enseignants historiens sur les 13, soit 30.76% évoquent comme difficulté l'insuffisance du crédit horaire ;
- la préparation matérielle de la séance de TP citée par 4 enseignants historiens, soit 30.76 % contre 5 enseignants géographes, 23.80 % ;
- la formation universitaire mentionnée par 8 enseignants (dont 4 géographes, 3 historiens et 1 autre) sur les 35 de l'échantillon, 22.85 % ;
- la conduite de la séance de TP citée par 2 enseignants géographes sur les 21, soit 9.52 % contre 2 enseignants historiens sur les 13, soit 15.18 %.

De l'analyse de ces données, on retient que les enseignants des deux spécialités sont confrontés à des problèmes multiples qui peuvent entraver une bonne conduite d'une séance de TP. Cependant, on peut remarquer que les enseignants d'histoire ont plus de difficultés pour la préparation matérielle de la séance de TP que leurs collègues de géographie. Ceci nous amène à dire que les enseignants ont plus de difficultés à rassembler les supports didactiques nécessaires pour la conduite d'une séance de TP (carte, planisphère, chiffres pour le calcul des

heures légales, le thermomètre pour les relevés des températures et des précipitations, etc.) et aussi la non maîtrise de leur exploitation pédagogique.

Ce constat nous amène à proposer des solutions afin que les enseignants d'histoire-géographie en général et les enseignants d'histoire en particulier, puissent surmonter les écueils auxquels ils font face. Mais avant, analysons les résultats des observations des séances de TP que nous avons faites dans cinq établissements auprès de 05 enseignants. Ces observations permettent de vérifier et/ou de compléter les propos des enseignants et d'évaluer ensuite leurs prestations.

L'objectif visé est d'aller voir dans les classes comment les enseignants dispensent les cours de TP, afin de vérifier la conformité des réponses données par les enseignants au cours de l'enquête par questionnaire. La grille d'observation qui a servi de support pour ce travail comporte trois parties : une partie sur l'identification de l'enseignant, une partie sur les données quantitatives (l'évaluation de l'enseignement) et une partie sur les données qualitatives (description qualitative des observations).

Nous avons effectué des observations qui ont porté sur des séances de TP prévus par le programme officiel. Le tableau n° 4 présente les dates des observations, les établissements, les différentes leçons observées, les classes et leurs effectifs.

Tableau n° 4 : Renseignements généraux sur les observations des séances de TP

Dates	27/2/22	28/02/22	03/03/22	04/04/22	05/04/22
Etablissements	CSP Joseph Ki-Zerbo	Lycée Mariama	Lycée Issa Korombé	CSP la victoire	CES 1 de Tahoua
Séances de TP observées	Construction d'un diagramme ombro-thermique	Calcul des heures légales	Pyramides des âges	Déterminer la longitude et la latitude d'un lieu	Construire une pyramide des âges
Durée	1H	1H	2H	1H	1H
Classes	3 ^{ème} B	2 ^{nde} A	1 ^{ère} A	6 ^{ème} A	5 ^{ème} H
Effectifs	48	45	75	41	92

Source : Assagaye, Janvier 2023

De l'analyse de ce tableau, il apparaît d'abord une différence au niveau de la durée consacrée à une même activité de TP (au Lycée par exemple), ce qui traduit le non-respect du programme officiel par certains enseignants. Enfin, une nette différence entre les effectifs des écoles privées et ceux des établissements publics où les effectifs sont pléthoriques. Cependant, toutes les leçons de TP relèvent du programme officiel.

Notre démarche a consisté à utiliser une échelle de notation pour déterminer des points forts et des points faibles des cinq prestataires. Ainsi, les points forts des prestations de l'ensemble des cinq enseignants se résument pour l'essentiel aux points suivants :

- les thèmes abordés lors de ces séances de TP relèvent tous du programme officiel et constituent une suite logique du cours précédent ;
- la participation et l'attention des élèves ;
- une ambiance agréable dans les classes, un aspect qui révèle la qualité de la collaboration élèves-enseignant.

Nonobstant ces points positifs, il y a malheureusement des points faibles dans les leçons que nous avons observées. En effet, la plupart des enseignants que nous avons observés, ont montré des insuffisances traduites entre autres par :

- aucune annonce des objectifs pédagogiques lors des leçons de TP aux élèves ;
- la non maîtrise de la lecture d'une carte ;
- erreurs dans le calcul des heures légales ;
- la non maîtrise de la technique de l'interprétation soit d'un diagramme ombro-thermique, soit d'une pyramide des âges ;

- le manque d'évaluation des acquis des élèves.

Ces insuffisances constatées chez les enseignants surtout de profils historiens lors de séances de TP résultent du manque de formation initiale et de la rareté de la formation continue. Ce faisant, les difficultés relevées par les enseignants peuvent affecter négativement la qualité de leur travail en général et celui en TP en particulier.

Au vu des insuffisances d'ordre pédagogique et didactique constatées chez les enseignants, il est nécessaire de proposer quelques pistes de solutions afin d'aider les enseignants d'histoire-géographie à surmonter les écueils lors de la conduite des leçons de TP.

5.3. Pistes de solutions pour une bonne conduite des séances de TP

À la question de savoir : *comment surmonter le problème lié au manque de supports et autres matériels didactiques* ? Sur 35 enseignants de notre échantillon en fonction de leur ancienneté, 10 enseignants ayant 11 ans et plus ont déclaré qu'ils confectionnent de supports et autres matériels didactiques pour mieux conduire des séances de TP contre 07 qui ne le font pas. Par contre, sur 18 enseignants qui ont 01 à 10 ans d'ancienneté, seuls 07 ont déclaré qu'ils confectionnent de supports didactiques et autres matériels pour conduire des leçons de TP. Toutes ces réponses ci-dessus se trouvent consigner dans le tableau n° 5 suivants.

Tableau n° 5 : Répartition des enseignants par ancienneté

Ancienneté	0 – 1 an	1 – 5 ans	6 – 10 ans	11 – 14 ans	15 – 19 ans	20 ans et +
Nombre	1	2	5	4	3	3

Source : Assagaye, Janvier 2023

Lorsque le matériel manque dans un établissement, ce sont les enseignants les plus anciens dans la profession qui confectionnent des supports. Nous pouvons donc penser que c'est avec l'âge et l'expérience qu'un enseignant de d'Histoire-géographie finit par se convaincre qu'on ne peut pas enseigner cette discipline sans un minimum de supports.

Cette situation de pénurie de supports didactiques dénote qu'il y a de problèmes en ce qui concerne l'enseignement de TP. En effet, dans un contexte de manque ou d'insuffisance de supports didactiques et avec une telle proportion d'enseignants qui manquent d'initiative dans la conception des supports didactiques, il y a lieu de se demander si les démarches pédagogiques adoptées sont favorables à l'utilisation des TP comme moyen d'apprentissage.

À la question de savoir : *comment aider les enseignants à améliorer la conduite des séances de TP* ? La totalité des enseignants enquêtés a émis les vœux suivants :

- Avoir tous les supports didactiques indispensables pour une bonne conduite des leçons de TP ;
- Multiplier les animations pédagogiques sur l'enseignement des TP ;
- Renforcer la capacité des enseignants d'HG à travers un bon fonctionnement des unités pédagogiques.

À travers ces actions souhaitées par les enquêtés, les enseignants arriveraient à surmonter les difficultés qu'ils rencontrent dans la conduite des séances de TP.

6. Discussions des résultats

La présente étude porte sur l'état de lieux et les stratégies d'action dans l'enseignement des Travaux Pratiques (TP) en classe de géographie dans les établissements du secondaire au Niger. À la suite des enquêtes menées, les résultats ont permis de relever des informations qui font ressortir les différents matériels didactiques utilisés dans une séance de TP en géographie ; les difficultés rencontrées par les enseignants de géographie lors des leçons de TP et les actions pour promouvoir les cours de TP en géographie.

S'agissant des matériels didactiques utilisés dans une séance de TP en géographie, les résultats révèlent qu'ils sont multiples et variés. Il s'agit pour l'essentiel des cartes murales, des planisphères, des globes terrestres, des tableaux statistiques, des manuels, des règles. En effet, les résultats sur les supports didactiques utilisés en géographie sont similaires à ceux de G. Garnier et F. Picot (2002) qui souligne qu'il existe quatre principaux types de documents qui sont utilisés dans l'enseignement de la géographie. Il s'agit de « document-source », de document « produit de la recherche », de « document sélectionné » dans l'actualité par un pédagogue et de « document construit » par un pédagogue, auteur de manuel ou professeur avec ses élèves. Ces résultats corroborent ceux de P. Hertig (2015) qui mentionnent qu'en géographie, l'utilisation des documents, et plus particulièrement des cartes et des photographies, occupe également une place importante.

Quant aux difficultés rencontrées par les enseignants de géographie lors des leçons de TP, il ressort de cette étude que quatre types de difficultés sont rencontrées par les enseignants dans leurs pratiques de classes (cf. Tableau n°3). Ces résultats corroborent ceux de A. Assagaye (2018) qui stipulent que la plupart des enseignants intervenant dans le secondaire au Niger n'ont pas reçu de formation initiale au cours de laquelle on initie les jeunes enseignants aux techniques et méthodes d'exploitation des documents. Dans ce même sens, W. E. Somé (2016), fait remarquer que par faute de formation pédagogique, l'enseignement de la géographie est souvent jugé répulsif par les enseignants de profil historien et autres. Cette situation se traduit soit le refus par ceux-ci de tenir les classes de seconde dont le programme est axé sur la géographie physique jugée difficile d'approche, soit le survol de ces leçons en proposant un contenu superficiel.

Au vu de ces insuffisances d'ordre pédagogique et didactique constatées chez les enseignants, les résultats de cette étude indiquent quelques pistes de solutions proposées afin d'aider les enseignants d'histoire-géographie à surmonter les écueils lors de la conduite des leçons de TP. En effet, ces résultats sont similaires à ceux de M. Niameyzé (2011) qui précisent que ce type d'enseignement (TP) requiert des compétences en matière de formation notamment, la maîtrise des contenus à enseigner et la façon de transmettre ces connaissances.

Conclusion

Il ressort de cette étude que l'enseignement des TP en géographie souffre de plusieurs dysfonctionnements. Il s'agit entre autres de l'insuffisance notoire des matériels didactiques indispensables à la réalisation d'une séance de TP, le manque de formation initiale et continue des enseignants d'histoire-géographie aux profils variés. Cette situation se traduit par la non-effectivité de l'enseignement des TP de géographie en classe et l'insuffisance de la pratique.

Il est indéniable que si les séances de TP prévues dans le programme officiel sont correctement dispensées, les élèves peuvent s'intéresser à la géographie, car la lecture d'une carte, la localisation d'un point à la surface du globe et l'élaboration des graphiques constituent un moment important de la construction du savoir géographique. C'est au cours de ce type d'apprentissage que l'essentiel de la formation se réalise. Cependant, pour que les TP puissent jouer véritablement ce rôle, l'on doit résoudre les problèmes qui sont inhérents à la formation initiale des enseignants de géographie ; l'insuffisance de la séance de TP ; la préparation matérielle de la séance de TP et la conduite de la séance de TP. De ce fait, il s'avère nécessaire de renforcer les capacités des enseignants en savoirs géographiques afin de rendre effectif l'enseignement des TP dans les établissements du secondaire au Niger pour que les TP soient davantage une source de motivation dans l'apprentissage de la géographie.

Références bibliographiques

- ASSAGAYE Agaïssa, 2018, *La didactique de la géographie et des technologies de l'information et de la communication (TIC) au Niger : état des lieux et des perspectives*. Thèse inédite de doctorat soutenue à l'Université Norbert Zongo de Koudougou (Burkina-Faso), 289 p.
- BLOOM Benjamin, 1956, *Taxonomy of Educational Objectives, Handbook: The Cognitive Domain*. David McKay, New York.
- DESPLANQUES Pierre et ALAIN Reynaud, 1994, « La géographie en collège et en lycée », 1994, coll. Profession Enseignant. In *Travaux de l'Institut Géographique de Reims*, n°85-86. Etudes algériennes. pp. 133-135. https://www.persee.fr/doc/tigr_0048-7163_1994_num_85_1_1586_t1_0133_0000_2.
- HAMELIN, Louis-Edmond, 1962, « Petite histoire de la géographie dans le Québec et à l'Université Laval », *Cahiers de géographie du Québec*, vol. 7, no 13, pp. 137-152
- HERTIG Philippe, 2015, « Questionner les usages de l'image dans l'enseignement de la géographie : quelques réflexions issues d'une recherche menée à la HEP Vaud ». *GeoAgenda*, 2/2015, 16-21. <http://hdl.handle.net/20.500.12162/2499>.
- LAKRAMI Fatima, LABOUIDYA Ouidad et ELKAMOUN Najib, 2018, « Pédagogie universitaire et classe inversée : vers un apprentissage fructueux en travaux pratiques », *Revue internationale de pédagogie de l'enseignement supérieur*. [En ligne], 34(3). URL : <http://journals.openedition.org/ripes/1793>; DOI : <https://doi.org/10.4000/ripes.1793>,
- NIAMEYZE Moussa, 2011, *Impact des travaux pratiques sur l'enseignement de la géographie dans le second cycle dans les lycées de Niamey*. Mémoire d'inspecteur à l'ENS de l'Université Abdou Moumouni, 73 p.
- OIT/UNESCO, 1966, *Recommandation concernant la condition du personnel enseignant*. Organisation internationale du travail, Genève, et UNESCO, Paris. Consulté en ligne le 21 Janvier 2023 à l'adresse suivante : https://www.ilo.org/sector/Resources/sectoral-standards/WCMS_368974/lang-fr/index.html.
- REPUBLIQUE DU NIGER, 2022, *Annuaire statistique du Ministère de l'éducation nationale du Niger*, Niamey, MEN.
- REPUBLIQUE DU NIGER, 2015, *Circulaire N° 00683/MES/SG/DGE/DESG du 16 septembre 2015* portant la mise en vigueur des nouveaux programmes de l'enseignement secondaire.
- SOMÉ Waliéma Éric, 2016, *L'enseignement-apprentissage des ressources naturelles en classe de géographie au Burkina-Faso : perspectives pour une éducation au développement durable*. Thèse de doctorat soutenue à l'Université Norbert Zongo de Koudougou, 341p.

Construction d'une séquence didactique pour une lecture méthodique des textes littéraires suivant la perspective actionnelle

Armel NGUIMBI, École normale supérieure, Libreville (Gabon)

E-mail: nguibis62@gmail.com

Résumé

Cet article expose une séquence didactique construite dans le cadre de la formation initiale des finissants de licence en enseignement du français à l'École normale supérieure de Libreville. Son objectif est d'engager les futurs enseignants des textes littéraires dans une dynamique de renouvellement des pratiques visant le développement des compétences en lecture littéraire des apprenants. En s'appuyant à la fois sur la théorie de la réception et la perspective actionnelle, centrée sur la tâche, ainsi que sur une méthode d'application pédagogique basée sur une posture réflexive des apprenants, l'on a esquissé une approche qui se démarque du modèle traditionnel. En mettant les apprenants au cœur d'un dispositif d'apprentissage qui les valorise et en dépit du caractère spéculatif de la démarche, parce que non expérimentée sur le terrain, l'on a mis en place une autre façon d'aborder les textes pouvant améliorer les compétences des apprenants, développer leur esprit critique et viser leur autonomie.

Mots clés : construction, séquence didactique, lecture méthodique, textes littéraires, perspective actionnelle

Abstract

This article presents a didactic sequence constructed within the framework of the initial training of graduates in French teaching at the École normale supérieure of Libreville. Its objective is to engage future teachers of literary texts in a dynamic of renewal of practices aiming at the development of literary reading skills of learners. Drawing on both the theory of reception and the actional perspective, centered on the task, as well as on a method of pedagogical application based on a reflective posture of the learners, an approach has been outlined that differs from the traditional model. By putting the learners at the heart of a learning device that values them and despite the speculative nature of the approach, because it has not been tested in the field, we have put in place another way of approaching texts that can improve learners' skills, develop their critical thinking and aim for their autonomy.

Keywords: construction, didactic sequence, methodical reading, literary texts, action perspective.

Introduction

Cet article décrit une expérience de construction d'une séquence didactique développée dans le cadre du cours de « lecture méthodique », en formation initiale des enseignants de lycées et collèges à l'École normale supérieure. Cette séquence s'inscrit dans la droite ligne du renouvellement des pratiques d'enseignement des textes littéraires, qui est au cœur de la recherche en didactique du français. La démarche vaut le détour, car l'enseignement des textes littéraires n'est pas une sinécure. En effet, au milieu des années quatre-vingt, une approche explicative des textes, dite « lecture méthodique », s'est imposée dans la classe de français.

L'instance faitière de l'éducation au Gabon l'a présentée comme le sésame ouvrant les portes d'accès à une lecture efférente et distanciée des textes.

Sous l'influence des théories de la lecture littéraire et les sciences du langage, on a abandonné l'approche suivie, c'est-à-dire celle qui repose sur l'identification référentielle des éléments textuels, pour celle dite méthodique, centrée sur l'étude des signes eux-mêmes, en saisissant le sens comme une construction, une combinaison des procédés et des stéréotypes, qui permet d'évaluer les contenus, non en termes de vérité "directe", mais en termes de cohérence et de pertinence (J.-L. Dufays, 1994/2010). La lecture méthodique consiste donc à aller plus loin dans la découverte du texte en faisant apparaître ses implicites, la mise en lumière des enjeux du texte, justifier les impressions et les réactions des lecteurs, vérifier la pertinence du ou des sens envisagés. À la vérité, une lecture intrinsèquement littéraire qui s'appuie sur des formes ou des systèmes de formes morphosyntaxiques, grammaticales, lexicales et stylistiques qui aboutissent à la construction progressive d'une signification à partir des hypothèses dont la validité est rigoureusement vérifiée.

Le modèle venait à point nommé, après des échecs maintes fois constatés chez les apprenants en commentaire littéraire. Adopté comme modèle officiel de l'enseignement des textes, les atouts indéniables de la lecture méthodique auraient pu booster la lecture des textes littéraires en classe de français, mais les résultats n'ont pas été toujours au rendez-vous. On en veut pour preuve, les résultats aux épreuves de français, notamment ceux du commentaire composé, au baccalauréat d'au moins ces dix dernières années qui n'ont que rarement dépassé la moyenne de 8/20, (Office National du baccalauréat, cité par A. Nguimbi, 2015). Alors, à qui incombe la faute, pourrait-on se demander ? Il est vrai que l'échec des expériences de lecture des textes chez les apprenants est difficile à déterminer dans un contexte où de nombreux facteurs sociaux jouent un rôle qui influence négativement l'apprentissage, le phénomène est cependant très répandu qu'il ne peut à lui tout seul expliquer les errements scolaires en la matière. Les approches adoptées en classe en portent sans doute aussi une responsabilité. C'est pourquoi une autre façon d'aborder le texte en classe est à envisager.

Le présent article comporte quatre grandes parties. Dans la première, il est précisé le problème qui nous préoccupe, la pertinence et les objectifs de la recherche. La deuxième expose l'enseignement de la lecture méthodique en contexte scolaire gabonais. Il permet d'apprécier le rôle de chacun des acteurs dans la classe à partir de la méthode en vigueur. En troisième lieu, l'étude présente les présupposés théoriques qui soutiennent la démarche. Ceux-ci expliquent tour à tour les notions de séquence didactique, de perspective actionnelle et ses filiations épistémologiques avec certaines théories sociocognitives et littéraires. Sont également décrites les phases de la construction de la séquence didactique, avant les conclusions appréciatives de la démarche.

1. Précision du problème

Dans la francophonie, l'explication de texte a toujours occupé une place centrale parmi les activités de la classe de littérature au cycle secondaire. Cependant son enseignement, qui repose sur une tradition vieille de plusieurs siècles, a subi au cours des années plusieurs mutations : lecture linéaire ou suivie, modèle traditionnel marqué par un enseignement littéraire voué à la transmission du patrimoine culturel français, ordonné en grandes périodes chronologiques, dont la collection *Lagarde et Michard* en est le reflet. La réflexion qui a suivi a accouché les approches communicatives et, plus récemment, débouché sur un enseignement privilégiant l'activité interprétative du sujet-lecteur (G. Langlade, 2001 ; G. Langlade & A. Rouxel, 2004 ; G. Langlade et M.-J. Fourtanier, 2007). Calqué sur le modèle français, le système éducatif gabonais a suivi la même trajectoire. Certes, cette problématique n'est pas

nouvelle, et tout semble avoir été dit et proposé sur cet enseignement. Cependant, le constat quasi permanent de l'échec des expériences d'apprentissage des textes littéraires constaté chez les apprenants des lycées et collèges gabonais (A. Nguimbi, 2015), amène à nous pencher à nouveau sur la problématique de l'enseignement de ce pan de la discipline "français".

C'est ainsi que la question des approches des textes littéraires en classe s'est toujours invitée en recherche dans le domaine de la didactique du français, précisément en enseignement littéraire. L'épistémologie incertaine du littéraire (J.-M. Rosier, 2002) est à l'origine d'une variété d'approches en classe, posant ainsi des redoutables problèmes pédagogiques et didactiques aux praticiens (G. Langlade, 2002). Certains envisagent son enseignement en fonction des critères internes, intrinsèquement littéraires, notamment la centration sur l'usage particulier que les écrivains exercent sur le langage (R. Barthes, 1981 ; C. Poslaniec, 1992 ; L. Colles, 2003 ; G. Legros, 2000). D'autres l'appréhendent en fonction des critères externes, assimilant la lecture à une dynamique où le lecteur joue un rôle central dans l'appropriation de l'objet littéraire (H.- R. Jauss, 1978 ; W. Iser, 1976 ; J.-L. Dufays, L. Gemene & D. Ledur, 2005). On le voit, l'enseignement et l'apprentissage des textes littéraires à l'école secondaire n'ont jamais été un long fleuve tranquille (J. Lecavalier & S. Richard, 2010 ; J.-L. Dufays, L. Gemene & D. Ledur, 2005 ; G. Langlade, 2001). L'absence d'une théorisation uniformisée et les difficultés liées à l'enseignement-apprentissage de ces textes en classe amènent les enseignants à construire des modèles susceptibles d'améliorer la compréhension en lecture. C'est sur cette voie que nous nous sommes engagés.

Le problème soulevé ici met sur orbite une double préoccupation. La première, résulte des stratégies d'enseignement. En dépit des facteurs sociaux qui peuvent démobiliser les apprenants en lecture littéraire, les styles d'enseignement-apprentissage peuvent jouer les trouble-fête dans l'acquisition des expériences lectorales des apprenants. Aborder la problématique de l'enseignement des textes en classe de français, c'est, entre autres, questionner les stratégies didactiques employées dans la classe. C'est l'occasion, en second lieu, de prendre des initiatives de recherche allant dans le sens des innovations.

Étant donné que des travaux ont examiné des pratiques professionnelles pour en comprendre les dysfonctionnements (A. Rouxel, 1990 ; D. Pennac, 1992 ; A. Nguimbi, 2015), notre propos ne peut que se situer dans la droite ligne de l'effort de rénovation des pratiques d'enseignement-apprentissage des textes en classe de français. Par conséquent, notre réflexion vise à montrer comment, à partir d'une séquence didactique et la perspective actionnelle, l'apprenant peut être mis au cœur d'un dispositif d'apprentissage qui le valorise et favorise son autonomie ; d'où la question de recherche suivante : comment rendre plus dynamique l'apprentissage des textes littéraires en classe de français, pour favoriser l'autonomie des apprenants en lecture des textes littéraires ?

2. La lecture méthodique en contexte scolaire gabonais

L'explication de texte, encore désignée sous le nom de « lecture méthodique », apparaît comme l'activité transversale au sein de la classe de français. Issue des approches formelles, la lecture méthodique est une lecture attentive, active et réfléchie des textes (A. Lesot, 1992). Elle consiste à aller plus loin qu'une lecture de participation, en utilisant des outils d'analyse permettant une interprétation justifiée. En contexte scolaire gabonais, on la pratique pour préparer les élèves à la plupart des épreuves du baccalauréat (texte argumentatif, commentaire composé, oral du second tour) ainsi que pendant l'étude des thèmes et des extraits d'œuvres intégrales. Dans la pratique, cette activité suit une trajectoire ci-dessous décrite par un enseignant invité à décrire sa pratique, ainsi que le rapporte A. Nguimbi, 2015, p. 155 :

Tout commence par une lecture expressive de l'enseignant, exploration visuelle du texte et relevé, si possible, des indices paratextuels, auctoriaux, génériques et typographiques. Une fois on a fini

le stade de la visualisation, on va poser une autre série de questions pour définir des centres d'intérêt dans le texte. Pour éviter qu'il soit une étude vaille que vaille, nous l'approchons à base des centres d'intérêt. Ce sont ces centres-là dont nous allons rechercher la validation au fur et à mesure de l'étude. Pour les valider, il y a un ensemble d'outils grammaticaux, syntaxiques dans tout le texte dont on va faire le repérage, lequel repérage va nous orienter vers une interprétation particulière. C'est cet ensemble qui nous permettra de dire à la fin que tel axe, tel angle de lecture est valide parce que tout simplement c'est vérifiable par les outils du texte.

Dans ce discours, l'étude des textes suit un cheminement à quatre temps : une ou des lectures du texte à haute voix, une exploration formelle du texte par la mise en évidence de son statut à partir d'un relevé d'éléments paratextuels, une étude interne du texte qui se termine par la mise en évidence de ses centres d'intérêt à partir de l'exploitation des phénomènes langagiers. Cette description de l'enseignement méthodique des textes exposée brièvement, fait valoir un certain nombre de savoirs et d'habiletés à faire acquérir aux apprenants : des connaissances sur l'auteur, sur le genre, sur les phénomènes langagiers en vue d'une interprétation globale du texte, ainsi que l'habileté à le lire publiquement. Mais l'observation *in situ* du déroulé du cours¹, met en scène deux acteurs majeurs dans la classe. D'un côté l'enseignant censé détenir le savoir, à qui incombe le rôle de le diffuser ; de l'autre l'apprenant devant le recevoir et l'appriivoiser. La méthode généralement mise en avant consiste, pour l'enseignant, de faire cours face à ses élèves. Il lit le texte et interagit avec eux en usant du jeu traditionnel de questions/réponses. Tout au long du cours, la parole de l'enseignant est omniprésente, voire prépondérante. À la fin du cours une synthèse, autrement appelée « formalisation », censée être faite par les apprenants, est généralement dictée par l'enseignant lui-même. La classe est de temps en temps animée et au bout du compte, l'enseignant se satisfait du travail accompli en estimant avoir atteint ses objectifs, au regard de la participation vivante des apprenants.

Cette méthode dialoguée est sans doute légitime, car elle tend à s'inscrire dans la lignée des méthodes dites communicatives préconisées par Freinet. Il s'agit de rompre avec une certaine passivité de l'apprenant, caractéristique du modèle d'enseignement traditionnel. Toutefois, si la lecture méthodique vise l'élaboration des hypothèses de lecture que l'on doit vérifier en maîtrisant et en exploitant maximalement les formes et les structures d'un texte et d'en dégager un sens, les résultats escomptés peuvent-ils s'obtenir à partir de cette façon de faire le cours ? Avec ce procédé à quel moment l'apprenant lui-même s'investit-il dans le texte en faisant appel à son affect, à ses expériences individuelles, sociales et culturelles pour construire une interprétation, son interprétation, bien sûr ? Quoique le cours dialogué éveille la conscience communicative des apprenants, n'y a-t-il pas risque que l'enseignant considère inconsciemment l'acte d'enseignement et l'acte d'apprentissage comme deux entités séparées ? Cette pratique, qui règne encore, a tendance à mettre en avant un rapport au savoir qui s'appuie, d'une part, sur une vision de l'enseignement centrée sur une approche prescriptive et, d'autre part, sur une vision de l'apprentissage soumise à la parole et au questionnement orientés de l'enseignant. À y voir de près, c'est bel et bien l'enseignant qui est à la manœuvre à travers ses questions qui explorent le texte selon sa sensibilité, ses expériences socioculturelles et sa vision du monde. Une telle approche ne repose-t-elle pas sur une posture qui réifie le savoir en le présentant comme un « donné » préexistant ? La relation éducative est alors conçue sous un modèle de transmission directe, quoique le système de questions-réponses a tendance à brouiller les repères. Face à ce modèle pédagogique, que faut-il faire ? Question difficile à répondre, sans au préalable exposer la matrice théorique qui sied le mieux à la problématique posée.

3. Cadre conceptuel

¹ Ces observations ont été effectuées plusieurs fois pendant l'encadrement des stagiaires dans les lycées de Libreville, surtout au cours de nos visites de classe dans le cadre de nos anciennes fonctions d'encadreur pédagogique au secondaire.

Comprendre divers aspects de la problématique et rendre intelligible la démarche qui soutient la présente étude, c'est avant tout donner un éclairage des concepts en jeu. Et ceux qui nous paraissent centraux, se trouvent être d'une part, la séquence didactique et, d'autre part, la perspective actionnelle et ses filiations épistémologiques avec certaines théories éducatives et littéraires.

3.1. La séquence didactique

Séquence didactique, séquence d'apprentissage ou encore séquence pédagogique. Trois terminologies renvoyant toutes à une même réalité d'enseignement consistant à organiser un ensemble d'activités pédagogiques, bien structurées par l'enseignant, autour d'un objectif d'apprentissage, à partir d'une tâche précise, amenant les apprenants à développer une ou plusieurs compétences (J. Dolz, M. Noverraz, & B. Schneuwly, 2001). Cet objectif peut être atteint après plusieurs heures, plusieurs jours ou semaines de travail. Le but de la séquence didactique est de motiver les apprenants au travail, en leur donnant suffisamment de temps pour mieux apprivoiser des savoirs et des savoir-faire, étant donné que les niveaux culturels dans une classe sont très variés. Les séances d'activités se déroulent selon un ordre spécifique permettant à l'apprenant de progresser. Son mode opératoire peut commencer par une production initiale, suivie d'une série d'ateliers et se termine par une production finale.

La séquence didactique est une approche qui sollicite d'une part, l'autonomie et le jugement des acteurs dans la classe et privilégie d'autre part, la mise en action et interaction des apprenants. Elle amène les apprenants à réaliser une production orale ou écrite qui s'inscrit dans un projet de communication impliquant le groupe-classe. Le rôle de l'enseignant et des apprenants est repensé en fonction des intérêts de ces derniers, dans une approche intégrée prenant en compte les nécessités de la différenciation pédagogique (Dolz et Schneuwly, 2001). Suivant O. Dezutter, L. Lafontaine & L. Thomas (en ligne), plusieurs compétences sont ainsi développées chez les apprenants. La réflexion, la motivation, le contrôle sur la tâche et l'engagement de l'apprenant sont plus accrues en comparaison à ce qu'on lui fait faire habituellement. Comme on le voit, la séquence didactique exerce une attraction sur l'envie d'apprendre. Elle permet une observation plus fine des compétences et des progrès des apprenants par eux-mêmes et par l'enseignant ; l'élève apprend au départ de ses propres expériences (O. Dezutter, L. Lafontaine & L. Thomas, en ligne). Ainsi définie, la séquence didactique peut admettre une filiation épistémologique avec la perspective actionnelle.

3.2. La perspective actionnelle

L'esquisse d'approche que nous préconisons voudrait s'inscrire dans la perspective actionnelle (CECR, 2005). La perspective actionnelle considère avant tout l'apprenant comme un acteur social ayant à accomplir des tâches dans des circonstances et un environnement donné, à l'intérieur d'un domaine d'action particulier dans un contexte qui lui donne sa pleine signification. Elle intègre, entre autres, la notion de tâche, entendue comme une variété de micro-activités, qui mettent en œuvre des savoirs et des savoir-faire particuliers dont disposent un ou de plusieurs apprenants qui les mobilisent et les mettent à la disposition du groupe de travail. Selon le Cadre Européen Commun de Référence (CECR, 2005, p. 121),

Les tâches ou activités sont l'un des faits courants de la vie quotidienne dans les domaines personnel, public, éducatif et professionnel. L'exécution d'une tâche par un individu suppose la mise en œuvre stratégique de compétences données, afin de mener à bien un ensemble d'actions finalisées dans un certain domaine avec un but défini et un produit particulier.

C'est donc une approche participative qui trouve son mode opératoire dans l'organisation de la classe en groupes de travail et dans le travail d'analyse qui permet d'acquérir de nombreuses compétences susceptibles de donner aux membres du groupe des outils qui leur

seront utiles, contrairement à la méthode classique de la lecture méthodique, telle que pratiquée actuellement et exposée supra. Le travail de groupe favorise les échanges et enrichit les membres : motivation, compétences langagières à l'oral et si possible à l'écrit. La construction concertée d'un savoir sous la bannière actionnelle intègre plusieurs perspectives théoriques, notamment le constructivisme et sa variante sociale. Celui-ci s'intéresse aussi à ceux qui construisent les connaissances et se fabriquent une image, une théorie du monde ; pas à ceux qui estiment que les connaissances et les savoirs que l'on produit correspondent aux « états du monde » (M. Larochelle, 2004). Le socioconstructivisme part du fait que la réalité se construit à partir de l'expérience et la prise en compte des sensibilités individuelles. Les représentations sociales, la prise en compte d'un « déjà là » conceptuel des apprenants, sont des facteurs importants dans la construction du savoir (E. Von Glasersfeld, 1983). Le volet interactif, selon lequel le sujet apprend au contact des autres, est très important. Les interactions entre pairs en situation de résolution de problème, jouent un rôle constructeur sur les compétences cognitives individuelles (Ph. Jonnaert et C. Vander Borgh, 1999). La formalisation de notre projet didactique met en avant les indicateurs suivants : (1) Les sujets construisent activement leurs savoirs et leurs compétences, ils ne sont pas des simples récepteurs passifs. (2) Ils les construisent sur la base de leurs connaissances, de leurs représentations et de leurs expériences antérieures, ils ne sont pas des « tabula rasa ». (3) Ils les construisent à travers les interactions sociales avec les pairs. (4) Ils les construisent dans un jeu de conflit de structuration-déstructuration de leur cadre de connaissances. Les apprenants sont confrontés à des situations-problèmes qu'ils tentent de résoudre par leur investissement personnel et/ou collectif.

À cette théorie d'enseignement-apprentissage on peut adjoindre, dans le cadre de l'étude des textes littéraires, celle de la réception qui considère que le texte n'a pas de sens préconçu et que celui-ci se détermine à partir de la subjectivité du lecteur (H.-R. Jauss, 1978 ; U. Éco, 1985 ; W. Iser, 1976 ; T. Todorov, 2007 ; J.-P. Sartre, 1948). Ainsi l'interprétant active ses ressources : expériences sociales, culturelles, personnelles, afin qu'il arrive à assumer un dialogue fécond entre une lecture participative et une lecture distanciée. La signification d'un texte est une expérience qui implique une interaction entre le texte, le lecteur. La lecture et/ou l'apprentissage d'un texte, n'est plus une donnée statique, elle est un cheminement progressif, donc dynamique. La pratique d'une lecture dynamique est indissociable d'un enseignement des textes tout aussi dynamique. L'apprenant est mis dans des situations d'apprentissage authentiques, en interaction avec ses pairs. C'est lui-même qui construit son savoir, bien entendu sous la conduite éclairée, mais non interventionniste de l'enseignant. Nous considérons que mettre en perspective une méthode d'enseignement des textes littéraires revient préalablement à prendre en compte le contexte et les expériences vécues par les apprenants eux-mêmes. Mais comment traduire cette visée théorique en acte opératoire ?

3.3. La méthode

3.3.1. Les préliminaires

Pour élaborer notre approche, nous avons commencé par l'organisation de la classe en groupements d'élèves répartis selon leurs affinités, car le travail en groupe a l'avantage de motiver les membres de l'équipe et influe positivement sur l'apprentissage, parce que les échanges entre pairs permettent de comparer, de confronter et de valider les interprétations, ainsi que de dégager une compréhension commune » (R. Viau, 1999 ; J. Lecavalier & S. Richard, 2010). Les mêmes avantages sont aussi relevés par P. Mahieu (1992, p. 11), pour qui « une équipe est tout à la fois un groupe de tâche, une instance de décisions, un groupe de réflexion et un lieu de formation, de transformation et d'innovation ».

Un texte a été distribué à chacun des membres disposés en triade à l'intérieur même du groupe. Dans chaque groupe, un porte-parole a été désigné pour rendre compte en séance plénière, les résultats de ses travaux en équipes. Il est à faire observer que ces groupes ont travaillé en ne perdant pas de vue que le texte soumis à leur réflexion forme un tout cohérent et qui appelle la construction d'un sens négocié et donc partagée. C'est pourquoi un débat à l'intérieur de chacune des équipes et entre les équipes en séance plénière a été nécessaire, à l'issue duquel une synthèse a été élaborée, sous la conduite de l'enseignant. Celui-ci a joué le jeu de la recherche du sens avec ses apprenants, sans avoir en tête une interprétation préétablie. Son seul rôle a été de circuler à travers les groupes qui ont sollicité son aide. « Il ne s'agit plus de dévoiler le sens d'une page, mais de se montrer animateur inventif et stratège patient pour amener, peu à peu, des élèves souvent démunis à acquérir, (...) les outils et les réflexes qui permettent d'analyser et de comprendre c'est-à-dire de véritablement lire » (M. Descortes, p. 5).

Faute d'expérimentation *in situ*, les finissants de licence professionnelle ont joué le rôle d'élèves de la classe de seconde ou de première. Ils ont été invités à réfléchir sur le texte à partir de trois questions traditionnelles suivantes que nous avons considérées comme problème à résoudre : Quoi ? Pourquoi ? Comment ? On sait que l'appropriation d'un texte littéraire passe d'abord par la création d'un horizon d'attente, c'est-à-dire la définition qu'on devine du texte à lire. Cette étape préalable à la lecture exige un travail préparatoire. On arrive difficilement à constituer un horizon d'attente pour un texte auquel on ne peut strictement rien rattacher. Ainsi avant d'envoyer les élèves au travail, des précisions de l'enseignant ont été nécessaires pour expliquer ce que chacune de ces questions veut dire.

À partir de la question « quoi ? », les élèves ont été invités à identifier le sujet du texte, c'est-à-dire ce dont parle le texte : son idée directrice, sa thématique... À la question « pourquoi ? », les élèves ont cherché l'intention de l'auteur. Autrement dit, les élèves iront à la recherche de ce qui peut avoir motivé l'auteur en écrivant précisément ce texte. Par exemple, dans un texte décrivant le paysage, l'intention de l'auteur peut être d'agir sur son lecteur pour le dépayser par la beauté des sites décrits. Avec la question « Comment ? », les élèves ont été invités à chercher tous les moyens utilisés par l'auteur pour prouver ou soutenir son intention. Ces moyens sont de types linguistiques, grammaticaux, sonores, procédés stylistiques, etc. En fait, à travers ces trois questions on veut instaurer un dialogue entre les trois modes de lecture à savoir, la lecture de participation, la lecture distanciée et la dialectique du va-et-vient (J.-L. Dufays, 1994).

3.3.2. L'expérimentation

TEXTE

Tout avait commencé par une banale rumeur.

Une rumeur qui courut dans le campus comme une rafale de vent qui précède l'orage. Les diplômés que délivrait l'Université koukouloubilou ne seraient plus reconnus par les académies de France. Les étudiants en année de maîtrise qui devaient, en principe, poursuivre leurs études en France, s'étaient aussitôt réunis pour discuter de la question. A plusieurs reprises, ils avaient sollicité les éclairages des autorités du Rectorat. Mais, ils avaient rencontré, pour seul interlocuteur, un mur de silence. Le recteur ne voulait rien savoir de leurs préoccupations, pire, il menaça d'exclure de l'université tous les étudiants en année de maîtrise qui ne reprendraient pas les cours. Confrontés à ce blocage, les étudiants de toutes les facultés décidèrent de transformer ce qui, au départ, n'était qu'une simple démarche d'information, en un mouvement de revendications. Il ne s'agissait plus de savoir si les diplômés K angolais étaient effectivement acceptés en France, mais bien de réclamer une amélioration des conditions de travail : l'augmentation de la bourse, plus d'heures de travaux dirigés, des salles de cours sonorisées et climatisées, des livres de meilleure qualité à la bibliothèque et une bonne nourriture au Resto-U. Devant

le refus du recteur de l'Université de prendre en compte leurs doléances, les étudiants se dirent que leurs préoccupations ne trouveraient de solutions que s'ils étaient directement écoutés par le gouvernement. C'est à Pango, le Président nouvellement élu de l'Amicale, qu'il revint de convoquer une assemblée générale pour décider de la stratégie à entreprendre.

Au matin du 16 janvier, les étudiants se retrouvèrent dans le grand amphi du département des Sciences Economiques. Pango présidait cette AG. Debout sur l'estrade, devant ses camarades, il prit la parole.

« Très chers amis. Il nous est revenu que nos diplômés ne sont plus reconnus en France. Si la France, qui est notre seconde patrie, ne reconnaît plus nos diplômés, qu'allons-nous faire ? Nous avons posé le problème au recteur. Il nous a répondu qu'il n'était pas au courant de cette affaire et que, de toutes les manières, cela ne le concernait pas. Alors que nous escomptions ses éclairages, il nous a rétorqués que ce n'était pas son problème. Il est plutôt préoccupé par la circonscription dont il est député. Voilà pourquoi, confronté à cette mauvaise volonté de sa part, nous faisons appel à vous pour que nous décidions, ensemble, s'il y a lieu, de nous mettre en grève. Au-delà du problème des diplômés, je crois qu'il est temps que nous soulevions aussi les autres difficultés auxquelles nous sommes confrontés dans cette foutue université ! »

Éric Joël BEKALÉ, *GRAND ÉCART*, Bertoua, Editions Ndzé, 2008, pp.52-53

Les élèves ayant travaillé dans les groupes, chaque porte-parole a exposé devant toute la classe. Les exposés ont donné lieu à des échanges instructifs sur leur compréhension du texte. Une synthèse s'en est suivie sous la supervision de l'enseignant. En voici les résultats.

3.2.3. Les résultats

- **Équipe 1 : Réponse à la question QUOI ?**

Résumé du texte	Le texte est un extrait tiré du roman <i>Grand écart</i> écrit par l'écrivain gabonais Éric Joël BEKALÉ, en 2008. Ce texte évoque les causes qui poussent les étudiants de l'Université Koukouloubilou à entamer un mouvement de grève.	
Motivations des personnages	Les étudiants	Les diplômés délivrés par l'Université, plus reconnus par la France. (1.3-4). Le recteur sourd aux préoccupations des étudiants. (1.7-8). L'augmentation de la bourse. (1.13). Plus d'heures de travaux dirigés. (1.13-14). Des salles de cours sonorisées et climatisées (1.14). Des livres de meilleure qualité à la bibliothèque. (1.14-15) ; Une bonne nourriture au Resto-U. (1.15).
	Les autorités rectorales	Le recteur n'est pas au courant de cette affaire. (1.25). Le recteur est préoccupé par la circonscription dont il est député. (1.27-28)
Interprétation	Un grand écart entre les motivations de chaque groupe de personnages qui crée un conflit. D'un côté, la communauté estudiantine désarmée, mais plus nombreuse, comme le démontre leurs revendications. Elle est mécontente du sort qui lui est réservé par les autorités. De l'autre côté, les autorités ne veulent pas établir le dialogue avec les étudiants. Ceci est justifié par leur désinvolture, vis-à-vis de la longue énumération des griefs porté contre eux par les étudiants. L'irresponsabilité des autorités rectorales est pointée du doigt.	

- **Équipe 2 : Réponse à la question POURQUOI ?**

Sur la base des résultats de recherche du premier groupe, le groupe 2, chargé de déterminer l'intentionnalité de l'auteur, a exposé à partir d'un cheminement qui a pris la forme d'une analyse des faits contenus dans le texte, avant de déterminer l'intention de l'auteur. Nous savons déjà que le texte met en évidence les raisons qui poussent les étudiants à entamer une

grève. Nous savons aussi les motivations des personnages dans ce texte. Sur la base de ces indices, le groupe a produit les résultats ci-après.

Analyse des faits

Les étudiants de l'Université Koukouloubilou sont furieux de la désinvolture de leurs dirigeants qui ne prennent pas en compte leurs préoccupations. Devant cette situation plus que préoccupante, une « AG » est organisée, en vue de prendre les décisions qui s'imposent.

Les rapports existants entre les autorités rectORAles et les étudiants, sont des rapports conflictuels. En effet, les étudiants ont organisé un mouvement de grève, afin d'attirer l'attention de leurs responsables sur les problèmes auxquels ils sont confrontés, au sein de l'université.

L'intention de l'auteur

Ce texte est une dénonciation de l'irresponsabilité des autorités rectORAles en mettant en valeur leur incompétence et leur incurie. L'auteur pose la problématique de la gouvernance des universités en Afrique et au Gabon. Celle-ci apparaît particulièrement désastreuse dans le texte.

• Équipe 3 : réponse à la question Comment ?

Partant des résultats du groupe 2, le groupe 3 s'engage pour débusquer tous les moyens utilisés par l'auteur pour prouver l'intentionnalité de l'auteur. L'intention de l'auteur consiste à dénoncer l'irresponsabilité et l'incompétence des autorités rectORAles. Il s'agit d'étudier la poétique du texte, c'est-à-dire, celle qui met l'accent sur le message, sur le matériau verbal en tant que tel : procédés sonores et rythmiques, exploitation de la polysémie des signes linguistiques, emploi de figures, correspondances entre différents plans (phonique, lexical, macro structural). Voici ce que les élèves peuvent trouver dans le texte.

Procédés	Indices textuels	Interprétation
Métaphores	Rafale de vent /orage/mur du silence	Référence à la tornade qui annonce des lendemains incertains
Enumération	L'augmentation de la bourse, plus d'heures de travaux dirigés, des salles de cours sonorisées et climatisées, des livres de meilleure qualité à la bibliothèque et une bonne nourriture au Resto-U.	Longue liste de revendications estudiantines, centrée sur la réclamation de meilleures conditions d'études et de vie au campus. Il y a chez les étudiants une inquiétude devant la médiocrité des enseignements, donc une prise de conscience de leur avenir
Jeu des oppositions	Nous avons posé le problème au recteur// Il nous a répondu qu'il n'était pas au courant de cette affaire et que, de toutes les manières, cela ne le concernait pas. Alors que nous escomptions ses éclairages// il nous a rétorqués que ce n'était pas son problème// Il est plutôt préoccupé par la circonscription dont il est député. ils avaient sollicité les éclairages des autorités du Rectorat// ils avaient rencontré, pour seul interlocuteur, un mur de silence. Le recteur ne voulait rien savoir de leurs préoccupations, pire, il menaçait d'exclure de l'université tous les étudiants en année de	Le discours des étudiants est construit sur une structure antithétique qui souligne l'écart entre les positions des protagonistes. On note une désinvolture certaine chez les autorités rectORAles, peu disposés à la négociation.

	maitrise qui ne reprendraient pas les cours.	
Lexique	Blocage, transformer une simple démarche d'information, en un mouvement de revendications. Réclamer une amélioration des conditions de travail.	Champ lexical de la révolte traduisant une situation explosive provoquée par le refus de dialoguer des autorités rectorales.
Onomastique	L'Université koukouloubilou/cette foutue université	La dénomination de l'université est un présage du malheur qui la tient. Les phonèmes [k], [u] Le nom de l'université souligne la médiocrité de celle-ci. Les consonnes en K suggèrent le bruit sec des matériaux qui se cassent, tandis que le phonème [u] suggère un cri lugubre et étouffé, comme si cette université marchait sous les coups de butoir d'une force ténébreuse. Cette dénomination fait écho au groupe nominal « foutue université »

Après l'exposé des trois groupes, l'enseignant réunit l'ensemble de la classe en vue d'élaborer une synthèse que les élèves pourront noter dans leur cahier. Cette synthèse a consisté à relever l'essentiel de ce qui a été trouvé dans l'ensemble des recherches suivant les questions « quoi ? », « pourquoi ? » et « comment ? ».

La construction de cette synthèse s'est faite relativement facilement, puisqu'il a suffi à l'enseignant d'inviter les apprenants à observer les trois tableaux et de relever ce qui leur paraît essentiel. Les résultats de cette activité sont apparus ainsi qu'il suit :

- (1) Ce texte est le récit d'une grève estudiantine provoquée par la désinvolture et l'incompétence des autorités rectorales (**synthèse de la question « quoi »**).
- (2) C'est pour dénoncer l'irresponsabilité des autorités académiques et poser la problématique lancinante de la gouvernance des universités africaines que l'auteur en vient à écrire ce texte au style pamphlétaire (**synthèse de la question « pourquoi »**)
- (3) Pour asseoir sa dénonciation, l'auteur recourt à :
 - emploi des champs lexicaux de la révolte ;
 - emploi des figures de style, notamment la métaphore de l'orage et l'énumération des revendications ;
 - le jeu des oppositions dans la construction des phrases contenues dans le discours des étudiants ;
 - le recours à l'onomastique et à un lexique du registre familier pour fustiger l'obsolescence et l'insignifiance de l'université décrit dans le texte. (**synthèse de la question « comment »**)

- **Activité de prolongement : formulation des axes de lecture**

Après avoir fait cette synthèse, l'enseignant a donné une activité de prolongement, centrée sur la formulation des axes de lecture, en vue d'un commentaire composé. Pour aller chercher ces axes de lecture, l'enseignant a poussé les élèves à réfléchir, à partir des champs lexicaux relevés dans le tableau 1. Il leur a demandé, par exemple, de relever les champs lexicaux dominants. Dans le cadre du texte étudié, il apparaît deux champs lexicaux dominants : celui de la révolte et celui de la désinvolture des autorités rectorales.

3. Quelques remarques sur la méthode

Reconnaissons que l'expérimentation ne s'est pas déroulée auprès d'un public adapté. Il s'agit ici d'un public plus ou moins initié à la lecture des textes littéraires, à savoir des étudiants finissants de Licence en formation initiale ; ce qui aurait pu être autre chose avec un public

scolaire du secondaire adapté². De même le temps imparti aux séances d'exposés a bien pu déborder le temps officiel d'étude méthodique d'un texte qui est de cinquante minutes. L'idéal serait d'accorder beaucoup de temps à l'activité, soit en accordant deux heures à chaque groupe en classe, soit, pour un gain de temps, demander aux élèves de travailler dans les groupes en dehors des heures de cours.

Nous avons néanmoins enregistré un certain nombre de réactions de ces étudiants face au texte durant la passation de la séquence : de nombreuses questions sur le relevé et l'interprétation des signes ont été posées et répondues, si l'enseignant les a jugées pertinentes. Mais le plus important ce sont les échanges intervenus à l'intérieur des groupes et pendant les exposés. Des débats et des propositions ont fusé pendant les mises en commun en séances plénières. La méthode développée a donc libéré les étudiants et favorisé, premièrement le travail de groupe. Celui-ci a le mérite d'impliquer tous ses membres. Deuxièmement, le travail par tâche permet de donner des micros tâches à chacun des groupes ; l'apprenant étant placé véritablement au centre de l'activité pédagogique. Désormais, au contact de son texte, c'est lui qui travaille. Cette méthode nous semble novatrice, dans la mesure où elle a le mérite de socialiser les élèves en les faisant travailler en équipes. Ainsi apprennent-ils à organiser un travail en commun, à planifier les étapes de celui-ci, à se trouver une place lui permettant de s'intégrer dans le groupe. Et surtout, c'est lui qui travaille et se construit des savoirs.

Elle développe la méthode participative. En effet, l'élève qui travaille en équipe est décrispé, extraverti et s'exprime plus librement, car il est en face de ses amis et non en face de la figure autoritaire de l'enseignant. Il a ainsi la capacité de mieux s'imprégner du texte, de le décortiquer, de le soumettre à son jugement, vu que sa participation est exigée, sollicitée, mise en contribution.

À la fin de la séance, les étudiants ont trouvé la démarche intéressante en ce qu'elle permet aux apprenants de découvrir par eux-mêmes comment aller chercher les éléments du texte qui font sens et produire une synthèse à l'écrit. Ainsi les apprentissages restent gravés plus longtemps que lorsqu'on enseigne de façon magistrale et/ou dialogué. Les étudiants se sont cependant interrogés sur la faisabilité de cette approche en milieu scolaire gabonais. Ils se sont inquiétés du caractère innovant qui ne semble pas entrer dans le canon édicté par les conseillers et inspecteurs de l'éducation nationale, toujours pointilleux sur les normes officielles d'enseignement. En plus le temps mis peut donner un surcroît de travail à l'enseignant et retarder la progression du programme.

Conclusion

Notre planification didactique a affiché l'ambition d'aider les praticiens à aborder la lecture méthodique d'une manière autre que celle appliquée couramment. Partant du constat selon lequel les élèves des lycées et collèges peinaient à rendre intelligible leurs expériences de lecture et d'étude de textes littéraires en classe, nous avons, à travers une expérimentation avec des étudiants en formations initiale, tenter d'inventer un modèle autre que celui du cours dialogué encore en vigueur. La planification didactique que nous avons proposée, suggère à l'enseignant de porter un regard différent sur son rôle et sa manière d'être en classe. Ici, l'enseignant cesse d'être un dépositaire omniscient des solutions préconçues, en mettant l'apprenant au centre de l'activité, même si à certains moments, il suggère des solutions pour permettre à ses élèves d'avancer. Au terme notre expérimentation, l'approche a eu le mérite de montrer les lacunes dont souffre la méthode classique de la lecture méthodique, d'une part, et de mettre en place une solution palliative à ces manquements, d'autre part. Nous espérons avoir

² Des sollicitations ont été adressées à de nombreux enseignants du secondaire de Libreville pour une expérimentation dans leur classe. Nos sollicitations n'ont pas prospéré en raison de leur programme chargé

ouvert une piste qui reste cependant à approfondir et à améliorer au regard des écueils enregistrés lors de l'expérimentation, car nous admettons que notre travail recèle des insuffisances qu'appelle l'écriture d'une recherche et nous reconnaissons que le travail entrepris, n'a pas été expérimenté sur le terrain. Ainsi, une réforme du modèle pédagogique où l'élève s'investit pleinement grâce à l'appui sur une planification rigoureuse de la lecture, pourrait moins rendre l'enseignement des textes, moins anecdotique. Il reste cependant à savoir si les routines des enseignants et les méthodes édictées par les encadreurs pédagogiques peuvent aider à changer de paradigmes d'enseignement-apprentissage.

Références bibliographiques

- BARTHES Roland, 1981, *Essais critiques*, Paris, Éditions du seuil.
- BEKALÉ Éric-Joël, 2008, *Grand Ecart*, Bertoua, Les Éditions Ndzé.
- CADRE EUROPEEN COMMUN DE REFERENCE, 2005, *Qu'est-ce qu'une tâche ?* Paris, Didier.
- COLLES Luc, 2003, « La poésie en classe de français », *Enjeux* n° 56, p. 66-74.
- DESCORTES Michel, 1989, *La lecture méthodique*. Toulouse, CRDP.
- DEZUTTER Olivier, LAFONTAINE Lizanne & THOMAS Lynn, « La séquence didactique, un nouveau mode d'organisation des apprentissages en/du français en milieu minoritaire », Colloque REEFMM, Vancouver 31 mai 2008 en ligne, <https://www.slideplayer.fr/slide/442458>, consulté le 18 mars 2023.
- DUFAYS Jean. Louis ; GEMENNE Louis & LEDUR Dominique, 2005, *Pour une lecture littéraire, Histoire, théories, piste pour la classe* Bruxelles, De Boeck (2ed.).
- DOLZ Joachim, NOVERRAZ Michel, & SCHNEUWLY, Bernard (dir.), (2001), *S'exprimer en français. Séquences didactiques pour l'oral et l'écrit*. Bruxelles-Genève, Corome, De Boeck.
- DUFAYS Jean-Louis, 2010, *Stéréotype et lecture. Essai sur la réception littéraire*, Bruxelles, Peter Lang, 1^{er} édition, 1994.
- GLASERFELD, VON, Ernest, 1983, L'apprentissage en tant qu'activité constructive, dans *Acte de la cinquième rencontre annuelle PmE-nA, North American chapter of international group for the psychology of mathematics education*, (vol.1) Montréal: sept-29-oct-1.
- ÉCO Umberto, 1979, *Lector in fabula. Le rôle du lecteur*, Paris, Grasset.
- ISER Williams, 1985, *L'acte de lecture. Théorie de l'effet esthétique*. Bruxelles, Mardaga.
- JAUSS Hans-Robert, 1978, *Pour une esthétique de la réception*, Paris, Gallimard.
- JONNAERT, Philippe.; VANDER BORGHT, Cécile, 1999, *Créer des conditions d'apprentissage. Un cadre de référence socioconstructivisme pour une formation didactique des enseignants*, Paris/Bruxelles, De Boeck Université.
- LANGLADE Gérard, 2002, *Savoir et savoir-faire en français. Lire les œuvres intégrales au collège et au lycée*. Delagrave, CRDP. Midi Pyrénées.
- LANGLADE Gérard, 2001, Et le sujet-lecteur dans tout ça ? *Enjeux* n°s 51-52, p. 53-62.
- LANGLADE Gérard. ; FORTANIER, Marie-José, 2007, La question du sujet lecteur en didactique de la lecture littéraire, Erick Falardeau, Carole Fischer, Claude Simard, Noëlle Sorin (dir.). *La didactique du français. Les voies actuelles de la recherche*. Québec : Presse de l'Université Laval, p. 101-123.
- LAROCHELLE Marie, 2004, « Notes de cours "Épistémologie et éducation" », (inédit), Faculté des sciences de l'éducation, Université Laval.
- LECAVALIER Jacques & RICHARD Suzanne, 2010, *Enseigner la littérature au secondaire et au collégial, Une démarche stratégique*, Montréal, Chenelière Éducation.

- LEGROS Georges, 1998, « Enseigner aujourd'hui la littérature, » *Le français aujourd'hui*, n° 121, p. 12-17.
- LEGROS Georges, 2000, Lecture "ordinaire" ou lecture "Lettrée", quelle littérature, quel sens enseigner? Florence Jean. & Marie-France Renard (dir.), *La littérature réserve de sens, ouverture des possibles*, Bruxelles, Publications des Facultés universitaires St-Louis, p. 109-122.
- LESOT Adéline, 1992, *La lecture méthodique 1, initiation, définitions, méthode, exercices, mots clés, corrigés*, Paris, Hatier.
- MAHIEU Pierre, 1992, *Travailler en équipe*, Paris, Hachette.
- NGUIMBI Armel, 2015, *Discours et pratiques sur l'enseignement des textes littéraires au lycée*. Libreville : Les Éditions ODEM.
- PENNAC Daniel, 1992, *Comme un roman*, Paris, Gallimard.
- POSLANIEC Christian, 1992, *De la lecture à la littérature*, Paris, Éditions du Sorbier.
- ROSIER Jean- Maurice, 2002, *La didactique du français*, coll. ; « Que sais-je ? », Paris, PUF.
- ROUXEL Annie, 2001, Lecture cursive, lecture analytique, construire la complémentarité, Fourtanier Marie-José, Langlade, Gérard & Rouxel, Annie (dir.), *Recherche en didactique de la littérature, rencontre de Rennes, mars 2000*, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, p. 75-79.
- ROUXEL Annie, 1996, *Enseigner la lecture littéraires*, Coll., « Didactique du français », Rennes, Presses Universitaires de Rennes.
- SARTRE Jean-Paul, 1948, *Qu'est-ce que la littérature?* Paris, Gallimard.
- TODOROV Tzevetan, 2007, *La littérature en péril*, Paris, Flammarion.
- VIAU Rolland, 1999, *La motivation dans l'apprentissage du français*, Montréal, ERP

Les facteurs déterminants d'une gestion autonome des établissements scolaires

P. Marie Bernadin OUÉDRAOGO, Université Thomas SANKARA (Bukina Faso)
E-mail: ouepen@gmail.com

Adeline TOUGMA, Complexe scolaire Sainte Marie Agnès (Bukina Faso)
E-mail: adelinetougma5@gmail.com

Résumé

Cet article veut contribuer à la connaissance des facteurs qui influencent l'exercice de l'autonomie de gestion des établissements scolaires. Il a pour objectif de faire un état des lieux de ces facteurs à travers l'identification de ceux qui favorisent l'exercice de l'autonomie d'une part et d'autre part à travers la détermination de ceux qui peuvent constituer des freins à l'exercice de l'autonomie de gestion de l'établissement scolaire. L'approche mixte a été adoptée. Elle a consisté en une analyse documentaire, à des enquêtes, entretiens et aux constats faits sur le terrain. Les résultats obtenus révèlent une absence de réalités favorables à l'exercice de l'autonomie de gestion de l'établissement scolaire dans le contexte Burkinabè et l'existence de facteurs qui entravent l'autonomie de gestion des établissements. À partir des éclairages qu'apportent ces résultats, des recommandations ont été faites aux autorités scolaires pour créer un cadre institutionnel et juridique favorable à l'exercice de l'autonomie de gestion de l'établissement scolaire. C'est en cela que les objectifs visés à travers l'autonomisation des établissements à savoir, favoriser la réussite scolaire des apprenants deviendra une réalité.

Mots-clés : Autonomie, Burkina Faso, décentralisation, établissement scolaire, gouvernance scolaire.

Abstract

This article aims to contribute to knowledge of the factors that influence the exercise of management autonomy in schools. It aims to take stock of these factors by identifying those that encourage the exercise of autonomy on the one hand, and on the other hand, by determining those that may hinder the exercise of management autonomy in schools. A mixed approach was adopted. It consisted of a documentary analysis, surveys, interviews and observations made in the field. The results obtained reveal an absence of realities favorable to the exercise of school management autonomy in the Burkinabè context and the existence of factors that hinder school autonomy. Based on the insights provided by these results, recommendations were made to school authorities to create an institutional and legal framework that is favorable to the exercise of school management autonomy. This is how the objectives aimed at through the autonomy of schools, namely, to promote the academic success of learners, will become a reality.

Key words: Autonomy, Burkina Faso, decentralization, schools, school governance.

Introduction

L'autonomie, selon le dictionnaire encyclopédique de l'éducation (2005), est le fait pour une institution, de jouir d'une certaine indépendance par rapport à la souveraineté de l'Etat. L'autonomie des écoles renvoie, quant à elle, selon Legendre (2005), cité par G. Pelletier et al (2001), à l'état d'une entité scolaire qui dispose d'une grande liberté d'action et de décision au regard de son administration et de sa gestion au sein d'un système global.

Elle s'exerce dans différents domaines tels que la politique pédagogique, l'organisation pédagogique, la gestion des ressources humaines, la gestion des ressources financières, etc. (N. Moons, 2004). L'autonomie vise notamment à permettre aux établissements de s'adapter à l'environnement local afin de déterminer les besoins réels de la population et à faciliter les capacités d'innovation des équipes éducatives. Elle se présente comme l'un des moyens d'amélioration de la réussite scolaire. L'autonomie des établissements scolaires apparaît ainsi comme le pouvoir reconnu à chaque école, collège ou lycée de déterminer lui-même ses activités, notamment en matière de pédagogie et de vie scolaire, dans le cadre des directives ministérielles et de la réglementation (G. Pelletier et al, 2001).

En effet de nombreuses études (J. Barroso, 2000 ; M. Boisson-Cohen, 2016 ; J.E. Charlier et J.F. Pierrard, 2001 ; F. N. D. Compaoré, M. Compaoré, M.F. Lange et M. Pilon, 2007 ; P. M. B. Ouédraogo, 2015 ; G. Pelletier, 2005) menées sur la question scolaire soutiennent la nécessité de responsabiliser les acteurs clés, de professionnaliser les métiers de chef d'établissement et de développer le leadership des acteurs de l'éducation au niveau de l'établissement pour faciliter l'exercice de l'autonomie.

Par ailleurs, les approches théoriques axées sur l'autonomie préconisent que les acteurs clés que sont les administrateurs et les enseignants bénéficient d'une formation soutenue, gage de leurs implications dans l'élaboration et la mise en œuvre des réformes qui prennent en compte les spécificités et les besoins locaux.

Cette formation soutenue permettra également aux acteurs d'acquérir des compétences et de maîtriser une culture professionnelle nouvelle fondée non sur le commandement et l'obéissance bureaucratique, mais sur le leadership et le management pédagogiques synthétisés par M. D. Bellat et D. Meuret (2001, p. 177) en ces termes :

L'autonomie de l'établissement scolaire donne plus de pouvoir aux acteurs en ce sens qu'elle leur donne plus d'autonomie, de droit à la parole, d'implication dans les décisions, d'influence, de droits (empowerment). De ce fait, les acteurs accroissent leur sentiment de propriété (ownership) et leur participation à la vie de l'établissement, ce qui à son tour accroît leur professionnalisme, leur sentiment de pouvoir être efficace, leur engagement et leur moral. De cette attitude professionnelle et engagée, naît une amélioration de la « santé organisationnelle » de l'école qui se traduit à son tour par un meilleur apprentissage des élèves et une satisfaction plus grande de la Communauté.

En définitive, nous admettons avec J. Scheerens et R. Maslowski (2008) que la qualité de gestion, le degré d'engagement du personnel enseignant dans la définition et la poursuite des objectifs pédagogiques, la qualité des relations entre enseignants et élèves, la qualité de gestion administrative et financière du directeur jouent énormément dans l'amélioration des résultats scolaires en ce sens que ces éléments conjugués créent un environnement favorable aux apprentissages et à la réussite scolaire.

Dans cette contribution, l'autonomie des établissements est analysée sous l'angle du leadership et comme style de gestion qui favorise l'amélioration des résultats scolaires à travers ces questionnements : quel est le niveau d'autonomie des établissements publics d'enseignement au Burkina Faso ? Quels sont les facteurs favorables à cette autonomie et quels en sont les freins ?

1. Méthodologie

Pour analyser la question de l'autonomie des établissements scolaires en lien avec le leadership nous avons opté de prendre comme population cible, les autorités de l'éducation, les responsables des structures déconcentrées du système éducatif à savoir les directeurs régionaux et provinciaux, les chefs d'établissements, ainsi que le personnel administratif de l'établissement. A ceux-ci s'ajoutent les acteurs directs du système au niveau de l'établissement

que sont les enseignants, les syndicats de l'éducation, le personnel ATOS, les membres du COGES, les parents d'élèves, les élèves, les partenaires techniques et financiers.

Nous avons opté pour la technique d'échantillonnage par graphe, étant donné que notre population cible est constituée de sous-groupes tels que les autorités éducatives, les chefs d'établissements, les enseignants. A cette technique nous avons associé l'échantillonnage aléatoire simple pour permettre à tous les sous-groupes d'être représentés. Pour le choix des acteurs dans les établissements, les critères basés sur l'ancienneté au poste d'au moins 5 ans et la taille des établissements notamment les établissements à gros effectifs ont été adoptés.

Ainsi 06 établissements scolaires, 01 autorité, 04 chefs d'établissements, 25 personnels administratifs, 74 enseignants toute discipline confondue ont été touchés, soit un échantillon de 104 individus et repartis sur l'ensemble du Burkina Faso qui nous était accessible.

Nous avons utilisé la méthode mixte qui allie la recherche d'informations quantitatives et qualitatives. En vue d'avoir une triangulation des informations nous nous sommes servis de trois outils à savoir la revue documentaire, les questionnaires d'enquêtes et les guides d'entretiens.

La revue documentaire est constituée d'exploitation de documents physiques et numériques. Les informations recueillies ont permis de rassembler les éléments factuels susceptibles de permettre de confirmer ou d'infirmer les réponses données lors des enquêtes.

Les questionnaires d'enquêtes ont été adressés aux acteurs directs du système éducatifs présents dans les établissements. Ils sont articulés autour de grandes questions pour vérifier la présence de facteurs favorables ou de freins à l'exercice de l'autonomie.

2. Résultats

Rappelons que notre étude a pour objectif spécifique d'identifier les facteurs favorables et les freins à l'exercice d'une autonomie propice à la réussite scolaire.

Ce faisant, les résultats sont présentés selon les facteurs identifiés comme favorables et ceux considérés comme défavorables à l'exercice de l'autonomie de l'établissement scolaire.

Au nombre des facteurs considérés comme favorables à l'exercice de l'autonomie nous avons retenu ceux liés au professionnalisme dont les chefs d'établissement font preuve dans l'exercice de leur métier, les bonnes pratiques de gestion pédagogique ou de direction comme celle intégrant le leadership exercé par les chefs d'établissements, et enfin, le leadership enseignant exercé par les enseignants des différentes disciplines.

L'évaluation du professionnalisme dont le chef d'établissement fait montre dans l'exercice de son métier est faite en tenant compte de la formation initiale au métier de chef d'établissement que celui-ci a reçu, ainsi que de la formation en gestion, à la conduite des équipes, au développement des compétences managériales dont il a bénéficié.

Comme le révèle les résultats de l'enquête, les chefs d'établissements interrogés disent n'avoir pas bénéficié d'une formation initiale. Aussi affirment-ils n'avoir pas reçu une formation à la gestion, à la conduite des équipes et non plus une formation au développement des compétences managériales.

Les pratiques de gestion pédagogiques des chefs d'établissement notamment celles qui intègrent le leadership pédagogique et collaboratif ont été identifiées à travers la présence de faits marquants comme la capacité du chef d'établissement à peser sur l'acte d'enseignement apprentissage par la détermination de l'organisation des activités pédagogiques, mais aussi la capacité du chef d'établissement à s'assurer de l'adaptation du travail de l'enseignant aux objectifs et au programme de leur discipline. Le tableau ci-dessous fait l'économie de l'appréciation de l'exercice du leadership pédagogique exercé par les chefs d'établissements.

Tableau n°1 : Exercice du leadership pédagogique des chefs d'établissement

Questions soumises aux chefs d'établissements	Réponses		Proportion	
	Oui	Non	Oui	Non
Avez-vous une certaine liberté pour déterminer l'organisation de l'activité pédagogique telle que le choix du matériel didactique dont les manuels, la définition du programme scolaire et l'élaboration de la grille des cours ?	0	6	0%	100%
Vous assurez-vous en tant que chef d'établissement, de l'adaptation du travail des enseignants aux objectifs et aux programmes de leur discipline ?	1	5	16,66%	83,33%
Avez-vous indiqué aux enseignants les critères selon lesquels vous apprécierez la qualité de leur travail (ex : ponctualité, autorité, efficacité, prise en charge des élèves les plus faibles, participation aux activités de l'établissement, concertation avec les collègues ?	2	4	33,33%	66,66%

Source : Données de l'enquête

Au regard des réponses enregistrées, on note que la totalité des chefs d'établissements affirment n'avoir pas une liberté pour déterminer l'organisation des activités pédagogiques, notamment en ce qui concerne le choix du matériel didactique dont les manuels, la définition du programme scolaire et l'élaboration de la grille des cours. A la question de savoir si les chefs d'établissement s'assurent de l'adaptation du travail des enseignants aux objectifs et aux programmes de leurs disciplines, 83,33% d'entre eux estiment que cette tâche ne relève pas de leur compétence mais est plutôt réservée aux encadreurs pédagogiques. Quant à la question relative à l'indication aux enseignants des critères selon lesquels les chefs d'établissements apprécient la qualité de leur travail (ex : ponctualité, autorité, efficacité, prise en charge des élèves les plus faibles, participation aux activités de l'établissement, concertation avec les collègues,...), environ 66,66% d'entre eux soutiennent que les enseignants reçoivent déjà ces indications dans les écoles de formation ou entre collègues et que cela ne nécessite pas une notification particulière de leur part. Comme disait un d'entre eux : « Ces critères sont connus de tous ».

Enfin pour ce qui est du leadership pédagogique des enseignants une appréciation de l'exercice de leur leadership est perceptible dans le tableau ci-dessus.

Tableau n°2 : Exercice du leadership pédagogique des enseignants

Questions	Réponses		Proportion	
	Oui	Non	Oui	Non
Les enseignants d'une même classe se réunissent-ils de façon formelle en dehors des conseils des classes ?	21	26	44,68%	55,31%
Les enseignants d'une même classe coordonnent-ils les activités pédagogiques entre eux ?	30	17	63,82%	36,17%
y-a-t-il une coordination entre les enseignants d'une même discipline sur l'objet ou les méthodes de l'évaluation ?	37	10	78,72%	21,27%
Selon vous existe-t-il le travail collaboratif, dans votre établissement ?	36	11	76,59%	23,40%

Sources : Données de l'enquête

Il ressort que le travail collectif entre les enseignants, même s'il existe, ne se fait pas dans un cadre formel. En effet 23,40% des enseignants déclarent ne pas travailler en collaboration avec les autres collègues.

Pour ce qui sont des freins à l'exercice de l'autonomie de l'établissement, les insuffisances constatées dans le fonctionnement des établissements à savoir l'insuffisance de mise en œuvre du projet d'établissement, principal outil de régulation de l'autonomie,

l'insuffisance de la formation au pilotage des chefs d'établissement, la marge de manœuvre limitée du chef d'établissement en matière de gestion des ressources humaines sont des facteurs identifiés et qui constituent des freins à l'exercice de l'autonomie. Comme au niveau des facteurs favorables, des questionnaires ont été adressés aux acteurs de l'éducation et les données collectées, traitées et présentées selon les items retenus comme constituant des freins à l'exercice de l'autonomie. Ainsi à la question de savoir s'il est vrai que dans les faits, le projet d'établissement ne constitue pas un fil conducteur pour les équipes, mais plutôt un cadre formel ou encore un vague document de référence, 66,66 % des chefs d'établissements ont répondu par l'affirmative. Cela montre que le principal outil de régulation d'une gestion autonome à savoir le projet d'établissement n'est pas assez connu par les chefs d'établissements.

Par ailleurs, même si les textes règlementaires comme l'Arrêté n°2018-315/MENA/SG portant attribution des responsabilités dans les établissements d'enseignement post-primaire et secondaire indiquent que les chefs d'établissements ont une autorité sur le personnel affecté dans l'établissement dont ils ont la charge ; le constat est que la marge de manœuvres des chefs d'établissements en matière de gestion des ressources humaines demeure très limitée. Car ils n'ont aucun pouvoir sur le recrutement, la prévision des emplois, la rémunération et l'avancement dans la carrière des enseignants. Il s'agit là des prérogatives qui relèvent de la compétence du ministère en charge de l'éducation.

Enfin les chefs d'établissements ont reconnu n'avoir reçu ni de formation à l'encadrement pédagogique, ni de formation à la gestion, encore moins de formation à la conduite des équipes. De ce fait, il est difficile pour eux d'exercer leur leadership en matière d'organisation pédagogique, de stratégie d'établissement et d'analyse des résultats. En somme les chefs d'établissement ne sont pas formés au pilotage.

3. Discussion

Les résultats de cette étude indiquent que les facteurs favorables à l'exercice de l'autonomie tels que le leadership pédagogique et collaboratif du chef d'établissement, le professionnalisme de celui-ci, le leadership pédagogique des enseignants sont absents du fonctionnement global des établissements tandis qu'on note l'existence de freins, notamment l'insuffisance de mise en œuvre des mécanismes de régulation, la difficulté de prise en compte de la fonction RH et l'insuffisance de formation au pilotage des chefs d'établissements. Cela s'explique entre autres, par l'absence d'un cadre institutionnel et juridique favorable à l'exercice de l'autonomie, car la mise en œuvre de l'autonomie nécessite au préalable, la définition claire du statut juridique, administratif et financier des établissements post-primaires et secondaires et l'institution d'une autonomie financière, administrative et pédagogique des établissements. Ces faiblesses se justifient aussi par le fait de l'absence d'une responsabilisation des chefs d'établissements ainsi que de leur manque de formation.

Les résultats auxquels nous sommes parvenus sont en cohérence avec les études antérieures réalisées sur la même problématique par d'autres auteurs. Ils complètent ou précisent leurs conclusions.

Parmi les études avec lesquelles nous avons fait un rapprochement avec la nôtre nous avons l'étude de P.M. B. Ouédraogo (2015) qui traite des « styles de management appliqués dans les établissements publics d'enseignement post-primaires et secondaires du Burkina Faso ». En proposant l'autonomie des établissements comme pistes possibles d'amélioration du management des établissements d'enseignement post-primaires et secondaires, l'auteur reconnaît l'absence de l'autonomie. Il met en exergue son importance dans les styles de management qui favorisent la réussite scolaire des apprenants.

Notre étude vient également compléter celle de B.B. Ségueda (2014) dans laquelle l'auteur rappelle que l'autonomie des établissements scolaires telle que pratiquée dans les pays européens n'est pas encore envisagée dans les pays d'Afrique subsaharienne. Nous avons

confirmé son affirmation en démontrant à travers les enquêtes que les facteurs favorables à l'exercice de l'autonomie sont absents dans les systèmes éducatifs comme les nôtres.

Ce travail se rapproche également de celui du rapport annuel 2019 de l'IGEN/IGAENR qui traite de l'autonomie des établissements scolaires du second degré en France. En partant des observations faites dans certains établissements secondaires, ce rapport admet l'existence de facteurs favorables et de freins à l'exercice de l'autonomie des établissements.

Conclusion

L'amélioration des résultats scolaires est une préoccupation fondamentale des politiques éducatives. Au nombre des stratégies d'amélioration des résultats scolaires figurent la gestion autonome des structures éducatives. Nous en avons pour preuves les politiques de décentralisation de l'éducation adoptées un peu partout à travers le monde. Des études ont montré que les modèles de gestion des structures de l'éducation ont une influence sur l'amélioration des résultats scolaires. Notre étude qui s'est intéressée au modèle de gestion autonome à travers le thème : Les facteurs déterminants d'une gestion autonome des établissements scolaires a analysé les facteurs influençant l'exercice de l'autonomie sous deux aspects essentiels à savoir les facteurs favorisants et les freins.

Il ressort de ces analyses faites que le modèle de gestion autonome ne bénéficie pas de terrain favorable à sa réalisation dans le système éducatif Burkinabé et que les freins à l'exercice de l'autonomie sont présents dans la gestion des établissements. Cet état des faits se justifie par l'absence d'un cadre institutionnel et juridique favorable à l'exercice de l'autonomie, car la mise en œuvre de l'autonomie nécessite au préalable, la définition claire du statut juridique, administratif et financier des établissements post-primaires et secondaires et l'institution d'une autonomie financière, administrative et pédagogique des établissements. Cela vient aussi du fait de l'absence d'une responsabilisation des chefs d'établissements ainsi que de leur manque de formation. Au niveau des freins à l'exercice de l'autonomie, les insuffisances de mise en œuvre des outils de régulation de l'autonomie comme le projet d'établissement, l'insuffisance de la formation au pilotage des chefs d'établissement, la marge de manœuvre limitée du chef d'établissement en matière de gestion des ressources humaines empêchent l'exercice de l'autonomie des établissements.

Cette étude vient compléter celles qui ont déjà été réalisées dans le domaine en vue de contribuer à la promotion de l'autonomie de gestion des établissements. Elle ne clôt pas le débat dans le domaine de la promotion de l'autonomie dans la mesure où elle n'a pas étudié de façon exhaustive les domaines de l'autonomie. Aussi cette étude n'a pas intégré les mesures politiques et techniques qui accompagnent l'autonomie et qui pourraient influencer celle des résultats scolaires tels que la réédition des comptes et les évaluations externes. Enfin notre étude ne s'est pas penchée sur l'environnement socio-économique du pays concerné par l'étude. Les recherches à venir pourraient donc s'intéresser à ces facettes de l'autonomie des établissements scolaires.

Sources et références bibliographiques

Sources juridiques

Arrêté n°2003-52/MESSRS/SG/DGESG/DGESTP portant établissement d'une liste d'aptitude aux fonctions de chef d'établissement (LAFCE).

Arrête n°2004-066 MESSRS/SG/DGESG/DGESTP du 9 avril 2004 portant fonctionnement des établissements d'enseignements secondaire général et technique.

Décret n°95-193/PRES/MESSRS/MEFP/MFPA portant réglementation des fonctions de chefs d'établissements et d'autres responsables dans les établissements d'enseignement secondaire général et technique.

Décret n°2009-106/PRES/PM/MATD/MEBA/MASSN/MEF/MFPRE du 03 mars 2009, portant transfert de compétences et de ressources de l'Etat aux communes dans les domaines du préscolaire, de l'enseignement primaire et de l'alphabétisation.

IGAENR/ IGEN, rapport 2019, *L'autonomie des établissements scolaires. Pratiques, freins et atouts pour une meilleure prise en compte des besoins des élèves.*

OCDE, 2014, *Résultats du PISA 2012, Les clés de la réussite des établissements d'enseignement : Ressources, politiques et pratiques (volume IV)* PISA, Paris, OCDE.

Références bibliographiques

OUEDRAOGO P. Marie Bernadin, 2015, Les styles de managements appliqués dans les établissements publics d'enseignements post-primaire et secondaire au Burkina Faso : le cas des régions du centre et du centre ouest. Thèse de Doctorat unique en science de l'éducation. Université de Koudougou.

SEGUEDA Bénéwendé Bonaventure, 2014, Quelle autonomie de gestion financière pour les écoles primaires publiques dans un contexte de la décentralisation ? IIPE.

PELLETIER Guy, 2002, L'analyse de la fonction d'autorité et le leadership en éducation, <http://www.guypelletier.ca/mod//data/view.php?id=2>, consulté le 17 février 2022.

BARROSO João, 2000, Autonomie et modes de régulation locale dans le système éducatif. *Revue française de pédagogie*, n° 130, p.57-71.

DURU BELLAT Marie et MEURET Denis, 2001, « Les nouvelles formes de régulation dans les systèmes éducatifs étrangers : autonomie et choix des établissements scolaires », *Revue Française de Pédagogie*, n° 135, avril-mai-juin 2001, p. 173-221.

L'épistémologie de l'axiomatique et le progrès des sciences déductives

Panrace AKA, Université Houphouët-Boigny (Côte d'Ivoire)
E-mail : panraceaka@yahoo.fr

Résumé

La logique et la géométrie sont deux sciences déductives ou formelles par excellence. Leur progrès demeure consubstantiel à la constitution et au développement de l'axiomatique. Cette méthode a une portée qui outrepassa le domaine scientifique. Elle a même une audience philosophique considérable. Formulant ainsi des critiques sévères à l'égard du rationalisme et de l'empirisme qu'il juge contraires à l'esprit de l'axiomatique et au progrès des sciences déductives, R. Blanché en vient à dégager une épistémologie de l'axiomatique dénommée le rationalisme expérimental. Pour lui, cette philosophie ou théorie de la connaissance tirée de l'axiomatique est plus apte à faire progresser ces sciences.

Mots-clés : Axiomatique, Dédoublément axiomatique, Progrès, Rationalisme expérimental, Sciences déductives.

Abstract

Logic and geometry are two deductive or formal quintessential sciences. Their progress remains consubstantial with the constitution and development of axiomatics. This method has a scope that goes beyond the scientific domain. It even has considerable philosophical significance. Thus formulating severe criticisms of rationalism and empiricism, which he considers contrary to the spirit of axiomatics and to the progress of deductive sciences, R. Blanché comes to identify an epistemology of axiomatics called experimental rationalism. For him, this philosophy or theory of knowledge drawn from axiomatics is more apt to advance these sciences.

Keywords: Axiomatics – Axiomatic duplication – Progress – Experimental rationalism – Deductive sciences.

Introduction

La logique et les mathématiques font partie intégrante des sciences déductives ou formelles. Il existe une distinction traditionnelle entre ces sciences et les sciences empiriques. Cette manière de présenter les branches principales de la science a été mise en évidence par R. Carnap (1978, p. 80) en des termes très expressifs : « La science formelle consiste en énoncés analytiques établis par la logique et les mathématiques ; la science empirique consiste en énoncés synthétiques établis dans les différents champs de la connaissance factuelle. » Au cœur des sciences déductives se trouve l'axiomatique définie comme un pur formalisme. C'est un système purement formel à l'intérieur duquel il n'existe que de purs symboles abstraits indépendamment de tout contenu intuitif. L'axiomatique est un « ensemble formalisé, vidé de tout contenu empirique, fondé sur un groupe de propositions et de termes premiers (les axiomes), à partir desquels on peut définir et démontrer les autres termes ». (J. Russ, C. Badal-Leguil, 2004, p. 37). La constitution et le développement de cette méthode, qui remontent au XIX^e siècle, génèrent une épistémologie que R. Blanché (1959, p. 99-100) subsume sous l'expression de « rationalisme expérimental ou inductif ». Le rationalisme expérimental ne compte nullement opposer radicalement l'axiomatique et l'intuition à l'intérieur des sciences déductives. Il relativise plutôt l'opposition entre ces deux notions et ne les considère que dans leur relation, sans laquelle l'axiomatique s'identifierait à un simple jeu futile, de même que les sciences déductives elles-mêmes seraient dépourvues de sens, parce que constituées de purs

symboles abstraits qui n'ont pratiquement rien à voir avec l'intuition. L'épistémologue induit une nouvelle façon d'aborder les sciences déductives à partir de l'enseignement que lui procure l'axiomatique. Comment donc l'épistémologie de l'axiomatique contribue-t-elle au progrès des sciences déductives ? En quoi rationalisme et empirisme sont-ils aux antipodes de l'esprit de l'axiomatique ? Qu'est-ce qui caractérise l'épistémologie de l'axiomatique ou le rationalisme expérimental ? Quelles sont les implications épistémologiques du rationalisme expérimental sur la nature et le progrès des sciences déductives ?

La présente réflexion relève du domaine de l'épistémologie des sciences formelles. Elle a pour but de montrer que le rationalisme expérimental de R. Blanché est une épistémologie de l'axiomatique qui contribue au progrès des sciences déductives. (R. Blanché, 1959, p. 99-100). Ce rationalisme nous apprend que le progrès de ces sciences reste tributaire de l'action conjuguée de l'axiomatique (ou du formalisme) et de l'intuition, la ligne de démarcation entre ces deux termes restant toujours indéfinie. Autrement dit, il ne saurait y avoir de forme pure, pas plus que de contenu informel. Le rationalisme expérimental relativise l'opposition entre les sciences déductives et les sciences empiriques. R. Blanché (1959, p. 76) estime, en effet, qu'il y a entre les sciences divers degrés d'abstraction. Les sciences déductives sont d'une autre manière des sciences empiriques, car, il y a la possibilité d'en faire à la fois une lecture logique, formelle ou abstraite, par leur côté axiomatique, et une lecture concrète ou intuitive, par l'interprétation matérielle que l'on peut donner aux différents symboles des axiomatiques considérées. La méthode analytique et critique nous permettra d'y parvenir. La méthode analytique permettra d'analyser les sens du rationalisme, de l'empirisme et du rationalisme expérimental en liaison avec l'esprit de l'axiomatique. Quant à la méthode critique, elle mettra en évidence les attaques contre le rationalisme et l'empirisme qui ont abouti à une mise en valeur du rationalisme expérimental par R. Blanché. Notre réflexion s'organise autour de trois parties essentielles : 1) rationalisme et empirisme, aux antipodes de l'esprit de l'axiomatique, 2) de l'épistémologie de l'axiomatique : le rationalisme expérimental, 3) les implications épistémologiques du rationalisme expérimental sur la nature et le progrès des sciences déductives.

1. Rationalisme et empirisme, aux antipodes de l'esprit de l'axiomatique

Rationalisme et empirisme sont deux théories de la connaissance qui s'opposent à l'esprit de l'axiomatique. C'est sans doute pour cette raison que R. Blanché (1959, p. 99-100) formule des critiques acerbes à l'encontre du rationalisme d'une part, et de l'empirisme, d'autre part. Si R. Blanché reproche au rationalisme son attitude visant à mettre un point d'honneur sur la forme ou concept au détriment de l'intuition dans la quête de la connaissance scientifique (attitude qui s'accorde fort bien avec le formalisme hilbertien), c'est plutôt par une démarche inverse qu'il fustige le second. Il reproche à l'empirisme son attitude visant à accorder le primat à l'intuition ou contenu au détriment de la forme dans cette quête de la connaissance (attitude qui s'accommode, peu ou prou, à l'intuitionnisme brouwérien).

1. 1. Critique du rationalisme

R. Blanché récuse le rationalisme, surtout sous sa forme classique. Le rationalisme est une doctrine philosophique selon laquelle rien de ce qui existe ne trouve une explication étrangère aux critères de la raison. On appelle rationalistes les tenants (R. Descartes, G. W. Leibniz, E. Kant, etc.) de cette thèse. Ceux-ci affirment, pour l'essentiel, la primauté de la raison sur l'expérience (les sens), de l'esprit sur le corps, de la forme sur le contenu, du concept sur l'intuition. Dans le processus de la connaissance, la vérité ne peut se situer que du côté du concept ou de la forme et non pas celui de l'intuition. Que reproche R. Blanché à une telle doctrine ?

Pour R. Blanché, le rationalisme a essentiellement tort de ne tenir pour vrais et pour fondamentaux que les seuls principes générés par la raison. Il est même illusoire de faire dériver

toutes nos connaissances de la seule faculté qu'est la raison. Pour pouvoir connaître réellement une chose, nous ne devons pas nous en tenir seulement à sa forme abstraite. Nous devons nous en tenir aussi à sa forme concrète, comme l'écrit R. Blanché (1959, p. 98) : « Pour penser une structure abstraite, il faut lui donner, sur le papier, une forme concrète ». Cela sous-entend que la pensée à elle seule ne suffit pas. Et l'abstrait ne peut lui apparaître *ex nihilo*, « il n'apparaît que réalisé dans un modèle fut-ce seulement le modèle symbolique ». (R. Blanché, 1959, p. 98). S'il ne peut y avoir de pensée vide, il pourrait y avoir tout de même un vide de pensée. (R. Blanché, 1959, p. 98). Contrairement à ce que professent les rationalistes comme R. Descartes et G. W. Leibniz, et les formalistes comme D. Hilbert et N. Bourbaki, R. Blanché nie l'existence d'une pensée pure ou d'une forme pure.

On voit, par exemple, R. Descartes, dans ses deux premières méditations métaphysiques, se livrer à une cure de l'esprit par la révocation en doute non seulement de l'existence de son propre corps mais aussi celle du monde extérieur. Les choses sensibles, parce que vouées au changement nous empêchent de connaître. C'est pourquoi, R. Descartes décide d'en faire abstraction pour ne retenir que la pensée pure qui, selon lui, est apte à nous procurer la connaissance : « [...] Je suis, j'existe, est nécessairement vraie, toutes les fois que je la prononce ou que je la conçois en mon esprit. » (R. Descartes, 1983, p. 47). En réalité, Descartes tient l'esprit pour plus réel que le corps. Il tient l'idée de la chose, qui est une forme abstraite, pour plus consistante que sa matière concrète. Ainsi, il ne retient dans le morceau de cire que la simple idée qu'il a de celui-ci, et non pas le morceau de cire en tant que chose concrète. Étant pur, son entendement est habilité à connaître cette idée pure du morceau de cire. (R. Descartes, 1983, p. 51-52). On retrouve l'écho d'une telle idée chez G. W. Leibniz et E. Kant.

Ils reconnaissent, tous deux, deux sources de la connaissance chez l'homme : l'entendement et les sens (intuition). Certes les sens jouent un rôle important dans le processus d'élaboration de la connaissance, mais le dernier mot revient à l'entendement. Seul l'entendement est à même de procurer à l'homme une connaissance solide, comme l'écrit G. W. Leibniz (1990, p. 63) :

La preuve originaire des vérités nécessaires vient du seul entendement, et les autres vérités viennent des expériences ou des observations des sens. Notre esprit est capable de connaître les unes et les autres, mais il est la source des premières, et quelque nombre d'expériences particulières qu'on puisse avoir d'une vérité universelle, on ne saurait s'en assurer pour toujours par l'induction, sans en connaître la nécessité par la raison.

Plus loin il ajoute :

Mais les idées qui viennent des sens sont confuses, et les vérités qui en dépendent le sont aussi au moins en partie ; au lieu que les idées intellectuelles [qui sont innées et abstraites ou formelles] et les vérités qui en dépendent sont distinctes, et ni les unes ni les autres n'ont point leur origine des sens, quoiqu'il soit vrai que nous n'y penserions jamais sans les sens. (G. W. Leibniz, 1990, p. 64).

E. Kant, pour sa part, s'attache plus à la forme de l'objet à connaître qu'au contenu de celui-ci. De manière explicite, toute connaissance suppose qu'il y ait au préalable un objet donné dans la nature. Cet objet, fourni par la sensibilité (qui est notre capacité de réceptivité), est un divers donné c'est-à-dire une intuition sensible (contenu ou matière de l'objet). Encore faudrait-il que cette intuition sensible nous affecte pour que nous nous la représentions *a priori* dans notre esprit. À ce niveau donc, nous avons la forme pure de l'intuition sensible ou intuition pure, qui n'est qu'une simple forme de la sensibilité, la première représentation dont l'homme dispose. Mais, seul l'entendement, en tant que faculté de juger, opère la liaison du divers en unité. Il a cette capacité de penser les objets, de les organiser, car c'est de lui que naissent les concepts. C'est seulement à ce niveau que la connaissance peut être possible. En effet, chez E.

Kant, connaître revient à appliquer les concepts purs de l'entendement aux intuitions pures *a priori* de la sensibilité :

Le divers des représentations peut être donné dans une intuition simplement sensible, c'est-à-dire qui n'est que réceptivité, et la forme de cette intuition peut résider *a priori* dans notre pouvoir de représentation, sans être autre chose que la manière dont le sujet est affecté. Seulement la liaison (*conjunctio*) d'un divers en général ne peut jamais nous venir des sens (*durchsinne in uns kommen*), ni par conséquent être contenue conjointement (*zugleich*) dans la forme pure de l'intuition sensible ; car elle est un acte de la spontanéité de la faculté de représentation [l'entendement] [...]. (E. Kant, 1994, p. 107-108).

Au regard de ce qui précède, il importe de retenir que « dans le rationalisme de l'*a priori* comme dans celui de l'innéité, la raison est censée fixée une fois pour toutes ». (R. Blanché, 1973, p. 8). Or, c'est justement ce que rejette R. Blanché. Il juge totalement absurde de prendre les règles formelles fournies par la raison pour quelque chose de fondamental et de définitif. Par suite, c'est une erreur grave que font les rationalistes lorsqu'ils attendent le verdict de la raison pour s'assurer de l'effectivité et de la sécurité de la connaissance. Car, selon lui, ces attitudes philosophiques sont complètement aux antipodes de l'axiomatique. De ce point de vue, elles empêchent le progrès de la connaissance, voire des sciences en général, et des sciences déductives en particulier. Selon R. Blanché (1959, p. 99), l'axiomatique « répugne à un dogmatisme de la synthèse, au rêve d'un point de départ absolu qui assurerait à la déduction une sécurité définitive ». En fait, l'auteur fait ici allusion à la théorie kantienne de la connaissance. Pour lui, E. Kant a commis une grave erreur dans sa théorie, celle d'avoir fait de l'entendement le seul appareil qui pût satisfaire à cette exigence fondamentale d'unification. Il se donnait l'illusion de déduire *a priori* les principes de notre connaissance, alors qu'il empruntait réellement ces principes à la science de son temps. (R. Blanché, 1973, p. 124).

Il en résulte que la méthode axiomatique telle que perçue par les formalistes, notamment D. Hilbert et N. Bourbaki, présente des limites. En montrant les limites des thèses rationalistes, R. Blanché s'aperçoit aisément que même si cette méthode nous fait progresser dans l'abstraction et dans la généralité, en raison de son caractère purement formel, il n'en demeure pas moins qu'elle soit bordée de part et d'autre par l'intuition. « En réalité, le formalisme ne peut fonctionner sans s'alimenter, de part et d'autre, à l'intuition ». (R. Blanché, 1959, p. 79). Car « si l'intuition concrète la borde par en bas, l'axiomatique demeure également en contact par le haut avec une intuition intellectuelle ». (R. Blanché, 1959, p. 81). Contrairement aux rationalistes et aux formalistes, R. Blanché estime que c'est donc un « vide de pensée », c'est-à-dire une pure illusion que de privilégier le formel au détriment de l'intuitif. À vrai dire, « une axiomatique n'offre guère d'intérêt pour qui n'a pas antérieurement assimilé la masse de connaissances concrètes qu'elle ordonne en les schématisant. » (R. Blanché, 1959, p. 80).

Aussi, va-t-il critiquer, par suite, l'empirisme qui s'accorde peu ou prou avec l'intuitionnisme.

1. 2. Critique de l'empirisme

R. Blanché s'en prend de façon radicale à la doctrine empiriste parce qu'elle est, selon lui, la deuxième attitude philosophique - après l'attitude rationaliste - que l'axiomatique contrarie. En effet, par empirisme, il faut entendre une théorie de la connaissance selon laquelle le savoir ne procède que des sens, de l'expérience. On appelle donc empiristes, tous ceux qui soutiennent une telle thèse. De façon générale, nous pouvons distinguer en toute rigueur deux versions de l'empirisme : la version classique et la version moderne (au XX^e siècle).

Si la première est illustrée par J. Locke et D. Hume, où ceux-ci font de la sensation le fondement de toute notre connaissance, la seconde connue sous le nom d'empirisme logique, illustrée par le Cercle de Vienne (en 1920) avec M. Schlick, H. Hahn, K. Gödel, O. Neurath, et bien d'autres penseurs, s'en différencie légèrement par la nouveauté qu'elle apporte. Car,

reconnaissant tout de même la sensation comme le fondement de toute notre connaissance, elle prend aussi en compte l'instrument logico-mathématique.

J. Locke conçoit l'esprit humain (ou l'âme humaine) comme une « *tabula rasa* », c'est-à-dire une table rase, ou ce qui revient au même des tablettes où l'on n'a encore rien écrit. De ce fait, l'on ne peut et ne doit attendre de lui aucune connaissance. Pour J. Locke, seule notre intuition peut nous fournir une connaissance véritable. Cette connaissance intuitive est la plus claire et la plus certaine, puisque nous en avons déjà la preuve par l'expérience ou l'observation. Notre esprit étant vide reçoit et même connaît une idée quelconque seulement telle qu'il l'aperçoit. C'est ainsi que par l'intermédiaire de Philathète, G. W. Leibniz (1990, p. 285) nous rapporte l'essentiel de la théorie lockéenne de la connaissance :

La connaissance est donc intuitive [...] Cette connaissance est la plus claire et la plus certaine dont la faiblesse humaine soit capable ; elle agit d'une manière irrésistible sans permettre à l'esprit d'hésiter. C'est connaître que l'idée est dans l'esprit telle qu'on l'aperçoit. Quiconque demande une plus grande certitude ne sait pas ce qu'il demande [allusion est faite ici aux rationalistes qui demandent la certitude par la raison].

Or, c'est contre cette idée chère aux empiristes que se dresse R. Blanché. En fait, il s'agit pour l'auteur de combattre une telle idée. Car, selon lui, l'on ne peut en aucune manière être en présence d'un concret pur. Nous pouvons sans doute tendre vers un concret, mais jamais nous ne pouvons obtenir un concret (ou une intuition) en tant qu'il est pur ; c'est-à-dire un concret qui ne porte aucune empreinte formelle ou conceptuelle. À preuve,

de la géométrie de Hilbert on peut remonter à celle d'Euclide, de celle-ci à la géométrie des orientaux, de cette dernière à d'autres plus primitives : on va ainsi en direction du concret, on n'atteint jamais un concret pur, privé de toute conceptualisation, comme celui que l'empirisme feint d'étaler devant l'esprit. Il n'y a pas plus de phénomène premier que de sensation passive [...]. (R. Blanché, 1959, p. 97-98).

À proprement parler, R. Blanché reproche à l'empirisme de faire dériver la connaissance humaine de la seule intuition. Mieux, l'intuition et les sens ne suffisent pas à fonder l'objectivité de notre connaissance. Pourtant, c'est ce que l'on observe chez D. Hume. Jugeant absurde la position des rationalistes, D. Hume (1995, p. 131) professe plutôt que toutes nos connaissances ou idées proviennent de nos impressions :

[...] toutes nos idées sont des copies de nos impressions [...], puisque toutes les impressions sont claires et précises, les idées, qui en sont copiées, doivent nécessairement être de la même nature et ne peuvent jamais, sinon par notre faute, rien contenir d'aussi sombre et d'aussi compliqué.

De la sensation ou de l'intuition dépend l'objectivité de la géométrie chez D. Hume, et partant de toute autre connaissance quelle qu'elle soit. (D. Hume, 1995, p. 130). De même, le mathématicien intuitionniste A. Heyting (1962, p. 101) nous fait remarquer que

la méthode qui s'impose naturellement à un mathématicien intuitionniste est celle de la construction directe. [...] Quant à la priorité historique de la méthode de construction directe, il n'y a aucune différence essentielle entre l'histoire des mathématiques intuitionnistes et celle des mathématiques classiques. Toutes les théories mathématiques ont leur origine dans des théories concrètes et constructives. Ce n'est qu'après l'étude d'exemples compliqués et variés que l'on sent le besoin d'une systématisation nouvelle, pour laquelle la méthode axiomatique est l'instrument.

Cette tendance à vouloir faire dépendre les vérités mathématiques, voire les vérités en général « du fait tout accidentel que nous les découvrons » est, selon R. Blanché (1972, p. 95-96), contraire à l'esprit de l'axiomatique. Par conséquent, elle constitue un frein au progrès des sciences déductives en particulier, et des sciences en général. Mieux, cette façon de procéder des intuitionnistes et empiristes, loin de nous faire parvenir à l'objectivité de celles-

ci, revient au contraire, à leur refuser cette objectivité. C'est en ce sens que R. Blanché (1972, p. 96) nous rapporte la critique faite par R. Wavre au sujet de la thèse intuitionniste :

À l'intuitionniste qui envisage qu'on puisse dire d'un certain nombre, après qu'on a pu le déterminer, qu'il est devenu rationnel, il répond par l'exemple du numéro gagnant au prochain tirage du crédit foncier, ou du nombre des personnes arrivées en Égypte sur le bateau de Cléopâtre après Actium : parce que nous les ignorons et que n'avons aucun moyen de trancher l'alternative, dirons-nous que ces nombres ne sont ni pairs ni impairs ?

Par ailleurs, R. Blanché s'attaque à l'empirisme du XX^e siècle ; c'est-à-dire l'empirisme logique. Il décèle ses failles. R. Blanché insiste sur le fait qu'il y a un flottement, voire un manque d'objectivité dans l'empirisme traditionnel, lequel s'est accentué avec l'empirisme logique. C'est pourquoi, il rejette en bloc l'une des thèses caractéristiques de cette doctrine. Cette thèse établit

Une séparation tranchée, dans la connaissance, entre le donné empirique, l'expérience vécue, et d'autre part, les énoncés logico-mathématiques : ceux-ci ne nous apportent aucun savoir, ils nous permettent seulement de varier, selon des règles formelles de transformations du discours, l'expression de ce que nous savons de source empirique. (R. Blanché, 1973, p. 113).

Or, pour R. Blanché, il n'est pas question de mettre d'un côté l'intuition ou le contenu et de l'autre côté la forme ou le concept. De même que la connaissance ne peut résider du seul côté de l'intuition, de même celle-ci ne peut résider non plus du seul côté de la forme. De telles attitudes sont donc à bannir, puisqu'elles sont défavorables non seulement au développement de l'axiomatique elle-même, mais aussi au progrès de toute connaissance de façon générale.

Ainsi, l'axiomatique requiert une philosophie de la connaissance beaucoup plus sérieuse que celles qui viennent d'être passées au crible de la raison - le rationalisme et l'empirisme. Dans ce contexte, une épistémologie de l'axiomatique s'avère nécessaire.

2. De l'épistémologie de l'axiomatique : le rationalisme expérimental

Après avoir critiqué le rationalisme et l'empirisme ; ayant ainsi expliqué comment ces attitudes philosophiques sont aux antipodes de l'axiomatique et de quelle manière elles constituent un frein au progrès de la connaissance en général, et plus particulièrement des sciences déductives, R. Blanché en vient maintenant à mettre au point une épistémologie de l'axiomatique qu'il dénomme le rationalisme expérimental. Qu'est-il en substance ? Quelles en sont les caractéristiques ?

2. 1. Définition du rationalisme expérimental

R. Blanché entend par rationalisme expérimental, la philosophie ou théorie de la connaissance qui émane de l'axiomatique. Il se présente, à ses yeux, comme la seule attitude philosophique que cette dernière favorise. Voici ce qu'il en dit exactement :

La philosophie de la connaissance que suggère l'axiomatique, c'est un rationalisme qu'on n'ose appeler empirique, tellement que les deux mots sont habituellement opposés, qu'on peut du moins qualifier d'inductif ou d'expérimental. (R. Blanché, 1959, p. 99-100).

De ce point de vue, l'épistémologue marque une nette différence entre le rationalisme expérimental, encore appelé rationalisme inductif, et le rationalisme ainsi que l'empirisme. En effet, si l'auteur hésite, bon gré mal gré, à qualifier le type de philosophie de la connaissance qu'autorise l'axiomatique de « rationalisme empirique », cela est en majeure partie dû au fait qu'ordinairement l'on oppose ces deux vocables. R. Blanché stigmatisait déjà les thèses rationalistes et formalistes qui s'assuraient de la pérennité de la raison aussi bien que de la certitude des sciences déductives, en vidant celles-ci de tout contenu intuitif pour ne les réduire qu'à de simples systèmes formels ou abstraits. Aussi, objectait-il dans le même sens les thèses

empiristes et intuitionnistes qui faisaient résider la certitude des sciences précitées et par conséquent de toutes nos connaissances du seul côté de l'intuition.

Comme on peut le constater, le sens que confère R. Blanché au rationalisme expérimental ou inductif se précise davantage avec les objections ci-dessus mentionnées. Dès lors, le rationalisme expérimental apparaît comme une épistémologie de l'axiomatique qui admet l'idée que le savoir provient concomitamment de la raison - de la forme ou de l'abstrait - et de l'expérience - de l'intuition ou du concret. Est-ce à dire qu'il s'identifie à un rationalisme de la « synthèse pure a priori », par référence à la théorie kantienne de la connaissance ? Nous répondons par la négative. Car, si R. Blanché reconnaît comme E. Kant que le concept et l'intuition doivent se compléter pour qu'il y ait connaissance, il prend néanmoins ses distances vis-à-vis de ce dernier sur un point essentiel.

En fait, E. Kant conférait exclusivement à l'entendement le rôle régulateur de la connaissance. Il le considérait comme la seule puissance unificatrice du divers donné dans l'intuition, grâce aux concepts qu'il fournit. Pour lui, seul l'entendement a la capacité de former les principes de notre connaissance, lesquels sont *a priori*. Ce que récuse manifestement R. Blanché (1973, p. 124) qui considère l'entendement et l'expérience comme capables d'unification et de régulation de la connaissance. Pour être plus précis, l'auteur reconnaît à l'expérience (ou l'intuition) un rôle important dans la formation des principes de notre connaissance. C'est pourquoi, même s'il revient à l'*a priori* de l'entendement comme chez E. Kant, il n'en demeure pas moins qu'il rejette par l'autre voie l'*a priori* des principes. Attribuer l'aptitude à former les principes de notre connaissance à l'entendement et à l'expérience, n'est-ce pas là l'enseignement que nous procure l'axiomatique par le biais du rationalisme expérimental ?

2. 2. *Le rationalisme expérimental comme un rationalisme souple*

Pour le rationalisme expérimental, l'on ne doit nullement opposer, dans le processus de la connaissance, raison et expérience, forme et contenu, abstrait et concret, axiomatique et intuition. Il ne faut pas entendre en un sens absolu l'opposition entre ces termes. Il ne faut pas les opposer radicalement. S'il existe une opposition, elle n'est que relative. « On y voit d'abord qu'aucun sens absolu ne doit être donné aux deux termes de l'antithèse, dont la limite se déplace sans cesse ». (R. Blanché, 1959, p. 96). L'un des traits distinctifs du rationalisme expérimental est de nous rendre sensibles à l'idée que nous ne pouvons pas être en présence d'un formalisme pur ou d'une forme pure. De même, nous ne pouvons pas être en face d'une intuition pure : « Pas plus que de contenu informe, nous ne connaissons de forme pure ». (R. Blanché, 1959, p. 98).

Selon cette épistémologie de l'axiomatique, la forme et le contenu, l'abstrait et le concret, le formalisme (ou l'axiomatique) et l'intuition ne se laissent penser que dans leur relation, puisqu'en réalité, « seul a un sens le couple, avec sa tension caractéristique entre deux pôles opposés ». (R. Blanché, 1959, p. 97). Ce qui signifie que dans un rationalisme expérimental, la forme et le contenu, l'abstrait et le concret s'appellent mutuellement. La forme est donc requise pour expliquer le contenu ou l'intuition et vice versa.

Mais, si le plus important dans le rationalisme expérimental semble être la relation qu'il convient d'établir entre l'axiomatique et l'intuition et non pas chacune d'elles prises isolément, comment pouvons-nous alors comprendre et expliquer une telle relation ? Leur relation doit être entendue au sens du contrôle que l'une peut exercer sur l'autre et vice versa. Il y a assurément là, un contrôle mutuel qui s'opère à leur niveau. Ce qui indique une autre caractéristique du rationalisme expérimental selon laquelle l'axiomatique et l'intuition doivent travailler en synergie.

Sans doute, est-il plus juste de demander à l'intuition et au formalisme de se contrôler mutuellement : le formalisme garantissant contre les erreurs d'une intuition intempérante, mais à la condition d'être lui-même soumis à la surveillance d'une intuition réduite. (R. Blanché, 1959, p. 82).

Cette action conjuguée de l'axiomatique et de l'intuition, de l'abstrait et du concret n'annonce-t-elle pas *ipso facto* leur ultime réconciliation ?

« La chose, certes, n'est pas nouvelle, et sur tout le front des sciences on n'a pas manqué de remarquer ce mouvement de l'esprit qui lui fait traiter bientôt ses propres créations comme un donné, à dépasser en une abstraction supérieure ». (R. Blanché, 1959, p. 96). En ce sens, l'auteur reprend l'expression de P. Langevin selon laquelle le concret, c'est de l'abstrait rendu familier par l'usage. (R. Blanché, 1959, p. 96). Ce qui nous apparaît aujourd'hui comme un abstrait, frappé par le temps devient un concret, et cela continuellement. C'est ainsi que pour un axiomaticien moderne, la géométrie classique

glisse du côté de l'intuition, tandis que par rapport aux connaissances empiriques qui la préparaient, elle apparaissait aux Grecs, comme elle apparaît aujourd'hui encore aux enfants à qui on l'enseigne, comme une difficile création de la raison. (R. Blanché, 1959, p. 97).

Alors, il est difficile d'instituer une limite définitive entre l'axiomatique et l'intuition ; c'est-à-dire entre l'abstrait et le concret, tellement les deux notions s'enchevêtrent l'une et l'autre. « Il n'y a plus d'abstrait autonome que de concret pur ». (F. Gonseth cité par R. Blanché, 1972, p. 85). C'est dire que « l'abstrait ne se conçoit qu'engager dans une certaine réalisation, un modèle où l'esprit l'aperçoit, et ce « modèle » concret a lui-même été abstrait par rapport à un concret antérieur ». (F. Gonseth cité par R. Blanché, 1972, p. 85). Tel est justement ce que met en lumière le rationalisme expérimental. Inversement, c'est ce qui le caractérise.

On constate que le rationalisme expérimental ou inductif, loin d'être un rationalisme rigide, se présente plutôt comme un rationalisme souple. Souple non pas en ce sens que l'esprit humain serait sous la dépendance d'une expérience sensible (ou une intuition sensible) ou encore la recevrait passivement comme le professe l'empirisme, mais en ce sens que « le sujet revient à l'expérience, cette fois pour l'interroger, la forcer à lui dire si oui ou non, il a su vaincre la difficulté ». (R. Blanché, 1973, p. 121). L'expérience dont il est question dans le rationalisme expérimental est une expérience plutôt active, si l'on en croit la distinction que fait C. Bernard entre une expérience passive (expérience comme choc subi par la pensée) et une expérience active (expérience comme mise à l'épreuve d'une idée préconçue) : « L'expérience seule doit nous diriger ; elle est notre critérium unique, et elle devient, suivant l'expression de Goethe, la seule médiatrice qui existe entre le savant et les phénomènes qui l'entourent. » (C. Bernard, 1878, p. 82). L'expérience active, contrairement à celle dite passive, est « une invitation à secouer la quiétude dogmatique de la raison ». (L. Brunschvicg cité par R. Blanché, 1973, p. 120-121). En clair, le rationalisme expérimental se différencie du rationalisme architectonique, celui des grands principes immuables, et se confond avec celui dit actif et polémique, entendu au sens bachelardien. Ainsi, pour G. Bachelard (2004, p. 25-30),

par bien des côtés, une axiomatique est un robot mathématique. Mais, il faut savoir rendre cette axiomatique, il faut qu'une intelligence claire fasse marcher cet appareil de clarté. Dans ces conditions, il y a toujours dédoublement psychologique [...] Toute pensée scientifique se dédouble en pensée assertorique et pensée apodictique, entre une pensée consciente du fait de pensée et pensée consciente de la normativité de pensée. [...] Les axiomaticiens installent donc un *a priori* un *a posteriori* [...] la pensée axiomatique, si unitaire qu'on la prétende, si uniforme qu'en soit le développement, est une pensée à deux mouvements. La poser dans son simple formalisme c'est en mutiler le caractère.

Le rationalisme expérimental ou l'épistémologie de l'axiomatique est souple aussi, en ce sens que l'esprit humain pour comprendre une réalité quelconque, pour rechercher la connaissance et la vérité doit, avant tout, disposer d'une dénivellation qui lui permet « de circuler entre deux plans, de s'élever du fait à l'idée et de redescendre de l'idée au fait ». (R.

Blanché, 1959, p. 99). L'auteur déclare que « dégager la règle, l'illustrer d'un exemple : de ce double mouvement en quoi se résume toute connaissance, l'axiomatique [par le rationalisme expérimental] nous apporte précisément l'un des exemples sur lesquels se laisse le mieux apercevoir la règle. » (R. Blanché, 1959, p. 99). Ailleurs, il fait une constatation analogue :

Et comme il peut et doit retenir, correctement entendue, la notion d'expérience, de même le nouveau rationalisme [le rationalisme expérimental] peut-il, d'autre part, l'accorder avec la notion *apparemment* antithétique de l'a priori, pourvu qu'il retire à celle-ci ce qu'elle comportait d'absolu et d'immuable, pour n'en retenir que l'idée d'une condition imposée par l'esprit, sur l'invitation de l'expérience, pour l'interprétation de cette expérience. Il ne s'agit plus que d'un a priori relatif et fonctionnel. (R. Blanché, 1973, p. 121).

Il est évident que l'épistémologie de l'axiomatique ou le rationalisme expérimental nous livre des enseignements si précieux et si instructifs qui nous obligent à reconsidérer la nature des sciences déductives ainsi que leur progrès.

3. Les implications épistémologiques du rationalisme expérimental sur la nature et le progrès des sciences déductives

L'épistémologie de l'axiomatique ou le rationalisme expérimental s'accompagne d'une nouvelle approche des sciences déductives et de leur progrès.

3. 1. La nature des sciences déductives à l'aune du dédoublement axiomatique

Selon cette approche, l'on ne doit plus s'accommoder d'une conception dualiste de la science telle que prônée par l'empirisme logique au XX^e siècle. Il convient précisément de rompre avec l'idée qu'il y a d'un côté les sciences déductives ou sciences formelles - logique et mathématiques (notamment la géométrie) - celles qui se prêtent bien à la présentation axiomatique et par conséquent ne commercent pas avec l'expérience, l'intuition -, et de l'autre, les sciences empiriques ou sciences du réel, « pour l'expression desquelles nous utilisons, il est vrai, le langage logico-mathématique, mais qui pourraient, en principe s'en passer sans rien perdre de leur contenu, celui-ci étant entièrement fourni par l'expérience ». (R. Blanché, 1959, p. 92). Car, en réalité, il n'y a pas de coupure véritable entre les sciences déductives et les sciences du réel, comme nous l'apprend le rationalisme expérimental, ainsi que le souligne R. Blanché (1972, p. 85-86) :

Par cette double conception d'une raison active, se construisant et s'instruisant elle-même par son contact avec l'expérience, et d'une expérience elle-même active, destiné à contrôler le travail de la raison, se comble le fossé qui était censé séparer les mathématiques et les sciences du réel, et l'on comprend mieux leur permanente collaboration. Le rapport se trouve rétabli entre le rationnel et l'empirique, l'abstrait et le concret, la forme et le contenu [grâce au rationalisme expérimental].

En fait, R. Blanché conçoit une dualité intérieure à toutes les sciences, une dualité qui leur est immanente, laquelle permet de faire à la fois une lecture abstraite et une lecture concrète de celles-ci. C'est sans doute cette double lecture que l'on peut observer à l'intérieur de toutes les sciences et qui n'appartient pas aux seuls domaines de la géométrie et de la logique, que l'auteur subsume sous l'expression de « dédoublement axiomatique ». (R. Blanché, 1959, p. 92-93). Le dédoublement axiomatique « divise longitudinalement toute l'échelle des sciences, depuis la logique jusqu'aux sciences morales ». (R. Blanché, 1959, p. 93). En effet,

la seule différence, et elle n'est que de degré, c'est que les premières [les sciences formelles] prennent plus aisément la forme axiomatique, de sorte qu'on y reconnaît mieux la possibilité d'une lecture abstraite. Mais qu'elles-mêmes se prêtent, comme l'a révélé l'axiomatique, à une double lecture montrent bien qu'elles ne se distinguent pas essentiellement des sciences empiriques, qu'elles sont déjà, à leur manière des sciences du réel. (R. Blanché, 1959, p. 93).

Comme on peut le remarquer, R. Blanché n'entend pas faire de distinction radicale entre sciences formelles et sciences empiriques. Grâce à l'enseignement que lui donne l'axiomatique, à travers le rationalisme expérimental et son dérivé le dédoublement axiomatique, l'auteur sait désormais qu'il y a, en toute science, une part abstraite et une part concrète. De même que la première à elle seule ne saurait la constituer, de même aussi la seconde à elle seule ne saurait l'épuiser. Dans ces conditions, il importe de prendre en considération à la fois la part abstraite et la part concrète dans une science, si l'on veut mieux apprécier sa valeur : « il n'y a pas des sciences abstraites et des sciences concrètes, des sciences rationnelles et des sciences empiriques ». (R. Blanché, 1959, p. 93). Qu'y a-t-il alors entre les sciences ? Entre les sciences, il y a essentiellement deux choses à savoir et à retenir :

1° Primo, il y a des degrés divers d'abstraction et de rationalité, qui permettent de les ordonner en série.

2° Secundo, il y a pour chacune d'elles, la possibilité d'une double lecture : abstraite, rationnelle ou formelle, et concrète, empirique ou matérielle. (R. Blanché, 1959, p. 93-94).

La nature de ce que nous avons coutume d'appeler sciences déductives ou formelles est d'être à la fois formelle ou abstraite et empirique ou intuitive. En un mot, elles ont une double nature : une nature formelle et une nature empirique. Par convention, les termes « formelle » ou « abstraite » peuvent indiquer la lecture abstraite de la théorie axiomatique. De même on peut employer les termes « empirique » ou « intuitive » pour désigner la lecture concrète, c'est-à-dire l'interprétation matérielle qu'on peut donner aux différents symboles de l'axiomatique considérée. (R. Blanché, 1959, p. 94). C'est donc en un sens tout à fait relatif que R. Blanché entend les termes « formelles » et « empiriques ». Il fait usage de ceux-ci non pas pour désigner deux espèces de sciences différentes, mais plutôt pour nous rendre sensibles à cette double lecture à laquelle se prêtent toutes les sciences. Par conséquent, c'est une entreprise difficile, que de vouloir mettre des barrières entre les différentes sciences, puisqu'étant indécisées celles-ci se déplacent sans cesse. L'illustration la plus frappante que donne R. Blanché est celle des mathématiques, de la logique et des sciences physiques. Il le fait en ces termes :

Loin de s'opposer, par des caractères antithétiques, à toutes les autres sciences prises en bloc, les mathématiques ainsi entendues [comme une théorie abstraite] voisinant avec la logique d'un côté, avec les sciences physiques de l'autre, les frontières demeurant quelque peu indécisées : car les ensembles du mathématicien ressemblent fort aux classes du logicien, la cinématique fait la jonction entre géométrie et dynamique, et l'on hésite si la probabilité se doit d'attribuer au mathématicien, au logicien ou au physicien. (R. Blanché, 1959, p. 94-95).

Plus tard, il a exprimé une idée analogue dans un autre de ses ouvrages :

La physique est abstraite relativement au donné sensoriel, mais concrète relativement aux mathématiques, qui elles-mêmes deviendront du concret par la logique; et la logique elle-même dans sa généralité abstraite n'est finalement qu'« une physique de l'objet quelconque ». (R. Blanché, 1972, p. 85).

Toutefois, pour R. Blanché (1959, p. 95), l'on peut conserver cette « vieille distinction entre science rationnelle et science empirique, lieu commun de l'épistémologie depuis l'époque de Bacon » à une seule condition. Qu'est-elle en effet ? Selon lui, c'est « à la condition qu'on cesse d'y confondre deux acceptions qui ne se recouvrent que partiellement, et que l'axiomatique permet de dégager clairement l'une de l'autre ». (R. Blanché, 1959, p. 95). Dès lors, nous avons un choix à faire entre ces deux voies qui s'offrent à nous : - « Ou bien on l'entend comme une dichotomie, et alors elle ne divise pas les sciences en deux classes, elle marque une dualité intérieure à chaque science ». (R. Blanché, 1959, p. 95). - « Ou bien l'on veut ainsi distribuer les diverses sciences, mais dans ce cas la séparation est indécisée et relative, comme celle d'une assemblée d'hommes qu'on répartirait en grands et petits ». (R. Blanché, 1959, p. 95). De cette façon,

l'opposition des sciences formelles et des sciences du réel n'est justifiable que dans la mesure où, superposant ces deux distinctions, on appelle sciences formelles, celles qui, ayant atteint les premières un haut degré d'abstraction, se prêtent par excellence à un traitement axiomatique, et des sciences du réel celles qui, moins avancées, se laissent difficilement détacher des interprétations concrètes. Ce faisant, on caractérise moins deux espèces de sciences que deux types d'idéaux qui se réalisent inégalement dans les diverses sciences ou, mieux encore, deux pôles de la pensée scientifique. (R. Blanché, 1959, p. 95).

3. 2. *Le progrès des sciences déductives à l'aune de l'épistémologie de l'axiomatique*

Dans *La science actuelle et le rationalisme* (1973), R. Blanché montre comment les adversaires de l'empirisme logique en sont venus à rejeter l'idée que la logique pourrait se réduire à un pur calcul abstrait ou formel, délesté de toute matière de connaissance, de toute intuition. Comme il l'écrit :

C'est maintenant chez les adversaires, de l'empirisme [logique] qu'on se refuse à cette évacuation totale des formules logiques. La logique est autre chose qu'un pur calcul formel [...] ceux-ci [les logiciens] sont d'ailleurs devenus de plus en plus conscients de la nécessité de ne pas réduire la logique aux seules questions de syntaxe : il faut aussi tenir compte de la sémantique, c'est-à-dire de la correspondance des expressions à ce qu'elles peuvent désigner. (R. Blanché, 1973, p. 115).

Cette prise de conscience des logiciens eux-mêmes de la nécessité d'une prise en considération dans leur science non seulement de la forme mais aussi du contenu de la connaissance est le signe majeur que l'on a relativisé l'opposition entre la forme et le contenu, entre l'axiomatique et l'intuition. Ce qui veut dire que dans le fond, axiomatique (ou formalisme) et intuition se rejoignent. On pourrait même parler de leur ultime réconciliation dans les sciences déductives ; réconciliation sans laquelle celles-ci n'auraient d'ailleurs aucun sens, et par conséquent, ne sauraient prétendre à un progrès efficient et effectif. Toutes les sciences ne se forment qu'en se reformant. Elles se modifient dans leurs pratiques méthodologiques pour pouvoir mieux s'affiner et être plus intelligibles, en s'ouvrant à plusieurs expériences nouvelles qui ne sont jamais achevées.

L'axiomatique et l'intuition, de par leur contrôle mutuel, sont toutes deux nécessaires au progrès des sciences déductives ; telle est la leçon que nous donne l'axiomatique elle-même par le truchement de sa propre épistémologie qu'est le rationalisme expérimental ou inductif. L'épistémologie de l'axiomatique exprime bien cette pensée profonde de G. Bachelard (1940, p. 143) : « La pédagogie de la raison doit donc profiter de toutes les occasions de raisonner ». L'axiomatique et l'intuition ne correspondent qu'à des niveaux d'expérience différents à l'intérieur des sciences déductives. L'axiomatique, pour représenter leur partie abstraite, et l'intuition, pour représenter leur partie concrète. L'une ne pouvant ni rejeter l'autre, ni aller sans elle et vice versa. Seule leur relation confère un sens à ces sciences.

Le rationalisme expérimental, en tant qu'épistémologie de l'axiomatique, apparaît donc comme la condition *sine qua non* du progrès des sciences déductives (entendues toujours au sens des sciences qui se prêtent fort bien au traitement axiomatique), et par conséquent de toute connaissance en général. Ce rationalisme nous apprend qu'il y a une loi fondamentale à laquelle obéissent inéluctablement toutes les sciences dans le but de leur développement. R. Blanché (1959, p. 76) le souligne en ces termes : « Il y a comme une loi du développement des sciences, qui les fait passer, dans un ordre irréversible et chacune à son tour selon le rang qu'elle occupe dans la hiérarchie, par quatre étapes successives, descriptive, inductive, déductive, axiomatique. »

C'est cette loi qu'une voix aussi autorisée que celle de S. Korzybski (1978, p. 659-674) qualifiait de loi des quatre étapes d'après R. Blanché par lesquelles chaque science passe au cours de son évolution. La dernière étape s'avère l'axiomatique, parce qu'elle est « l'achèvement de la théorie déductive ». (R. Blanché, 1959, p. 77). Aussi, devons-nous prêter

une attention particulière à ce qu'il entend par cette expression. Par cette expression, il ne veut nullement dire qu'une théorie déductive, et par extension une science quelle que sa nature, est achevée, voire parfaite lorsqu'elle prend aisément une forme axiomatique, au sens de celle qui serait dépourvue de toute référence à l'intuition. Il veut plutôt dire que celle-ci semble être achevée lorsqu'en elle se laisse le mieux apercevoir la part abstraite ou axiomatique plus que la part intuitive, laquelle ne nie aucunement cette dernière. « Ce qui veut dire aussi bien que toute mise en forme axiomatique engage déjà dans la voie de l'axiomatique ». (R. Blanché, 1959, p. 77).

Ainsi, « une axiomatique reste assez vaine si elle ne se construit pas sur une théorie déductive préalable, laquelle n'a de valeur scientifique que si elle organise un vaste ensemble de lois acquises inductivement, à la suite d'une longue exploration des phénomènes ». (R. Blanché, 1959, p. 76). Par exemple, c'est le cas de la physique qui se soumet mieux aujourd'hui à un traitement axiomatique, alors qu'inductive aux XVII^e et XVIII^e siècles, elle s'était ouverte aux théories déductives au XIX^e siècle. (R. Blanché, 1959, p. 76).

Conclusion

Cette étude a permis de révéler que rationalisme et empirisme constituent un véritable frein aussi bien au développement de l'axiomatique qu'au progrès des sciences déductives. C'est sans doute ce qui a justifié les critiques sévères formulées par R. Blanché à l'encontre de ces deux théories de la connaissance. Il critiquait le rationalisme, pour son attitude à vouloir faire résider l'objectivité de notre connaissance du seul côté de la forme, voire des principes formels ou rationnels. Aussi, rejetait-il l'empirisme, pour son attitude à vouloir faire dépendre toute notre connaissance de la seule intuition (du contenu ou de l'expérience). Il nous est apparu que l'axiomatique secrète une épistémologie que R. Blanché dénomme le rationalisme expérimental ou inductif.

L'épistémologie de l'axiomatique nous a appris que la raison peut réguler notre connaissance, tout comme l'expérience peut en faire autant. La formation des principes de notre connaissance incombe à la fois à la raison et à l'expérience. Le rationalisme expérimental, tout en conservant le caractère *a priori* (*a priori* relatif et fonctionnel) de la raison, récuse plutôt l'*a priori* des principes. Ce rationalisme nous a enseigné aussi qu'il existe au sein de toute science un dédoublement axiomatique ; c'est-à-dire la possibilité d'en faire une double lecture : celle abstraite et celle concrète. Partant de cette considération, il est désormais nécessaire de relativiser l'opposition entre les sciences déductives et les sciences empiriques, entre l'axiomatique (formalisme) et l'intuition. Par sciences déductives, il faut désormais entendre, les sciences qui, sans toutefois se détacher de l'intuition de façon absolue, se prêtent fort bien à la présentation axiomatique. En ce sens, leur progrès efficient et effectif restera tributaire de l'action conjuguée de l'axiomatique et de l'intuition. Le rationalisme expérimental de R. Blanché est donc une véritable épistémologie de l'axiomatique qui recèle des leçons épistémologiques dont la portée outrepassse le champ des sciences déductives.

Bibliographie

- BACHELARD Gaston, 1940, *La philosophie du non. Essai d'une philosophie du nouvel esprit scientifique*, Paris, Quadrige/ PUF.
- BACHELARD Gaston, 2004, *Le rationalisme appliqué*, Paris, PUF.
- BERNARD Claude, 1878, *La science expérimentale*, Paris, J.-B. Baillière et fils.
- BLANCHÉ Robert, 1959, *L'axiomatique*, Paris, PUF.
- BLANCHÉ Robert, 1972, *L'épistémologie*, Paris, PUF.
- BLANCHÉ Robert, 1973, *La science actuelle et le rationalisme*, Paris, PUF.
- CARNAP Rudolf, 1978, « Fondements logiques de l'unité de la science », traduit de l'américain par Claude Mouchard, *Romantisme*, n°21-22, *Les positivismes*, p. 79-88.
- DESCARTES René, 1983, *Méditations métaphysiques*, Paris, Fernand Nathan.

- HEYTING Arend, 1962, « Méthode et problèmes de l'intuitionnisme », *Annales scientifiques de l'Université de Clermont-Ferrand 2*, tome 7, Série Mathématiques, n°1, p. 101-105.
- HUME David, 1995, *L'entendement. Traité de la nature humaine, Livre I et appendice*, traduit de l'anglais par Philippe Baranger et Philippe Saltel, Paris, G F Flammarion.
- KANT Emmanuel, 1944, *Critique de la raison pure*, traduit de l'allemand par A. Tremesaygues et B. Pacaud, Paris, Quadrige/PUF.
- KORZYBSKI Stanislas, 1978, « Les quatre étapes de la science d'après Robert Blanché », *Archives de philosophie*, Paris, Vol 41, n°4, p. 659-674.
- LEIBNIZ Gottfried Wilhelm, 1990, *Nouveaux essais sur l'entendement humain*, traduit de l'allemand par Jacques Brunschvicg, Paris, GF Flammarion.
- RUSS Jacqueline, BADAL-LEGUIL Clotilde, 2004, *Dictionnaire de philosophie*, Paris, Les Référents Bordas.

Analyse des pratiques de l'enseignement : les évaluations écrites journalières

Tanga Casimir KABORE, École Normale Supérieure (Burkina Faso)

E-mail : kaborecasi68@yahoo.fr

Fatoumata Windemi Inès KOUTOU, Psychologue des Apprentissages et de l'Éducation (Burkina Faso)

E-mail : ineskoutou0@gmail.com

Tinga KABORE, Inspecteur de l'Enseignement Primaire et de l'Éducation Non Formelle (Burkina Faso)

Résumé

Cette étude pose le problème des évaluations écrites journalières. En effet, l'évaluation est un élément important du processus d'enseignement/apprentissage. D'ailleurs, il n'y a pas d'enseignement sans évaluation si l'enseignant veut mesurer l'atteinte de ses objectifs qu'il s'est fixé. En réalité, le constat est que de nombreux enseignants n'arrivent pas à l'exécuter quotidiennement ainsi que l'exigent les règles de l'art. L'objectif de cette étude est d'analyser les pratiques des enseignants en matière d'évaluations écrites journalières. La démarche méthodologique utilisée consiste en des entretiens avec les encadreurs et le questionnaire administré aux enseignants, aux directeurs d'écoles. Les résultats auxquels nous sommes parvenus montrent que les évaluations écrites journalières n'atteignent pas les objectifs qui leur sont fixés pour plusieurs raisons dont les principales se résument à l'insuffisance du temps d'autant plus qu'il n'y a pas un temps prévu pour ces activités dans l'emploi du temps.

Mots clés : pratiques de l'enseignement, évaluations écrites, enseignant.

Abstract

The study we conducted raises the problem of daily written assessments. Assessment is an important part of the teaching/learning process. Moreover, there is no teaching without evaluation if the teacher wants to measure the achievement of his objectives that he sets himself. In reality, the observation is that many teachers do not manage to execute it daily as it should. The objective of this study is to analyse teachers' practices regarding daily written assessments. To this end, as part of the methodological approach, we conducted interviews with supervisors and administered questionnaires to the target audience, teachers and school principals. The results we have arrived at show that the daily written evaluations do not achieve the objectives set for them for several reasons, the main ones being insufficient time, especially since there is no time set aside for these activities in the timetable.

Keywords: teaching practices, written assessments, teacher.

Introduction

Le développement de tout pays passe nécessairement par l'éducation. Ce constat montre la nécessité de l'éducation pour tout changement quantitatif et qualitatif du monde. Au regard de son importance dans le développement socioéconomique, l'éducation est reconnue par toute l'humanité comme un impératif dans le devenir de l'être humain. Cela est dit dans la déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 faisant d'elle un droit. Après la participation du Burkina Faso à la conférence mondiale sur l'Éducation Pour Tous (**EPT**), tenue

à Jomtien (Thaïlande), du 5 au 9 mars 1990, il s'est engagé à faire de l'éducation une priorité nationale. Cette priorité se traduit dans la loi N°013 AN du 30 juillet 2007 portant loi d'orientation de l'éducation au Burkina Faso qui stipule en son article 3 que :

L'éducation est une priorité nationale. Toute personne vivant au Burkina Faso a droit à l'éducation, sans discrimination aucune, notamment celle fondée sur le sexe, l'origine sociale, la race, la religion, les opinions politiques, la nationalité ou l'état de santé. Ce droit s'exerce sur la base de l'équité et de l'égalité des chances entre tous les citoyens.

Cependant, force est de constater qu'en dépit des différentes mesures prises, la question des rendements scolaires et surtout de la faible performance des élèves reste posée dans le système éducatif burkinabè. Une situation dont les causes sont multiples et variées nécessitant une recherche continue de solutions. Si certains techniciens de l'éducation la lient à la mauvaise gestion didactique, B.P. Coulibaly (2012) la lie à la pratique évaluative dans les classes. Nous nous alignons sur ce dernier point relatif aux pratiques évaluatives pour réfléchir et proposer des solutions pour plus d'efficacité des enseignements/apprentissages. Le travail qui suit est organisé autour d'un certain nombre de points parmi lesquels figurent la problématique, quelques aspects théoriques, la méthodologie, les résultats et la discussion.

1. Problématique, objectifs, questions et hypothèses de recherche

L'évaluation, au-delà d'un simple phénomène de mode, est une pratique indispensable à l'acte pédagogique. Tâche délicate, complexe, mais incontournable dans tous les secteurs de la vie, elle l'est aussi dans le domaine pédagogique. Elle est tout, à la fois temps d'arrêt rétrospectif qui permet de comprendre ce qui a été réalisé et temps prospectif qui oriente ou réoriente ce qui va être réalisé. Dans cette perspective, l'évaluation dans le champ pédagogique dépasse largement le cadre étroit de la notation des copies. En effet, dans la pratique courante, l'évaluation se confond avec le contrôle ponctuel, normatif, le plus souvent écrit et vise à vérifier les acquis cognitifs sans prendre en compte la dimension affective de l'élève, c'est-à-dire son degré d'implication par rapport à la tâche, sa manière d'apprendre. L'évaluation, notamment celle formative est le quotidien dans la pratique de l'enseignement. Elle se fait à travers les devoirs journaliers, les exercices d'application et ceux de maison. Au demeurant, les visites de classes que nous avons effectuées nous ont permis de constater que les enseignants éprouvent des difficultés liées à ce travail d'évaluation. Les chiffres suivants confirment cet état de fait. Pour un travail d'un trimestre le Procès-Verbal de visite d'une classe de la première année du sous-cycle Cours Moyen (CM1) dans la CEB de Ziniaré par un Inspecteur de l'Enseignement Primaire et de l'Éducation Non Formelle (IEPENF) donne le nombre de devoirs suivant : conjugaison (7), grammaire (9), vocabulaire (2), histoire (4), géographie (2), science (5), problème (7), opérations (15), étude de texte (8) ; soit un total de 59 devoirs. Une situation qui témoigne de la mauvaise exécution des évaluations écrites. Elles sont sans objectifs, irrégulières, mal conçues ; d'où la nécessité d'analyser les pratiques de l'enseignement en lien avec cette tâche pour une meilleure lecture de la réalité en place. Les évaluations écrites journalières se présentent comme la pierre angulaire de l'enseignement/apprentissage. Éléments des évaluations dites formatives, elles sont d'une grande importance, comme le soulignent Pointud et Tronchere citées par Macaire (1993, p.170) « *Le maître n'est pleinement rassuré de l'efficacité de son enseignement que lorsque les devoirs terminés, il constate que le pourcentage de réussite atteint son niveau normal* ». C'est pourquoi les évaluations écrites journalières sont formalisées par les Instructions Officielles de Rentrée (IOR, 2008) qui imposent à l'enseignant titulaire de classe la tenue d'au moins deux (2) devoirs par jour. Si l'application de cette instruction se fait tant bien que mal par les enseignants, les difficultés demeurent. Le problème de la pratique des évaluations écrites journalières se pose avec acuité. Pourtant une bonne exécution de cette activité est une boussole aussi bien pour le maître que pour les apprenants. Pour cette étude, nous nous sommes fixés des objectifs au nombre desquels

l'on peut retenir : l'analyse des pratiques de l'enseignement en vue d'attirer l'attention de l'enseignant sur la nécessité de respecter les critères d'élaboration des items, d'administrer, de faire des corrections, de planifier les évaluations, etc. Pour atteindre ces objectifs, l'on s'est posé les questions de recherche suivantes : quelle analyse peut-on faire des évaluations écrites journalières administrées par les enseignants dans leurs classes ?

L'objectif général de cette recherche est d'analyser les pratiques de l'enseignement en vue d'attirer l'attention des enseignants sur la nécessité du respect des critères d'élaboration des items, d'administration, de correction et de planification des évaluations écrites journalières dans les classes pour un meilleur rendement scolaire. De l'objectif général découlent quatre objectifs spécifiques qui sont de déterminer les critères utilisés par les enseignants dans l'élaboration des sujets des évaluations écrites journalières ; d'identifier les pratiques en matière d'administration des évaluations écrites journalières ; d'identifier les normes en matière de correction des évaluations écrites journalières et de vérifier l'effectivité de planification des évaluations écrites journalières par les enseignants. Ces objectifs soulèvent plusieurs questionnements. -Quelle analyse peut-on faire des évaluations écrites journalières administrées par les enseignants dans leurs classes ? Comment les enseignants élaborent-ils les sujets des évaluations écrites journalières ? Comment les évaluations écrites journalières sont-elles administrées par les enseignants ? Comment les enseignants corrigent-ils les évaluations écrites journalières ? Comment les enseignants planifient-ils les évaluations écrites journalières ?

2. Théories et hypothèses

Pratiques de l'enseignement

Enseigner selon M. Bru (2001) c'est mettre en place des situations didactiques, pédagogiques, matérielles, temporelles, relationnelles, affectives susceptibles de favoriser l'apprentissage. S'agissant des pratiques d'enseignement, nous faisons nôtre cette assertion de J.P. Bronckart (2001, p.139) qui appelle à investiguer théoriquement et méthodologiquement « *le statut de l'agir, ses conditions de déploiement et ses conditions d'évaluation-interprétation* ». Quant aux pratiques enseignantes, c'est d'abord ce que font les enseignants dans la classe lorsqu'ils sont en présence des apprenants. Elles sont la manière de faire singulière d'une personne, sa façon effective, sa compétence propre à exécuter une activité professionnelle : l'enseignement. La pratique, c'est à la fois l'ensemble des comportements, actes observables, actions, réactions, interactions, mais cela comporte aussi les procédés de mise en œuvre de l'activité dans une situation donnée par une personne, les choix, les prises de décision sous-jacentes. Le dictionnaire de l'éducation de Guerin (2005) cité par K. Bakarga (2020) définit la pratique pédagogique comme une pratique qui concerne la didactique, la pédagogie ou l'ensemble des relations au sein d'une situation pédagogique. Ce même dictionnaire indique qu'au sens général des termes et dans l'usage courant, la pratique pédagogique et la pratique enseignante sont souvent utilisées l'une pour l'autre. Pour nous, les pratiques de l'enseignement en matière d'évaluations écrites journalières renvoient à la conception, à la planification, à l'administration et à la correction des exercices d'application, des évaluations journalières.

L'évaluation formative

Le débat sur l'évaluation formative est toujours permanent. Mais on se demande si les praticiens et les chercheurs posent-ils les bonnes questions ? Pour P. Perrenoud (1991), est formative, toute évaluation qui aide l'élève à apprendre et à se développer, qui participe à la régulation des apprentissages et du développement dans le sens d'un projet éducatif. L'évaluation formative (EF) a été longtemps associée à l'image d'un test critérié intervenant après une période d'apprentissage. C'est un test suivi d'une séquence de remédiation pour les élèves ne maîtrisant pas les acquis visés. On parle alors d'observation formative pour désigner

l'EF associée à la mesure au classement des acquis et lacunes scolaires. Une mesure digne de l'EF doit être valide, fidèle, précise, exempte de biais stable. Pour réorienter l'action pédagogique, il faut en général avoir une idée du niveau déjà atteint. Mais on peut s'intéresser aussi aux processus d'apprentissage, aux méthodes de travail, aux attitudes de l'élève, à son insertion dans un groupe, autrement dit à tous les aspects cognitifs, affectifs, relationnels, matériels de la situation didactique. Toute évaluation qui contribue à optimiser si peu que ce soit, l'un ou plusieurs d'entre eux peut être considérée comme formative au-delà de la définition, de la tâche des consignes de la démarche didactique et des supports, du temps accordé à l'élève ou à l'appui qu'on lui prodigue. Selon L. Audet (2011), l'évaluation formative vise à améliorer l'apprentissage. Ce type d'évaluation est répété à des intervalles réguliers durant un processus d'apprentissage. Elle permet à l'apprenant de se situer dans ses apprentissages et de comprendre la nature de ses erreurs. Selon G. Scallon (2000, p 21),

l'évaluation formative est un processus d'évaluation continue ayant pour objet d'assurer la progression de chaque individu dans une démarche d'apprentissage, avec l'intention de modifier la situation d'apprentissage ou le rythme de cette progression, pour apporter (s'il y'a lieu) des améliorations ou des correctifs appropriés.

En se basant sur la définition d'évaluation formative de Scallon, on constate qu'elle renseigne à la fois l'enseignant et l'apprenant sur la progression des apprentissages. La théorie de l'évaluation formative permet l'objectivation des critères de réussite chez l'élève. En outre, elle donne la possibilité aux élèves de "planifier" leur action, de réduire le décalage inévitable entre les activités parasites et les activités réalisées. Elle facilite les processus d'acquisition et leur permet de s'initier progressivement à l'auto-évaluation. Pour résumer, l'évaluation formative assure tout à la fois une fonction de renforcement, de correction et, enfin, de régulation de l'acte pédagogique. Ce type d'évaluation est à prendre à bras le corps parce qu'elle est un tremplin pour réussir l'évaluation certificative.

Hypothèses de la recherche

Dans l'intention de répondre aux questions de la problématique ci-dessus soulevées nous avons émis une hypothèse générale et quatre hypothèses spécifiques. L'hypothèse générale affirme que les évaluations écrites journalières actuelles administrées dans les classes ne prennent pas en compte tous les critères d'évaluation. D'autres hypothèses spécifiques affirment que certains enseignants n'élaborent pas les sujets des évaluations écrites journalières selon les critères en la matière. Les sujets des évaluations écrites journalières ne sont pas administrés selon les normes d'administration. Les sujets des évaluations écrites journalières ne sont pas corrigés selon les normes de correction. Les évaluations écrites journalières ne sont pas suffisamment planifiées dans les classes par les enseignants-

3. Méthodologie

En ce qui concerne cette étude et dans le souci d'avoir des données fiables, nous avons opté pour la méthode mixte en vue d'atteindre notre objectif général qui est d'analyser l'exécution des évaluations écrites journalières par les enseignants dans leurs classes. La méthode mixte a permis d'une part de collecter des informations à travers un questionnaire adressé aux enseignants et directeurs d'écoles, et d'autre part, d'effectuer des entretiens avec les encadreurs pédagogiques. Cette méthode se justifie par le fait qu'elle lie en même temps les éléments propres à la recherche qualitative et quantitative. L'approche qualitative de cette étude a porté sur l'exécution des évaluations écrites journalières (EEJ). La méthode quantitative a porté sur le nombre d'évaluations. De ce fait, le questionnaire et l'entretien ont été des outils indispensables à la collecte des données. Aussi, avons-nous fait recours à l'analyse documentaire pour récolter certaines informations à même d'orienter cette recherche. Notre étude a été menée dans la Circonscription d'Éducation de Base (CEB) de Ziniaré. Elle couvre

toutes les écoles de la commune. Cette commune urbaine est le chef-lieu de la province de l'Oubritenga et de la région du Plateau Central. Le questionnaire a été administré à cinquante (50) enseignants sur un total de cinquante-sept (57) soit un taux de 87,71%. En ce qui concerne les Directeurs d'Écoles (DE) enquêtés, sur les cinquante-deux (52), nous avons interrogé quarante (40), soit un taux de 76,92%. Enfin, des dix (10) encadreurs de la CEB, neuf (9) ont été interrogés soit un taux de 90%. Certaines données obtenues ont été traitées avec le logiciel Sphinx Plus V5.

4-Résultats

Les titulaires des classes de **CM1** et les **DE** ont fourni les réponses suivantes dans chaque rubrique.

- De l'élaboration des sujets d'évaluation

Question 1 : De ces six niveaux taxonomiques, lesquels utilisez-vous couramment dans l'élaboration des sujets d'évaluation ?

Sur cette question, les niveaux taxonomiques tels que la connaissance (62% ; 67,50%), la compréhension (68% ; 65%) et l'application (76% ; 52,50%) ont pu avoir l'approbation d'au moins 50% des enquêtés aussi bien au niveau des DE que des titulaires. Ils sont suivis par l'analyse (30% ; 36%), l'évaluation (40% ; 46%) et la synthèse (17% ; 20%) avec respectivement 67,50% des directeurs et 62% des enseignants.

Plus de 70% des personnes enquêtées reconnaissent que les niveaux taxonomiques élevés ne sont pas utilisés. Ce qui dénote de l'insuffisance de compétence des enseignants en matière d'évaluations écrites journalières.

Question 2 : Pour un sujet d'évaluation écrite journalière, combien de questions proposez-vous ?

En réponse à cette question, il ressort que seulement 44% d'enseignants composent des sujets d'évaluation avec 6 à 10 questions, le reste n'y arrive pas. Ces réponses nous laissent voir la non-prise en compte du critère de dosage des évaluations.

Du mode /manière d'administration des évaluations écrites journalières

Question 3 : Comment les évaluations écrites journalières sont-elles administrées ?

Pour cette question, 90% des enseignants et 92,50 des DE trouvent qu'elles se font individuellement.

Figure 1 : Mode d'évaluation enseignant/DE

Question 4 : Combien d'évaluations administrez-vous par jour ?

À la question de savoir " combien d'évaluations les enseignants administrent par jour ?". Le graphique suivant illustre les réponses recueillies auprès des DE. Seulement 57,5% d'entre eux trouvent que les enseignants arrivent à faire deux (2) évaluations. Ici la norme de deux devoirs par jour n'est pas respectée.

Figure 2 : Nombre d'évaluation

- Du mode/manière de correction des évaluations écrites journalières

Question 5 : Comment sont corrigées les évaluations ?

À ce niveau, les cahiers que nous avons analysés montrent que 50% des évaluations ne sont pas appréciées par les enseignants. Seulement 15% d'entre eux font la double correction ; Presque tous les enseignants enquêtés n'annotent pas les évaluations. Les critères de corrections semblent être laissés aux oubliettes.

- De la planification des évaluations écrites journalières

Question 6 : Concevez-vous un programme pour les évaluations écrites dans la semaine ?

52% des enseignants disent concevoir un programme hebdomadaire pour les EEJ. Ce qui n'est pas de l'avis de 65% des DE interrogés.

Figure 3 : Planification des évaluations

Synthèse de l'entretien avec les encadreurs

Il s'est agi des échanges sur la pratique des enseignants sur les EEJ.

- De l'élaboration des sujets d'évaluation

La figure ci-dessous illustre les niveaux taxonomiques de Bloom utilisés par les enseignants dans l'élaboration des items d'évaluation. Ici les taxonomies les plus élevées sont oubliées.

Figure 4 : Niveaux taxonomiques

- De la planification des évaluations écrites journalières

Là, il ressort de cela que 77,80% des personnes enquêtées affirment que les enseignants n'établissent pas un programme d'exécution des évaluations écrites journalières.

Figure 5 : Programmation des évaluations

Synthèse de l'analyse documentaire

- De l'élaboration des sujets d'évaluation

Pour la collecte des informations relatives à ce volet, nous nous sommes intéressés aux cahiers de préparation des enseignants. Sur dix (10) cahiers analysés, sept (7) ont des préparations irrégulières, soit un taux de 70%. Il ressort des résultats que 80% des items d'évaluations n'ont pas été élaborés par les enseignants eux-mêmes. Ces items sont issus, pour la plupart, des annales sans être adaptés.

- Du mode /manière d'administration des évaluations écrites journalières

De l'analyse des cahiers de devoirs, sur une période de soixante-dix (70) jours de classe, l'on a dénombré cinquante-neuf (59) devoirs, soit un taux de 42,14%. La norme des deux (2) devoirs est loin d'être respectée.

- Du mode/manière de correction des évaluations écrites journalières

S'agissant de la correction des devoirs journaliers, retenons que seulement 15% des enseignants font la double correction. 50% des évaluations ne contiennent pas d'appréciation de la part des enseignants.

- De la planification des évaluations écrites journalières

Aucun indice ne montre un programme des évaluations écrites journalières ni dans les cahiers d'exercices et de devoir ni dans les cahiers de préparation.

Vérification de l'hypothèse 1

Cette hypothèse stipule que *les enseignants n'élaborent pas les sujets des évaluations écrites journalières selon les critères recommandés.*

Au niveau de la taxonomie de B. Bloom (1956) convoqué dans cette étude, la majorité

des enseignants ne parviennent pas à prendre en compte les niveaux synthèse et évaluation dans l'élaboration de leurs items d'évaluations. 32,1% d'entre eux se limitent seulement au niveau connaissance, 25% parviennent au niveau compréhension et application et seulement 17,5% arrivent au niveau analyse. Les critères de pertinence, de cohérence, de présentation, de congruence et de fiabilité sont donc occultés.

Aussi, 44% des enseignants ne parviennent pas à doser les évaluations au niveau de leurs élèves. Par ailleurs, il ressort des résultats que 80% des items d'évaluations n'ont pas été élaborés par les enseignants eux-mêmes. Ces items sont issus pour la plupart des annales sans être adaptés. Au regard de ces différents aspects, l'on peut confirmer que *les enseignants n'élaborent pas les sujets des évaluations écrites journalières selon les critères recommandés.*

Vérification de l'hypothèse 2

Cette deuxième hypothèse avance que *les sujets des évaluations écrites journalières ne sont pas administrés selon les normes d'administration.* Des résultats que l'on a compilé de l'analyse des cahiers de devoirs, sur une période de soixante-dix (70) jours de classe, on a dénombré cinquante-neuf (59) devoirs, soit un taux de 42,14%. La norme des deux (2) devoirs par jour est loin d'être respectée. Aussi il n'y a pas d'évaluation de groupe afin d'aider les plus faibles. Nous pouvons donc dire que notre deuxième hypothèse est confirmée.

Vérification de l'hypothèse 3

L'hypothèse 3 disait que *les évaluations écrites journalières ne sont pas corrigées selon les normes.* De l'analyse des résultats, il ressort que 85% des enseignants ne font pas la double correction. Aussi, 50% des évaluations ne contiennent pas d'annotations ni d'appréciations de la part des enseignants ; toute chose qui confirme cette présente hypothèse.

Vérification de l'hypothèse 4

Elle stipulait que *les sujets des évaluations écrites journalières ne sont pas planifiés dans les classes par les enseignants.* Des données recueillies des DE et des EP, il ressort que : pour les premiers, 65% des enseignants ne planifient pas les EEJ. Quant aux seconds, 77,80% d'entre eux soulignent que les évaluations écrites ne sont pas planifiées par les enseignants. Pire encore certaines disciplines ne sont pas évaluées du tout. N'est-ce pas là des éléments qui contribuent à confirmer cette quatrième hypothèse ?

En somme notre hypothèse générale qui était ainsi formulée : « *Les évaluations écrites journalières actuelles administrées dans les classes ne prennent pas en compte tous les critères d'évaluation* » se trouve confirmée.

5. Discussion

La confirmation de toutes les hypothèses, l'on se permet de dire que la plupart des enseignants en matière d'évaluation formative ne prennent en compte ni les critères ni l'adaptation ni encore le dosage des items. Par ailleurs, l'évaluation n'est pas une activité organisée dans la planification de l'enseignant. Le niveau taxonomique de bloom n'est pas pris en compte dans la pratique de l'enseignement en matière d'évaluation formative. Y. Ouédraogo (2009), trouve que les enseignants titulaires des classes de CM ne pratiquent pas l'évaluation formative dans l'enseignement/apprentissage du calcul parce qu'ils s'intéresseraient plus à l'évaluation sommative des apprentissages. Pour sa part, F.D. Sanon (2014) trouve que la difficulté des devoirs journaliers se situe au niveau du respect d'une quantité élevée de devoirs. Il soutient que l'administration d'un nombre élevé de devoirs journaliers entrave la bonne prestation des enseignants et entraîne une évaluation tronquée des apprentissages chez les élèves. Les résultats de notre étude qui révèlent que les difficultés des évaluations écrites journalières se trouvent dans l'élaboration des items, l'administration de ces items, la correction

et la planification de l'évaluation sont confirmés par ceux de B.P. Coulibaly (2014). Pour lui, les difficultés sont d'ordre organisationnel lié aux larges effectifs des classes, aux mauvaises conditions matérielles, au manque de stratégies pour organiser les devoirs et la faible motivation des enseignants. En outre, il souligne que les insuffisances de formation, la méconnaissance, l'ignorance des modes ou outils d'évaluation influencent négativement la réussite de cet acte pédagogique. Partant des résultats de cette étude et d'autres études citées ci-dessus, l'on pense qu'une formation initiale accompagnée d'une formation continue en évaluation formative sont nécessaires pour les enseignants qui ne réussissent pas dans leur pratique d'enseignement en matière d'évaluation. Les modules de formation peuvent être entre autres : les critères de bons items (fidélité, validité, sensibilité...) et les niveaux d'évaluation qui se reposent sur la taxonomie de Bloom.

Conclusion

La question de l'évaluation demeure fondamentale dans tout processus d'enseignement/apprentissage. Cette étude avait pour objectif d'analyser les pratiques de l'enseignement en vue d'attirer l'attention des enseignants sur la nécessité du respect des critères d'élaboration des items, d'administration, de correction et de planification des évaluations écrites journalières dans les classes pour un meilleur rendement scolaire. Nous nous sommes posé la question générale suivante : *quelle analyse peut-on faire des évaluations écrites journalières administrées par les enseignants dans leurs classes ?* Pour répondre à ces interrogations, nous avons émis l'hypothèse générale suivante : *les évaluations écrites journalières actuelles administrées dans les classes ne prennent pas en compte tous les critères d'évaluation.* Pour mener à bien l'étude, nous avons adopté une méthodologie de travail appropriée qui a combiné l'approche quantitative et celle qualitative, une démarche basée sur une approche mixte. Nous nous sommes servis de questionnaires, des guides d'entretiens et une recherche documentaire à cet effet. Les résultats obtenus montrent que les enseignants ne tiennent pas compte des critères pour élaborer leurs items d'évaluations écrites journalières. Aussi, l'administration des évaluations écrites journalières et leur correction font fi des normes. Aucune planification des évaluations écrites journalières n'est faite. Tous ces résultats nous ont permis de confirmer notre hypothèse générale. Néanmoins, étant donné que les difficultés constatées et celles énumérées par les acteurs sont nombreuses, nous avons fait quelques suggestions dans le but d'améliorer la pratique de l'enseignement dans les évaluations écrites journalières ; ce qui les permettra de contribuer efficacement à l'amélioration des résultats scolaires. Ce sont entre autres, la formation et/ou le recyclage des acteurs en mesure et évaluation, la prévision dans l'emploi de temps des horaires consacrés aux évaluations écrites journalières, mettre à la disposition de chaque élève un cahier modèle d'évaluations écrites journalières, la mise en place d'un dispositif de suivi continu des évaluations écrites journalières. Le domaine de l'évaluation des apprentissages scolaires étant sensible, les acteurs devront redoubler de prudence dans la démarche et s'outiller conséquemment ; ce qui permettra le système éducatif de gagner en crédibilité, en efficacité et en efficience.

Bibliographie

- AN. (2007). *Loi N°013-2007/AN portant loi d'orientation de l'éducation au Burkina Faso.* OUAGADOUGOU: MENA.
- Audet, L. (2011). *Les pratiques et défis de l'évaluation en ligne.* Réseau d'enseignement francophone à distance du Canada.
- Bakarga, K. (2020). *Le français, langue d'enseignement en lien avec le rendement scolaire au post-primaire public au Burkina Faso: Cas des collèges d'enseignement général de Tanghin-Dassouri Nord.* Ouagadougou: mémoire de master en vue de l'obtention du grade de master en sciences de l'éducation, Université du Faso.

- Bloom, B. (1956). Le guide complet de la taxonomie de Bloom. Le guide complet de la taxonomie de Bloom (bienenseigner.com). Consulté le 12 avril 2023 à 16 heures.
- Bru, M. (2001) Recherches sur les pratiques d'enseignement et de formation. Pratiques enseignantes : des recherches à conforter et à développer. *Revue française de pédagogie*, volume 138. pp. 63-73.
- Bronckart, J-P. (2001). S'entendre pour agir ou agir pour s'entendre. Dans J-M. Baudoïn & J. Friedrich (dir). *Théories de l'action et éducation* (p. 133-154). Bruxelles : De Boeck.
- Commission interinstitutions. (1990). *conférence mondiale sur l'éducation pour tous: rapport final*. Jomtien.
- Commune urbaine de Ziniaré. (décembre 2016). *Plan Communal de Développement (PCD)*.
- Coulibaly, B. P. (2012). *Les devoirs écrits à l'école primaire:difficultés et stratégies d'organisation*. Koudougou: memoire de fin de formation à la fonction d'Inspecteur de l'Enseignement du Premier Degré ENS/UK.
- Déclaration universelle des droits de l'Homme. (1948). *article 26*.
- Larousse. (2019). <https://www.webdictionnaire.dictionnaire.fr>, consulté le janvier 21, 2019, sur Larousse-edu.fr.
- Legendre, R. (2005). *Dictionnaire actuel de l'éducation* (éd. 3e). Montréal, Canada: Guérin.
- Le petit Larousse illustré. (2012).
- Lopez, L. M. (1993). *évaluations formatives et certificatives des apprentissages enjeux pour l'enseignement*.
- Nations Unies. (s.d.). *objectifs du développement durable*. Consulté le novembre 13, 2019, sur <https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/education/>
- Ouédraogo, Y. (2009). *Analyse des pratiques évaluatives des apprentissages en calcul dans les classes de cours moyens à l'école primaire : cas des CEB de Ouahigouya 1,2,4 et Tangaye de la DPEBA du Yatenga*. Koudougou: mémoire de fin de formation à l'emploi d'Inspecteur de l'Enseignement du Premier Degré, ENS/UK.
- Perrenoud, P. (1991). Pour une approche pragmatique de l'évaluation formative. *Mesure et évaluation en éducation, vol. 13, n° 4*, pp. 49-81.
- Plan national de développement économique et social, PNDES 2016-2020. (s.d.).
- Sanon, F. D. (2014). *le devoir journalier à l'école primaire : un devoir de trop?* Koudougou: Mémoire de fin de formation à la fonction d'Inspecteur de l'Enseignement du Premier Degré, ENS/UK.
- SCALLON, G. (2000). *l'évaluation formative*. Montréal: édition du renouveau pédagogique.
- UNESCO. (1990). *Rapport final de la conférence mondiale sur l'éducation pour tous: répondre aux besoins éducatifs fondamentaux*. Commission interinstitutions de la conférence mondiale sur l'éducation pour tous. New York: UNICEF House.
- UNESCO. (2000, avril 26-28). *Forum mondial sur l'éducation, Dakar, Sénégal, 26-28 avril 2000: rapport final*. Consulté le mars 28, 2020, sur www.unesco.org, https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000121117_fre.

Les obstacles à l'enseignement des savoirs locaux au Burkina Faso

Adama KÉRÉ, École Normale Supérieure (Burkina Faso)

E-mail : adamakere@yahoo.fr

Résumé

La présente étude porte sur l'enseignement des savoirs endogènes notamment dans les cours de Sciences d'observation à l'école primaire au Burkina Faso. Après le constat selon lequel ces savoirs ne sont pas toujours pris en compte par les enseignants dans ladite discipline, la recherche s'est alors fixé l'objectif d'en investiguer les raisons. L'étude a été menée dans la Circonscription d'Éducation de Base (CEB) de Réo (Burkina Faso) auprès de 107 enseignants, 18 directeurs d'écoles et 5 encadreurs pédagogiques. La collecte des données a été rendue possible grâce à un questionnaire adressé aux enseignants. Les encadreurs pédagogiques, quant à eux, ont été approchés à l'aide d'un guide d'entretien semi-directif. Les résultats de la recherche confirment que les savoirs locaux sont sous-représentés dans les programmes d'enseignement. Ils font également ressortir que les savoirs locaux sont méconnus des enseignants qui, pourtant, ont la charge de les dispenser. Outre la méconnaissance de ce « savoir à enseigner » par les enseignants, l'étude relève que ceux-ci n'ont pas reçu une formation spécifique qui les préparerait à dispenser des cours sur les savoirs locaux.

Mots clés : savoirs locaux, savoirs endogènes, sciences d'observation, sciences naturelles, Burkina Faso.

Abstract

The present study focuses on the teaching of endogenous knowledge, particularly in observation science classes in primary schools in Burkina Faso. After the observation that this knowledge is not always taken into account by teachers in this discipline, the research set itself the objective of investigating the reasons for this. The study was conducted in the Basic Education District (CEB) of Réo (Burkina Faso) with 107 teachers, 18 school headmasters and 5 pedagogical supervisors. Data collection was made possible by a questionnaire sent to the teachers. The pedagogical supervisors were approached using a semi-directive interview guide. The results of the research confirm that local knowledge is under-represented in the curriculum. They also show that local knowledge is not well known by the teachers who are responsible for teaching it. In addition to teachers' lack of awareness of this 'teachable knowledge', the study notes that teachers have not received specific training to prepare them to teach local knowledge.

Key words: local knowledge, endogenous knowledge, observational science, natural science, Burkina Faso.

Introduction

Les États africains tardent à introduire véritablement les savoirs locaux dans leurs systèmes éducatifs : les uns sont à un stade embryonnaire, les autres sont toujours à un niveau de réflexion. En effet, soit les programmes d'enseignement n'accordent pas une part importante aux savoirs endogènes, soit ceux-ci n'y figurent même pas du tout. « Tout se passe comme si le curriculum mis en place durant la période avant les indépendances continue dans ses grandes lignes » constate l'ADEA¹ (2012, p. 4).

Pourtant, les rencontres internationales qui ont vu la participation de la quasi-totalité des pays n'ont cessé de rappeler l'importance qu'il y a à accorder aux savoirs locaux. Les

¹ Association pour le Développement de l'Éducation en Afrique

Conférences des Nations-Unies sur l'Environnement et le Développement (CNUED) à Rio de Janeiro (1992) et de Nagoya (2010) ainsi que les Conventions pour la sauvegarde du patrimoine culturel matériel et immatériel (1972, 2003) ont plaidé pour la prise en compte des savoirs locaux en éducation. L'Afrique avait déjà exprimé dès 1961 son intérêt pour les savoirs locaux au cours de la première Conférence sur l'éducation à Addis-Abeba en encourageant les pays à adapter l'école au milieu africain. Avant un rappel timide au Forum de Dakar (2000), le Cadre d'action régional pour l'Afrique de Johannesburg (1999) avait été plus explicite en invitant à « la promotion et la valorisation des savoirs endogènes et du patrimoine culturel africain dans les systèmes éducatifs africains » (K. M. Wayikpo, 2021, p. 43). J. Ki-Zerbo (2010, p. 18), quant à lui, n'avait cessé de clamer qu'il faut une réorientation des contenus, des programmes scolaires, de la langue d'enseignement, etc., pour enfin « passer de l'éducation en Afrique à l'éducation africaine », pour ne plus être une école en Afrique mais plutôt une école africaine. L'éducation africaine, c'est celle qui prend en compte les savoirs endogènes des peuples africains.

Malgré ces multiples appels émis depuis des décennies et la diversité des savoirs locaux dans les domaines techniques (architecture, médecine, agriculture, élevage, etc.), intellectuels, artistiques, spirituels, etc., le changement ne s'opère toujours pas, du moins à l'échelle du continent. Toutefois, des efforts sont faits par certains pays ; c'est l'exemple du Burkina Faso qui a entrepris depuis quelques années une série de réformes de son système éducatif notamment pour ce qui est de l'enseignement primaire afin de l'adapter au contexte. Au plan institutionnel, des textes visant la revalorisation des savoirs endogènes ont été pris à cet effet. Au plan pédagogique, certaines approches ont été expérimentées dans le but d'accroître l'efficacité des apprentissages. C'est le cas de l'Approche Pédagogique Intégratrice (API) introduite progressivement dans le système éducatif depuis 2014. Cette approche pédagogique a entre autres objectifs, assurer l'acquisition et l'intégration des compétences, des habiletés, des attitudes par les apprenants en lien avec les savoirs de leur milieu. Elle vise également leur réinvestissement pour un développement durable et une vie harmonieuse au sein de la société. Aussi, les principes pédagogiques de cette nouvelle approche indiquent clairement la nécessité de la prise en compte des savoirs endogènes dans les contenus de l'enseignement, quelle que soit la discipline.

La réalité du terrain est que, après une analyse des contenus d'enseignement des Sciences d'observation (ou Sciences de la Vie et de la Terre), on constate que la priorité est accordée aux savoirs exogènes dits savoirs scientifiques. Les programmes actuels de l'enseignement des Sciences d'observation au primaire ne prennent pas assez en compte les savoirs locaux. À ce sujet, une étude de la Direction Générale de la Recherche en Éducation et de l'Innovation Pédagogique (DGREIP), citée par N. Damiba (2019), indique que seulement 12% des contenus d'enseignement en Sciences d'observation évoquent des aspects liés à ces savoirs alors que l'objectif, aujourd'hui, est d'atteindre leur prise en compte à hauteur de 20% au moins. Encore faut-il que ce qui est prévu soit effectivement exécuté. Or, des témoignages de certains encadreurs pédagogiques font état d'un certain nombre d'enseignants qui dispensent leurs cours sans évoquer les savoirs locaux même quand ils devraient être exploités pour concrétiser certaines leçons.

En somme, les résultats atteints ne sont pas satisfaisants au regard de tout le dispositif déjà mis en place pour une plus grande prise en compte des savoirs locaux en éducation. En effet, en dépit d'une réforme du système éducatif visant à valoriser et à introduire les savoirs locaux dans les programmes ainsi que de l'adoption d'une approche pédagogique qui favoriserait leur enseignement, les résultats escomptés demeurent faibles sans que l'on ne sache quelles en sont les raisons.

D'après la littérature existante, les réticences d'ordre politique et/ou idéologique seraient les principaux obstacles à l'intégration des savoirs locaux dans les systèmes éducatifs ; partant

de ce qui ressort plus haut, cette hypothèse serait à écarter en ce qui concerne le Burkina Faso. Des études majeures entreprises dans le domaine (S. Lewandowski, 2007a ; R. Moussavou, 2012 ; K. M. Wayikpo, 2021) mentionnent des aspects d'ordre pédagogique comme facteurs pouvant entraver l'enseignement des savoirs locaux. Au regard de ce qui précède, l'on se pose des questions suivantes : quelles sont les raisons pour lesquelles les enseignants dispensent peu ou pas du tout les cours sur les savoirs locaux ? Plus exactement, les enseignants sont-ils eux-mêmes formés à l'enseignement des savoirs locaux ? Faut-il parler de méconnaissance, en ce qui les concerne, des différents savoirs locaux à enseigner ?

Appréhender les raisons pour lesquelles les enseignants dispensent peu ou pas du tout les cours sur les savoirs locaux est l'objectif par la présente contribution. L'étude a été menée dans la commune de Réo (Burkina Faso) et s'est intéressée particulièrement à l'enseignement des savoirs locaux dans le cadre des cours de Leçon d'observation. Avant la présentation des résultats suivie d'une discussion, l'article jette un regard sur la littérature axée sur les savoirs autochtones à l'école avant une description de la méthodologie à laquelle s'est adossée la recherche.

1. À propos des savoirs locaux

1.1. Les savoirs locaux : de quoi parle-t-on ?

Le concept de « savoirs locaux » est récent même si ce qu'il est censé désigner existe depuis des millénaires, sous les dénominations de savoirs « traditionnels » ou « autochtones ». La première, jugée péjorative, semble dénoter « le caractère rudimentaire, la faible cohérence, l'absence d'abstraction de ces savoirs » (R. Moussavou, 2012, p. 50) ; aussi, d'après P. Hountondji, cité par H. Tourneux (2019, p. 3), ce terme est « utilisé par opposition à "moderne", [et] véhicule l'idée obscure d'une coupure radicale entre l'ancien et le nouveau ». Pour cette raison, l'auteur lui préfère celui de « savoirs endogènes » qui exprime « une connaissance vécue par la société comme partie intégrante de son héritage, par opposition aux savoirs exogènes qui sont encore perçus, à ce stade au moins, comme des éléments d'un autre système de valeurs » (H. Tourneux, 2019, p. 3). La seconde dénomination, quant à elle, laisse transparaître une certaine posture politique (M. Roué, 2012). En définitive, et comme on peut le constater, « Le choix du vocabulaire adéquat pour traiter des savoirs locaux ne se réduit jamais à de simples querelles linguistiques au sens où les discussions sémantiques peuvent révéler des débats ayant des connotations idéologiques » (R. Moussavou, 2012, p. 50). Partant, ces dénominations seront abandonnées progressivement au profit de celle de « savoirs locaux », jugée « plus neutre » (M. Roué, 2012, p. 2). Qualifiés par un « adjectif banal » qui se réfère à un lieu, une région, H. Tourneux (2019, p. 5) définit les « savoirs locaux » comme « les connaissances dont disposent des groupes humains localisés, indépendamment d'apports extérieurs en cours ». Dans cette contribution, les savoirs locaux et les savoirs endogènes traduisent une même réalité c'est à dire l'ensemble des savoirs acquis et conservés par un groupe social, une communauté, identifiés géographiquement. Au Burkina Faso, par exemple, l'architecture des maisons du peuple *Kasena*, un savoir local, est reconnaissable à leurs formes et décorations extérieures dans le centre-sud du pays.

Photo 1 : Décoration extérieure d'un habitat *kasena* (source : album privé)

1.2. Du plaidoyer des organisations onusiennes

La reconnaissance et la valorisation des savoirs locaux ont été rendues possibles par un investissement des organisations internationales. En effet, si la Conférence des Nations-Unies sur l'Environnement et le Développement (CNUED), tenue en 1992 à Rio de Janeiro, avait pour objectif principal de développer des stratégies nationales pour la conservation et l'utilisation durables de la diversité biologique, c'est celle de Nagoya (au Japon en 2010) qui reconnaîtra un statut juridique des savoirs locaux en leur attribuant la même valeur que les savoirs dits scientifiques. C'est surtout l'UNESCO qui va être considérée comme le chef de file en la matière en militant pour la prise en compte des savoirs locaux en éducation. Après celle de 1972, la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel tenue en 2003 va porter l'objectif de sauvegarder et favoriser la promotion et la mise en valeur des cultures locales et des savoir-faire locaux notamment par l'éducation (K. M. Wayikpo, 2021).

Depuis son adoption par plusieurs conventions internationales, l'intérêt académique pour les savoirs locaux s'est accru. La problématique de la prise en compte des savoirs endogènes ou savoirs locaux dans l'enseignement des disciplines scolaires a fait l'objet de nombreux écrits. La littérature porte essentiellement sur la nécessité de la prise en compte de ces savoirs dans les systèmes éducatifs et les difficultés liées à leur introduction dans les contenus d'enseignement.

1.3. De l'introduction des savoirs locaux dans l'enseignement en Afrique

Les premières pistes de recherche qui évoquent l'importance des savoirs endogènes sont attribuées, d'après S. Sogoba (2019), à Gregory Knight (1974) dans son étude sur les pratiques agricoles des *Nyiha* en Tanzanie. Mais, c'est surtout J. Ki-Zerbo qui, déjà en 1960, militait pour leur prise en compte dans les programmes et contenus d'enseignement (N-A Goza, 2022), suite à son plaidoyer trois ans plus tôt pour « une éducation nouvelle en Afrique noire ». Face à l'enseignement marqué par une politique assimilationniste (J. Ki-Zerbo, 2010), il faut réformer le système éducatif en Afrique pour y introduire quelques langues africaines à un usage pédagogique avec pour effet majeur « une renaissance de la personnalité africaine et une reconquête du savoir traditionnel (pharmacopée) » (J. Ki-Zerbo, 2010, p. 18). Par ces propos, l'auteur évoque ainsi l'importance de la prise en compte des savoirs endogènes dans le processus enseignement/apprentissage d'une manière générale et dans celui de la médecine à travers les Sciences d'observation en particulier.

C'est dans cette dernière perspective que s'inscrivent les travaux de R. Moussavou (2012) qui explorent la possibilité de l'introduction des savoirs locaux dans les enseignements des Sciences de la Vie et de la Terre (SVT) au Gabon. Si les enseignants en formation professionnelle ont manifesté leur intérêt de voir ces savoirs figurer un jour dans le curriculum,

ils estiment cependant que tous ne peuvent pas être enseignés du fait de l'ésotérisme qui caractériserait certains d'entre eux.

Au-delà du cadre limité des cours de SVT, K. M. Wayikpo (2021) s'est intéressé à l'introduction des savoirs locaux et du patrimoine immatériel dans les différents programmes de l'enseignement secondaire au Togo. À cet effet, « les enseignants togolais du secondaire interrogés ont unanimement manifesté des postures d'adhésion et d'ouverture à l'intégration des savoirs locaux dans le système éducatif ». Ces savoirs locaux, considérés « comme des savoirs empiriques avérés et comme un patrimoine culturel à sauvegarder pour les générations futures » (K. M. Wayikpo, 2021, p. 223) méritent d'être intégrés à l'école.

Si les recherches menées par R. Moussavou (2012) et K. M. Wayikpo (2021) exploraient la possibilité de l'intégration des savoirs locaux dans les systèmes éducatifs respectivement du Gabon et du Togo, S. Lewandowski (2007a), quant à elle, analysait l'expérience du Burkina Faso, pays où ces savoirs côtoient déjà les savoirs dits scientifiques dans les écoles et les centres de formation. Dans sa recherche, elle rappelle que les programmes scolaires pour les écoles classiques préconisent officiellement la valorisation des savoirs locaux et sans interdire l'usage ponctuel des langues locales. C'est surtout dans les écoles dites bilingues (enseignement du français et d'une langue locale) que les programmes accordent plus de place aux savoirs locaux. Toute innovation, notamment dans le système éducatif, ne se fait pas sans difficulté. Si des difficultés sont entrevues pour certains chercheurs, elles sont constatées par d'autres.

1.4. Des difficultés liées à la prise en compte des savoirs endogènes dans l'enseignement en Afrique

Selon J. Ki-Zerbo (1990), l'obstacle majeur pour une prise en compte effective des savoirs endogènes dans le processus d'enseignement scolaire est la résistance que fait l'école coloniale. Cette école reste réfractaire à toute dissolution dans le milieu et même à toute intégration profonde par ce milieu. L'obstacle d'ordre idéologique et/ou politique aurait-il une imprégnation sur une certaine opinion vis-à-vis de l'enseignement des savoirs locaux à l'école ? Quoi qu'il en soit, le constat est que certains acteurs de l'éducation restent très peu convaincus de la pertinence d'introduire de tels savoirs à l'école.

Des recherches (G. Aikenhead, 2006 ; E. Shizha, 2007 ; B. Ogunniyi et M. G. Hewzon, 2008) citées par K. M. Wayikpo (2021) et menées dans la perspective des réformes de l'enseignement des sciences en vue d'intégrer les savoirs endogènes en Afrique du Sud, au Zimbabwe, au Nigéria, etc., relèvent que certains enseignants perçoivent les savoirs locaux comme « des croyances et coutumes », revêtus d'un caractère « primitif ». Par conséquent, ces savoirs, dont la légitimité scientifique n'est pas prouvée, ne peuvent être admis dans les disciplines d'enseignement scolaire. Cette méfiance apparaît également dans les recherches de R. Moussavou (2012) et K. M. Wayikpo (2021) où les acteurs suggèrent de sélectionner les savoirs locaux à enseigner après les avoir soumis à des phases d'expérimentation.

Outre les discours qui tendent à la dévalorisation des savoirs locaux, il y a les difficultés d'ordre pratique auxquelles les systèmes éducatifs devraient s'attaquer. Selon M. Kaboré (2018), les conditions des pratiques en classe ne permettent pas toujours d'appliquer une pédagogie active nécessaire à la prise en compte des savoirs endogènes. Se pose alors la question de l'enseignement de certains savoirs locaux dans le contexte des classes pléthoriques (parfois plus de 100 élèves) et des établissements non pourvus en matériel en rapport avec les savoirs endogènes. De même, faut-il que les enseignants, eux-mêmes, soient formés à cette tâche. La plupart des études dans le domaine (G. Aikenhead, 2006 ; S. Lewandowski, 2007a ; E. Shizha, 2007 ; B. Ogunniyi et M. G. Hewzon, 2008 ; ADEA, 2012 ; K. M. Wayikpo, 2021) soulignent l'insuffisance ou l'absence de formation des enseignants dans la conduite des activités pédagogiques en lien avec les savoirs locaux.

2. La méthodologie

Cette partie est consacrée à une présentation succincte de la population dont est issu l'échantillon consulté. Elle explique également comment les données, avant d'être traitées puis analysées, ont été collectées.

2.1. La population d'étude

La population étant l'ensemble de tous les individus cibles d'une recherche, il convient de retenir qu'elle est définie en fonction de l'objet de la recherche. Cette population a concerné les enseignants, les directeurs d'écoles et les encadreurs pédagogiques. Au regard de la taille de ladite population qui s'élève à environ 500 individus dans la Circonscription d'Éducation de Base (CEB) de Réo, il nous était impossible de les interroger tous. Pour ce faire, la constitution d'un échantillon s'imposait.

2.2. L'échantillonnage et l'échantillon

L'échantillonnage est une opération qui consiste à déterminer une partie d'une population pour la représenter. Il s'agit plus concrètement de choisir un nombre limité d'individus dont l'observation permet de tirer des conclusions applicables à la population entière dont ils sont issus. La technique utilisée a été l'échantillonnage probabiliste qui se fonde sur le hasard, l'aléatoire, le principe de la randomisation. Ici, tous les individus de la population ont une chance égale et non nulle de faire partie de l'échantillon.

De cette technique, 107 enseignants, 18 directeurs d'école et 5 encadreurs pédagogiques soit au total 130 individus ont finalement répondu à nos questions.

2.3. Les outils et la collecte de données

Deux types d'outils de collecte de données ont été utilisés : le questionnaire et le guide d'entretien semi-directif, validés après un pré-test. Le questionnaire, anonyme, a été auto-administré aux 125 enseignants et directeurs d'écoles. Cet outil interroge les participants sur les différentes raisons pour lesquelles les enseignants dispensent très peu ou pas du tout les cours sur les savoirs locaux dans la discipline Leçon d'observation (SVT). Le guide d'entretien semi-directif, quant à lui, a servi de canevas pour échanger avec les 5 encadreurs pédagogiques sur la même préoccupation. Le guide a permis d'aborder, avec une plus grande liberté d'expression, les thématiques déclinées dans le questionnaire. Et, l'utiliser dans le cadre de cette recherche n'avait pour seul but que de recueillir des propos à même d'apporter plus d'éclairage ou de nuancer certaines données obtenues par le biais du questionnaire. Les entretiens ont été soutenus par des prises de notes écrites.

2.4. Le traitement et l'analyse des données

Les données collectées à partir du questionnaire ont été traitées par le logiciel *SPSS*. Pour ce qui est des entretiens, ceux-ci ont été audio-enregistrés et les enregistrements ont été intégralement retranscrits, saisis à l'ordinateur au format *Word*. Un code d'identification, correspondant au numéro d'ordre de l'entretien, a été attribué à chaque répondant.

Les données issues du questionnaire ont fait l'objet d'une analyse statistique orientée essentiellement sur les fréquences simples des réponses obtenues à chaque question. Cette analyse a été parfois soutenue par des propos tirés des entretiens. Ces propos viennent ainsi donner du sens aux résultats quantitatifs ou les nuancer. Les discours, eux-mêmes, ont été préalablement soumis à l'analyse thématique transversale. Cette démarche qui consiste à confronter et à faire une synthèse des différents points de vue sur le thème abordé a été rendue possible grâce à l'utilisation d'une grille d'analyse.

3. Les résultats

3.1. De la représentativité des savoirs endogènes dans les programmes d'enseignement

La première question adressée aux enquêtés visait à recueillir leur opinion sur le niveau de représentativité des savoirs endogènes dans les contenus d'enseignement des Sciences d'observation à l'école primaire. Les enseignants et directeurs d'écoles, majoritairement (77,6%), estiment que les savoirs endogènes ne sont pas suffisamment représentés dans les programmes d'enseignement des Sciences d'observation. Les réponses obtenues auprès des encadreurs pédagogiques traduisent le même sentiment. En effet, tous les encadreurs pédagogiques interrogés ont affirmé que les savoirs endogènes méritaient une présence moins discrète dans les contenus d'enseignement des Sciences d'observation à l'école primaire. Ils tentent d'expliquer cette situation par une certaine influence des savoirs dits scientifiques, supposés hiérarchiquement supérieurs d'un point de vue épistémologique.

3.2. De la méconnaissance des savoirs locaux

L'enquête a voulu savoir si les enseignants eux-mêmes étaient suffisamment sensibilisés sur la question des savoirs locaux dans les programmes, au-delà de la simple opinion émise plus haut. Pour ce faire, il leur a été demandé d'indiquer, selon la classe tenue au moment de la collecte des données, le nombre de chapitres qui sont consacrés aux savoirs endogènes dans le manuel des Sciences d'observation. Près de 56% des répondants affirment qu'aucun chapitre sur les savoirs locaux ne figure dans le programme de la classe tenue, 32% signalent un chapitre et 12% pensent qu'il y en a deux qui leur sont consacrés. Sur ce point, les encadreurs pédagogiques ne sont pas d'avis avec les enseignants. Ils affirment, sans toutefois pouvoir avancer des nombres précis, qu'il y a au moins un chapitre sur les savoirs locaux dispensé par semaine dans chaque classe. Ils citent, en exemple, les cours sur l'élevage des espèces animales locales (le mouton, le cheval, la poule, etc.) et les leçons sur certaines plantes de la localité (le petit mil, le sorgho, l'arachide, etc.).

L'étude s'est également intéressée au niveau de connaissance qu'ont les enseignants et directeurs d'écoles sur les savoirs endogènes susceptibles d'être pris en compte dans l'enseignement des Sciences d'observation à l'école primaire. Les résultats de l'enquête révèlent qu'un peu plus de 26% des enquêtés disent pouvoir les désigner et vont jusqu'à en citer quelques-uns qui mériteraient d'être intégrés dans le programme scolaire ; il s'agit de la connaissance et de l'usage des plantes médicinales, de l'exploitation des sols, du traitement de certaines maladies humaines et animales, de la préparation des mets, de la fabrication et de l'usage d'instruments de musique, des coiffures ou tresses, de l'observation des menstrues à partir des astres, des techniques d'élevage d'espèces locales, etc. Comme eux, tous les encadreurs pédagogiques ont reconnu que le terroir regorge de nombreux savoirs locaux qui peuvent être exploités dans l'enseignement des disciplines scolaires. Cependant, il y a lieu de relever que les enseignants et les directeurs d'écoles en majorité (près de 74%) ignorent les savoirs locaux qui pourraient être pris en compte dans l'enseignement des Sciences naturelles.

3.3. De la formation des enseignants

À la question de savoir si les enseignants ont bénéficié d'une formation spécifique pour l'enseignement des savoirs endogènes en Sciences d'observation, on note que seulement 4% des enquêtés déclarent avoir suivi des formations en la matière. Toutefois, ceux-ci ne précisent pas si leur réponse se réfère à leur formation professionnelle initiale ou continue ou encore à une autoformation. Les autres enquêtés, quant à eux (96%), soutiennent n'avoir jamais reçu de formation en didactique des savoirs locaux en Sciences d'observation. Cet avis est partagé par les encadreurs pédagogiques qui relèvent que, pour le moment, il n'existe pas de cadre formel dédié à la formation spécifique sur l'enseignement des savoirs locaux au primaire.

« Existe-t-il des documents didactiques guides pour l'enseignement des savoirs endogènes en sciences ? » : telle était la question adressée aux enquêtés. Seulement 6,40% des enseignants et directeurs d'écoles affirment avoir connaissance de certains documents qui orientent l'enseignement des savoirs endogènes sans toutefois pouvoir les nommer. Par contre, les autres enquêtés, les plus nombreux (93,60%), soutiennent qu'ils n'ont jamais entendu parler d'un quelconque support pédagogique spécifique d'aide à l'enseignement des savoirs locaux en Sciences d'observation. Les réponses recueillies auprès des encadreurs pédagogiques vont également dans le même sens. En effet, les 5 encadreurs pédagogiques interviewés reconnaissent qu'en dehors des documents didactiques classiques, il n'existe pas d'autres manuels portant sur l'enseignement des savoirs endogènes. Néanmoins, 2 enquêtés parmi ces encadreurs ont indiqué que dans le domaine de la médecine traditionnelle, il existe des brochures sur le traitement de certaines maladies mais elles ne peuvent pas être exploitées en tant que documents didactiques.

Enfin, les enquêtés ont été interpellés sur le type d'encadrement pédagogique que sont les visites de classe. Sur cette question, les enseignants sont unanimes pour dire qu'ils n'en ont jamais reçues qui soient axées particulièrement sur l'enseignement des savoirs locaux en Sciences naturelles. Ces propos sont attestés par les directeurs d'écoles et les encadreurs pédagogiques, chargés de leur organisation.

4. La discussion des résultats

4.1. Les savoirs locaux occupent peu de place dans les programmes d'enseignement

Les enquêtés (77,6%) estiment que ces savoirs sont sous-représentés dans les contenus d'enseignement des Sciences naturelles. Ce sentiment est confirmé par l'étude de la Direction Générale de la Recherche en Éducation et de l'Innovation Pédagogique (DGREIP), citée par N. Damiba (2019), et qui indique que seulement 12% des contenus d'enseignement en Sciences d'observation évoquent des aspects liés à ces savoirs. Comparées aux autres disciplines, ces sciences sont pourtant mieux servies que l'ensemble des disciplines ; les savoirs locaux figurent dans les différents programmes d'enseignement à hauteur de seulement 7%. Ce constat sur la sous-représentativité des savoirs locaux ne concerne pas que la commune de Réo. En effet, l'étude menée par S. Lewandowski (2007a) dans une autre localité du Burkina Faso (province de la Gnagna), après une analyse des contenus de savoirs transmis, relevait que la prise en compte des savoirs locaux en milieu scolaire est loin d'être évidente. Cette situation ne semble pas être spécifique au Burkina Faso. ADEA (2012), dans son rapport d'étude soulignait également que les programmes éducatifs actuels mis en œuvre dans les pays africains accordent peu d'importance aux savoirs locaux et aux savoir-faire endogènes. De même, des enseignants au Togo « dénoncent leur marginalisation dans les programmes scolaires et les considèrent comme des savoirs crédibles qui peuvent intégrer la sphère scolaire » (K. M. Wayikpo, 2021, p. 208). En somme, l'école dans les pays africains, comme l'affirmait J. Ki-Zerbo, reste « réfractaire » à l'intégration des savoirs locaux.

Les enseignants et encadreurs pédagogiques qui ont participé à cette étude déplorent la sous-représentativité des savoirs locaux dans les cours de Sciences naturelles. Pour eux, ces savoirs sont autant importants que les savoirs dits scientifiques et que, par conséquent, il leur revenait d'occuper les mêmes proportions dans les programmes scolaires. Ainsi, les savoirs autochtones auraient une certaine valeur scientifique reconnue, du moins pour une majorité de ces acteurs de l'éducation comme l'ont mentionné R. Moussavou (2012) et K. M. Wayikpo (2021) dans leurs recherches auprès d'enseignants du secondaire respectivement au Gabon et au Togo. Par contre, des études entreprises dans certains pays africains par G. Aikenhead (2006), E. Shizha (2007), B. Ogunniyi et M. G. Hewzon (2008), il revient que certains enseignants s'opposent à l'intégration des savoirs locaux dans le système éducatif du fait de

leur légitimité scientifique non prouvée. Cette perception des savoirs locaux justifierait-elle, entre autres, sa marginalisation ? Ou, cette mise à l'écart serait-elle liée à leur méconnaissance ?

4.2. Les savoirs locaux : des savoirs méconnus des enseignants

La recherche révèle que près de 56% des répondants affirment qu'aucun chapitre sur les savoirs locaux ne figure dans le programme de la classe tenue alors que 32% signalent un chapitre pendant que 12% en ont repéré deux. Les encadreurs, quant à eux, soutiennent qu'il y en a beaucoup plus que ne le pensent les enseignants. Après analyse des livres des Sciences d'observation à l'école primaire par nous-même et aidé par un inspecteur de l'enseignement ne faisant pas partie des enquêtés, nous avons recensé 1 à 6 thèmes sur les savoirs locaux par niveau d'enseignement. Chaque thème aborde plusieurs chapitres allant jusqu'à 5 en moyenne. Ces inexactitudes de la part des enseignants sont probablement une conséquence de leur méconnaissance même des savoirs locaux. En effet, la réalité des statistiques vient confirmer qu'à l'exception des encadreurs pédagogiques, très peu d'enseignants et de directeurs d'écoles ont une bonne connaissance des savoirs endogènes. Ainsi, les enseignants transmettraient ces connaissances aux apprenants sans pouvoir les identifier comme des savoirs locaux. S. Lewandowski (2012) avait fait le même constat sur cette méconnaissance du fonctionnement des savoirs locaux de la part de certains enseignants. Dans son étude, elle avait relevé que « les enseignants ne connaissent parfois pas les savoirs locaux *gourmantché*² et ne peuvent donc pas les mobiliser en classe ». Cependant, l'avait-elle noté, cette observation s'applique davantage aux enseignants des écoles classiques (à l'image de nos enquêtés) qu'à ceux des écoles bilingues où les savoirs locaux sont moins souvent ignorés que dans les écoles classiques « grâce aux programmes, aux livrets pédagogiques, au plus faible nombre d'élèves, à la formation et au suivi des enseignants, ainsi qu'à la proximité socioculturelle entre enseignants et élèves » (S. Lewandowski, 2012, p.11).

4.3. Un manque de savoir-faire pour enseigner les savoirs locaux

Si seulement 4% des enseignants et directeurs enquêtés déclarent avoir suivi des formations en didactique des savoirs locaux en Sciences d'observation, il se trouve cependant que les plus nombreux (96%) soutiennent n'avoir jamais bénéficié de telles formations ; une situation d'ailleurs reconnue par les encadreurs pédagogiques qui insistent sur le fait qu'il n'existe pas de cadre officiel consacré à la formation spécifique sur l'enseignement des savoirs locaux au primaire. Outre le manque de formation spécifique, les enquêtés, à une forte majorité (93,60%), disent ne pas disposer de documents didactiques guides pour l'enseignement des savoirs endogènes en sciences. Comme l'attestent tous les encadreurs pédagogiques, il n'existe malheureusement pas d'autres manuels portant sur l'enseignement des savoirs endogènes en dehors des documents didactiques classiques. Enfin, unanimement, les enseignants, les directeurs d'école et les encadreurs pédagogiques déplorent l'absence des visites de classe qui seraient axées principalement sur l'enseignement des savoirs endogènes.

En définitive, le constat qui se dégage de cette étude est que les enseignants sont peu ou pas du tout formés à l'animation pédagogique des cours portant sur les savoirs locaux. Le même constat a été établi par un certain nombre de recherches : G. Aikenhead (2006), S. Lewandowski (2007a), E. Shizha (2007), B. Ogunniyi et M. G. Hewzon (2008), ADEA (2012) et K. M. Wayikpo (2021). Ces recherches soulignent l'insuffisance ou l'absence de formation des enseignants dans la conduite des activités pédagogiques en lien avec les savoirs locaux. Les formations professionnelles initiales des enseignants ne les y préparent pas ; et rien de ceci n'est envisagé en formation professionnelle continue. L'encadrement pédagogique de proximité n'est pas non plus assuré en ce qui concerne l'enseignement des savoirs locaux qui, par ailleurs,

² Ethnie majoritaire des populations de la province de la Gnagna.

devrait être décliné dans des manuels. Malheureusement, ce document n'existe pas. À l'instar de ces résultats de notre recherche, S. Lewandowski (2007b, p. 608) n'a pas manqué de souligner que « d'une façon générale, les manuels ignorent souvent purement et simplement l'existence de savoirs villageois au profit d'un savoir scolaire considéré encore comme le reflet d'un savoir savant universel ».

Conclusion

En dépit de l'interpellation continue des organisations onusiennes et africaines, les systèmes éducatifs des pays du continent hésitent à faire figurer les savoirs locaux dans les programmes d'enseignement. Dans le meilleur des cas, comme au Burkina Faso, ces savoirs occupent une place que l'on peut qualifier de symbolique dans les contenus éducatifs officiels. Malheureusement, les savoirs locaux, peu représentés dans les programmes de l'enseignement primaire, ne sont pas toujours dispensés même quand ils devraient être exploités pour concrétiser certaines leçons, par exemple dans les Sciences naturelles.

C'est pourquoi, la présente recherche s'est fixé pour objectif d'appréhender les raisons pour lesquelles les enseignants dispensent peu ou pas du tout les cours sur les savoirs locaux notamment en Sciences d'observation. Les résultats auxquels l'étude est parvenue confirment que les savoirs locaux sont sous-représentés dans les programmes d'enseignement. Les résultats font également ressortir que les savoirs locaux sont méconnus de ceux-là mêmes qui sont commis pour les enseigner. En plus de la méconnaissance de ce « savoir à enseigner » par les enseignants, il leur manquerait le « savoir pour l'enseigner ». En effet, les enseignants n'ont pas reçu une formation particulière qui les y préparerait alors que l'ambition des autorités éducatives du pays est de porter à 20% la proportion des savoirs locaux dans les programmes d'enseignement. Dans un tel contexte, la priorité devrait être orientée sans doute sur la formation des enseignants et encadreurs pédagogiques.

Bibliographie

- ADEA, 2012, *Approches novatrice, savoirs et savoir-faire endogènes pour une meilleure adéquation école-communauté*, Rapport d'étude du Groupe de Travail sur l'Éducation Non Formelle (non publié).
- DAMIBA Noaga, 2019, *Problématique de la mise en œuvre des savoirs endogènes dans l'enseignement/apprentissage : État de lieux et stratégie de leur mise en œuvre*. Mémoire de fin de formation à l'emploi d'Inspecteur de l'Enseignement du Premier Degré, École Normale Supérieure de Koudougou.
- GOZA Nana-Aïcha, 2022, « Les pratiques éducatives traditionnelles africaines comme prérequis aux apprentissages à l'école moderne », *Repenser l'éducation et la pédagogie dans une perspective africaine*, Abdeljalil Akkari, Stefania Gandolfi, Moussa Mohamed Sagayar (Eds.), p. 91-111.
- KABORÉ Mimitiri, 2018, *Place et rôle des savoirs locaux dans l'enseignement-apprentissage des sciences d'observation au cours moyen : cas de la médecine traditionnelle*, Mémoire de fin de formation à l'emploi d'Inspecteur de l'Enseignement du Premier Degré, École Normale Supérieure de Koudougou.
- KI-ZERBO Joseph, 2010, *Éducation et développement en Afrique. Cinquante ans de réflexion et d'action*, Les Presses africaines.
- KI ZERBO Joseph, 1990, *Éduquer ou périr*, Paris, L'Harmattan.
- LEWANDOWSKI Sophie, 2012, « Les savoirs locaux face aux écoles burkinabè. Négation, instrumentalisation, renforcement », *L'Homme* [En ligne], 201 | 2012, mis en ligne le 15 février 2014. 2019. URL : <http://journals.openedition.org/lhomme/22953> ; DOI : 10.4000/lhomme.22953
- LEWANDOWSKI Sophie, 2007a, *Le savoir pluriel. École, formation et savoirs locaux dans la société gourmantché au Burkina Faso*, Thèse de doctorat, EHESS.

- LEWANDOWSKI Sophie, 2007b, « Les savoirs locaux au Burkina Faso. Enjeux pédagogiques et sociaux », *Ethnologie française*, 2007/4 Vol. 37, p. 605-613.
- MOUSSAVOU Raymonde, 2012, *L'intégration des savoirs endogènes dans les cours de Sciences au Gabon : points de vue d'enseignants et d'enseignantes en formation*, Thèse pour l'obtention du grade de Philosophiae Doctor (Ph. D.), Université Laval, Québec.
- ROUE Marie, 2012, « Histoire et épistémologie des savoirs locaux et autochtones », *Revue d'ethnoécologie* [En ligne], 1 | 2012, mis en ligne le 02 décembre 2012, consulté le 19 avril 2019. URL : [http:// journals.openedition.org/ethnoécologie/813](http://journals.openedition.org/ethnoecologie/813) ; DOI : 10.4000/ethnoecologie.813
- SOGOBA Seydou, 2019, *Apport des réseaux sociaux à la conservation des savoirs locaux au Burkina Faso : cas de la parenté à plaisanterie sur Facebook*, Mémoire de Master, Université de Cergy Pontoise.
- TOURNEUX Henry, 2019, « Les savoirs locaux : comment les découvrir et comment les transmettre », Clément Dili-Palaï. *Savoirs locaux, savoirs endogènes : entre crises et valeurs*, Éditions du Schabel, pp. 15-29.
- WAYIKPO Kuamivi Mawusi, 2021, *Appuis et obstacles à l'intégration des savoirs locaux et du patrimoine culturel immatériel dans le système éducatif au Togo et au Maroc*, Thèse de doctorat, Aix-Marseille Université.

Analyse des déterminants de la qualité des apprentissages dans le contexte de l'enseignement bilingue du Mali

Zakaria NOUNTA, Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako (Mali)

E-mail : znounta@yahoo.fr

Résumé

Dans une classe, les principaux facteurs qui déterminent les résultats des apprentissages sont principalement l'approche pédagogique développée, la qualification professionnelle des enseignants, le suivi et l'évaluation par les encadreurs des pratiques de classe, la disponibilité de matériels didactiques dans les classes et l'évaluation périodique du processus d'enseignement-apprentissage en vue d'y apporter de correctifs. Les faiblesses au niveau de ces facteurs ont des répercussions négatives sur les apprentissages des élèves, mais au-delà, sur le système tout entier. Cette étude vise à analyser les déterminants de la qualité des apprentissages dans le contexte de l'enseignement bilingue du Mali. À travers une approche résolument qualitative impliquant un panel de personnes consultées à Bamako, Mopti, Koutiala et Gao suivant un quota équilibré qui tient compte des considérations linguistiques, sociologiques et géographiques, l'étude vise à montrer que la pédagogie d'enseignement, la qualification du personnel enseignant, la disponibilité des matériels didactiques et le déploiement d'un dispositif suivi évaluation sont les principaux facteurs qui déterminent la qualité des apprentissages dans le contexte de l'enseignement bilingue.

Mots-clés : approche pédagogique, évaluation, déterminant, matériel didactique, curriculum.

Abstract

In a class, the main factors that determine the learning outcomes are mainly the pedagogical approach developed, the professional qualification of the teachers, the monitoring and evaluation by the supervisors of class practices, the availability of didactic materials in the classes and periodic evaluation of the teaching-learning process with a view to make corrections. Weaknesses in these factors have negative repercussions on student learning but beyond that on the entire system. This study aims to analyze the determinants of the quality of learning in the context of bilingual education in Mali. Through a resolutely qualitative approach involving a panel of people consulted in Bamako, Mopti, Koutiala and Gao according to a balanced quota which takes into account linguistic, sociological and geographical considerations. The study aims at showing that the teaching pedagogy, the qualification of the teaching staff, the availability of teaching materials and the deployment of a monitoring and evaluation system are the main factors that determine the quality of learning in the context of bilingual education.

Keywords: pedagogical approach, evaluation, determinant, didactic material, curriculum

Introduction

Le Mali a une longue tradition dans le domaine du développement de l'enseignement bilingue langues nationales – français. Cette tradition a pris naissance en octobre 1979 avec le lancement de l'expérimentation des langues nationales dans l'éducation formelle (Z. Nounta, 2015). Elle s'est poursuivie dans les années 80 par la mise en œuvre de la pédagogie convergente de l'enseignement concomitant de la langue nationale et du français. Mais c'est avec l'avènement de l'Approche Par Compétences (APC) à travers le curriculum bilingue de

l'enseignement fondamental à partir de 2002 que la scolarisation bilingue a atteint son sommet (C. Noyau, 2014 ; C. Noyau et Z. Nounta, 2018).

L'enseignement bilingue du Mali est appuyé par deux initiatives des Partenaires techniques et Financiers : le projet ELAN (Ecoles et Langues Nationales en Afrique), lancé en 2014, piloté par l'Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) et principalement financé par l'Agence Française de Développement (AFD) et le projet SIRA (*Selected Integrated Reading Activities*), mis en œuvre entre 2016 et 2021, financé par l'USAID (UNICEF, 2021).

Malgré son expérimentation à plusieurs reprises de 1979 à nos jours, l'enseignement bilingue est considéré par la loi d'orientation sur l'Éducation¹ comme le modèle des écoles fondamentales du Mali. Même s'il est vrai que l'éducation bilingue n'est pas généralisée dans toutes les écoles primaires maliennes, les écoles monolingues, dans lesquelles seul le français demeure la langue d'enseignement, sont majoritaires de nos jours.

La loi N°-96-049 du 23 août 1996² a accordé le statut de langues nationales à treize langues maliennes : *bamanankan, bomu, bozo, dogoso, fulfulde, khassonke, malinke, mamara, maure, soninke, songhoy, syenara et tamasheq*. Toutes ces langues, en dehors du *malinke* et du *maure*, sont instrumentées et enseignées à l'école, à travers l'approche curriculaire par compétences fondée sur le bilinguisme et qui a connu un début de généralisation en 2005. Le français, introduit dans le pays avec la colonisation, demeure la langue officielle depuis l'indépendance du Mali en 1960. Ce statut de langue d'expression officielle est formalisé par la Constitution du Mali de 1992, dans son article 25.

Plusieurs travaux (B. Maurer, 2004 ; J. Cummins, 2001 ; C. Noyau, 2006 ; C. Noyau, 2011 ; T. A. Doumbia, 2000, B. Maurer, 2000) qui prônent le choix de la scolarisation bilingue, plaident pour son essor. Ces travaux ont mis en exergue le fait que la concordance entre la langue d'enseignement et la langue parlée par les élèves était une variable importante en matière d'apprentissage des langues et de réussite scolaire. De ce point de vue, l'enseignement bilingue permet de s'appuyer sur les expériences et les savoirs des enfants acquis en famille pour établir des ponts avec les connaissances de l'école. Il demeure une des conditions les plus importantes pour permettre à l'enfant d'apprendre d'autres langues avec efficacité.

Malgré les bons rendements obtenus grâce à l'utilisation de la langue première, plusieurs difficultés liées aux déterminants de la qualité des apprentissages, notamment la pédagogie d'enseignement, la qualification du personnel enseignant, la disponibilité des matériels didactiques et le déploiement d'un dispositif suivi évaluation subsistent de nos jours.

Quelles analyses peut-on faire de ces déterminants de la qualité des apprentissages dans le contexte de l'enseignement bilingue du Mali ?

L'objectif de cet article est d'analyser les déterminants de la qualité des apprentissages dans le contexte de l'enseignement bilingue du Mali.

Nous formulons l'hypothèse selon laquelle : la pédagogie d'enseignement, la qualification du personnel enseignant, la disponibilité des matériels didactiques et le déploiement d'un dispositif suivi évaluation influent sur la qualité des apprentissages. Dans les lignes qui suivent, nous développons la méthodologie, les résultats de la recherche et l'analyse et la discussion des résultats.

1. Méthodologie

Notre étude, qui privilégie en plus de la recherche documentaire, l'approche de collecte et d'analyse qualitative des données, est une étude transversale dont la stratégie est descriptive. Les données sont celles recueillies dans le cadre d'une recherche que nous avons menée pour le compte de l'UNICEF en 2021.

¹ Loi N° 99/046/du 28 DEC 1999 portant loi d'orientation sur l'Éducation

² Loi N°96-049 du 02 Aout 1996 portant modalités de promotion des langues nationales

La délimitation du cadre physique de l'étude est faite à partir des deux variables (géographique et sociolinguistique). Sur le plan géographique, quatre zones sont distinguées selon les rapports urbain vs rural vs semi-urbain et zone de sécurité vs zone d'insécurité. Il s'agit respectivement de Bamako, Cinzina (Koutiala), Mopti et Gao.

Sur le plan sociolinguistique, trois types de langues corrélées aux zones géographiques sont choisies, offrant ainsi un double rapport de type langue dominante vs langue dominée. Ainsi, le choix des lieux d'enquête a été fait de manière à considérer différentes fonctions des langues nationales enseignées, en distinguant des langues véhiculaires, des langues vernaculaires et des langues intermédiaires. Pour la zone d'insécurité, le choix linguistique ne constitue pas un critère particulier. Les langues cibles sont le *bamanankan*, le *mamara*, le *fulfulde* et le *tamasheq*. Le tableau ci-dessous présente la répartition des langues dans les zones visées par l'étude.

Tableau N° 1 : Répartition des langues dans les zones visées par l'étude

PAYS	VARIABLES RETENUES		LOCALITES	LANGUES
	Géographique	Linguistique		
MALI	Capitale	Véhiculaire	Bamako	Bamanankan
	Ville moyenne	Intermédiaire	Mopti	Fulfulde
	Zone rurale	Vernaculaire	Koutiala/Cinzina	Mamara
	Zone d'insécurité	NS	Gao	Tamasheq

À Bamako, nous avons mené nos enquêtes dans les deux académies : rive gauche et rive droite. À l'académie de la rive gauche, nous avons ciblé les CAP³ de Djélibougou et de Banconi. L'école Baben Santara premier cycle relevant du CAP de Banconi a été choisie pour des entretiens avec des enseignants et le directeur de l'école. À l'académie de la rive droite, nous avons enquêté au CAP de Banankabougou. L'école ayant servi de cadre aux entretiens avec les CGS⁴, les parents d'élèves, les élèves, les enseignants et le directeur d'école a été le groupe scolaire « Yirimadjo premier cycle » relevant du CAP de Banankabougou. Nous avons également réalisé trois focus group⁵. Le premier, avec les encadreurs des enseignants, a été réalisé à l'IFM⁶ de Bamako, le deuxième, avec les syndicats d'enseignants du fondamental, à la « Maison de l'enseignant » et le troisième, avec les concepteurs des manuels scolaires bilingues, à l'« Académie malienne des langues (AMALAN) ».

À Mopti, nous avons enquêté à l'académie d'enseignement, aux CAP de Mopti et de Sévaré, à l'IFM (pour réaliser le focus group avec les encadreurs des enseignants) et au groupe scolaire « Boukary Ouléguem » (pour réaliser les entretiens avec les enseignants, les directeurs d'école, les parents d'élèves et les CGS).

À Koutiala, nous avons enquêté au CAP de Koutiala et particulièrement à l'école de Cinzina.

À Gao, l'entretien a été mené par téléphone avec le directeur de l'Académie d'enseignement, deux enseignants et deux directeurs d'école de la commune de N'chawaji exerçant à l'école de Djebok. Le panel de personnes qui sont consultées dans le cadre de l'étude a été établi selon la méthode de l'échantillonnage par choix raisonné et par quota. Nous avons déterminé un quota équilibré tenant compte des considérations linguistiques, sociologiques et géographiques. L'enquête de terrain a couvert la période comprise entre les mois de septembre et décembre 2020. Nous avons fait une analyse herméneutique des données essentiellement qualitatives recueillies.

³ Centre d'animation pédagogique

⁴ Comité de gestion scolaire

⁵ Groupe de discussion

⁶ Institut de formation des maîtres

2. Résultats et analyses

Les acteurs enquêtés pour mettre en lumière les déterminants des résultats d'apprentissage sont les acteurs de terrain en charge de la mise en œuvre de l'enseignement bilingue (enseignants de 2^e année, enseignants d'autres classes, directeurs d'école, conseillers pédagogiques et inspecteurs), les bénéficiaires directs à savoir les élèves en cours de scolarisation ou sortants d'école bilingue et les acteurs du niveau central en charge de la conception et de l'orientation de la réforme (responsables centraux chargés du pilotage de la réforme et responsables de l'évaluation des acquis scolaires). Les questionnaires et les entretiens ont porté sur quatre volets : pédagogie, formation, disponibilité du matériel didactique et suivi-évaluation.

2.1. Pédagogie d'enseignement

Dans la capitale (Bamako) et dans la zone rurale (Cinzana, Koutiala), les méthodes pédagogiques utilisées relèvent de l'approche équilibrée. Dans ces localités, les écoles primaires privilégient l'initiative SIRA dont la démarche pédagogique s'appuie sur l'approche équilibrée. À Mopti et à Gao, c'est plutôt le curriculum bilingue, dont la démarche pédagogique relève de l'approche par compétence, qui est présent dans les écoles bilingues L1-L2⁷.

Les enquêtés, en fonction des localités où ils exercent, mettent en exergue soit les techniques d'enseignement de l'approche équilibrée soit celles de l'approche par compétences.

L'approche équilibrée un ensemble de stratégies et de techniques visant à faciliter l'acquisition de la lecture et de l'écriture chez le jeune élève. Autrement dit, cette approche permet à celui-ci de pouvoir dire ce qu'il pense, d'écrire ce qu'il dit et de lire ce qu'il écrit. Un conseiller pédagogique précise sur sa fiche d'enquête les principes fondamentaux de l'approche équilibrée : « tout enfant peut apprendre à lire et à écrire, un départ rapide de l'apprentissage par l'acquisition du principe alphabétique dans les tout premiers mois, l'élève doit construire sa propre compréhension de l'apprentissage, il doit s'exprimer souvent, à l'oral comme à l'écrit. » Conseiller pédagogique N°2 Bamako.

La plupart des enseignants de Bamako et de Cinzana précisent que les techniques qu'ils utilisent sont basées sur trois piliers : la lecture guidée, l'écriture guidée et les mécanismes de la langue. « Pour moi il y a plusieurs techniques pédagogiques, il faut se servir des deux langues pour mieux enseigner. Pour ça on pratique la lecture guidée, l'écriture guidée et les mécanismes de la langue » Enseignant N°2 Koutiala.

Un autre enseignant apporte plus d'éclaircissements sur la lecture guidée : « La lecture guidée permet à l'élève de comprendre le texte en profondeur, elle facilite le partage d'idées, d'hypothèses, de sentiments ou d'opinions. » Enseignant N°3 Bamako.

L'entrée dans l'écriture se fait de façon progressive, ce qui détaille les mécanismes de l'écriture guidée : « on entre progressivement dans la production de texte, l'élève est content et il est libre d'écrire à travers l'usage de l'écriture inventée. » Enseignant N°1 Bamako. Les outils utilisés dans l'approche équilibrée se présentent comme suit : « le maître fait plein d'activités, il y a les nouvelles de la classe, l'apprentissage intensif du principe alphabétique, les jeux, les techniques de décodage et surtout ce qui est novateur c'est l'EIR. » Directeur du Centre d'Animation Pédagogique de Koutiala.

Dans les écoles de Mopti et de Gao, l'initiative mise en avant est le curriculum bilingue qui s'appuie sur l'approche par compétences. Ce curriculum est la concrétisation du projet de refondation de l'Enseignement Fondamental initié à la fin des années 90 à travers le Programme de Développement de l'Éducation (PRODEC, 2000) qui centre d'abord et avant tout l'intervention éducative sur l'accueil de tous les enfants et leur réussite.

⁷ Langue première-Langue seconde

Les méthodes pédagogiques répertoriées à travers notre enquête à Mopti et à Gao sont essentiellement celles consignées dans les guides du maître pour l'enseignement du curriculum bilingue L1-L2. Il s'agit de la pédagogie axée sur l'apprenant, sur son vécu et son environnement ; de la pédagogie différenciée ; de la pédagogie de groupe ; de la pédagogie de projets éducatifs ; de la démarche de résolution de situations-problèmes et de la pédagogie visant à créer des activités et réalisations des élèves à partir d'expériences de vie.

Un enseignant de 2^{ème} année explique sa démarche pédagogique en ces termes : « bon, il y a le travail de groupe, mettre les élèves en activité, il y a les questions-débats, les leçons de base, les projets des élèves, etc. » Enseignant N°3 Gao. Un autre met surtout l'accent sur le travail de groupe : « Oui, pratiquement, le travail de groupe, c'est ce qui facilite même le travail. Et quand vous rentrez dans nos salles, les enfants sont installés en groupes de travail. Réellement, pour pouvoir alléger un peu la tâche du maître dans les classes. » Enseignant N°4 Mopti.

L'approche par compétences privilégie les activités d'apprentissages, la mise sur pied de projets pédagogiques invitant les élèves à mobiliser diverses compétences pour atteindre un objectif concret. Elle invite à cet effet les enseignants et les élèves à se servir de plusieurs disciplines pour la construction de projets pédagogiques. Ce qui fait de l'élève, un acteur au développement toujours prêt à se servir de ses compétences pour se frayer un chemin dans la vie active.

2.2. Formation

Nos enquêtés ont majoritairement déplorée l'absence de congruence entre la formation initiale des maîtres reçue dans les Instituts de Formation des Maîtres (IFM) et le programme de l'enseignement bilingue : « Filière de formation initiale pour l'enseignement bilingue : non ! Moi, à mon niveau quand même, je n'en ai pas vu. Il faut qu'il y ait une relation entre ce que nous faisons en classe et notre formation à l'IFM. Malheureusement, je peux dire que tel n'est pas le cas » Enseignant N°2 Gao. Un autre enseignant explique qu'il ne savait absolument pas élaborer une fiche de leçon, mais qu'avec l'expérience professionnelle, il a pu s'en donner les moyens.

Je n'ai pas fait l'IFM, je suis recruté comme contractuel par la mairie. Avant de commencer, on a fait une petite formation de...euh... est-ce que ce n'est pas un mois ? comment on fait la préparation puisque les préparations de la formation et celles qu'on nous demande en curriculum ne sont pas les mêmes. Comment on la prépare... Après, arrivée à l'école, je n'ai pas bien compris mais avec l'aide de mon directeur et les autres enseignants j'ai pu m'en sortir.—(Enseignant N°1 Mopti).

À travers notre focus group adressé aux encadreurs des Instituts de Formation des Maîtres, plusieurs enquêtés ont reconnu avoir effectivement participé à des formations continues : « Nous avons eu plusieurs formations en didactique, transcription des langues nationales. Mais c'est court et on n'applique pas parce que notre programme est différent. » Focus group Bamako Encadreurs des enseignants.

Les enseignants des écoles bilingues fustigent d'ailleurs leur formation initiale :

Non ! non ! Avec la philosophie, les mathématiques là, ça, il faut arrêter. Moi, j'aimerais qu'on change ça. Dans les classes, à l' IFM, ce qu'on apprend et ce qu'on fait sur le terrain quand même ce ne sont pas les mêmes choses. En mathématiques par exemple, on fait des choses avec des x et des y à l'IFM et en classe au fondamental, on des choses différentes comme le système métrique, la géométrie, etc. (Enseignant N°2 Mopti).

Pour les responsables au niveau institutionnel, tous les problèmes sont connus et des réponses idoines sont en vue :

Il y a la formation spécifique de l'enseignement bilingue dans le PRODEC 2, nous avons tout un programme qui est inscrit dans le curriculum bilingue, donc les enseignants vont désormais sortir avec le module bilingue, ce qui va vraiment pérenniser les lacunes. On va sortir de la posture de projet parce qu'avec ce projet, tu formes et une fois le projet fini, tu reprends à zéro. Ensuite tu formes, tu mutes dans une localité quelques années après tu es muté ailleurs. Tu n'as aucun contrôle, il y a tellement de déperdition au niveau de ça et on s'est dit, si on forme à l'initial, les enseignants à l'enseignement bilingue on sera à l'abri des mutations. On va capitaliser et on ne va plus continuer à faire des dégâts, des déperditions dans ce cas. Mais le nouveau curriculum n'est pas opérationnel au niveau des instituts de formation. Nous sommes en train de mettre tout en œuvre pour l'installation du curriculum bilingue dans les IFM. Des formations vont se faire et il y aura un lancement officiel. Je pense que dans la nouvelle année scolaire qui va commencer, on verra l'implantation curriculum bilingue dans les IFM. C'est irréversible, c'est notre programme le plus important pour le moment.-(Responsable de la réforme curriculaire).

Pour les directeurs d'écoles, ces formations se font de plus en plus rares :

Maintenant quand même les formations continues, il faut les faire revenir sinon là où nous sommes, je peux même dire qu'il n'existe même pas ces formations-là. Puisque les maîtres qui vont dans les écoles bilingues-là ne savent rien en ... Certains ne connaissent même pas le bilingue qu'est-ce que c'est...le curriculum même c'est quoi- (Directeur d'école à Gao).

Les enseignants, pour la plupart d'entre eux, trouvent qu'ils ont été choisis pour enseigner dans les écoles bilingues parce qu'ils sont locuteurs de la langue première du milieu. : « Parmi tous les enseignants à l'époque dans mon école, j'étais le seul qui parlait Tamasheq. Le directeur, un jour lorsqu'on a dit d'enseigner les langues nationales, m'a choisi pour enseigner en Tamasheq. » Enseignant N°2 Gao.

Les décideurs rassurent sur la qualité des enseignants qui auront la charge des écoles bilingues L1-L2 :

Bien sûr ! on a une politique de formation des enseignants à travers le PRODEC 2. D'ailleurs dans le PRODEC 2 d'ici 2025, on ne va plus recruter au niveau du DEF pour entrer dans les IFM ? il faut avoir le BAC. Tout ça c'est pour relever le niveau des enseignants parce que la formation est l'aspect le plus important quand on améliore la qualité de l'éducation. Ça passe obligatoirement par la formation. Si elle est bonne, le niveau sera bon. Donc on a aussi un projet qui va commencer pour nous aider encore à renforcer tant au niveau de l'initial que la formation continue. Ce projet qui s'appelle PAPM (Programme d'Appui de la professionnalisation des Maîtres) va commencer dans les mois à venir. Tout ceci entre dans notre politique- (Directeur national de l'enseignement normal).

2.3. Disponibilité des matériels didactiques

La plupart de nos enquêtés se plaignent de la rareté des matériels pédagogiques dans les classes. Les classes de 1^{ère} année et de 2^{ème} année dans les écoles où l'initiative SIRA est présente sont les mieux loties en outils didactiques. Dans ces écoles, les classes du premier niveau disposent de livrets pour la lecture guidée, d'un album pour les six premières semaines, de textes gradués, d'un répertoire de poèmes et de comptines, de cartes-éclair, cartes de l'alphabet EIR⁸ : « Nous avons du matériel avec SIRA, les gens de SIRA viennent même faire des visites. Il y a un kit, nous avons la radio, les cartes, des textes, etc. » Enseignant N°3 Koutiala. Pour un autre enseignant, même si le matériel est disponible, il ne suffit pas d'autant plus que les effectifs sont pléthoriques. À la question de savoir si les élèves disposent de documents, voici sa réponse : « seul l'enseignant dispose de livre parce que les livres qu'on nous donne ne suffisent pas. Donc si ça ne suffit pas, là, il faut écrire au tableau, faire un dessin, ou bien ? pour que ça soit au niveau de tous les élèves. On ne peut donner à certains et laisser les autres. » (Enseignant N°2 Bamako).

⁸ Enseignement Interactif par la Radio

SIRA ne s'occupant que des classes de 1^{ère} et 2^{ème} années, à partir de la 3^{ème} année, les enseignants et les élèves n'ont presque pas d'outils pédagogiques. C'est le même constat dans les écoles bilingues de Mopti et de Gao qui ne bénéficient pas de l'initiative SIRA. Dans ces écoles, les enseignants ne disposent que des référentiels des niveaux 1, 2 et 3 du curriculum. Pour les directeurs d'école, ces référentiels sont si précieux qu'ils ne doivent être qu'entre les mains des enseignants : « réellement, ces documents, je n'aime pas les garder pratiquement. J'ai dit aux maitres, ce sont vos outils de travail, il faut les prendre, travailler avec ça et prendre soin de ça. Ce sont mes consignes. Réellement, les référentiels pour les niveaux 1,2 et 3, on a que ça. » (Directeur d'école Bamako).

Les enseignants exerçant dans les écoles à curriculum reconnaissent presque tous le problème de matériels didactiques en classe : « manque de formation et manque de matériels aussi. Maintenant le matériel de curriculum là, ça tendance à, comment dirais-je ? disparaître ou bien ? Je ne sais pas parce que chaque fois on fait des formations pour dire qu'on a changé ça et maintenant il faut laisser ça prendre ça. » (Enseignant N°1 Mopti). Pourtant, entre 1995 et 2005, plusieurs ateliers ont eu lieu à Niono pour concevoir des manuels en vue de l'accompagnement de la pédagogie convergente et du curriculum. Il s'agissait du plus grand programme d'écriture en langues nationales sous forme d'ateliers. En effet, plus de 91 titres sont produits en langues lors des ateliers de Niono, au compte des classes allant de la 1^{ère} année à la 6^{ème} année. Ils portent sur les disciplines suivantes : lecture et écriture, mathématiques, texte, documentaire, technologie, dessin, technique d'expression, l'éducation physique, compréhension à l'audition, etc. Certains Directeurs des Centres d'Animation Pédagogiques ont fait allusion à ces ateliers : « les matériels didactiques ont été conçus à Niono à travers plusieurs ateliers auxquels j'ai pris part, mais ces documents, seuls quelques maîtres les ont actuellement. » Directeur du Centre d'Animation Pédagogique de Koutiala. L'indisponibilité et l'insuffisance des matériels pédagogiques sont des déterminants qui influent sur la qualité des apprentissages dans les écoles bilingues du Mali.

2.4. Déploiement d'un dispositif de suivi-évaluation

Le suivi des enseignants se fait le plus souvent par les directeurs d'écoles : « les directeurs font des visites parfois plusieurs fois par mois, parfois une seule fois dans le mois ou bien par la semaine. Ça dépend, ça dépend. Le directeur est occupé il fait des visites s'il est libre quand même » (Enseignant N°3 Bamako).

Outre le directeur d'école, le directeur du centre d'animation pédagogique et le conseiller pédagogique passent également observer les pratiques de classe des enseignants de temps en temps : « Le directeur du centre d'animation pédagogique passe par trimestre pour le suivi, le directeur passe de temps en temps et les conseillers aussi passent deux ou trois fois par trimestre » (Enseignant N°1 Mopti).

Plusieurs enquêtés notamment les enseignants, les directeurs d'école, les conseillers pédagogiques et les directeurs des centres d'animation pédagogique ont confirmé que la fréquence des visites des directeurs d'école est plus élevée que celle des conseillers pédagogiques et des directeurs des centres d'animation pédagogique. Ce qui est normal puisque dans le dispositif prévu par le programme décennal de Développement de l'Éducation (PRODEC) l'école constitue le lieu privilégié de formation des enseignants. À ce titre, le Directeur en tant que premier responsable de l'établissement devient du coup le l'acteur principal de la formation des enseignants (Grandes orientations de la politique éducative janvier 2000, p. 44).

En plus du suivi des supérieurs hiérarchiques des enseignants, il existe un autre mécanisme de suivi-évaluation et de formation appelé communauté des apprentissages. Plusieurs enquêtés y ont fait référence :

Dans notre action pédagogique, il y a plusieurs personnes qui interviennent. Au niveau du personnel enseignant, il y a la CA (communauté d'apprentissage) qui consiste à regrouper les enseignants d'une même école ou deux écoles proches. Il y a aussi le directeur d'école qui joue souvent le rôle de conseiller. Il y a aussi la rencontre périodique des conseillers- (Enseignant N°4 Mopti).

La communauté de l'apprentissage relève de la politique de formation continue des maîtres de l'enseignement fondamental qui a pris en compte les préoccupations du PRODEC I en matière de formation des enseignants. Son installation s'est produite en deux phases : une phase de mise à l'essai en 2004 impliquant un nombre limité d'écoles et une phase de généralisation progressive qui a touché le reste des écoles du pays.

Les CA ont connu deux schémas d'implantation sur le terrain : la CA des maîtres au service des enseignants d'une seule école (publique) et la CA des maîtres au service des enseignants d'un groupement d'écoles (publique, communautaire, medersa) et basée dans une des écoles du groupement. La mise en œuvre de ces deux schémas est appuyée respectivement par l'Agence Canadienne de Développement International (ACDI) et l'USAID.

3. Discussion

La discussion tourne au tour des quatre thématiques développées dans les résultats et les analyses : la pédagogie d'enseignement, la formation, la disponibilité des matériels didactiques et le déploiement d'un dispositif suivi et évaluation.

Au niveau de la pédagogie d'enseignement, les acteurs enquêtés ont mis en avant un certain nombre de principes généraux pour aider à concrétiser la bonne mise en œuvre du curriculum. Ainsi, pour permettre la réussite de tous les enfants, il est important de varier le rythme et la façon d'apprendre d'un enfant à l'autre. Ce qui paraît difficile puisque les effectifs des classes sont pléthoriques. On a plus d'une cinquantaine d'élèves par classe. Dans ce cas, le principe visant à favoriser l'autonomie de l'élève semble compromis. Le savoir doit se construire chez l'apprenant qui est agent actif de sa formation pour la pérennisation des savoirs afin de conduire au développement des compétences. Mais dans les conditions de la classe des écoles bilingues enquêtées, le maître est obligé de dispenser un enseignement vertical.

Néanmoins, les conditions d'une interdisciplinarité requises par l'approche curriculaire bilingue sont généralement favorisées par la pédagogie d'enseignement. L'intégration des savoirs conduit à faire servir ce qu'on a appris dans une discipline aux apprentissages d'une autre discipline. L'approche par compétences vise à ce que l'élaboration du Curriculum soit prioritairement centrée sur la définition des compétences attendues que l'élève devra acquérir au cours d'une séquence de formation.

Au niveau de la formation, nous pouvons dire que l'objectif principal de toute éducation est de préparer les apprenants à acquérir des savoirs, des savoirs – faire et des savoirs – être. Ce qui leur permet de vivre, d'interagir et de s'épanouir dans un environnement social et culturel divers, complexe et dynamique. Pour ce faire, les apprenants ont besoin d'être encadrés par un personnel enseignant qualifié. Au Mali, force est de constater que l'objectif de scolarisation universelle, la mise en œuvre de la politique de décentralisation et celle des programmes d'investissements des secteurs de l'éducation dans le cadre du PRODEC, ont conduit à des pratiques nouvelles dans la gestion de l'école et particulièrement dans le recrutement, la formation et la gestion du personnel enseignant (Nounta 2015).

C'est ainsi qu'avec la Nouvelle Ecole Fondamentale (NEF) et l'avènement du curriculum bilingue, la demande d'enseignants a été très forte. Ce qui a amené l'Etat à faire recours à l'utilisation des contractuels dans l'enseignement. Les décideurs du système éducatif ont fait le constat de la nécessité de recruter des enseignants qualifiés, « (...) il a été en outre observé une incidence positive de la formation professionnelle de l'enseignant sur le niveau d'acquisition de ses élèves. Les maîtres ayant reçu une formation professionnelle font progresser mieux les

élèves qui leur sont confiés que les autres » (MEN, 2007, p.12). C'est ainsi qu'en 2009, la fonction publique des collectivités a été créée et tous les contractuels y ont intégrés.

À partir de 2010, chaque année, un concours national est organisé pour recruter les enseignants dans la fonction publique des collectivités. En outre, une des recommandations fortes faites par le forum sur le curriculum en 2008 a été la formation des enseignants à travers des sessions organisées par les CAP et les académies. Depuis, des sessions de formation au curriculum et à la transcription des langues nationales sont organisées chaque année à l'intention des professeurs des Instituts de Formation des Maîtres (IFM). Ce qui ne se faisait pas auparavant. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on peut dire que ce sont les formations continues qui sont en adéquation avec le programme de l'enseignement bilingue tel qu'il est pratiqué en classe. La formation initiale est en décalage total avec l'approche curriculaire bilingue.

Tout comme le Mali, des pays comme le Niger et le Burkina Faso connaissent des problèmes au niveau de la qualification professionnelle des acteurs en charge de l'enseignement bilingue (UNICEF, 2021). Ce qui serait une des véritables entraves à la réforme bilingue dans ces pays.

Au niveau de la disponibilité des matériels didactiques, il est à souligner que l'importance des matériels pédagogiques n'est pas à démontrer d'autant qu'il permet à l'enseignant et à l'élève d'être dans des dispositions propices visant la transmission et le renforcement des connaissances en classe.

Les matériels pédagogiques particulièrement le manuel scolaire viennent en l'appui au cours de l'enseignant. Le manuel scolaire ne saurait être remplacé par aucun support. L'enseignant y puise l'essentiel des connaissances à transmettre aux apprenants. Le matériel didactique constitue la pierre angulaire de toute action éducative en contexte scolaire. Il est particulièrement indispensable dans le cadre de l'enseignement /apprentissage bi-plurilingue. Le manuel scolaire qui offre aux apprenants un riche éventail de connaissances est sans doute le matériel didactique le plus important. Les guides de l'enseignant, les matériels de référence et les ouvrages de lecture additive viennent en complément pour faciliter l'acquisition des connaissances.

Au niveau du déploiement d'un dispositif de suivi-évaluation, nous dirons d'emblée que l'enseignement est une contagion bienfaisante. Ce qui fait que les pratiques éducatives sont toujours soumises à des suivis et à des évaluations. Les insuffisances constatées nécessitent l'amendement, le renforcement et la meilleure harmonisation de la méthode en cours. L'enseignant est au cœur du système d'apprentissage.

Les exigences particulières de son métier, les attentes de la société obligent les enseignants à prendre conscience de leurs rôles spécifiques et de leurs responsabilités. La Loi d'Orientation sur l'Éducation du Mali définit, très clairement, le rôle de l'enseignant dans l'exercice de sa fonction. Les maîtres sont les principaux responsables des activités pédagogiques des élèves. Ils ont le devoir d'assurer l'éducation, l'enseignement et l'évaluation conformément aux objectifs définis par les programmes officiels et dans le respect de l'objectivité scientifique et des obligations professionnelles et morales. À travers le suivi dont ils font l'objet, ils contribuent à la rénovation des programmes et méthodes pédagogiques (Art.22). La communauté d'apprentissage qui désigne la communauté que constituent les enseignantes et les enseignants d'une école avec leur directrice ou directeur et parfois certaines personnes ressources du milieu est privilégiée dans les écoles à curriculum bilingue. Le but de ce modèle de formation est d'analyser les pratiques pédagogiques qui ont cours dans l'école, d'identifier les besoins de formation continue de l'équipe enseignante et de ses membres, de mobiliser les ressources nécessaires et de mettre en œuvre les actions de formation souhaitées. La communauté d'apprentissage des maîtres vise donc à potentialiser un meilleur apprentissage et une meilleure réussite des élèves.

Conclusion

Les principaux facteurs qui déterminent les résultats des apprentissages à savoir la pédagogie d'enseignement, la qualification professionnelle des acteurs, la disponibilité des matériels didactiques et le déploiement d'un dispositif de suivi-évaluation sont essentiels dans la mise en œuvre de l'approche curriculaire bilingue. L'absence de l'un de ces facteurs, à un niveau ou un autre peut fragiliser ou compromettre la réforme.

Pour évaluer la présence de ces facteurs, notre étude a porté sur les représentations des cadres de conception et du pilotage de la réforme, d'une part et d'autre part, celles des acteurs de mise en œuvre sur le terrain. L'enquête de terrain a montré qu'à Bamako et en zone rurale (Cinzana, Koutiala), les méthodes pédagogiques utilisées relèvent de l'Approche Équilibrée ; en effet, les écoles à curriculum bilingue dans ces localités privilégient l'initiative SIRA dont la démarche pédagogique s'appuie sur cette approche pédagogique. Dans les écoles bilingues L1-L2 du nord et du centre du pays, la démarche pédagogique relève de l'approche par compétences. À Mopti et à Gao, le curriculum bilingue ne bénéficie pas de l'apport de SIRA et la présence de l'initiative ELAN y est également insignifiante.

La qualification des acteurs en charge de la mise en œuvre de l'EB se situe à deux niveaux : la formation initiale qui s'effectue dans les Instituts de Formation des Maîtres et la formation continue qui s'opère sur le terrain en vue du renforcement des compétences ou d'initiation à des innovations. De l'avis de la plupart des acteurs enquêtés, la formation initiale est en inadéquation avec l'approche curriculaire bilingue.

Le matériel didactique est jugé insuffisant. Or, la grande majorité de nos enquêtés reconnaissent que le manuel scolaire offre aux apprenants un riche éventail de connaissances et qu'il est sans doute le matériel didactique le plus important. Les guides de l'enseignant, les matériels de référence et les ouvrages de lecture additive viennent en complément pour faciliter l'acquisition des connaissances.

Le déploiement d'un dispositif de suivi-évaluation intervient également dans la détermination des résultats d'apprentissage. Ce déploiement est assuré par les directeurs d'école, les conseillers pédagogiques et les directeurs des centres d'animation pédagogiques. En outre, la communauté d'apprentissage demeure un autre moyen consistant à assurer le perfectionnement des enseignants. Elle se justifie pour trois raisons : elle est entièrement tournée vers un meilleur apprentissage et une meilleure réussite des élèves ; elle amène les enseignants à apprendre les uns des autres et à améliorer leurs pratiques ; elle est destinée à créer au sein de l'équipe enseignante une dynamique d'apprentissage à vie et de perfectionnement professionnel continu.

Les déterminants de la réussite relèvent de plusieurs domaines, incarnés par l'approche pédagogique, les matériels didactiques, la formation des acteurs, le suivi et l'évaluation. Mais il faut y ajouter la langue d'enseignement qui mérite de faire l'objet d'une autre étude.

Références bibliographiques

- CUMMINS Jim, 2001, « La langue maternelle des enfants bilingues : Qu'est-ce qui est important dans leurs études ? ». *SPROGFORUM*. n° 19. p. 15-20.
- DOUMBIA Amadou Tamba, 2000, « L'enseignement du bambara selon la pédagogie convergente au Mali : théorie et pratiques », *Nordic Journal of African Studies* vol. 9. n°3. p. 98-107. [Afrikka \(wordpress.com\)](http://www.afrikka.wordpress.com)
- MAURER Bruno 2004, « De la pédagogie convergente à l'éducation bilingue au Mali : les transformations du modèle de la pédagogie convergente », In Collectif, *Penser la francophonie : Concepts, Actions et Outils linguistiques*, Paris : AUF/Éditions des Archives Contemporaines, p. 425-438

[De la «pédagogie convergente» à «l'éducation bilingue» - Archive ouverte HAL](#)

- MAURER Bruno, 2000, « Introduction des langues maliennes dans le système éducatif et effets éventuels sur les hiérarchies sociolinguistiques », in : G. Chevalier (ed.), *Les actions sur les langues ?* Paris : Editions des Archives Contemporaines, 'Actualité Scientifique'. p. 127-138, <http://id.erudit.org/iderudit/017702ar>
- NOUNTA Zakaria, 2015, *Eveil aux langues et conscience métalinguistique dans les activités de classe des écoles bilingues du Mali*, Thèse de doctorat, Option Sciences du langage, Université Paris-ouest Nanterre. 410 p. theses.fr – Zakaria Nounta , [Eveil aux langues et conscience métalinguistique dans les activités de classe des écoles bilingues songhay-français du Mali](https://theses.fr)
- NOYAU Colette, 2014, « Avant-propos », *Recherches Africaines 14* « Transferts d'apprentissages », Actes des Journées internationales de novembre 2013 (Ouagadougou, Burkina Faso), pp. 4-7. [\(PDF\) Transferts d'apprentissages et mise en regard des langues et des savoirs à travers l'école bilingue : le point de vue des élèves à travers les activités de classe \(researchgate.net\)](https://www.researchgate.net/publication/312511117)
- NOYAU Colette, 2010, « Développer les capacités de reformulation chez les maîtres de l'école bilingue en contexte subsaharien », in Neveu Franck et coll. (éds), *Congrès mondial de Linguistique française-CMLF 2010*, Paris. Institut de Linguistique Française, p. 553-571. [Développer les capacités de reformulation chez les maîtres de l'école de base en contexte subsaharien \(linguistiquefrancaise.org\)](https://www.linguistiquefrancaise.org/)
- NOYAU Colette, 2006, « Linguistique acquisitionnelle et intervention sur les apprentissages : appropriation de la langue seconde et construction des connaissances à l'école de base en situation diglossique », *Bulletin suisse de linguistique appliquée*, septembre, n° 83/1. pp. 93-106. [\(PDF\) Linguistique acquisitionnelle et intervention sur les apprentissages : appropriation de la langue seconde et évaluation des connaissances à l'école de base en situation diglossique \(researchgate.net\)](https://www.researchgate.net/publication/312511117)
- NOYAU Colette, NOUNTA Zakaria, 2018, « Les reformulations endolingues et interlingues comme ressource langagière et cognitive dans les classes bilingues : pratiques observées, implications pour la formation des enseignants », in *La crise de l'apprentissage en Afrique francophone subsaharienne : regards croisés sur la didactique des langues et les pratiques enseignantes*, ouvrage coordonné par MAURER Bruno, PUREN Laurent, pp 381- 415.
- [La crise de l'apprentissage en Afrique francophone subsaharienne : regards croisés sur la didactique des langues et les pratiques enseignantes in SearchWorks catalog \(stanford.edu\)](https://searchworks.stanford.edu/)
- UNICEF, 2021, Étude multi-pays sur le multilinguisme et l'enseignement bi-plurilingue : le Mali, Qualé, Africa perspective, décembre 2021, 165 p.

Situation des infrastructures éducatives dans un contexte d'insécurité dans la région du sahel au Burkina Faso

Seydou SERE, École Normale Supérieure (Burkina Faso)

E-mail : seresydney@gmail.com

Résumé

La région du Sahel fait partie des régions fortement touchées par l'insécurité au Burkina Faso. Sur les 1 098 177 habitants que compte la région (INSD, 2019), environ 574 000 sont des Personnes Déplacées Internes (PDI) (CONASUR, 2022). L'éducation fait partie des secteurs les plus touchés par l'insécurité. Pour la seule ville de Dori environ 62,02% des 14 256 PDI sont des enfants et pour la majorité en âge d'aller à l'école (OCHA¹, 2022). Cette insécurité liée aux actes terroristes a entraîné ainsi la fermeture de nombreux établissements scolaires. Dans ce contexte difficile, que reste-il des infrastructures éducatives. Comment se présente la carte scolaire de la région du sahel ? Cette recherche se pose la question sur la situation des infrastructures éducatives dans un contexte d'insécurité dans la région du Sahel au Burkina Faso. Elle interroge la fonctionnalité et l'équipement des infrastructures éducatives au niveau primaire et secondaire. La méthodologie repose sur l'analyse des données collectées par la Direction générale du développement territorial du 14 au 25 mars 2022 à laquelle nous avons pris part. Il s'agit d'un recensement de toutes les infrastructures éducatives de l'ensemble des communes de la région du Sahel. L'état de ces infrastructures ainsi que leur fonctionnalité ont été également renseignés. La collecte s'est faite à l'aide de l'application de collecte de données KoBoCollect, installée sur des smartphones dans lesquels étaient déployés le questionnaire. Cela a eu pour avantages la collecte rapide des données par les points focaux des communes et la géolocalisation des infrastructures. La collecte a permis de géolocaliser 1 232 infrastructures éducatives dont 888 écoles primaires du public et du privé.

Mots clés : infrastructures éducatives, fonctionnalité, insécurité, Sahel.

Abstract

The Sahel region is one of the regions heavily affected by insecurity in Burkina Faso. Of the region's 1,098,177 inhabitants (INSD, 2019), approximately 574,000 are internally displaced persons (IDPs) (CONASUR, 2022). Education is one of the sectors most affected by insecurity. In Dori alone, 62.02% of the 14,256 IDPs are children, most of whom are of school age (OCHA, 2022). This insecurity linked to terrorist acts has led to the closure of many schools. In this difficult context, what remains of the educational infrastructure? What is the school map of the Sahel region like? This research examines the situation of educational infrastructures in a context of insecurity in the Sahel region of Burkina Faso. It examines the functionality and equipment of educational infrastructure at the primary and secondary levels. The methodology is based on the analysis of data collected by the General Directorate of Territorial Development from March 14 to 25, 2022, in which we took part. It is a census of all the educational infrastructures in all the communes of the Sahel region. The state of these infrastructures as well as their functionality were also informed. The data was collected using the KoBoCollect data collection application, installed on smartphones in which the questionnaire was deployed. This allowed for rapid data collection by the commune focal points and geolocation of the infrastructure. The data collection made it possible to geolocate 1,232 educational infrastructures, including 888 public and private elementary school.

Key words: educational infrastructure, functionality, insecurity, Sahel.

¹ Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA)

Introduction

Le Burkina Faso à l'image de plusieurs pays sahéliens est confronté à une grave crise sécuritaire depuis 2015. Sa situation sécuritaire se dégrade de jour en jour. Selon le Secrétariat Permanent du Conseil National de Secours d'Urgence et de Réhabilitation (SP/CONASUR), En dépit des mesures sécuritaires déployées par l'État, on note une recrudescence de la violence, surtout entre 2018 et 2019, exacerbée par les affrontements intercommunautaires. Le nombre de personnes tuées et de déplacées internes est alarmant. Selon le Ministère en charge de l'action sociale (2020), les déplacées internes sont estimées à 900 000 personnes en 2020 à l'intérieur du pays.

Sur les 13 régions que compte le pays la région du Sahel fait partie des régions fortement touchées par l'insécurité au Burkina Faso. Sur les 1 098 177 habitants que compte la région INSD (2019), environ 574 000 habitants sont des personnes déplacées internes (PDI). L'éducation fait partie des secteurs les plus touchés par cette situation. Selon le Ministère en charge de l'éducation du Burkina Faso, dans son document de Stratégie nationale de scolarisation des élèves des zones à forts défis sécuritaires (SSEZDS) à la date au 15 février 2019, on enregistrait 1135 écoles fermées, 154 233 élèves affectés dont 48, 5% de filles (MENAPLN, 2019, p. 8).

Pour la seule ville de Dori, environ 62,02% des 14 256 PDI sont des enfants et pour la majorité en âge d'aller à l'école (OCHA, 2022). Cette insécurité liée aux actes terroristes a entraîné ainsi la fermeture de nombreux établissements. Dans ce contexte difficile, que reste-il des infrastructures éducatives. Comment se présente la carte scolaire de la région du sahel ?

Ainsi, dans le cadre de la mise en œuvre du Programme d'urgence pour le Sahel au Burkina Faso (PUS-BF) et du Programme d'appui au développement des économies locales (PADEL), le Ministère de l'Economie et de la Prospective à travers la Direction générale du développement territorial (DGDT) a entrepris de faire un état des lieux pour déterminer les potentialités, les contraintes de développement, les besoins en infrastructures de la région.

Pour ce faire, une collecte de données des infrastructures suivis d'une analyse multicritère de l'existant sur le terrain à travers des outils appropriés a été effectué avec notre participation. Pour les besoins de cet article, les données de l'éducation ont été extraites de la base de données issue de la collecte.

L'objectif du présent article est d'analyser la situation des infrastructures éducatives dans la région de Sahel. Il interroge la répartition et la fonctionnalité, de ces infrastructures éducatives dans la région du sahel. L'article est structuré en trois (3) parties : (i) la présentation de la zone d'étude ; (ii) résultats de l'étude ; (iii) et la discussion.

1. Présentation de l'espace d'étude

La présentation de la zone d'étude s'articule autour des points suivants : la situation géographique et administrative, les facteurs humains et les économies locales.

1.1. Situation géographique et administrative

La région du Sahel est située à l'extrême Nord du Burkina Faso entre les latitudes 13° 0'' et 15°05'' Nord et les longitudes 1° 15'' Est 2° 05'' Ouest. Elle est limitée au Nord par la République du Mali, au Nord-Est par la République du Niger, au Sud par les régions de l'Est et du Centre-Nord et à l'Ouest par la région du Nord. Elle couvre une superficie de 36 166 km² représentant 13,2 % du territoire national. Son chef-lieu, Dori, est situé à 265 km de la capitale, Ouagadougou.

La région du Sahel a été créée par la loi n°2001-013/AN du 02 juillet 2001 portant création des régions. Elle est la deuxième plus vaste région du pays après celle de l'Est et compte six cent quatre-vingt et sept (687) villages répartis dans vingt et six (26) départements regroupés autour de quatre (04) provinces que sont l'Oudalan, le Séno, le Soum et le Yagha.

Parmi les 26 communes de la région, on dénombre quatre (04) communes urbaines (Dori, Sebba, Djibo et Gorom-Gorom) et vingt-deux (22) communes rurales. La carte ci-dessous présente le découpage administratif de la région.

Carte n°1 : Découpage administratif de la région du Sahel

1.2. Facteurs humains

De 708 332 habitants en 1996, la population de la région du Sahel est passée à 968 442 habitants en 2006 selon le Recensement général de la population et de l'habitation (RGPH), soit un taux d'accroissement annuel moyen de 3,18%. Les projections faites à partir des résultats du RGPH de 2006 indiquent que la population du Sahel serait de 1 312 463 dont 50,31% de femmes en 2016. Cette population représente 6,90% de la population totale du pays.

La région du Sahel a une superficie de 36 166 km², avec une densité estimée à 27 hbts/km² en 2006. Cette densité s'est renforcée pour atteindre 34,11 hbts/km² en 2014, montrant ainsi une pression de la croissance démographique. La comparaison entre les provinces indique que c'est le Séno qui a la plus forte densité (47,7 hbts/km²), suivi du Soum (34,98 hbts/km²), le Yagha (31,01 hbts/km²) et enfin l'Oudalan (25,51 hbts/km²). L'analyse comparative montre que le Soum est la province la plus peuplée avec près de 35,91% de la population régionale. Il est suivi par le Séno (26,99%), l'Oudalan (20,53%) et le Yagha (16,57%). La population sahélienne, à l'image du pays, est à majorité féminine.

Le taux de fécondité de la région est très élevé comparativement au niveau national. Ainsi, en 2006, il était de 7,1 contre 6,1 pour le niveau national. En 2010, cet indicateur était de 7,5 selon l'Enquête démographique de santé (EDS) contre 6,0 pour la moyenne nationale. En 2015, selon l'Enquête multisectorielle continue (EMC), le taux de fécondité de la région est passé à 6,7 contre une moyenne nationale de 5,4.

En outre, la région du Sahel est la deuxième région où l'incidence de la pauvreté est faible. En effet, elle affichait en 2014 un taux de pauvreté de 21% contre une moyenne nationale de 40,1%. En 2018, la région s'est appauvrie davantage, le taux de pauvreté de la région est passé à 44,2% franchissant ainsi la moyenne nationale située à 41,4% (INSD, 2018). Le tableau ci-dessous présente l'évolution de l'indice de pauvreté dans la région du Sahel de 2003 à 2018.

Tableau n°1 : Evolution de l'indice de pauvreté monétaire dans la région entre 2003 et 2018

Années	2003	2009	2014	2018
Seuil de pauvreté (F CFA)	82 672	130 735	154 061	194 629
Région du Sahel	34,9%	41,5%	21%	44,2%
Burkina Faso	48,6%	46,7%	40,1%	41,4%

Source : INSD, EMC 2014, EHCVM, 2018

2. Méthodologie

2.1. Collecte des données

La collecte des données s'est faite en deux grandes étapes : la première phase qui a consisté faire une revue documentaire et la seconde une enquête terrain.

2.2. Revue documentaire

La revue documentaire a porté sur les thématiques de l'étude. A cet effet, des recherches ont été effectuées sur internet et auprès des départements ministériels en charge des statistiques scolaires, et de l'INSD. Les services administratifs aux niveaux central et régional ont été approchés afin de recueillir les informations nécessaires. Cette revue a permis d'étoffer la méthodologie de travail et la base informationnelle.

2.3. Enquête terrain

La formation et la collecte des données se sont déroulées du 10 au 25 mars 2022. Elle a concerné les seize (16) communes réparties dans les quatre (04) provinces de la région du Sahel. Quant au recensement des infrastructures, il a couvert l'ensemble des 26 communes de la région du Sahel et a concerné le domaine éducatif.

Les enquêteurs ont recensé toutes les infrastructures éducatives des communes. La collecte a été faite par les points focaux des différentes communes de la région formés à cet effet.

La fiche de collecte des données a été intégrée dans l'application de collecte dénommée KoBoCollect, installée sur des smartphones incorporés de Global Positioning System (GPS). Ce système a eu pour avantages la collecte rapide, la sauvegarde des données à distance et la géolocalisation des infrastructures.

2.4. Traitement des données et élaboration des cartes

A l'issue de la collecte, les données des infrastructures ont été extraites de la base informatique. Elles ont été traitées à l'aide des logiciels Excel et SPSS et les cartes ont été réalisées à l'aide des logiciels QGIS et ArcGIS.

2.5. Difficultés et limites de l'étude

Quelques difficultés qui ont entravé la collecte des données.

- la mauvaise connexion internet dans la majeure partie du territoire sahélien n'a pas facilité l'envoi automatique des données sur la plateforme ;
- l'inaccessibilité de certains villages pour des raisons d'insécurité dans le Sahel.

Après la présentation de la zone d'étude et de la méthodologie adoptée, l'analyse s'articule autour des résultats atteints. Ces résultats sont structurés par la fonctionnalité, l'état des infrastructures éducatives ainsi que les commodités y afférent. Après la présentation de la zone d'étude et de la méthodologie adoptée, l'analyse s'articule autour des résultats atteints et de leurs discussions.

3. Résultats

3.1. Etat sur le nombre des infrastructures éducatives dans la Région du Sahel

L'enquête terrain a permis de lever 1 232 infrastructures éducatives (publiques, privées) dans la région du sahel. Elles sont composées de 888 écoles primaires, 52 collèges et CEG, 39 lycées, 29 garderies, 27 écoles franco-arabes et 68 medersas, 13 centres de formation. Le tableau ci-dessous illustre les types d'infrastructures éducatives de la région.

Tableau n°2 : Types d'infrastructures éducatives de la région

Infrastructures éducatives	Total sahel
CEBNF/CPAF	116
CEG	52
Centre de formation	13
Ecole franco-arabe/médersa	95
Ecole primaire	888
Lycée d'enseignement général	39
Préscolaire	29
Total général	1232

Source : DGD, enquête terrain mars 2022

La population de la région du Sahel est fortement jeune, et le nombre d'enfant scolarisé augmente. Et cette extrême jeunesse couplée à sa croissance rapide génère une demande sociale élevée impliquant une forte demande d'infrastructure éducative.

Ce tableau illustre que l'éducation primaire occupe la part la plus importante des infrastructures scolaires dans la région. Elles représentent 72, 07 %. Cette disparité entre le poste primaire et le secondaire pourrait être expliqué le par manque de moyen financière pour poursuivre, au taux d'échec élevé dans les examens du CEP, par le manque d'intérêt pour l'école et au nombre peut important d'infrastructure poste primaire pour contenir tous ses admis au concours d'entrée en classe de 6^{ème}.

3.2. Etat des infrastructures fonctionnelles dans la Région du Sahel

Le contexte politique particulièrement agité dans ces dernières années n'est pas sans conséquence sur l'éducation dans la région du Sahel. En effet, l'insurrection des 30 et 31 octobre 2014 a conduit à la fermeture temporaire des établissements scolaires et également un impact sur la réalisation des activités du système éducatif notamment la cantine scolaire, la construction des infrastructures et leurs équipements. Également, il faut noter que le contexte sécuritaire difficile que connais cette localité du pays va conduire à un mouvement de masse des Personnes Déplacées Internes (PDI), et une fermeture des infrastructures éducatives lié aux menaces et massacre des hommes armés non identifiés.

Les infrastructures éducatives ayant fait l'objet d'analyse dans le cadre de ce travail sont : les Lycées d'enseignement général et technique, les CEG et les écoles primaires aussi bien du public que du privé. La carte ci-dessous permet d'illustré la situation de la fonctionnalité de ses infrastructures dans la région du Sahel.

Carte n°2: Etat des infrastructures dans la région du Sahel en 2022

La carte de la répartition spatiale des infrastructures éducatives dans la région du Sahel, montre une implantation homogène de ces infrastructures sur l'ensemble du territoire. Cependant, l'extrêmes Nord-Ouest, des communes de Nassoumbou, Koutougou, Déou et Tin-Akoff, frontalière avec la République du Mali reste assez dépourvue d'infrastructures éducatives.

Il ressort de cette carte que la majorité des infrastructures ne sont pas fonctionnelles. Les CEG et les Lycée fonctionnels sont situés dans les chefs-lieux de province de la région notamment dans sa partie Est, et Ouest. Quant aux écoles primaires ils sont également situés dans les chefs-lieux de province mais dans la partie Est de la région.

Cela pourrait s'expliquer par le fait que les majeures parties des attaques des groupes armés terroristes sont effectués hors des chefs lieux de province. Car il y'a la présence des forces de défense et de sécurité dans les chefs-lieux de province.

Il faut noter qu'étant une des régions le plus durement touchée par cette situation de crise. L'éducation est fortement éprouvée dans la région. Malgré les efforts consentis par le Ministère de l'éducation à travers la gratuité de l'éducation de base, cette situation prive plusieurs écoles primaires et secondaires de faire une rentrée des classes. Contrains les éducateurs et les élèves à rester chez eux voir même se déplacer vers d'autre localité. Ce qui conduit à la déscolarisation de plusieurs enfants. Alors que l'éducation est un facteur essentiel pour le développement. Également, cette situation crée le chômage forcé dans le monde éducatif notamment avec les enseignants des établissements privés. Le graphique ci-dessous permet de voir le niveau des infrastructures éducatives non fonctionnelles dans certaine localité dans la région du Sahel.

Graphique n°1: Effectif des infrastructures fonctionnelles par province dans la Région du Sahel en 2022

Source : S. Séré, à partir des données de l'enquête terrain de la DGD 2022

Ce graphique illustre bien l'impact de cette situation de trouble sécuritaire sur la fonctionnalité des infrastructures éducatives dans les provinces d'Oudalan, Seno, Soum et de Yagha. Dans la province d'Oudalan sur 199 infrastructures éducatives 90,45% sont non fonctionnelles. Dans la province du Seno sur 275 infrastructures éducatives 70,91% sont non fonctionnelles. Dans la province du Soum sur 387 infrastructures éducatives 91,47% sont non fonctionnelles. Dans la province de Yagha sur 174 infrastructures éducatives 97,70% sont non fonctionnelles.

Autre fois, l'inégalité de genre dans la scolarisation était une variable combattue dans ses localités. La fille était destinée au mariage. De plus la religion était également un indicateur de baisse scolarisation. Puisque étant fortement ancré dans la religion musulmane, ils estimaient que l'école inculquait aux enfants des valeurs et des comportements contraires à ceux enseignés par la religion musulmane. Des efforts ont été consentis par les autorités, cela a permis d'accroître le taux de scolarisation dans la région. Mais aujourd'hui, l'insécurité devenue une variable non maîtrisable met en mal le domaine de l'éducation. Ces hommes armés sèment la terreur chez la population ce qui conduit au mouvement de la population vers les zones jugées peu stable d'où la fermeture des établissements. La carte suivante présente la répartition spatiale et la fonctionnalité des infrastructures éducatives dans la province du Oudalan en 2022

Carte n°3: Répartition spatiale et fonctionnalité des infrastructures éducatives dans la province du Oudalan en 2022

Dans la province de l'Oudalan les infrastructures éducatives sont réparties sur l'ensemble du territoire provinciale. Cependant, l'extrême Sud et le Nord de la province enregistrent peu d'infrastructures éducatives.

Il ressort de la carte que dans la commune de Gorom-Gorom, les infrastructures éducatives sont fonctionnelles à savoir les écoles et les CEG avec un taux de 9,55 %. Ce faible taux d'infrastructure éducative fonctionnelle est un indicateur qui permet d'apprécier de cette situation de crise sur l'éducation dans la province. La situation des infrastructures éducatives dans la province du Séno est présentée dans la carte ci-dessous.

Carte n°4: Répartition spatiale et fonctionnalité des infrastructures éducatives dans la province du Séno en 2022

Pendant la période de la collecte des données (mars 2022), la province du Séno présentait une meilleure situation meilleure que celle de Oudalan. Les infrastructures fonctionnelles dans la province du Séno représentent 29,09%, Elles sont concentrées dans les communes de Dori, Falangoutou, Seytenga, Bani et Sampelga. La carte ci-dessous montre la répartition des infrastructures éducatives ainsi que leur fonctionnalité dans la province du Soum.

Carte n°5 : Répartition spatiale et fonctionnalité des infrastructures éducatives dans la province du Soum en 2022

Dans la province du Soum présentait une concentration d'infrastructure surtout à l'Ouest et au Sud contrairement au Nord. Le taux d'infrastructures fonctionnelles est presque similaire à celui de la province d'Oudalan. Elle est de 8, 53%. Ces infrastructures fonctionnelles sont concentrées dans trois communes à savoir Djibo, Pobémengao et Arbinda. Dans le Yagha, la situation est présentée dans la carte ci-dessous.

Carte n°6: Répartition spatiale et fonctionnalité des infrastructures éducatives dans la province du Yagha en 2022

Dans la province du Yagha, les infrastructures éducatives présentait une répartition homogène. Cependant, les extrêmes Ouest de Solhan et Est de Boundoré sont assez dépourvues. Les infrastructures éducatives fonctionnelles dans cette province ne représentent que 2,30% du nombre totale d'infrastructures éducatives dans la province. Elles sont dans la commune de Tankougounadié et du Sébba.

Au regard du taux assez faible du taux d'infrastructures fonctionnelles dans ces quatre provinces de la région du Sahel, on pourrait déduire que ces infrastructures fonctionnelles ne sont pas à mesure de contenir tous ces jeunes scolaires des PDI.

L'école qui devrait être un lieu sûr d'apprentissage, sécurisé est en proie aux conflits ou aux actes terrorisants des groupes armés terroristes dans cette partie du pays et expose ces jeunes gens en âge scolaire aux risques d'enrôlement par les groupes armés terroristes, aux risques de délinquance et de grand banditisme. Cette situation perturbe la fréquentation, à travers la baisse du nombre d'élèves, la qualité de l'éducation et de l'apprentissage est remise en cause. En raison du mouvement important des PDI, avec un nombre important d'enfant en âge scolaire. L'éducation dans cette zone devient donc un défi majeur à relever dans cette partie du territoire National. Pour un accès équitable à une éducation de qualité des espaces d'apprentissages sûr et inclusif dans ces zones à fort défis sécuritaire des solutions ont été proposé dans les lignes qui suivent.

3.3. Proposition de solution pour pallier à l'insuffisance des infrastructures éducatives

Afin de pouvoir améliorer l'offre en infrastructures scolaires primaire et secondaire dans ces zones d'insécurité, le gouvernement pourrait mener plusieurs actions :

- Renforcer les mesures d'accompagnement des élèves déplacés internes en facilitant leur inscription, leur logement, leurs restaurations et leurs soins.
- Augmenter les capacités des sites d'accueil et sécuriser les zones d'accueil. Sécuriser également les établissements qui pourraient être sous menace afin de permettre aux élèves de poursuivre leur cursus scolaire mieux permettre à ceux qui avaient abandonné de réintégrer le système éducatif.
- Prendre des mesures pour accompagner, le personnel de l'éducation et des élèves qui sont également touchés par l'insécurité notamment sur le plan psychologique pour une prise en charge psychosociale.
- Réaliser des écoles pré fabriquées (à l'aide de placo, planche ou conteneur etc., construire de nouvelles classes/écoles dans les chefs-lieux accessibles. Mettre à contribution le privé, et renforcer ses capacités d'accueil.
- Prévoir des écoles mobiles dans les endroits où c'est possible.
- Renforcer les capacités des enseignants et des élèves sur les conduites à tenir en cas d'attaque assorti d'un plan d'évacuation.

A l'issue de la présentation des résultats quelle discussions pouvons-nous faire en lien avec les travaux similaires ?

4. Discussion

La problématique de l'éducation au Burkina Faso a été abordée sous plusieurs angles par de nombreux chercheurs. Des efforts ont été consentis dans le domaine de l'éducation ces dernières années. Cela permet une croissante scolarisation des enfants en âge d'être scolarisée.

Dans les travaux de Z. Soré (2015, p. 1-4) montre que bien avant l'insécurité, le secteur de l'éducation a connu d'importants changements législatifs qui ont permis d'accroître le nombre d'enfant scolarisé. Mais cette croissante scolarisation s'est faite aux prix de faibles apprentissages. L. Sevimi et E. Coffi, (2022, p. 119-121) vont plus loin en disant cette forte croissance du taux d'enfant scolarisé conduit à l'insuffisance du nombre d'infrastructure scolaire pour contenir tous dans les infrastructures disponibles à Godomey. Il faut donc plus d'infrastructure scolaire pour décongestionner les établissements afin d'améliorer les conditions d'apprentissage pour les apprenants et de travail pour les enseignants. Car permettra d'améliorer les conditions de travail et par la même occasion les résultats des apprenants.

Mais, de nos jours au Burkina Faso, particulièrement dans la région du Sahel le secteur est confronté à des difficultés qui empêchent le bon déroulement des activités scolaire. Aujourd'hui avec la situation sécuritaire très difficile dans la région du Sahel, les populations sont obligées de fuir vers d'autres localités plus sûres comme les chefs-lieux de région, Dori, Kaya, Dédougou, Fada N'Gourma, Ouagadougou etc. Selon A. Soma (2021, p. 72) « Suite à l'exacerbation de la crise sécuritaire et humanitaire dans le Sahel et le Nord du Burkina Faso, Ouagadougou est devenue le principal refuge des déplacé-e-s internes ». Cela a eu comme conséquence la fermeture de plusieurs établissements scolaires, la perte en vie humaine notamment dans le corps enseignant, les dégâts en termes d'infrastructures éducatives et en matériels. Les établissements disponibles dans les communes de certaine province comme Oudalan, Séno, Soum et Yagha n'arrive plus à contenir tous ses élèves en raison du nombre qui évolue chaque jour à travers les PDI.

Selon L. Sevimi et E. Coffi, (2022, p. 119-121) d'autres facteurs peuvent constituer un handicap pour l'éducation efficace et efficiente des enfants scolarisé et en âge scolaire. Le déséquilibre entre infrastructures primaires et secondaires peut constituer un frein à la poursuite du cursus scolaire. Également la mauvaise répartition des infrastructures scolaires entrave l'épanouissement de l'éducation. Car la distance pour se rendre à l'école influence sur la rétention des scolaires qui parcourent une distance de 3 à 4 kilomètres. Par contre selon I. Ouédraogo, (2018, p. 223) l'inégale répartition des infrastructures scolaires constitue un frein au développement des activités scolaires et à la scolarisation des jeunes en âge scolaire. Il

déplore le cas de la ville de Ouagadougou, la zone périphérique a une faible présence d'infrastructure par rapport au centre. Cela conduit à la sous scolarisation des enfants dans les zones périphériques. S. Séré (2021, 101) aborde dans le même sens sur l'installation des déplacées interne dans les quartiers périphériques comme Pazani, Marcousis, Yagma, Bissghin, surtout dans les zones périphériques non loties ou les logements sont de moindre coût.

Ces résultats corroborent avec celles de M. Chelpi-den Hamer et al., (2010, p. 10) sur la vie de l'école dans les pays de guerres comme la RDC « *L'école publique, a en effet réussi à se maintenir en République Démocratique du Congo malgré l'instabilité que connaît ce pays depuis plusieurs décennies* ». A. Eskander (2014, p.106-108), dans ces résultats, il ressort que la crise politique, sociale et économique qu'a subi la Syrie dont le « *printemps arabe* » en est le catalyseur en 2011 à fortement impacté le système éducatif en raison de sa grande représentativité. La Syrie a perdu, dans le domaine de l'éducation : « *la possibilité d'élever le niveau de ses citoyens, en raison de l'importante perte en ressources humaines (580 professeurs tués pendant les années 2011 et 2012), en bâtiments et en matériels détruits. 4 804 écoles (soit 1 sur 5) ont été détruites ou endommagées dans les zones du conflit armé, spécialement à Dera, Homs, AL Raqqah, Deir Al Zour, (provinces de Damas et d'Alep)* ».

Les zones contrôlées par l'opposition ont été privées de toutes formes d'enseignement à près que le son des missiles a réduit celui de la science au silence. Et dans les villes comme. Les établissements servent de refuge aux familles dans l'absence de solution de relogement. Il est à noter également que des villes comme Lattaquié, Tartus, Hama, As Suwayda et Damas où le nombre des réfugiés ne cesse d'augmenter (dans certaines villes le nombre d'habitants a été multiplié par deux comme à Tartus), les établissements d'enseignement sont occupés en partie par les réfugiés, le reste des établissements ne suffisant plus pour accueillir tous les enfants.

Ce point de vue d'ensemble rejoint celui évoqué par le Ministère de l'Éducation Nationale, de l'Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales (2019, p. 15) le secteur de l'éducation a subi des attaques et menaces qui se sont accentuées. De ses résultats il ressort que : « *ces attaques se sont manifestées par des agressions physiques et assassinats d'enseignants ; des incendies et destructions de salles de classe et de matériels pédagogiques ; des menaces à l'endroit du personnel éducatif et des responsables des associations de parents d'élèves.* ». Les enseignants, les élèves et les parents d'élèves soit par suite de menaces soit par suite de peur d'être victime d'attaque terroristes abandonnent les salles de classe, des localités. Cette situation a entraîné l'interruption des activités d'apprentissage, la fermeture et la destruction de plusieurs établissements, la destruction du matériel, l'abandon forcé des classes par les enseignants, l'accentuation du taux de déperdition scolaire au niveau national et la déscolarisation massive des élèves ainsi que le déplacement des populations à l'intérieur du pays. Dans la région du Sahel, plus précisément dans la province du Soum, Oudalan, Yagha et du Séno le nombre d'école fermée est fortement élevé. La situation au 15 février 2019 fait ressortir 1135 établissements fermés empêchant 154 233 élèves de jouir de leur droit à l'éducation dont 48,5% de filles dans le pays. Cette fermeture affecte plus les filles qui sont déjà dans une situation de faiblesse.

Ce résultat est similaire à celui de Global Coalition to Protect Education from Attack (2016, p.10) montre que cette situation d'insécurité que traverse les pays à de multiples effets négatifs à court terme et à long terme sur l'éducation. Selon leur analyse : « *Les impacts à court-terme des attaques contre l'éducation incluent les morts, les blessés et la destruction des infrastructures scolaires. Les impacts à long terme incluent les perturbations de la fréquentation, la baisse du nombre d'élèves, la qualité réduite de l'éducation et de l'apprentissage, et des réductions dans le recrutement des enseignants* ». Ce qui peut empêcher de réaliser le droit à l'éducation et d'atteindre les objectifs de cette éducation.

Ces résultats sont soutenus par l'ONG Save the Children (2019, p. 2-4) à travers des données chiffrées de l'impact de la crise avec un rythme accéléré des PDI sur le secteur de l'éducation.

Au niveau national, le nombre d'école fermé s'élève à 1088, affectant ainsi 145 653 élèves en 2019. Egalement plus de 4000 enseignants ont été affectés par cette situation de crise sécuritaire. En effet, l'éducation est la principale cible des attaques après les forces de défenses et de sécurités contre qui 40% en 2018 des attaques étaient lancées. Elle est plus précaire dans la région du Sahel et de la Boucle du Mouhoun. Dans la région du Sahel, près de 64 000 élèves sont privés de leurs droits à l'éducation.

Conclusion

Au terme de cette étude, il est à remarquer que les infrastructures éducatives sont inégalement réparties sur le territoire de la région du Sahel. Jusque-là cela n'empêchait pas la tenue des activités éducatives, et la scolarisation des enfants en âge d'être scolarisé dans la zone. La situation sécuritaire que traverse le pays et dans la région du Sahel qui se trouve fortement touchée par les multiples attaques, menaces des groupes armées terroristes vient réduire les chances de scolarisation des enfants en âge, et empêché ceux déjà inscrit à poursuivre.

L'insécurité dans la région du Sahel a conduit à la fermeture des infrastructures éducatives dans la région a été totalement vérifier. Cette situation de crise a conduit à la fermeture de 599 infrastructures éducatives dans la province du Oudalan, du Séno, du Soum et de Yagha.

Au regard de l'impact de l'insécurité sur l'éducation dans la région du Sahel, il est mieux indiqué de développer des stratégies comme les écoles mobiles, renforcer les capaciter des certains établissements scolaires dans les villes pour faciliter l'éducation de ces enfants PDI. Il convient également de développé des stratégies pour lutter contre le phénomène d'insécurité dans l'immédiat et dans l'avenir.

Références bibliographiques

- ESKANDER Amin, 2014, « *Génération perdue. L'impact de la crise sur le secteur de l'éducation en Syrie* », Édition Armand colin. 106-118 p.
- BAUX Stéphanie et PILON Marc, 2002 ; « *L'Offre et la demande d'éducation primaire à Ouagadougou : un état des lieux* », UERD, Ouagadougou, 27 p.
- Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA), 2022, *Rapport de situation septembre*, 17 p.
- Direction Générale des Etudes et des Statistiques Sectorielles (DGESS), Ministère de l'Éducation Nationale, de l'Alphabétisation et de La promotion des langues nationales (MENAPLN), 2021, *Annuaire statistique de l'éducation préscolaire, 2020/2021*, 69 p.
- Direction Générale du Développement Territorial, 2017, *Etude de référence de la région du Sahel*, 231 p.
- Direction Générale des Etudes et des Statistiques Sectorielles (DGESS), Ministère de l'Éducation Nationale, de l'Alphabétisation et de La promotion des langues nationales (MENAPLN), 2020, *Annuaire statistique de l'enseignement post-primaire et secondaire 2019-2020*, 380 p.
- Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD), 2021, *Annuaire statistique 2020*, 362 p.
- Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD), 2014, *l'Enquête multisectorielle continue (EMC, 2014)*, 172 p.
- Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD), 2018, *Enquête Harmonisée sur les Conditions de Vie des Ménages (EHCVM-2018), Diagnostic de la pauvreté Profil, Dynamique, Inégalités, Prospérité partagée*, 107 p.
- CHELPI-DEN HAMER, Magali FRESIA Marion, LANOUE Eric, 2010, *Education et conflits-les enjeux de l'offre éducative en situation de crise*. Autrepart, 17 p.

Politique d'éducation, éducation politique : vers un rôle émancipateur de l'éducation

Olga Kochie AKOU, Université de Bordeaux Montaigne (France)

E-mail : kochie.akou@u-bordeaux.fr

Résumé

Plusieurs indicateurs sociaux, aujourd'hui, questionnent le rôle, les objectifs et les finalités du système éducatif français qui est censé permettre à tous les citoyens d'apprendre tout ce qui est indispensable pour jouir pleinement de leurs droits, conserver une volonté indépendante de la raison d'autrui, et remplir toutes les fonctions communes de la société. C'est aussi ce rôle que motivent les instances internationales qui inspirent en partie les politiques éducatives nationales comme l'UNESCO, par exemple. Dans ce contexte, les textes internationaux associent le développement de l'éducation de qualité à des bienfaits politiques et individuels. Ainsi, tous reconnaissent la nécessité de produire des citoyens libres et émancipés. Pourtant, il semble y avoir parfois des contradictions entre cette idée de l'éducation et les orientations éducatives qui sont mises en œuvre. L'état économique et socio-politique actuel des nations nous pousse à y reconnaître des orientations et des engagements politiques qui influencent l'éducation, et à admettre que celles-ci ne servent pas « naturellement » des processus d'émancipation. En effet, il ne suffit pas seulement d'instruire ni de prétendre éduquer, encore faut-il que cette éducation libère vraiment de l'ignorance, de l'asservissement, et de toute domination intellectuelle. Ainsi, la politique éducative que l'on choisit n'est jamais neutre : l'éducation est politique.

Mots-clés : Politique, éducation, éducation bancaire, Freire, émancipation.

Abstract

Several social indicators today question the role, objectives and purposes of the French education system, which is supposed to enable all citizens to learn all that is indispensable for the full enjoyment of their rights, to maintain a will independent of the reason of others, and to fulfil all the common functions of society. It is also this role that motivates the international bodies that partly inspire national education policies, such as UNESCO, for example. Indeed, international texts associate the development of quality education to political and individual benefits. Thus, all recognise the need to produce free and emancipated citizens. However, there seem to be contradictions between this idea of education and the educational orientations that are implemented. The current economic and socio-political state of nations leads us to recognise political orientations and commitments that influence education, and to admit that these do not "naturally" serve emancipatory processes. Indeed, it is not enough to educate or to claim to educate, it is also necessary that this education really liberates from ignorance, from enslavement, and from all intellectual domination. Thus, the educational policy we choose is never neutral: education is political.

Keywords: Politics, education, banking education, Freire, emancipation.

Introduction : vous avez dit « éducation et politique » ?

Les réformes successives de l'école, la recrudescence de postures racistes dans la société française, l'inquiétude sur la « qualité » actuelle de l'engagement citoyen (taux d'abstentionnisme aux élections) sont autant d'éléments qui questionnent le rôle et les objectifs du système d'éducation et l'éducation citoyenne. Pourtant, un assez large consensus s'accorde

sur les deux objets de l'éducation que sont l'enfant, sujet autonome en devenir puis citoyen, et la société.

À ce propos, N. de Condorcet (*Cinq mémoires sur l'instruction publique, 1994*), revendiquait le fait que l'instruction doit être générale, et permettre à tous les citoyens d'apprendre tout ce qui est indispensable à savoir pour jouir de la plénitude de leurs droits, conserver une volonté indépendante de la raison d'autrui, et remplir toutes les fonctions communes de la société. Son idée converge avec les principaux textes internationaux qui associent le développement de l'éducation de qualité à des bienfaits politiques et individuels. On perçoit, malheureusement, des contradictions entre cette idée de l'éducation et certaines orientations éducatives qui sont mises en œuvre dans certaines nations. En effet, l'on observe de plus en plus la recherche d'uniformisation des systèmes éducatifs et des critères de qualité motivés à une échelle internationale, loin des difficultés et des réalités socio-économiques de la majorité des populations. C'est ce que nous constatons avec les enquêtes PISA ordonnées par l'OCDE, qui loin d'avoir des prérogatives éducatives est une institution à visée économique. Cela laisse interrogateur. C'est d'ailleurs ce que C. Laval et L. Weber (2002) décrivent à leur manière. Voilà une réalité qui pousse à admettre que les orientations et les engagements politiques qui influencent l'éducation ne servent pas « naturellement » des processus d'émancipation.

En posant politiquement le problème pédagogique de l'éducation, nous identifions à quoi correspond le système éducatif français ou du moins à quelle stratégie politique il répond aujourd'hui. À quelles fins est-il destiné ? Et en découvrant cela, nous sommes impérativement amenés à découvrir comment nous pourrions le ré-orienter s'il ne participe pas à un processus d'émancipation et d'humanisation.

C'est pourquoi nous exposerons deux concepts de l'éducation illustrés par le pédagogue brésilien Paulo Freire, initiateur des pédagogies critiques, pour pouvoir caractériser le système éducatif français. Puis, nous présenterons les alternatives existantes inspirées de pensées humanistes et empreintes d'universalisme, en osant même nous référer à une certaine philosophie africaine de l'éducation.

1. Éducation, école et instruction

Parler d'éducation dans cette réflexion, c'est parler de l'école et de l'instruction. C'est vrai que communément l'éducation dans les débats se résume à l'école. Or, nous devons résister à cette conception. Car, à notre sens, l'éducation est plus large que la simple instruction, et l'école n'est qu'une des voies de l'éducation. L'éducation de l'individu ou de l'enfant se fait par le biais de plusieurs acteurs : prioritairement la cellule ou l'environnement familial, puis l'école, et ensuite le « monde », c'est-à-dire la relation avec la société. Chacun de ces groupes contribue à l'apprentissage et à l'assimilation de savoirs, de savoir-faire et de savoir-être. Certains apprentissages pourraient être communs à ces trois voies de l'éducation, mais des apprentissages spécifiques seront le propre de chaque « éducateur » que sont l'environnement familial, l'école, la société dans sa globalité. C'est également ce que dit le pédagogue brésilien P. Freire (2021, p. 76), « Personne n'éduque personne, personne ne s'éduque soi-même, les êtres humains s'éduquent entre eux, médiatisés par le monde ».

Pour parler plus spécifiquement de l'école, notons qu'en France, elle s'applique verticalement. C'est-à-dire qu'elle est le déversement du savoir par les uns sur les autres. Elle est l'exécution par certains de directives conçues par d'autres. Les enseignants instruisent les élèves et ceux-ci ne s'instruisent pas entre eux. D'une part, ces premiers déclarés comme sachants exercent une autorité, qui leur est conférée par les autorités politiques, sur les apprenants. Ces derniers sont supposés ignorants, et incompetents pour faire. Pour savoir être et savoir se comporter dans la société, ils ont besoin de l'intervention des autorités éducatives,

comme des maîtres, pour leur dicter ce qu'il faut faire et être dans un contexte et une situation donnée.

D'autre part, les enseignants et maîtres instruisent sur la base d'un programme et d'une liste de compétences et de savoirs pré-établis par les autorités politiques. Dès lors, ils se livrent à une course effrénée pour tenir le calendrier et l'agenda fixés par les autorités politiques : en trois mois, pour un trimestre, ils doivent avoir effectué en six semaines de cours tels et tels éléments du programme, avoir réalisé trois évaluations, avoir commencé les préparatifs aux futurs stages lorsqu'ils interviennent dans des parcours professionnalisants, etc. Les programmes à partir desquels ces « enseignants-maîtres » organisent leur travail éducatif sont constitués de connaissances relatives aux besoins en compétences du monde du travail, et de pré-requis pour d'autres cycles de formations complémentaires, même si nous savons que la société doit également une instruction publique relative aux réalités professionnelles (Nicolas de Concorcet, 1994).

En soit, cela n'est évidemment pas une mauvaise chose. Car, en réalité, l'instruction a la responsabilité de préparer les générations à venir aux mutations et évolutions en cours. N. de Condorcet concevait l'instruction de manière à ce qu'elle soit orientée non seulement sur le présent mais également vers les générations futures. Ainsi, la politique d'éducation qui inspire l'instruction publique doit permettre de « préparer les nations aux changements que le temps doit amener » (N. de Condorcet, 1994, p.72). C'est-à-dire que nous ne pouvons pas être gouvernés, *ad vitam æternam*, par les mêmes pensées, maximes, contenus éducatifs. La prospérité, à tous égards, de la nation ne serait qu'utopie, si nos politiques éducatives ne nous permettaient pas d'entrevoir, d'anticiper et d'être flexibles aux changements. Ne serait-il, donc, pas indispensable de reconsidérer le projet d'éducation émancipatrice, comme l'esquissait Condorcet, de l'actualiser à cette heure de la mondialisation et de la colonialité du pouvoir ?

Nos espérances, sur l'état à venir de l'espèce humaine, peuvent se réduire à ces trois points importants : la destruction de l'inégalité entre les nations, les progrès de l'égalité dans un même peuple ; enfin, le perfectionnement réel de l'homme (Nicolas de Condorcet, 1822, 263).

Car, en considérant de plus près, notre système éducatif français, nous pouvons confronter cette organisation de l'école et de l'enseignement à cette éducation que le pédagogue brésilien Paulo Freire qualifie de « bancaire ». En quoi est-ce qu'une politique d'éducation pourrait faire penser à du « bancaire » ? Qu'est-ce que cela veut dire réellement ?

Considérons ensemble les éléments caractéristiques de ce type d'éducation. Les concepts d'éducatifs bancaire et problématisatrice sont deux concepts forgés par le pédagogue brésilien Paulo Freire. Il en fait un exposé dans son célèbre ouvrage intitulé *Pédagogie des opprimés* (2021), qui vient être ré-édité en français, après l'édition de 1974, grâce à Irène Pereira, spécialiste des pédagogies critiques.

Il appelle éducation bancaire ou encore pédagogie non dialogique, un modèle d'« éducation systématique » ordonnée, organisée, verticale et imposée par le système politique qui ne peut être remanié que par la seule autorité de l'État (2021, p. 31). Pédagogie transmissive, catéchistique, ce que Tim Ingold (2018) assimile à un transvasement de contenus, d'aptitudes d'un individu, d'une génération à l'autre¹.

Dans ce modèle d'éducation, le contenu des programmes est pensé par une hiérarchie, la seule autorité de l'État qui le descend vers les acteurs éducatifs chargés de l'exécuter et de l'appliquer *stricto sensu*. Cette politique d'éducation organise les contenus des programmes éducatifs comme des éléments d'une réalité qu'on dissocie, toutefois, d'un ensemble, « de la totalité où ils sont engendrés, et qui gagneraient en signification grâce à une vision

¹ Tim Ingold soutient que *l'anthropologie, comme l'éducation constituent des manières d'étudier la vie, et de la mener, avec les autres.*

d'ensemble ». Dans ce contexte, on ne change rien aux objectifs et aux compétences visés. Les enseignants sont des savants et non seulement ils instruisent mais également ils éduquent les apprenants. Ces derniers ont l'obligation de se laisser éduquer. Ils sont les ignorants, donc ils sont obligés de se laisser remplir par les savoirs ou même les « informations » transmis par les savants. Tout cela, loin du principe d'éducabilité qui repose sur l'idée que tout sujet peut s'émanciper. Dans cette expérience éducative, l'enseignant ou l'autorité de l'État par son biais transmet son expérience que l'apprenant accueille comme universelle. Se faisant, l'individu-apprenant œuvre et lutte pour non seulement intégrer ce savoir qu'on lui impose mais également pour s'y adapter et s'y conformer alors qu'il ne saurait répondre et satisfaire à son contexte et à ses besoins.

Cela impose la docilité, la passivité intellectuelle, sinon une activité de mimétisme accrue. On ne réfléchit pas, on devrait se réjouir de ce que l'autorité de l'État mette tout le savoir à la disposition des apprenants. Ce modèle éducatif est opposé à ce que Paulo Freire appelle « éducation problématisatrice ».

Ici, l'éducation problématisatrice serait une éducation libératrice, émancipatrice, mise en œuvre par une pédagogie d'action dialogique. C'est-à-dire qu'il y a communication et dialogue entre apprenants et enseignants dans la manière d'aborder l'apprentissage au point où l'enseignant apprend lui également de ses apprenants/élèves, qui sont à la fois apprenants/élèves mais également enseignants-éducateurs car ils éduquent par ailleurs leurs enseignants-éducateurs. Dans ce contexte-là, il n'y a pas de relation de supériorité ; la relation pédagogique est horizontale. Le contenu des programmes est conçu de manière ascendante. On initie une concertation auprès des populations pour connaître les sujets et les thèmes (dits « thèmes générateurs ») à développer et qui dévoilent les besoins éducatifs des citoyens. Lorsqu'il y a des échanges, naissent des questions qui poussent à la réflexion.

Lorsqu'il y a réflexion, cette réelle réflexion pousse à une action concrète, à agir, a donc être force de proposition et acteur-sujet de transformation et de changement dans la société. Aussi, le défi de l'éducation est de ne pas empêcher les autres de réfléchir, car ils en ont besoin pour trouver leurs propres solutions. Et c'est en cela que l'éducation doit leur permettre, non seulement, de réfléchir, mais également de savoir réfléchir, c'est-à-dire de mener les bonnes interrogations et de questionner les bons sujets. L'éducation doit, donc, les former à l'esprit critique, à manier l'esprit critique, à en user. L'éducation doit leur apprendre à « dissenter », à « philosopher ». En somme, il s'agit ici, d'une éducation qui problématisé les situations sociétales.

Nous pouvons constater ici que l'éducation elle-même est dialogue. Or qui parle de dialogue parle de relation humaine, c'est-à-dire tout simplement d'humanité. Par exemple, pour apprendre à lire, on peut puiser des sujets et introduire des textes qui parlent du quotidien et des réalités des apprenants, de leurs situations, de problèmes de société.

Voyons donc maintenant quel est le lien entre cette conception de l'éducation et la politique.

2. L'éducation et la notion de politique

Si le pédagogue brésilien arbore le « ne me libère, je m'en charge » ou encore sa célèbre maxime « Personne n'éduque personne, personne ne s'éduque soi-même, les êtres humains s'éduquent entre eux, médiatisés par le monde » (P. Freire, 2021, p. 76), il nous ramène au cœur même de ce qui fait l'humanité d'un individu : un être libre, avec une capacité de création, d'être acteur potentiel de transformation. Pourtant, la politique éducative française semble être le reflet de cette éducation « bancaire », avec son organisation descendante, et de relation pédagogique hiérarchique.

Selon Paulo Freire, en niant à l'individu sa capacité à agir et sa propre liberté à penser, à réfléchir loin de tout mimétisme et fonction de réceptacle, on lui vole son humanité, on le

déshumanise au nom d'une volonté à « bien faire pour lui ». La société en fait, ainsi, un simple être endoctriné et d'adaptation face à des réalités qui seraient figées et autour desquelles il devra s'adapter sans cesse. « Ce serait détruire absolument l'intelligence humaine que de vouloir l'assujettir à ne marcher que d'idées précises en idées précises » (Nicolas de Condorcet, 1994, p. 119).

Tout modèle éducatif public est une orientation politique puisqu'il émane de l'organe de l'État. À cet effet, si asseoir une politique est toujours lié à des objectifs bien précis, alors l'éducation n'est jamais neutre comme l'indique Paulo Freire. On instruit et on éduque en vue de. Il y a bien un rôle que doivent jouer l'École et l'éducation. On n'instruit pas pour instruire, puisqu'une question logique se présente, on instruit quelque chose chez l'autre, on forme à quelque chose. On ne pourrait donc instituer un modèle éducatif sans au préalable penser au modèle de citoyen vers lequel on voudrait tendre.

Or, si l'enseignant est et reste le sachant pendant que les élèves sont les ignorants, comme c'est le cas dans notre système éducatif, alors, comme le confie Freire, ainsi, aliénés à leur tour, à l'instar de l'esclave, les élèves voient leur ignorance comme la raison d'exister de l'éducateur. Ainsi, cette politique d'éducation qu'est « l'éducation » « bancaire », serait l'expression même de la société et de son modèle de gouvernance, entretenant une « culture du silence ». C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Freire, avance que l'éducation est avant tout politique. Dans la mesure où toute orientation ou politique d'éducation est le choix de la structure politique d'une nation. L'éducation ne saurait donc être neutre. Elle est menée en fonction des orientations, de la volonté, des ambitions et des objectifs des autorités politiques.

C'est la raison pour laquelle notre propos se centre sur le fait que questionner une politique d'éducation c'est aussi et naturellement poser la question de l'éducation politique. En favorisant une naïveté chez les apprenants, ils sont endoctrinés pour s'adapter à tout ce qu'on leur propose comme modèle de vie et modèle professionnel. Ici, on use de l'éducation pour asseoir une certaine pratique de domination. L'on peut ainsi constater que les élèves finissent par être des « êtres d'adaptation » et d'ajustement. On les invite à une passivité et à un exercice naïf d'adaptation au monde, à la société, à la réalité qu'on voudrait leur faire percevoir, qu'elle soit partielle, vraie, ou fausse, leur occultant tout esprit critique et toute volonté de transformer leur milieu environnant, la société, leur situation et réalité sociale (P. Freire, 2021, p. 61). Et tout cela est un choix et une décision politique, une décision stratégique, même si elle peut parfois être inconsciente.

On pourrait donc s'apercevoir, ici, que l'ambition première de la politique d'éducation selon une éducation « bancaire » serait de nourrir un modèle de mentalité. En effet, on propose aux individus ce type d'éducation pour « lobotomiser le cerveau » au lieu d'instruire véritablement et rendre intelligent. Ainsi, au lieu de relever leur humanité et de l'entretenir, ce genre d'éducation semble même faire perdre aux individus leur humanité.

Malheureusement, bon nombre d'enseignants et d'éducateurs « l'exercent en toute bonne volonté et ne se doutent même pas qu'ils sont au service de la déshumanisation en pratiquant ce "banquarisme" » (P. Freire, 2021, *Ibid.*, p. 64). Ils contribuent à reproduire les inégalités sociales dans les classes dans leurs relations avec les élèves ; ils sont persuadés que l'enfant immigré est un ignorant – les préjugés et les biais prennent le dessus dans leur approche, leur appréhension et leur rapport à lui.

Nous pouvons citer en exemple un cas d'école. Il s'agit de plusieurs étudiants de 2^{ème} cycle universitaire (master 2). Lors d'une conversation sur l'actualité internationale, à tour de rôle, ces étudiants évoquaient la dictature dans tel pays d'Afrique, un président corrompu dans un autre pays, la mentalité absurde dans un autre pays. Nous les avons laissés s'exprimer librement. Puis, nous nous sommes permis de les interroger sur leurs sources respectives afférentes aux propos précédemment tenus. Nous avons également interrogé leurs références en matière d'actualité internationale. Leur seule réponse, à l'unanimité, était le simple fait que

c'était les informations indiquées par les médias dans notre pays. À premier abord, l'on peut considérer cela comme normal. Néanmoins, permettez-nous de considérer une telle posture intellectuelle comme dangereuse. En effet, lorsque nous considérons que ces étudiants sont à quelques mois d'être des « leaders », des responsables d'organisations, en responsabilité au sein de structures politiques, dans les cellules dirigeantes du pays, des parents pour certains d'entre eux, des enseignants, des acteurs éducatifs, nous pouvons appréhender la transmission intellectuelle et « culturelle » qu'ils légueront en héritage ; ici « culturelle » dans le sens des habitudes, mœurs et postures quel qu'elles soient.

Nos propos sont très souvent le reflet de contenus médiatiques, sans « jeu » intellectuel personnel. Et cela est le pur produit de notre société. Les savoirs, les informations sont transmises de manière verticale pour être ensuite propagés au sein de tout le peuple. Ils deviennent vérités et « doctrines ».

Nous pouvons constater que le but de l'école, ici, est d'instruire et non d'éduquer réellement. L'éducation englobe l'instruction mais l'éducation ne se résume pas à l'instruction. Sinon, elle produirait de meilleures « élites » politiques. Ou encore, elle ne produirait pas un désengagement citoyen, et bien plus, sur le plan professionnel, elle ne produirait pas des acteurs éducatifs épuisés et régulièrement en difficulté. Le « faire pour faire » de plusieurs enseignants dans une société en mutation constante face à des apprenants aux parcours de vies multiples fait, aujourd'hui, perdre le sens réel de l'éducation.

En effet, lorsque l'éducation se fait loin de rapports bilatéraux, d'adaptation aux réalités locales et quotidiennes de l'individu, elle se révèle un instrument d'asservissement, loin d'atteindre son but émancipateur, contributeur d'un développement quelconque. Or, si le but de notre éducation épouse les notions de *educare* (nourrir, élever) et *e-ducere* (faire sortir de, lever plus haut), et une des conceptions grecques de l'éducation selon laquelle, éduquer c'est aussi former des citoyens « capables » de bien servir la Cité, alors, l'autorité de l'État doit orienter sa politique éducative de sorte qu'elle restitue aux individus leur humanité en mettant en œuvre une politique éducative et un modèle pédagogique permettant d'être décideurs et acteurs de et dans la société, c'est-à-dire choisir une éducation libératrice, émancipatrice, humanisante.

3. Une vision humaniste et universaliste en vue d'une éducation émancipatrice

Si l'éducation n'est pas neutre et si elle est l'expression d'une volonté politique, elle participe soit à abrutir et déshumaniser soit à éclairer, émanciper et favoriser un bien vivre ensemble et l'engagement citoyen honorable. Nous ne pouvons, donc, pas nous contenter d'une méséducation, concept développé par P. Goodman (1964), dont la traduction littérale est « mauvaise, fausse éducation », avec ses principes et valeurs factices et nous attendre à ce que le quotidien de concitoyens soit fait de paix et d'optimisme. Car, en effet, « une fausse instruction produit la présomption ; une instruction raisonnable apprend à se défier de ses propres connaissances » (Nicolas de Condorcet, 1994, p. 223).

Car comment expliquer ce décalage entre la situation socio-politique actuelle de notre nation malgré les réformes successives de l'École qui est censée s'améliorer pour fournir des populations épanouies et des citoyens actifs et équilibrés ? Les programmes éducatifs changent pourtant ils sont toujours conçus et rédigés selon le même schéma descendant et vertical. Ce ne sont pas les « acteurs de terrain » en concertation avec les élèves, la population, qui expriment leurs besoins en contenu et méthodes éducatives et d'apprentissage. Ces derniers continuent à être des exécutants disciplinés, pensant ainsi être de bons citoyens.

Pourquoi notre société « fabrique-t-elle », implicitement, des citoyens violents, démissionnaires, ethnocentrés et non émancipés ? Parce que la perception qu'on leur impose de la société, de ses défis et de ses réalités est celle qui indique que les causes sont toujours à l'extérieur, chez l'autre, dans le monde et jamais ne proviennent d'elle-même, la dispensant d'une remise en question. Les populations, se découvrant ainsi incapables d'agir sur les

situations puisque leurs causes sont extérieures se retrouvent dans un certain pessimisme qui poussent à mettre en place des stratégies d'évitement face à nos responsabilités dans nos rapports au monde, des stratégies de défense alors qu'il n'y a pas forcément raison de se défendre d'une menace qui n'existerait même pas, des stratégies de protection. Entretenant ainsi peurs et une forme de nécessité de s'unir autour d'une mentalité commune qui devient une mentalité nationale, l'individu, l'éduqué se retrouve « déshumanisé » pour déshumaniser à son tour.

Quel rôle avons-nous attribué à notre instruction ? Nous avons choisi d'inculquer ce qui rend possible l'adhésion de toute la société à une même idée, une même « appartenance mentale ». Ainsi, nous pouvons ensuite entraîner des générations à perpétuer une même maxime, une même idée, une même posture, un même état d'esprit, devenant opprimant et imposant constamment une adaptation, sans jamais anticiper et mettre en œuvre de quoi évoluer face aux mutations sociales internes et internationales. Il s'agit là d'un « biopouvoir », un type de pouvoir qui s'exerce sur chacun et remplace même le pouvoir étatique (Michel Foucault, 1976). Foucault le définirait même par un gouvernement des hommes qui se renouvelle sans cesse et accapare l'humanité des individus.

Quels autres objectifs saurions-nous fixer à l'École et l'Éducation si ce n'est ceux de remplir leur vocation véritable : c'est-à-dire construire la paix sociale, la paix économique, la paix politique, non seulement dans l'esprit des hommes et des femmes mais également dans la praticité de leur quotidien et dans leur rapport à autrui ?

3.1. Notre société doit proposer aux individus tout ce qu'il faut savoir

Pour ce faire, tâchons d'organiser, désormais, l'école française selon une compréhension juste du monde, de nos interactions nécessaires avec le reste du monde, sans renoncer à nous ouvrir à l'actualité du monde, des autres, non pas en falsifiant la vérité ou en orientant ce qu'il y a à savoir, mais en donnant la possibilité et la liberté, aux concitoyens, de découvrir tout ce qui peut être découvert (non pas penser « ce qui est important de découvrir » mais TOUT découvrir pour un jugement individuel éclairé).

Cela veut dire que nos autorités politiques sont invitées à s'adapter aux besoins du peuple pour penser les programmes éducatifs et leur organisation. Il ne suffit pas de réfléchir seulement aux besoins des entreprises, au commerce international, à ce qui paraît essentiel pour l'économie de notre pays ; mais également de prendre en compte toutes les dimensions de l'humain en faveur d'une nation équilibrée, stable et valeureuse.

Pour apporter des préconisations « salutaires », nous nous devons un dialogue entre le passé et le présent, un dialogue « vivant » comme l'indiquait N. F. S. Grundtvig (1783-1872)² et faire appel non seulement au siècle des Lumières mais aux philosophies contemporaines, et aussi non occidentales. Car, l'on peut constater que, si les réflexions sur notre éducation datent déjà et reflètent aujourd'hui les difficultés accentuées de ce 21ème siècle, pourtant nos débats publics, aujourd'hui, semblent pauvres, les messages véhiculés par les médias résonnent comme vides et révélateurs d'une absence de culture pédagogique populaire. La société française doit enseigner aux individus à découvrir, connaître et comprendre par eux-mêmes, le monde qui les englobe, leurs évidentes interactions avec le reste du monde, en les ouvrant à l'actualité du monde, des autres. Non pas en falsifiant la vérité ou en orientant ce qu'il y a à savoir. Mais, il s'agit de donner la possibilité et la liberté de découvrir tout ce qui peut être découvert et non pas penser « ce qu'il est important de découvrir » mais tout découvrir pour un jugement individuel éclairé. Découvrir, que le politique ment au peuple pourrait être source de remous sociaux, tout comme le fait de réaliser que l'on n'a aucune marge de manœuvres

² Historien et pédagogue danois, Nikolai Frederik Severin Grundtvig est l'initiateur des écoles populaires. Il est considéré comme le père de la formation tout au long de la vie ou formation continue. Il préconise une vision émancipatrice de l'éducation (populaire) et la perçoit comme l'instrument pour asseoir une identité nationale.

pourrait être oppressant et source de soulèvements populaires.

La société doit également enseigner à réfléchir et savoir réfléchir, former à l'esprit critique et comment en user. Il reviendrait, ici, de reconsidérer le projet d'éducation émancipatrice, comme l'esquissait Condorcet, de l'actualiser à cette heure de la mondialisation et de la colonialité du pouvoir. C'est, ici, apprendre à refuser d'être des réceptacles et des êtres d'adaptation, et être soi-même et ensemble force de proposition dans un monde en attente de solutions.

Ainsi, même si tout semble opposer Nicolas de Condorcet des auteurs de la pédagogie critique car elle date d'un autre siècle, une autre lecture des Lumières est possible dans la mesure où nous pouvons constater chez Condorcet, qui insiste sur la raison, cette nécessité à chercher, à critiquer, à questionner, qui sont des éléments qui rejoignent les idées de P. Freire et du philosophe danois N. F. S. Grundtvig, pourtant hostile à la philosophie française et celle des Lumières. Il y a, en effet, une interaction que revendique Paulo Freire, dans le processus d'éducation, qui peut renforcer l'usage de la raison tant prônée par Condorcet, même si tout semble les opposer.

Dans une dernière partie, voyons ensemble quelques perspectives en vue d'une éducation qui s'inspire à la fois de Paulo Freire, et du concept d'« *U B U N T U* ».

3.2. Épouser un universalisme et un humanisme empruntés à la philosophie africaine

Si « philosopher », c'est tout simplement se questionner, écouter, comparer, chercher à comprendre, sans avoir d'opinion figée, alors, le philosophe, que chacun de nous est censé être, n'est pas celui qui sait construire un raisonnement élaboré, ou répéter les raisonnements des autres, il est celui qui est capable d'avouer à lui-même ce qu'il pense, et de dépasser ses propres pensées. Il est celui qui ne s'arrête jamais de chercher. À ce sujet, dans notre contexte socio-politique, le concept « *ubuntu* », est un universalisme et un humanisme qui s'appliquent autant aux relations humaines au quotidien qu'à l'étude de la place de l'être humain dans le tout. Il s'agit d'un concept assez large qui touche aussi bien à la politique, à l'éthique, à la philosophie. Il diffère de l'humanisme occidental qui se fonde sur le respect et la préoccupation de ne pas empiéter sur le « territoire de l'autre », et de limiter l'exercice de sa propre liberté en fonction de celle des autres. Or, la philosophie de l'éducation ne nous apprend-elle pas que l'école est censée socialiser à une culture universelle ? Alors de quel universel parle-t-on ?

Ici, contre-pied de l'approche cartésienne *cogito ergo sum*, le terme « Ubuntu », à la fois zoulou et bantou illustré par le proverbe « *Umuntu, ngumuntu, ngabantu* », qui se traduirait par « l'individu n'est individu qu'à travers d'autres individus », ou encore « je suis parce que tu es », est un concept développé en Afrique du Sud par Nelson Mandela, ancien président et Desmond Tutu, Prix Nobel de la paix. Il s'agit de rompre l'illusion de la séparation pour se reconnaître en l'autre. Ce qui donne un autre sens et un autre but à l'éducation et donc aux orientations que nous lui donnons. Et c'est d'ailleurs ce que Tim Ingold signifie quand il affirme que l'école devrait être une attention portée au monde et aux autres, un processus infini de mise en correspondance avec le monde et les autres (2018). Car, nos personnalités sont le résultat de nos éducations qui, elles, sont le fruit de ce que nous avons reçu des autres, de nos rencontres, de ce qu'on nous a fait vivre dans la société.

Alors, il s'agit désormais, tout simplement, de « faire humanité ensemble » comme l'indique le philosophe sénégalais Souleymane Bachir Diagne. Parce que « mon humanité est entremêlée, inextricablement liée, à la tienne. Lorsque je te déshumanise, je m'inflige le même traitement inexorablement », comme le dit Mungi Ngomane (2019, p. 101), petite-fille de Desmond Tutu, pour expliquer la philosophie *ubuntu* de son grand-père. Ainsi, nous ne devons pas nous baser sur la perception de Levinas, pour qui il y aurait un caractère exceptionnel de la civilisation occidentale, qui se tiendrait, elle seule, à la verticale, dans la direction de l'universel, ce qui lui donnerait sa vocation anthropologique (comprendre les autres cultures) et

philosophique (guider les autres sociétés). Ainsi, pour Levinas, la mission de l'Europe serait de cultiver le reste du monde (Souleymane Bachir Diagne & J.-L. Amselle, 2018, p. 72-75).

D'ailleurs, Souleymane Bachir Diagne et J.-L. Amselle convergent tous deux vers l'idée d'une philosophie Africaine intégrée dans la philosophie occidentale. Souleymane Bachir Diagne en appelle à notre mémoire en rappelant que l'algèbre était venu aux Européens par le monde arabe, ce qui montrerait que d'autres traditions de pensée portent des exigences de rationalité. Il pense aussi qu'il existerait un « universel cognitif » qui dépasse les différences de culture et de langue, comme le montre la pensée liée aux écritures symboliques (tel l'algèbre). Contre l'idée enfermant l'Afrique dans une « tradition » de l'oralité, il insisterait sur l'ancienneté de traditions écrites (manuscrits de Tombouctou) et sur la « fluidité » des langues et des cultures, qui s'interpénètrent et se traduisent. « À chercher l'originel, l'on serait toujours renvoyé à l'exploration de sa propre hybridité, à la découverte que l'on est légion » ; « toute civilisation humaine n'est telle que parce qu'elle est métisse. » Il y a un « syncrétisme originaire » (Souleymane Bachir Diagne & J.-L. Amselle, 2018, p. 1)³.

Conclusion

Si le but de l'éducation, de la science et de la culture, selon l'UNESCO, est de construire la paix dans l'esprit des hommes et des femmes⁴, alors, nous devons concevoir l'éducation afin qu'elle permette aux individus de transcender les circonstances et les dépendances de leur vie pour asseoir leur propre histoire. Ainsi donc, l'objectif de notre travail de recherche doit être à multifacettes : analyser les politiques actuelles d'éducation, et être force de proposition en matière d'alternatives éducatives en vue d'« une participation véritable et éclairée des hommes et des femmes de tous horizons à l'édification de leur humanité et de leur dignité ». Il s'agit, ici, de donner les moyens d'un développement de toute la personne humaine, et ainsi du développement de la Nation. La seule voie possible est la pratique d'une pédagogie qui humanise.

Pour finir nous pouvons conclure avec cette pensée tirée de *Pédagogie des opprimés* qui dit que le rôle de l'éducation pour être émancipatrice, ne doit pas être d'endoctriner les individus pour les adapter à une certaine réalité qui ne saurait être modifiée, mais de leur donner la possibilité d'inventer des réflexions nouvelles et des comportements nouveaux en solutions aux problèmes sociétaux et d'actualité (Paulo Freire, 2021, p. 101). La véritable éducation doit être ennemie de la méséducation, du mensonge, du complotisme et de la désinvolture envers la vérité (Michel Fabre, 2019).

Bibliographie

- CONDORCET Jean-Antoine-Nicolas de Caritat, 1994, *Cinq mémoires sur l'instruction publique*, Paris, Flammarion.
- CONDORCET Jean-Antoine-Nicolas de Caritat, 1822, *Esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain*, Paris, Masson.
- DIAGNE Souleymane Bachir & AMSELLE Jean-Loup, 2018, *En quête d'Afrique(s) : universalisme et pensée décoloniale*, Paris, Albin Michel.
- DIAGNE Souleymane Bachir, 2007, *Léopold Sédar Senghor : l'art africain comme philosophie*, Paris, Riveneuve Éditions.
- DUPEYRON Jean-François, MIQUEU Christophe & ROY France, 2018, *Nikolaj Grundtvig : L'école pour la vie*, Paris, Éditions philosophiques Vrin.
- FABRE Michel, 2019, *Éducation et [post] vérité. L'épreuve des faits*, Paris, Hermann.
- FOUCAULT Michel, 1976, *Histoire de la sexualité*, Paris, Gallimard.
- FREIRE Paulo, 2021, *La pédagogie des opprimés*, Marseille, Agone.

³ Référence est faite ici à Léopold Sédar Senghor (2007). *L'art africain comme philosophie*.

⁴ Lire à cet effet la présentation sur le site internet de l'UNESCO : [<https://fr.unesco.org/>].

GOODMAN Paul, 1964, *Compulsory Miseducation*, New York, Horizon Press.

INGOLD Tim, 2018, *L'anthropologie, comme éducation*, Rennes, Presses universitaires de Rennes.

LAVAL Christian & WEBER Louis, 2002, *Le nouvel ordre éducatif mondial*, Paris, Nouveaux regards/Syllepse

NGOMANE Mungi, 2019, *Ubuntu. Je suis car tu es. Leçons de sagesse africaine*, Paris, Harper Collins.

UNESCO, 1997, *La Déclaration de Hambourg sur l'éducation des adultes*, Hambourg, 5ème Conférence internationale sur l'Éducation des Adultes.

Niveau d'instruction des parents, taille de la classe et rendement scolaire des élèves du secondaire

Zakari MAHAMADOU, Université Djibo HAMANI de Tahoua (Niger)

E-mail : zakmohd4@yahoo.fr

Résumé

L'objectif de cet article est d'étudier les facteurs susceptibles d'influencer le rendement scolaire des élèves du Complexe d'Enseignement Secondaire de Tahoua (Niger). Ce rendement est aujourd'hui au cœur des débats qui agitent les établissements scolaires. La question que soulève cette thématique est de déterminer l'impact du niveau d'instruction des parents et de la taille des classes sur le rendement scolaire. La théorie du capital culturel de Bourdieu (1979) et celle de l'encadrement scolaire de De Landsheere (1992) ont servi de modèle pour expliquer le problème que soulève ce sujet. Afin de répondre à cette question de recherche, une enquête a été réalisée à travers des questionnaires auprès des parents (n = 50) et de leurs enfants (n = 150). Les résultats des analyses statistiques, au moyen du test de khi-deux, ont révélé que le niveau d'instruction des parents et la taille des classes influencent le rendement scolaire des élèves de sixième. L'analyse montre, d'un côté, que les élèves issus des parents instruits ont un rendement scolaire élevé contrairement à leurs confrères issus des parents d'élèves non instruits. De l'autre côté, le test statistique a permis de constater également que, quand l'effectif des élèves s'accroît, le rendement scolaire décroît. Par contre, avec un effectif peu élevé, le rendement scolaire a tendance à s'améliorer.

Mots-clés : niveau d'instruction, parents, taille de la classe, rendement scolaire, classe de 6^e

Abstract

The objective of this article is to study the factors that can influence the academic performance of students in the Tahoua Secondary Education Complex (Niger). This performance is at the heart of today's debates in schools. The issue raised by this theme is the impact of parents' level of education and class size on academic performance. Bourdieu's theory of cultural capital (1979) and De Landsheere's theory of school supervision (1992) were used as models to explain the problem raised by this subject. In order to answer this research question, a survey was carried out through questionnaires with parents (n=50) and their children (n=150). The results of statistical analyzes, using the chi-squared test, revealed that the level of education of parents and the size of classes influence the academic performance of sixth-graders. On the one hand, the analysis shows that pupils from educated parents have high academic achievement, unlike their peers from parents of uneducated pupils. On the other hand, the statistical test also showed that, when the number of pupils increases, school performance decreases. On the other hand, with a small number of students, academic performance tends to improve.

Keywords: educational attainment, parents, class size, academic achievement, 6th grade

Introduction

Dans les facteurs qui influencent l'éducation de l'enfant de sa naissance à l'âge adulte, la famille joue un rôle primordial. La familiarité à l'enseignement de type occidental est souvent liée au degré d'instruction des parents de l'apprenant qui varie d'un niveau à un autre. Les enfants issus des familles de différents niveaux d'étude ne peuvent pas avoir les mêmes prérequis linguistiques d'où la variation de la vitesse de compréhension du message transmis

par les uns et les autres. Nous estimons que cette appropriation de la culture langagière peut avoir une influence sur le rendement scolaire des élèves. Un parent doté d'un bon niveau intellectuel trouve en l'école le tremplin le plus sûr pour un meilleur rendement scolaire. Un enfant qui a des parents instruits apprend plus rapidement. Les stratégies employées dans l'aide aux devoirs et aux leçons de l'enfant sont aussi en rapport avec le niveau de scolarité du parent. Les parents instruits ont alors pour rôle de faire parvenir toutes les caractéristiques spécifiques de leurs enfants au corps pédagogique pour une meilleure prise en charge. Par contre, chez les parents non instruits, la perception négative due aux pesanteurs culturelles accentue le manque d'importance perçue vis-à-vis de l'école. De plus, la coutume constitue un obstacle à la scolarisation et l'achèvement scolaire des enfants, en particulier les filles. Les parents analphabètes ou très faiblement scolarisés ne disposent pas d'un patrimoine culturel qui facilite les acquisitions en lecture et en écriture (livres, tablettes, ordinateurs, etc.).

Outre le niveau d'instruction des parents, l'explosion démographique et l'insuffisance des structures d'accueil constituent un autre obstacle pour les gestionnaires des systèmes éducatifs africains. La taille des classes fait régulièrement l'objet de débats dans les discussions visant à établir le meilleur moyen de contribuer à la réussite éducative des jeunes. Des classes plus petites sont vues comme étant bénéfiques à l'apprentissage des élèves.

Le surpeuplement des classes est généralisé en Afrique à cause du manque de moyens matériels des états, du taux élevé de natalité et de la densité de la population urbaine. Les écoles, surtout celles situées dans les zones urbaines à forte concentration démographique manquent de salles de classes pour absorber la forte demande en éducation. Les infrastructures font cruellement défaut, alors qu'il existe un grand nombre d'élèves à scolariser.

La taille des classes¹ est une des questions fréquemment débattues en ce qui concerne la qualité de l'éducation. L'explosion des effectifs d'élèves accentue la crise de l'école. En effet, on note une insuffisance des infrastructures et capacités d'accueil des établissements qui n'augmentent pas proportionnellement à l'accroissement du nombre d'élèves. L'UNESCO (2010) stipule, par exemple, qu'au niveau de l'enseignement primaire, le nombre réduit d'élèves par classe produirait un bon encadrement et assurerait une formation de qualité aux enfants. Dans les pays de l'OCDE (2014), l'effectif moyen, au niveau primaire, est de 21 élèves. Pour la France et la Belgique, il oscille autour de 23 contre 25 au Royaume-Uni. Placée dans le contexte des pays d'Afrique subsaharienne, la notion de classes à faibles effectifs se présente tout autrement. Dans les milieux ruraux au Sénégal et en Guinée, par exemple, sont considérées comme classes à faibles effectifs celles dont le nombre d'enfants par salle tourne autour de 40 à 45 élèves au niveau primaire. Au Bénin, au Burkina Faso, en milieu urbain en Guinée, mais aussi au Cameroun, au Rwanda et au Congo, ce nombre grimpe jusqu'à 50 et, au Mali, il culmine à 60 (N. N. Madana, 2006). Les salles de cours contenant des effectifs qui dépassent les normes fixées par les États ou par les organismes internationaux sont considérées comme des classes à larges effectifs. Ces effectifs qualifiés aussi de pléthoriques constituent le vrai problème dans le contexte des classes des pays d'Afrique subsaharienne A. Fofana (2014).

La taille des classes est un enjeu important parmi les politiques éducatives. La réduction des effectifs pléthoriques conduit ainsi à la réduction de déperdition scolaire.

L'impact de la taille des classes sur le rendement scolaire est l'une des problématiques en éducation. Les pouvoirs publics travailleraient sur la nécessité de prendre des mesures pour que les écoles soient dotées d'effectifs raisonnables et prendre tous les enseignants en charge afin de limiter ce fléau.

¹ Nous désignons la taille d'une classe par le nombre d'élèves ou l'effectif des élèves qu'elle contient.

Il est plus facile pour un enseignant de suivre chaque élève de façon individualisée dans une petite classe que dans une autre à fort effectif. Dans une petite classe, l'enseignant peut adapter sa pédagogie et ses cours en fonction du niveau d'aptitude de chaque élève. Il peut mieux identifier et accompagner les élèves qui éprouvent des difficultés. Comme l'élève bénéficie de plus d'attention, ses chances de réussir sont plus importantes.

Le Niger a entrepris une politique d'accès pour tous à l'éducation, afin de permettre au plus grand nombre d'enfants d'entrer à l'école. Selon les textes officiels du pays, le nombre d'élèves par classe devrait être de 50 pour le premier cycle de l'enseignement secondaire. Cette politique a permis une importante avancée de la scolarisation. Toutefois, un phénomène majeur s'est imposé, celui des grands effectifs dans les salles de classe. En dépit des efforts consentis sur le plan des infrastructures et des ressources humaines, la surcharge des classes n'a pu être réduite. Le respect de ces normes sur le terrain, c'est-à-dire dans les établissements, s'est avéré difficile à cause de forte demande en éducation des populations et de l'insuffisance des ressources (infrastructures, personnel enseignant). Les enseignants éprouvent des difficultés dans l'encadrement pédagogique des élèves ceci à cause des effectifs pléthoriques constatés à cet effet. C'est pour toutes ces raisons que nous avons choisi d'étudier *le niveau d'instruction des parents, la taille de la classe et le rendement scolaire des élèves* de la classe de 6^e du Complexe d'Enseignement Secondaire (CES) 4 de Tahoua (Niger).

Afin de mieux comprendre la problématique entourant la question de l'effet du niveau d'instruction des parents et de la taille des classes sur le rendement scolaire des élèves, nous recensons tout d'abord les écrits traitant du sujet. Les écrits consultés relèvent que les parents qui ont un niveau d'instruction plus ou moins élevé s'inquiètent toujours sur la réalisation du devoir de leurs enfants à la maison. Des auteurs, comme M. Gurgand (2011), rapportent que le niveau d'étude des parents est étroitement lié au rendement scolaire des élèves. Dans cette même dynamique, A. Feyfant (2011, p. 63) avance que : « *les parents d'un haut niveau d'étude vivent dans une communauté où leurs enfants sont en contact avec d'autres enfants issus eux aussi de parents qui ont un haut niveau d'étude* ». Le niveau d'éducation des parents place les élèves dans un contexte socioculturel qui favorise leur réussite scolaire. S. J. Larivée (2012, p. 48), en analysant la question de la relation entre le suivi scolaire des enfants et le niveau d'étude de leurs parents, avance que « *les parents, à partir de leur propre histoire à l'école et de leur propre réussite, jouent un rôle de modèle et enseignent à leurs enfants la valeur de l'éducation. Ils renforcent la croyance de l'enfant dans l'école et consolide son engagement scolaire* ».

Dans le contexte africain aussi, plusieurs études relatives au niveau d'instruction des parents ont été conduites par les chercheurs. Selon C. Lloyd et al. (1996), le niveau d'instruction des parents a une influence notable sur le type d'éducation à donner à leur enfant. Ainsi, un niveau d'instruction élevé des parents les prédispose à une meilleure scolarisation. Selon O. Ntsame (1999), les parents scolarisés ont plus de compétence pour soutenir les enfants dans leurs études et ils parviennent à inculquer à leurs enfants des ambitions scolaires élevées. Pour A. Kacou (2007), cet effet est particulièrement important lorsque les parents ont atteint au moins le niveau secondaire. D'autres études ont tenté de mesurer l'influence de la mère et du père sur le rendement scolaire de l'enfant. R. Wamala et al. (2013) ont observé respectivement qu'en Guinée et en Ouganda, l'éducation de la mère a une grande influence sur la performance éducative des filles. Par contre, A. Tansel (1997) montre, dans son étude réalisée conjointement au Ghana et en Côte d'Ivoire, une plus grande influence du père sur les performances des garçons. F. Kobiané (2007) souligne quant à lui que les enfants dont le père est du niveau secondaire ou plus se distinguent véritablement des autres par des chances de scolarisation nettement plus grandes.

Quant à la littérature relative à la taille de classe, des auteurs tels que J. M. Blatchford et al. (2003), montrent que l'effectif de la classe influence le rendement scolaire. On constate, à travers ces écrits, que la petite taille de l'effectif d'une classe serait l'un des facteurs qui

favoriseraient un bon enseignement et en corollaire un bon apprentissage. Mieux, selon l'idée de R. L. Simpson et B.S. Myles (1990), le climat de la classe est plus favorable à l'apprentissage ainsi qu'à la réussite scolaire. Selon P. Blatchford et *al.* (2017), la taille de la classe est un facteur qu'il convient de prendre en compte parmi les variables influençant le rendement des élèves. Selon ces auteurs, dans une salle de classe à faible effectif, l'enseignant pourra s'intéresser à chacun de ses élèves et surveiller leur évolution individuelle en vue de les pousser à bien assimiler les matières, condition indispensable pour un bon rendement. Dans les petites classes, les enseignants remplissent leur rôle pédagogique parce qu'ils disposent de plus de temps pour s'occuper personnellement de chaque enfant. À contrario, un grand groupe d'écoliers soulève plus de difficultés pour la gestion des classes, le contrôle de ceux-ci prenant plus de temps pour l'évaluation et la réalisation des activités prévues par séquence d'apprentissage. C. Hyunkuk et *al.* (2012) ont aussi cherché à évaluer l'impact objectif de la taille des classes sur l'apprentissage. Au terme de leur étude, ils sont parvenus à la conclusion selon laquelle les élèves placés dans de petites classes présentaient de meilleurs scores dans un grand nombre de branches d'enseignement. M. Paola et V. Scoppa (2009) ont étudié les effets de la taille des classes sur les acquis scolaires des élèves en Italie. Ils ont abouti à la conclusion selon laquelle les grandes classes produisaient des effets négatifs sur les performances des élèves en termes de notes obtenues aux épreuves et sur la probabilité de réussite aux examens de fin d'année. Il est généralement reconnu que les grandes tailles de classes sont associées à de moins bons résultats scolaires (G.V. Glass et *al.*, 1982). Ces auteurs ont également montré que la relation entre la taille de classe et les résultats des élèves est plus forte au secondaire qu'au primaire. Les grandes classes sont parfois difficiles à gérer pour les enseignants, ce qui peut les inciter à adopter des méthodes d'enseignement moins efficaces, et cela limite souvent le temps consacré à chaque élève. Selon une étude conduite par M. Olivier (2014) en France, les résultats des élèves aux épreuves standardisées en français et en mathématique indiquent que la réduction de la taille des classes entraîne chez eux une amélioration de rendement dans les premières années de scolarisation. De nombreuses recherches ont travaillé sur la problématique de l'effet de l'effectif de la classe sur le rendement scolaire. En Suède, P. Fredriksson et *al.* (2013) enrichissent les études qui traitent cette problématique. Ils ont étudié l'effet de l'effectif des apprenants du niveau CM1 sur leurs capacités logiques et verbales. Ils ont approuvé un effet remarquable de la taille sur la performance scolaire. De même, P. Fredriksson et *al.* (2013) ont constaté que les petites classes ont eu des incidences positives sur les aspects cognitifs des apprenants. L. Wößmann et M. K. West (2006) ont montré que la taille réduite de classes améliore le rendement scolaire. Krueger et Whitmore (2001) ont montré que les élèves qui ont été alloués aux petites classes à l'école primaire ont plus souvent passé les examens d'entrée à l'université et ont obtenu des notes plus élevées que leurs camarades affectés aux plus grandes classes.

Dans le contexte des systèmes scolaires en Afrique, la configuration du problème de surpeuplement des classes et les solutions envisagées se présentent différemment. Au Nigéria, une étude menée par T. Adeyemi (2008) dans les classes du secondaire révèle que les élèves se trouvant dans les classes à faibles effectifs (moins de 50 élèves) affichent des moyennes de points élevées comparativement à leurs condisciples des classes surpeuplées. Au Rwanda, P. Mukanzunzi (2006) voulut, lui aussi, connaître l'impact du surpeuplement des classes sur le rendement des élèves. Les résultats statistiques ont prouvé que la taille de la classe exerce un impact majeur sur la qualité de l'enseignement, affectant ainsi le rendement des enfants. Une autre étude conduite par K. R. Mukendi (2008) au Congo pour évaluer le rendement des élèves, selon qu'ils se retrouvent dans de petites ou de grandes classes, a montré que les classes peu peuplées (moins de 45 élèves) affichaient très souvent un bon rendement par rapport aux classes surpeuplées (plus de 60 élèves). Selon l'auteur, plus le nombre des élèves est élevé dans la

classe, plus il est difficile pour l'enseignant de bien organiser la classe ou d'assurer le contrôle des élèves en vue d'une réelle transmission des savoirs.

Pour expliquer cette étude, nous avons fait référence à deux théories : la théorie du capital culturel et celle de l'encadrement scolaire. Introduit par P. Bourdieu et J.-C. Passeron (1964), le terme capital, appliqué à la culture, est devenu une notion d'usage courant. Cet usage se trouve dans des assertions ordinaires comme « plus on monte dans la hiérarchie des diplômés, plus les individus possèdent du capital culturel » ou « les catégories supérieures possèdent un capital culturel qu'elles transmettent à leurs enfants ». Selon P. Bourdieu (1964), la notion de capital culturel s'est imposée d'abord comme une hypothèse indispensable pour rendre compte de l'inégalité du rendement scolaire des enfants issus des différentes classes sociales en rapportant la « réussite scolaire », c'est-à-dire les profits spécifiques que les enfants des différentes classes sociales peuvent obtenir sur le marché scolaire à la distribution du capital culturel entre les classes et les fractions de classe (P. Bourdieu, 1979, p. 3). Les recherches, comme celle de C. Thélot et L.-A. Vallet (2000), utilisent le niveau d'instruction des parents (diplôme) comme indicateur de capital culturel. Bourdieu suggère que la transmission culturelle s'opère essentiellement de manière osmotique à travers ce qu'il nomme l'« effet Arrow généralisé », à savoir « *le fait que l'ensemble de biens culturels, (...), exercent un effet éducatif par leur seule existence* » (P. Bourdieu, 1979, p. 4). Certes un enfant a plus de chances de devenir lecteur s'il voit quotidiennement ses parents lire et vit entouré de livres à sa libre disposition tant il est vrai que la socialisation passe en partie par imitation et imprégnation.

Quant à la théorie de l'encadrement scolaire de V. De Landsheere (1992, p. 408), « *ce sont les fluctuations observées au taux d'encadrement qui influencent d'une façon ou d'une autre les performances scolaires* ». Ceci suppose que les objectifs à atteindre à partir de l'encadrement dépendent d'une manière ou d'une autre des effectifs rencontrés dans les salles de classe. Ainsi, plus les effectifs sont grands, moins l'enseignant encadre bien ses élèves. Et plus, un élève s'ajoute, plus le taux d'encadrement est élevé. Toutefois, pour bien encadrer pédagogiquement les élèves et faciliter la tâche aux enseignants, les effectifs doivent respecter la norme prévue par la réglementation en vigueur. La mise en pratique de cette norme permet aux enseignants de s'occuper individuellement de l'encadrement de chaque enfant. Il facilite ainsi les échanges d'informations entre le maître et l'élève.

Le but de la présente recherche est de comprendre et d'expliquer l'impact du niveau d'instruction des parents et de la taille de la classe sur le rendement scolaire des élèves de la classe de sixième. Elle part de la question suivante : quel est l'effet du niveau d'instruction des parents et de la taille des classes sur le rendement scolaire des élèves de 6^e du Complexe d'Enseignement Secondaire 4 Tahoua ? Pour répondre à la question posée et vérifier les objectifs visés, la recherche s'appuie sur l'hypothèse générale suivante : le niveau d'instruction des parents et la taille de la classe influencent le rendement scolaire des élèves de 6^e.

A partir de cette hypothèse générale, deux hypothèses opérationnelles ont été formulées. La première est la suivante : les élèves dont les parents ont un niveau d'étude secondaire ou supérieur ont un rendement scolaire élevé contrairement à leurs camarades issus des parents non scolarisés ou du niveau primaire. La seconde hypothèse postule que les élèves qui étudient dans les classes à effectifs réduits ont un rendement scolaire élevé contrairement à leurs camarades qui étudient dans les classes à effectifs pléthoriques.

1. Méthodologie

Cette partie abordera la description des variables, la nature de l'étude, l'échantillonnage adopté, l'instrument de collecte de données, le déroulement de l'enquête et la technique statistique utilisée.

Cette étude comporte deux types de variables : la variable indépendante et la variable dépendante. Le niveau d'études des parents représente la première variable indépendante

impliquée dans la présente recherche. Le concept de « niveau d'études » désigne le plus haut niveau d'études atteint par une personne. Au niveau primaire et secondaire, il s'agit du nombre d'années d'études terminées. Au niveau postsecondaire, il s'agit des établissements fréquentés et des certificats, grades ou diplômes obtenus. Cette variable indépendante comporte quatre modalités définies en termes de niveaux d'études : non scolarisés, primaire, secondaire et supérieur.

Quant à la deuxième variable indépendante « taille de la classe », deux modalités ont été retenues : classes à effectifs réduits et classes à effectifs pléthoriques.

Ces expressions obéissent très souvent à des normes fixées soit par les différents systèmes éducatifs étatiques, soit par des organismes internationaux. Dans le contexte de cette étude, l'on se réfère aux documents officiels des écoles nigériens pour désigner la réalité de ces classes dont les effectifs dépassent les normes fixées par l'État nigérien. La taille moyenne des classes est acceptable au second cycle du secondaire est de 50 élèves par classe. Partant de là, nous avons attribué à la variable « la taille de la classe » deux modalités : la classe à effectifs pléthoriques contenant 50 élèves ou plus et la classe à effectifs réduits contenant moins de 50 élèves.

Enfin, la variable dépendante « le rendement scolaire » définie comme l'atteinte d'un objectif éducatif par l'élève. Il est indiqué par la moyenne obtenue générale à la fin d'un trimestre ou d'une année d'étude. Toute moyenne inférieure à 10/20 est considérée comme rendement scolaire faible. Par contre, la moyenne supérieure ou égale à 10/20 est considérée comme rendement élevé.

Pour mener à bien cette étude, nous avons opté pour la méthode quantitative. Cette dernière donne des résultats quantifiables et peut être utilisée pour faire des analyses scientifiques qui peuvent être utilisées dans la réalisation de ce travail.

Pour obtenir cet échantillon, nous avons opté pour une stratégie d'échantillonnage probabiliste. Cette approche garantie à ce que chaque individu de la population ait une chance non nulle d'être sélectionné dans l'échantillon.

Cette méthode nous a permis de tirer 150 élèves, à travers une liste exhaustive (base de sondage) de 1263 élèves. Pour le cas des parents, un échantillon aléatoire de 50 sujets a été choisi.

L'étude est limitée aux élèves de 6^e du CES4 de la ville de Tahoua. Nous n'avons pas opté pour les classes de 6^e pour la simple raison que c'est un niveau qui accueille un nombre important d'élèves venant du cycle primaire (CM2), compte tenu du passage automatique, causé par la suppression du Certificat de fin d'Étude de Premier Degré (CFEPD) en 2014, sans tenir compte des redoublants.

Pour atteindre ces objectifs et vérifier nos hypothèses, nous avons recouru à la méthode d'enquête et à la technique du questionnaire pour la récolte des données. Cet instrument permet non seulement de recueillir rapidement les informations sans trop de contraintes, mais il offre aussi une exploitation rapide et une meilleure compréhension de celles-ci.

De ce fait, deux questionnaires ont été élaborés : l'un adressé aux élèves et l'autre destinés aux parents. Nous avons élaboré des questions (ouvertes et fermées) à l'intention des élèves et des parents dans les questionnaires qui leur ont été destinés.

Dans le processus de validation de notre instrument de collecte, nous avons eu recours à un pré-test. Cette procédure a eu lieu auprès de 10 élèves de même établissement et mêmes caractéristiques que notre échantillon d'étude. Nous leur avons présenté le questionnaire et leur avons demandé de faire toutes les observations possibles. Ensuite, le second questionnaire a été présenté à cinq parents pour apprécier la formulation des questions. Ces parents ne faisaient pas partie de notre population d'étude. Autrement dit, ils n'intervenaient pas dans les classes de 6^e. Cette phase nous a permis de procéder à une correction mineure de certaines questions. L'enquête s'est déroulée auprès des élèves de 6^e (n=150) et de leurs parents (n=50). Pour les

élèves, nous avons commencé l'administration du questionnaire dans le Complexe d'Enseignement Scolaire 4 de Tahoua. Cette opération se faisait en deux phases avec le concours du proviseur dudit établissement : le dépôt du questionnaire et le ramassage de celui-ci. Quant aux parents, la passation a lieu en fonction de leur disponibilité, à la maison souvent aux heures libres sur leurs lieux de travail.

La vérification de cette hypothèse a fait appel à l'analyse quantitative traitée à l'aide du logiciel SPSS. Les résultats traités sur la base d'un test statistique (test de khi-deux).

2. Résultats

2.1. Niveau d'instruction des parents

Tableau 1 : Répartition des parents selon leur niveau d'instruction

Niveau d'instruction	Effectif	%
Non scolarisés	26	52%
Primaire	13	26%
Secondaire	08	16%
Supérieur	03	06%
Total	50	100%

Source : Résultats de l'enquête

Le tableau 1 fait ressortir la répartition des parents d'élèves selon leur niveau d'instruction. Les données révèlent que 52% sont des parents non scolarisés, 26% du niveau primaire contre 16% du niveau secondaire et seulement 6% des parents du niveau supérieur. Le taux élevé des parents non scolarisés s'explique par le fait que les habitants de cette région préfèrent l'exode rural que de fréquenter l'école.

2.2. Taille de la classe

Cette section aborde la répartition des élèves du CES 4 selon la taille de leur classe.

Tableau 2 : Répartition des élèves selon la taille de leur classe

Taille de la classe	Effectif	%
[≤50]	21	14%
[51-80]	18	12%
[81-100]	34	22,67%
[101 et +]	77	51,33%
Total	150	100%

Source : Résultats de l'enquête

Le tableau 2 fait ressortir la répartition des élèves selon la taille de leur classe. Ces données révèlent que 51,33% (soit 77 élèves) sont dans une classe contenant plus de 100 élèves contre 22,67% (soit 34 élèves) qui sont dans une classe à effectif compris entre 81 et 100 ; 14% (soit 21 élèves) qui sont dans une classe contenant un effectif inférieur ou égal à 50 contre seulement 12% (soit 18 élèves) qui sont dans une salle contenant entre 51 et 80. Le taux élevé des parents non scolarisés s'explique par le fait que les habitants de cette région privilégient l'exode rural que l'école.

2.3. Relation niveau d'instruction des parents et rendement scolaire

Tableau 3 : Rendement scolaire selon le niveau d'instruction des parents

Niveau d'instruction	Rendement scolaire			χ^2	Signification
	Faible	Élevé	%Moyen		
Faible	39,5	45,3	41,8	3,35	**
Élevé	60,5	54,7	58,2	6,21	**

Source : Résultats de l'enquête

Il ressort des résultats du tableau 3 qu'il y a une différence significative entre le niveau d'instruction faible des parents et le rendement scolaire faible des élèves ($P \leq 0,001$; $\chi^2 = 3,35$). On note également une différence significative entre le niveau d'instruction élevé des parents et le rendement scolaire élevé des élèves ($P \leq 0,001$; $\chi^2 = 6,21$). A travers ces résultats, nous constatons que le taux bas des parents non scolarisés et de niveau primaire qui ne s'impliquent pas souvent dans le suivi scolaire de leurs enfants peut s'expliquer par le désengagement de certains parents d'élèves, mais surtout par leur incapacité à prendre en charge leur enfant sur le plan pédagogique soit parce qu'ils sont non scolarisés ou qu'ils ont un niveau de scolarisation assez bas.

2.4. Relation entre la taille de la classe et le rendement scolaire des élèves

Tableau 4 : Rendement scolaire selon la taille de la classe

Taille de la classe	Rendement scolaire			χ^2	Signification
	Faible	Élevé	%Moyen		
Effectif réduit	90,3	62,8	80,4	4,11	**
Effectif pléthorique	9,7	37,2	19,6	3,51	***

Source : Résultats de l'enquête

Il ressort des résultats du tableau 4 qu'il y a une différence significative entre la classe à effectif réduit et le rendement scolaire élevé des élèves ($P \leq 0,001$; $\chi^2 = 4,11$). On note également une différence significative entre la classe à effectif pléthorique et le rendement scolaire faible des élèves ($P \leq 0,001$; $\chi^2 = 3,51$). Nos résultats associent la petite taille de la classe à la qualité de l'enseignement et l'apprentissage. Autrement dit, quand l'effectif des élèves s'accroît, le rendement scolaire décroît. Par contre, avec un effectif peu élevé, le rendement scolaire a tendance à s'améliorer. Les effectifs pléthoriques ont donc beaucoup de conséquences nocives. Les élèves étant nombreux ne sont pas suivis individuellement par leur enseignant.

3. Discussion

L'objectif de cette étude est de déterminer la relation entre le niveau d'instruction des parents, la taille de la classe et le rendement scolaire des élèves de 6^e du CES 4 de Tahoua. Au regard des résultats de l'enquête, l'on peut affirmer que cet objectif est atteint car ils montrent que le niveau d'instruction des parents et la taille de la classe ont une forte prégnance sur le rendement scolaire des élèves de 6^e.

Au regard de résultats obtenus, au moyen du test de khi-deux, nous affirmons que la première hypothèse opérationnelle, qui stipule que *les élèves dont les parents ont un niveau d'étude secondaire ou supérieur ont un rendement scolaire élevé contrairement à leurs camarades issus des parents non scolarisés ou du niveau primaire*, a été vérifiée et confirmée. La littérature révèle un effet positif entre le niveau d'instruction des parents et la scolarisation des enfants en Afrique subsaharienne (R. Marcoux, 1994 ; D. Clévenot et M. Pilon, 1996). Plus le niveau d'instruction des parents est élevé, plus les performances scolaires des élèves le sont aussi. Cette influence positive du niveau d'instruction des parents sur la scolarisation des enfants est un résultat qui a été observé dans plusieurs travaux (D. Clevenot et M. Pilon, 1996 ; E. Hoff, 2003). Le niveau d'études des parents est fortement corrélé avec les diplômes obtenus par leurs enfants comme avec leurs niveaux de compétence. Certains auteurs ont beaucoup mis l'accent sur le niveau d'étude de la mère. Selon E. Hoff (2003), les mères avec un plus haut niveau de scolarité utiliseraient un vocabulaire plus varié, ainsi que des énoncés plus longs. Ces mères feraient preuve de plus de persévérance en ce qui concerne la lecture de livres à leurs enfants et cette stimulation serait reliée à une meilleure maîtrise des règles flexionnelles chez l'enfant (M. Silven *et al.* 2003).

Notre seconde hypothèse opérationnelle qui postule que *les élèves qui étudient dans les classes à effectifs réduits ont un rendement scolaire élevé contrairement à leurs camarades qui*

étudient dans les classes à effectifs pléthoriques est également confirmée. Ces conclusions attestent ce qui a été déjà relevé dans la littérature, notamment l'idée que la qualité de l'enseignement et la réussite des élèves sont généralement meilleures dans les classes plus petites car les élèves ont davantage de contacts avec l'enseignant, du temps passé sur les tâches d'enseignement plutôt que sur la gestion de classe et les élèves reçoivent plus de rétroaction de la part de l'enseignant (M. Galton, L. Hargreaves et A. Pell, 1996). Cependant, la croissance de la taille de la classe peut causer des réactions négatives chez certains enseignants et avoir comme résultat une diminution du score des étudiants. J-P. Jarousse et A. Mingat (1992) montrent qu'au Togo, au-delà de cinquante élèves dans une classe, le rendement scolaire s'affaiblit. A. Dioum (2000) estime, quant à lui, qu'une classe à effectifs réduits ne perturbe pas le bon déroulement du processus enseignement-apprentissage. Une étude conduite par J. Bourdon et J. Perrot (1990) en Haïti arrive à la conclusion qu'un ratio élève/maître beaucoup trop élevé, dans l'enseignement primaire en Haïti, constitue une entrave sérieuse à un rendement scolaire raisonnable. Plus l'effectif de la classe est réduit, meilleurs sont les résultats scolaires et que la taille réduite de la classe associée aux pratiques pédagogiques de l'enseignant constitue un élément clef dans le rendement scolaire de l'élève. D'après une certaine logique, la classe où l'effectif serait réduit permettrait à l'enseignant de consacrer plus de temps à ses élèves et, par conséquent, favoriserait la réussite (M. Cherkaoui, 1979). Les élèves des classes pédagogiques à effectif faible performant mieux que ceux à effectif élevé (PASEC, 2020). Selon M. Connolly et C. Haeck (2018), les élèves qui étudient dans des classes de petite taille ont plus de chance de réussir que ceux qui se trouvent dans des classes surchargées. L'enseignant incite tous les élèves à participer, même ceux qui sont les plus discrets et timides. L'ambiance de travail est plus calme et plus agréable, donc plus propice à l'apprentissage.

Conclusion

Cet article a essayé de mesurer l'effet du niveau d'instruction des parents et la taille de la classe sur le rendement scolaire des élèves de 6^e du CES 4 de Tahoua. L'étude a été basée sur un échantillon d'élèves (n=150) et de leurs parents (n=50). L'hypothèse générale émise au départ est confirmée. Les résultats ont révélé que le niveau d'instruction des parents et la taille des classes influencent négativement le rendement scolaire des élèves. D'après les résultats obtenus, au moyen d'un questionnaire et traité à l'aide du test de Khi-deux, le niveau d'instruction élevé des parents et la taille réduite de la classe fréquentée par l'élève montrent un impact plus grand que le niveau d'instruction faible des parents et la taille élevée de la classe. Donc, la taille de la classe a un impact significatif sur le rendement scolaire. Autrement dit, les parents instruits et la classe à effectif réduit se sont avérées de bons prédicteurs du meilleur rendement scolaire des élèves. En ce qui concerne les parents, leur niveau de scolarité serait également corrélé positivement avec une plus grande stimulation cognitive chez l'enfant. Un plus haut niveau d'éducation des deux parents prédisait ainsi de meilleurs rendements (scores) des élèves.

Pour ce qui est des effectifs, il est plus facile de gérer les problèmes de comportement dans une classe de petite taille. Dans une classe à effectif pléthorique, l'enseignant doit à la fois stimuler les élèves pour qu'ils participent et canaliser les enfants perturbateurs. Or, cela est épuisant et risque d'impacter sur la qualité de l'enseignement. Dans une petite classe, les élèves bénéficient également d'un plus grand espace. Il devient alors possible d'organiser diverses activités en salle de classe, créatives et collaboratives. Il est aussi plus aisé de partager le matériel et les ressources pédagogiques.

Pour améliorer le rendement scolaire, l'État pourrait mener une politique de réduction du moyen de l'effectif dans la salle de cours en augmentant le nombre de professeurs et la construction des nouvelles salles de cours.

Bibliographie

- ADEYEMI Taofeek Olanrewaju, 2008, The Influence of Class-Size on the Quality of Output in Secondary Schools in Ekiti State, Nigeria, Department of Educational Foundations & Management University of Ado-Ekiti, *American-Eurasian Journal of Scientific Research*, 3(1), 7-14.
- BLATCHFORD Peter, BASSETT Paul, GOLDSTEIN Harvey, MARTIN Clare, 2003, Are class size differences related to pupils' educational progress and classroom processes? *British Educational Research Journal*. 29(5), 709. Oxford. Collection ERIC.
- BLATCHFORD Peter, WING CHAN Kam, GASTON Maurice, KWOK-CHAN Lai & CHIKIN LEE John, 2016, *Eastern and Western perspectives*. New York : Routledge.
- BOURDIEU Pierre PASSERON Jean-Claude, 1964, *Les Héritiers. Les étudiants et la culture*, Les Editions de Minuit.
- BOURDIEU Pierre, 1979, « Les trois états du capital culturel ». *Actes de la recherche en sciences sociales*, 30, p. 3-6.
- BOURDON Jean & PERROT Jean, 1990, *Analyse économique et financière du secteur de l'éducation en République d'Haiti* [PNUD Unesco].
- CHERKAOUI Mohamed, 1979, *Les paradoxes de la réussite scolaire : Sociologie comparée des systèmes d'enseignement*, Paris, PUF.
- CLEVENOT Denis & PILON Marc, 1996, « Femmes et scolarisation des enfants », communication présentée au séminaire international « Femmes et gestion des ressources », Yaoundé, IFORD, 5-7 février 1996, 24 p.
- CONNOLLY Marie & HAECK Catherine, 2018, " Le lien entre la taille des classes et les compétences cognitives et non cognitives" Groupe de recherche sur le capital humain, ESG UQAM CIRANO. Université du Québec à Montréal, Canada.
- DE LANDSHEERE Viviane, 1992, *L'éducation et la formation*, Paris.
- DE PAOLA Maria & SCOPPA Vincenzo, 2009, *Effects of class size on achievement of college students*. Department of Economics and Statistics. University of Calabria.
- DIOUM Aliou, 2000, *Pédagogie des grands groupes : compte rendu des expérimentations*. CONFEMEN du 3 au 21 juin, N'Djamena, Tchad.
- FEYFANT Annie, 2011, « Les effets de l'éducation familiale sur la réussite scolaire », Lyon, France.
- FOFANA Abou, 2014, *Adapter son enseignement aux effectifs des écoles primaires en Afrique. Le cas des classes des langues*, L'Harmattan, Côte d'Ivoire.
- FREDRIKSSON Peter, ÖCKERT Björn & OOSTERBEEK Hessel, 2013, Long-Term Effects of Class Size. *The Quarterly Journal of Economics*, 128(1), 249-285.
- GALTON Maurice, HARGREAVES Linda & PELL Anthony, 1996, *Class Size, Teaching and Pupil, Achievement*, Hamilton House, National Union of Teachers.
- GLASS Gene, CAHEN Leonard, SMITH Mary Lee & FILBY Nikola, 1982, *School Class Size: Research and Policy*. Beverly Hills, CA, SAGE.
- GURGAND Marc, 2011, « Quels effets attendre d'une politique d'implication des parents dans les écoles primaires : évaluation de l'impact de la mallette des parents », Paris, France.
- HOFF Erika, 2003, The Specificity of Environmental Influence: Socioeconomic Status Affects Early Vocabulary Development Via Maternal Speech. *Child Development*. 74(5), 1368-1378.
- HYUNKUK Cho, GLEWWE Paul & WHITLER Melissa, 2012, Do reductions in class size raise students' test score? Evidence from population variation in Minnesota's elementary schools. *Economics of education review*, 31(3), 77-95.
- JAROUSSE Jean-Pierre & MINGAT Alain, 1992, *L'école primaire en Afrique. Fonctionnement. Qualité, produits : le cas du Togo*. Dijon, IREDU.

- KACOU Amoin E., 2007, *Les déterminants de la scolarisation différentielle selon le sexe en Côte d'Ivoire*. Mémoire de fin d'étude, DESSD, IFORD, Abidjan, Côte d'Ivoire.
- KAÏL Bénédicte, 1999, Les jeunes et le travail à Bamako : un rapport différencié selon le genre. *Agora débats/jeunesses*, 15(1), 125-136.
- KOBIANE Jean-François, 2007, De la campagne à la ville, constances et différences dans les déterminants de la scolarisation des enfants au Burkina Faso. In *La question éducative au Burkina Faso. Regards pluriels* (Éducation et société). Ouagadougou : Félix Compaoré, Maxime Compaoré, Marie-France Lange et Marc Pilon, CNRST, 121-144.
- KRUEGER Alan B. & WHITMORE Diane M., 2001, The Effect of Attending a Small Class in the Early Grades on College-Test Taking and Middle School Test Results: Evidence from Project STAR. *Economic Journal*, 111(468), 1-28.
- LARIVÉE Serge J., 2012, « L'implication des parents dans le cheminement scolaire de leur enfant : Comment la favoriser ? ». *Éducation & formation*, 297, p. 33-48.
- LLOYD Cynthia B. & GAGE-BRANDON Anastasia J., 1994, « High Fertility and Children's Schooling in Ghana: Sex Differences in Parental Contributions and Educational Outcomes », *Population Studies*, vol. 48, p.293-306.
- MADANA Nomaye, N., 2006, *Pédagogie des grands groupes et éducation primaire universelle : Afrique subsaharienne*. Paris, L'Harmattan.
- MARCOUX Richard, 1994, Le travail ou l'école : l'activité des enfants et les caractéristiques des ménages en milieu urbain au Mali, *Études et travaux du CERPOD*, 200p.
- MUKANKUNZI Pélagie, 2006, *L'impact du surpeuplement des classes sur le rendement scolaire des élèves des écoles primaires publiques du système éducatif du Rwanda : cas de la ville de Kigali (1997- 2002)*. Mémoire de Maîtrise, Université du Québec à Chicoutimi
- MUKENDI Kabongo, R., 2008, *Rendement des élèves en République Démocratique du Congo*. Kinshasa: Centre de recherche pédagogique.
- OECD, 2014, *How many students as in each classroom? In Education at a Glance Education 2014: Highlights*. Paris : OECD Publishing.
- OLIVIER Monso, 2014, L'effet d'une réduction de la taille des classes sur la réussite scolaire en France : développements récents. *Éducation et formations* (85), 47-61.
- PASEC (2020). *PASEC2014 - Qualité des systèmes éducatifs en Afrique subsaharienne francophone performances et environnement de l'enseignement-apprentissage au primaire*. PASEC, CONFEMEN, Dakar.
- SILVEN Maarit, AHTOLA Annarilla & NIEMI Pekka, 2003, Early words, multiword utterances and maternal reading strategies as predictors of mastering word inflections in Finnish. *Journal of Child Language*. 30, 253-279.
- SIMPSON Richard L. & MYLES Brenda Smith, 1990, *The General Education Collaboration Model: A Model for Successful Mainstreaming. Focus on exceptional children*, 23, (4), 1-10. Colorado.
- TANSEL Aysit, 1997, Schooling attainment, parental education, and gender in Côte d'Ivoire and Ghana. *Economic Development and Cultural Change*, 45(4), 825-856.
- THÉLOT Claude & VALLET Louis-André, 2000, « La réduction des inégalités sociales devant l'école depuis le début du siècle ». *Économie et statistique*, 334, 3-32.
- UNESCO, 2010, *Guide méthodologique d'analyse de la question enseignante. Initiative pour la formation des enseignants en Afrique subsaharienne*. Dakar : UNESCO-BREDA
- WAMALA Robert, SAINT KIZITO Omala & JEMBA Evans, 2013, Academic achievement of ugandan sixth grade students: Influence of parents' education levels. *Contemporary Issues in Education Research*, 6(1), 133.

WÖßMANN Ludger & WEST Martin, 2006, Class-size effects in school systems around the world: Evidence from between-grade variation in TIMSS. *European Economic Review*, 50(3), 695-736

La pertinence des styles d'enseignement de Mosston et Ashworth au regard des réalités de l'enseignement de l'éducation physique et sportive en République du Congo

Ghislain Armand MOUDOUDOU LOUBOTA, Université Marien NGOUABI (Congo)

E-mail : gmoudloubota@gmail.com

Paulin MANDOU MOU, Université Marien NGOUABI (Congo)

E-mail : mandpaulin@gmail.com

Georges KPAZAI, Université Laurentienne, Sudbury (ON) (Canada)

E-mail : gkpazai@laurentian.ca

Résumé

Cette étude a pour objectif de vérifier la pertinence des styles d'enseignement de Mosston et Ashworth (2002) au regard des réalités de l'enseignement de l'éducation physique et sportive (EPS) au Congo. Pour ce faire, la Technique du Groupe Nominale (TGN) a été utilisée comme technique de collecte des données pour recueillir les informations. Dix (10) enseignants d'EPS ayant pris part préalablement à une formation sur les styles d'enseignement de Mosston et Ashworth se sont portés volontaires à participer à l'étude. Les résultats obtenus montrent qu'en République du Congo, les styles d'enseignement de Mosston et Ashworth n'ont tous pas été jugés pertinents. Cinq (5) raisons ont été évoquées par les participants : le livre programme de l'INRAP suggère uniquement l'utilisation des styles d'enseignement reproducteurs ; l'insuffisance du volume horaire accordé à l'enseignement de l'EPS ; l'effectif pléthorique des classes ; le manque criard du matériel didactique et le manque d'installations sportives.

Mots clés : Style d'enseignement ; Mosston et Ashworth ; Enseignant en exercice ; Education physique et sportive, République du Congo.

Abstract

The purpose of this study was to verify the relevance of Mosston and Ashworth's (2002) teaching styles to the realities of teaching Sports and Physical Education (SPE) in Republic of Congo. To do this, the Nominal Group Technique (TGN) was used as a data collection technique to gather information. Ten (10) SPE teachers, who had previously taken part in training session on Mosston and Ashworth teaching styles, volunteered to participate in the study. The results obtained show that in Congo, the teaching styles of Mosston and Ashworth were not all considered relevant. Five (5) reasons were mentioned by the participants: the INRAP curriculum book suggests only the use of reproductive teaching styles; the insufficient amount of time allocated to the teaching of SPE; the overcrowded class sizes; the lack of didactic material and and the lack of sport facilities.

Key words: Teaching style; Mosston and Ashworth; In-service Teacher; Sport and Physical Education; Republic of Congo.

Introduction

L'Education Physique et Sportive (EPS) est une discipline d'enseignement en République du Congo. À ce titre, elle est régie par plusieurs textes qui lui confèrent l'attribut de discipline éducative. Elle est la seule discipline qui est à cheval entre les ministères chargés de

l'enseignement et celui chargé des sports et de l'éducation physique. Son enseignement est assuré par des enseignants professionnels gérés par le ministère de la jeunesse et des sports, de l'éducation civique, de la formation qualifiante et de l'emploi. Par ailleurs, les contraintes didactiques (calendrier scolaire, évaluations, programme d'enseignement, infrastructures et matériel) qu'elle engendre relèvent de la compétence des ministères chargés de l'enseignement. Quant aux contraintes institutionnelles (la méthode sportive, le nombre d'APS par année, le nombre de séances par semaine et par cycle et la durée du cycle), elles relèvent du ministère de la jeunesse et des sports, de l'éducation civique, de la formation qualifiante et de l'emploi. Ainsi, plusieurs notes de service ont été prises à l'endroit de cette discipline éducative. La note circulaire n°3310/MJS-/DJS/5 du 3 décembre 1968 relative à l'organisation de l'enseignement de l'Education Physique et Sportive au sein des établissements ; la note circulaire n° 00069/HCJS-DS-4 du 13 janvier 1970 relative aux Instructions Officielles (O.I) à l'usage des professeurs, Maîtres et Moniteurs d'Education Physique et Sportive ; la circulaire n°2188/SEJS-2/65 du 16 décembre 1965 qui fixe les horaires et attribue deux heures d'EPS par semaine et une demi-heure d'animation sportive à l'école primaire ; la loi 11-2000 du 31 juillet 2000 portant organisation et développement des Activités Physiques et Sportives ; la note circulaire n°154/MRJS/C du 18 juin 1998 relative aux nouvelles instructions officielles Congolaises donne à l'Education Physique quatre finalités : le développement des capacités nécessaires aux conduites motrices ; l'acquisition par la pratique, des compétences et connaissances relatives aux activités physiques, sportives et artistiques ; accès aux connaissances relatives à l'organisation et l'orientation de la vie physique et la participation de façon spécifique à l'éducation à la santé, à la sécurité, à la solidarité, à la responsabilité, et à l'autonomie. Dans la même logique, l'Institut National de Recherche et d'Actions Pédagogiques (INRAP) (2002, 2005) a mis en place des programmes structurant les enseignements de cette discipline. Les programmes d'enseignement en vigueur s'inscrivent dans les principales orientations éducatives, suivant le plein développement de la personne humaine, de ses aptitudes intellectuelles, logiques et critiques, morales et physiques ; la formation à une citoyenneté responsable et pacifique et assistent à des aptitudes générales à l'insertion socio-économique (PASEC, 2017, p. 5). Pour atteindre les finalités éducatives, l'approche curriculaire en vigueur au Congo est la pédagogie par objectif (PPO). Cette pédagogie s'enracine dans une posture épistémologique behavioriste. Ainsi, l'apprentissage est vu comme une modification durable du comportement résultant d'un entraînement particulier selon C. Mohammed, L. Mohammed et, J-I. Rachid (2015, p. 2). Pour ces auteurs, l'acquisition des connaissances s'effectue par paliers successifs. Le passage d'un niveau de connaissances à un autre s'opère par des renforcements positifs des réponses et comportements attendus. Les comportements observables sont des éléments que mesurent les enseignants d'EPS Congolais pendant le processus enseignement-apprentissage. De ce point de vue, l'enseignement de l'Education Physique est donc une tâche complexe qui convoque de multiples dimensions qui sont, entre autres, disciplinaires, didactiques, pédagogiques et professionnelles (O. Attiklemé, B. Agbodjogbe, C. Atoun, K. Attiklemé et G. Kpazai, 2019, p. 91). Dans la même veine, l'éducation physique fait partie du programme scolaire conçu pour aider les enfants à développer leurs habiletés motrices, leurs connaissances et leurs comportements en matière de mode de vie, de forme physique, d'esprit sportif, d'autoefficacité et de stabilité émotionnelle (P. Constantinides, R. Mantalvo et S. Silverman, 2013. p.2). Pour pouvoir le faire dans les écoles, les enseignants utilisent généralement le spectre des styles d'enseignement de Mosston et Ashworth (2002). Celui-ci fournit un cadre théorique pour une variété de méthodes d'enseignement que les enseignants peuvent sélectionner et utiliser pour dispenser le contenu d'enseignement des cours d'éducation physique. Il confère également aux enseignants la connaissance fondamentale et théorique afin de présenter un environnement riche permettant aux apprenants de vivre une grande variété d'occasions d'apprentissage (M.

Mosston et S. Ashworth, 2002). Bref, cette approche curriculaire utilisée au Congo (PPO) n'encourage pas la promotion de la cognition des élèves lors du processus enseignement-apprentissage. Faire appel à la cognition des élèves devrait permettre à ceux-ci de résoudre de façon personnelle et appropriée les problèmes quotidiens auxquels ils font face. Voilà pourquoi souligne J. Pettier (2018, p. 100), « Former quelqu'un, c'est lui permettre d'acquérir des savoirs, des savoir-faire et compétences lui permettant de résoudre les problèmes posés par l'exercice de l'activité à laquelle on le forme ». De ce point de vue, la pertinence sociale de la formation reçue par les élèves au Congo est questionnable, puis qu'elle ne peut permettre aux élèves de construire leurs connaissances, d'interpréter et de participer activement à leur processus d'apprentissage. Par ailleurs, la circulaire n°154/MRJS/C du 18 juin 1998 relative aux nouvelles instructions officielles Congolaises donne à l'Education Physique quatre finalités : le développement des capacités nécessaires aux conduites motrices ; l'acquisition par la pratique, des compétences et connaissances relatives aux activités physiques, sportives et artistiques ; l'accès aux connaissances relatives à l'organisation et l'orientation de la vie physique ; la participation de façon spécifique à l'éducation à la santé, à la sécurité, à la solidarité, à la responsabilité, et à l'autonomie. Et puis, l'Institut National de Recherche et d'Actions Pédagogiques (INRAP) (2002, 2005) a mis en place les programmes structurant les enseignements de cette discipline. De ce fait, il existe un dysfonctionnement entre les textes (instructions officielles et le livre programme de l'INRAP) qui régissent l'enseignement de l'EPS au Congo. Les instructions officielles convoquent l'autonomie de l'élève. Par contre, le livre programme ne fait pas état du développement de l'autonomie de ce dernier. Ainsi, nous nous sommes posé la question à savoir : les styles d'enseignement de Mosston et Ashworth sont-ils pertinents dans la réalité de l'enseignement de l'EPS au Congo ?

1. Cadre théorique

Le modèle théorique de Mosston et Ashworth (2002) repose sur l'axiome selon lequel l'acte d'enseigner consiste en une chaîne de prises de décisions. Ces décisions sont fonction de plusieurs éléments qui sont : les élèves, la matière à enseigner, l'environnement de travail ou encore l'interaction de ces différents éléments (D. Banville, J-F Richard et G Raiche, 2004, p. 34). Pour M. Mosston et S. Ashworth (2002) il y a un partage de décision entre l'élève et l'enseignant lors des différentes phases du processus enseignement-apprentissage lors de la planification, de l'interaction et de l'évaluation. Les styles d'enseignement sont donc élaborés à partir des différents niveaux de partage des décisions (C. Belanger, 2008, p. 11). Pour ce faire, M. Mosston et S. Ashworth (2002) proposent une gradation des styles d'enseignement selon le partage des responsabilités : celles accordées à l'enseignant et celles accordées à l'élève. De ce fait, il est possible, selon ce modèle théorique, de situer chaque combinaison de partage de catégories de décisions sur un continuum dont une des extrémités est caractérisée par le style où toutes les catégories de décisions appartiennent à l'enseignant (commande - A), et de l'autre extrémité, par le style où l'ensemble de celles-ci appartiennent à l'élève (autodidacte - K) (C. Belanger, 2008, p. 11). M. Mosston et S. Ashworth (2002) proposent onze combinaisons de partage de catégories de décisions correspondant aux styles d'enseignement identifiés par les lettres A à K. Enfin, les onze styles d'enseignement de M. Mosston et S. Ashworth (2002) sont regroupés en deux grandes catégories : les styles d'enseignement reproducteurs et les styles d'enseignement producteurs. Dans les styles de la catégorie reproductrice, la cognition des élèves n'est pas ou peu sollicitée car ils sont dans la plupart invités à imiter ou faire ce que l'enseignant commande. À contrario, dans la catégorie productrice, les élèves sont invités à réfléchir et à trouver par eux-mêmes des solutions aux situations problématiques que présentent les solutions éducatives (L.G.A. Moudoudou, P. Mandoumou et G. Kpazai, 2022, p. 84).

2. Méthodologie

Cette recherche vise à connaître la pertinence des styles d'enseignement de Mosston et Ashworth au regard des réalités de l'enseignement de l'EPS au Congo. Pour ce faire, nous avons opté pour une approche de recherche mixte (qualitative et quantitative). Pour cette logique, dix (10) enseignants d'EPS évoluant dans le département de Brazzaville se sont portés volontaires. Leur choix était conditionné par la participation au séminaire de renforcement des capacités des superviseurs pédagogiques, organisé par la Direction Générale de l'Education Physique et des Sports Scolaires et Universitaires (DGEPSU) du 24 au 25 mai 2021 à Brazzaville, sous le thème « les axes pédagogiques prioritaires pour une éducation physique et sportive de qualité ».

2.1. Technique de collecte des données

L'instrument d'enquête utilisé est la Technique du Groupe Nominale (TGN). Une technique qui consiste à faire naître des propositions, qui ont sensiblement le même niveau de spécificité, sur une question qui concerne un petit nombre de personnes sans qu'elles aient à parvenir à un consensus (J. Grenier et M. Lagarde, 2000 p.15).

2.2. La question nominale

La question nominale posée lors du processus de collecte des données est la suivante : « A votre avis, quelles sont les raisons qui vous amènent à dire que, les styles d'enseignement de Mosston et Ashworth peuvent favoriser ou non un apprentissage efficace dans les conditions de l'enseignement de l'EPS au Congo ? ».

2.2.1. Validation de la question nominale

La question nominale a été soumise auprès de ces dix enseignants d'EPS participants à l'étude. Ces derniers étaient composés de six hommes et quatre femmes évoluant dans les établissements scolaires du département de Brazzaville. Ils avaient l'obligation de répondre par écrit à la question nominale. Cette étape était cruciale pour la suite de l'étude. Le chercheur devrait s'assurer que la question nominale était précise, claire, univoque, et elle pouvait faire surgir des réponses de même niveau. Une semaine après, nous sommes repartis dans les établissements scolaires retenus pour le retrait des questionnaires. A cet effet, la pré-enquête nous a révélé que sur un échantillon de 10 questionnaires administrés, nous avons obtenus 100 % des informations pertinentes. De cette exactitude de réponse, le questionnaire a été jugé valide. Cette phase étant terminée, la réalisation d'une TGN s'est déroulée en tenant compte des phases suivantes :

2.3. La phase de préparation

L'étape de la préparation de la TGN a été cruciale. Bien entendu, la date, l'heure, le lieu, la liste des enseignants d'EPS invités à participer à la rencontre ont été prévus à l'avance. Le chercheur a organisé la salle où se déroulait la TGN :

Disposition ovale des tables, où les enseignants d'EPS étaient confortablement assis ; Aménagement du matériel qui avait servi à inscrire les propositions des enseignants d'EPS (tableau, craies, papier mural, crayons feutres) ; Mise en place de feuilles sur lesquelles étaient inscrites la question, et de cartes, qui était utilisé à l'étape de vote.

2.3.1. La phase d'accueil

Cette phase avait pour but de souhaiter la bienvenue aux participants ; de présenter les objectifs de la rencontre ; de faire savoir l'importance du rôle joué par chaque participant et d'exposer le style d'animation qui sera employé.

2.3.2. La phase de collecte des données

Elle était composée de six étapes :

L'étape de production visait à permettre à chaque participant d'écrire ses réponses en toute tranquillité, sur la feuille préparée à cet effet, pendant une période d'environ 10 minutes. Les participants à cette TGN avaient l'obligation de formuler les énoncés de façon concise et claire. Voici à titre d'exemple les énoncés produits par des participants :

- livre programme de l'INRAP oblige un choix du style d'enseignement ;
- le volume horaire alloué à l'enseignement de l'EPS au Congo est insuffisant ;
- le manque de matériel dans les établissements scolaires ;
- les styles d'enseignement inadaptés au contexte Congolais ;
- des classes pédagogiques pléthoriques ;
- découverte tardive de l'EPS au collège ;
- déficit des enseignants d'EPS dans les établissements ;
- manque des connaissances et des stratégies d'enseignement par les élèves ;
- absence des objectifs opérationnels chez les élèves ;
- la formation initiale reçue par les enseignants d'EPS Congolais pose problème.

2.3.3. L'étape de la cueillette à la ronde

Elle avait pour but d'enregistrer les propositions faites par les participants et les exposés à chacun d'eux. Ainsi, chaque participant énonce une idée à la fois et le chercheur l'écrit pour qu'elle soit vue de tous les participants. Parmi les fonctions les plus importantes et les plus difficiles à remplir pour le chercheur, mentionnons celles de clarifier les énoncés trop vagues et généraux, de dissuader ceux qui veulent se justifier, de discuter et d'éliminer, de convenir avec les participants, les propositions similaires. De plus, les expressions et les vocabulaires employés par les enseignants d'EPS ont été respectés dans la mesure du possible.

2.3.4. L'étape de la clarification

Elle consistait à examiner et à mettre au point tous les énoncés dont voici la composition :

- le livre programme oblige un choix
- l'absence des objectifs opérationnels
- manque des stratégies d'enseignement
- volume horaire au rabais
- déficit des enseignants
- découverte tardive de l'EPS
- manque de matériel
- formation initiale pose problème
- manque des installations
- effectif des classes pléthoriques

2.3.5. L'étape du vote préliminaire

Elle avait pour but de permettre aux participants de s'exprimer sur l'importance qu'ils accordent aux propositions qui ont été formulées. Le « nombre d'énoncés retenus après la clarification » détermine « le nombre d'énoncés à retenir pour le vote ». Dans le cas de cette étude, on a retenu dix énoncés après clarification, ce qui signifie que, il y avait cinq énoncés à retenir pour le vote. Ensuite, le chercheur distribuait à tous les participants un nombre de fiches correspondant au nombre d'énoncés à retenir. Chaque participant inscrivait les énoncés qu'il voulait retenir suivant cette procédure : inscrire, au centre de chaque fiche, des mots clés résumant l'énoncé choisi et indiquer, dans le coin supérieur gauche, le numéro de l'énoncé ; lorsque la sélection des 5 énoncés était terminée, une importance a été accordée à chaque

énoncé. Ainsi, le participant accordait un poids à chaque énoncé, lequel poids sera inscrit dans le coin inférieur droit. Pour cette étude, 5 fiches ont été distribuées. Dans ce cas, 5, le poids maximum, était accordé à l'énoncé que le participant jugeait le plus important et 1, le poids minimum, avait l'énoncé le moins important. A ce niveau, le chercheur passait en revue tous les énoncés jusqu'à ce qu'ils aient tous reçus un poids. A la fin du vote, le chercheur recueillait les fiches, les mélangeait afin de sauvegarder l'anonymat et compilait les résultats.

3. Résultats et discussion

3.1 Résultats

Tableau 1 : Cumul des résultats des énoncés des participants

N° de l'énoncé	Enoncé	Poids accordé par les participants au total	Nb des participants ayant choisi cet énoncé
1	Le livre programme de l'INRAP oblige un choix des styles	140	10
4	Volume horaire au rabais	72	08
10	Des effectifs des classes pléthoriques	61	09
7	Manque de matériels dans les établissements	37	07
9	Manque des installations dans les établissements	18	07

Source : L. G. A. Moudoudou, P. Mandoumou et G. Kpazai 2023.

Il ressort des résultats contenus dans le tableau 1 que le livre programme de l'INRAP est l'énoncé ayant obtenu plus de poids (valeur accordé) avec un total de 140. En plus, cet énoncé a été voté par les dix (10) participants. Le volume horaire est l'énoncé qui a occupé le deuxième rang avec un poids de vote de 72. Cet énoncé a été choisi par huit (08) participants, suivis des effectifs des classes pléthoriques avec un poids de vote de 61 et neuf (09) participants l'on choisit. Le manque de matériel dans l'établissement avec un total de 37 poids et le manque des installations avec un total de 19 poids.

Tableau 2 : Résultats statistiques des énoncés

Ordre	Enoncés	N	$\sum x$	\bar{x}	Σ
1	Le livre programme de l'INRAP oblige un choix des styles	10	140	14	2,10
4	Volume horaire au rabais	8	72	7,2	4,13
10	Des effectifs des classes pléthoriques	9	61	6,1	5,66
7	Manque de matériels dans les établissements	7	37	3,7	3,30
9	Manque des installations dans les établissements	7	19	1,9	1,85

Source : L. G. A. Moudoudou, P. Mandoumou et G. Kpazai 2023

L'examen attentif de ce tableau nous révèle que le livre programme de l'INRAP est l'énoncé qui a reçu un poids accordé de 140 voix avec une moyenne de 2,10. Le volume horaire au rabais est le deuxième énoncé ayant obtenu un poids accordé de 72 voix avec une moyenne de 4,13. Des effectifs pléthoriques est le troisième énoncé avec un poids accordé de 61 voix

avec une moyenne de 5,66. La quatrième place a été occupée par le manque de matériels dans les établissements scolaires avec un poids accordé de 37 voix avec une moyenne de 3,30. Enfin, le cinquième énoncé est le manque des installations dans les établissements avec un poids accordé de 19 voix avec une moyenne de 1,85.

3.2. Discussion

Cette étude est une tentative de vérification empirique du modèle théorique des styles d'enseignement décrit par M. Mosston et S. Ashworth (2002) au regard des réalités de l'enseignement de l'EPS au Congo. Ces auteurs définissent les styles d'enseignement selon un continuum se référant sur la prise de décision par l'élève. Plus spécifiquement, ils proposent à une extrémité du continuum le style d'enseignement le plus reproductif associé à l'absence de participation de l'élève dans la prise de décisions alors qu'à l'autre extrémité se trouve le style d'enseignement le plus productif où l'élève prend la totalité des décisions. Les résultats obtenus ont révélé que le livre programme de l'Institut National de Recherche et d'Actions Pédagogiques (INRAP) était l'énoncé ayant obtenu plus de poids accordé par des participants (tableau 1). Le poids est la valeur accordée à l'énoncé par chaque participant. Un énoncé est un ensemble d'idées (réponses) émises par les participants afin de répondre à la question nominale. La question nominale n'est autre que la question qui était présentée au groupe afin de faire surgir les réponses des participants de même niveau. A cet effet, le livre programme de l'INRAP est l'énoncé que les participants jugent le plus important, il suggère uniquement l'utilisation des styles d'enseignement reproductifs. Les participants à cette étude ont accordé un poids total de 140 points, soit une moyenne de 14 et un écart-type de 2,10 (tableau 2). Cet énoncé (livre programme de l'INRAP) a été voté par les dix participants à l'unanimité. Huit (08) participants l'ont voté au premier rang avec un poids de 5 et les deux autres participants l'ont voté à leur tour au deuxième rang avec un poids de 4. Le livre programme de l'INRAP est un document officiel contenant les programmes de l'enseignement de l'EPS. Celui-ci consiste à une élaboration d'un ensemble de savoirs à enseigner et de pouvoir moteur à développer dans un cadre scolaire pendant un certain nombre d'années correspondant à un cycle d'enseignement. Dans cette perspective, H. Razafitsalama (2009, p. 25) relève que les programmes ont pour fonction de délimiter et de déterminer ce qu'il convient d'enseigner par séquences de temps établis. Les contenus dispensés devraient pouvoir favoriser le développement de certaines capacités et aptitudes des apprenants. De ce point de vue, le livre programme de l'INRAP est déficitaire des caractéristiques d'un programme tel que donné par l'auteur. La remise en cause des programmes de l'enseignement de l'EPS par l'INRAP ne vise pas à introduire des nouveaux savoirs. L'absence de la convocation des styles d'enseignement de Mosston et Ashworth est un fait illustratif. Si tel est le cas, les programmes de l'INRAP ne font pas état des styles d'enseignement. Ces textes définissent les finalités et la méthode d'enseignement de l'EPS (méthode sportive). Ce programme fait mention des activités physiques et sportives (APS) retenues par niveau d'enseignement. A la suite de cette classification des APS par niveau d'étude, les programmes font ressortir deux (2) types d'objectifs à franchir et les contenus notionnels de la manière suivante : les objectifs généraux qui sont assimilés aux compétences attendues des élèves à l'issue d'une année ou tout le cycle ; les objectifs spécifiques, qui sont à court terme (à l'issue d'une leçon). Ceux-ci devraient se subdiviser en objectifs opérationnels (objectif de la leçon) rédigés lors de la préparation d'une classe. Signalons que chaque objectif spécifique est un niveau d'atteinte de l'objectif général. Des contenus d'apprentissage sont issus des objectifs spécifiques. Leur présence est de faciliter la compréhension des objectifs et ils ne sont pas toujours exhaustifs, car l'apprentissage vise plus le changement ou la modification du comportement à travers des savoirs être ou savoirs faire (INRAP, 2005).

- Les programmes pratiques se limitent en objectifs généraux (OG) et spécifiques (OS) de la manière suivante : a) Au collège pour la classe de sixième : huit (8) objectifs généraux pour

vingt-six (26) objectifs spécifiques ; pour la classe de cinquième : huit (8) objectifs généraux pour trente-cinq (35) objectifs spécifiques ; pour la classe de quatrième : huit (8) objectifs généraux pour trente-six (36) objectifs spécifiques ; pour la classe de troisième : huit (8) objectifs généraux pour vingt-huit (28) objectifs spécifiques.

- Au lycée pour la classe de seconde : neuf (9) objectifs généraux pour vingt-sept (27) objectifs spécifiques ; pour la classe de première : dix (10) objectifs généraux pour trente et un (31) objectifs spécifiques ; pour la classe de terminale : neuf (9) objectifs généraux pour trente (30) objectifs spécifiques.

L'approche pédagogique utilisée en République du Congo a été critiquée parce qu'elle monte les apprentissages en escalier. Ce qu'il convient de retenir sur les traits composites de la PPO, c'est que cette approche éducative ne convoque pas la réflexivité de l'élève sur les situations éducatives. Elle reste toutefois une approche qui s'oppose à la pédagogie par compétence (APC). Les deux approches (PPO et APC) s'apparentent aux styles d'enseignement reproductif et productif respectivement. Pour D. Banville et al., (2004, p. 34), les styles reproductifs ont comme caractéristiques communes de présenter les contenus à apprendre à l'élève à l'aide par exemple d'une démonstration ou d'une image. L'élève peut alors tenter de reproduire en faisant moins d'erreur possible. La principale exigence au niveau cognitif est la mémorisation du modèle à reproduire, des éléments techniques et des règles. Les styles productifs pour leur part incitent les élèves à produire et découvrir eux-mêmes le contenu et les habiletés nécessaires. Plusieurs façons de faire sont acceptées. Cognitivement, les élèves sont appelés à découvrir, créer, résoudre des problèmes, trouver des alternatives (D. Banville et al., 2004, p. 34). Les styles reproductifs sont donc directifs et à tendance behavioriste alors que les styles productifs sont plus indirects et à tendance cognitiviste. Par ailleurs, le volume horaire au rabais est l'énoncé qui a occupé la deuxième place. Le poids accordé par les participants pour cet énoncé au total est de 72. Cet énoncé a été voté par huit (08) enseignants d'EPS (tableau 1). La moyenne obtenue est de 7,2 avec un écart-type de 4,13 (tableau 2). Les enseignants d'EPS Congolais déclarent que le volume horaire est un véritable handicap pour l'utilisation des styles d'enseignement productifs. Le cadre juridique (Instructions Officielles de 1970) régissant l'enseignement de l'EPS octroie deux heures hebdomadaires. Ce court temps pose problème à l'enseignant d'EPS. Nos résultats sont en accord avec ceux de J.E. Rink cité par J. Chevrier (2021, p.237) qui stipulent que les styles productifs requièrent habituellement plus de temps de la part des élèves pour développer des savoir-faire moteurs ou atteindre les attentes des enseignants. Selon le même auteur, une approche constructiviste plaçant l'élève au cœur de l'apprentissage exige plus de temps pour résoudre des problèmes et réinvestir les expériences passées des élèves. Le temps est une contrainte didactique qui a une considération capitale chez les enseignants d'EPS. C'est pourquoi les enseignants d'éducation physique préconisaient des styles d'enseignement qui leur permettrait d'exercer un certain contrôle sur les élèves afin de bien gérer cette variable (temps) (J. Chevrier, 2021 p. 237). Les recherches sur l'efficacité de l'enseignement indiquent clairement que le temps joue un rôle primordial dans la réussite pédagogique. Cette importance se manifeste sous deux aspects :

- par défaut, c'est-à-dire que toute réduction abusive du temps d'engagement moteur se soldera probablement par une diminution des effets des séances ;
- d'une manière directe par les niveaux d'intensité et de succès du temps passé à la tâche :
 - intensité de l'effort lorsque l'on poursuit des objectifs en rapport avec les qualités physiques ou avec la santé ;
 - qualité des prestations lorsqu'il s'agit d'objectifs d'apprentissage.

Ce temps, si précieux pour l'enseignant, c'est du moins ce qu'il annonce souvent à ses élèves, doit s'envisager à plusieurs niveaux :

- le temps programme, imparti par les pouvoirs publics à l'éducation physique. Pour l'enseignant, il n'est pas possible de l'augmenter dans sa classe.
- le temps utile ou temps fonctionnel. L'enseignant des activités physiques ne dispose pas de la totalité de son temps programme. Les élèves en utilisent une partie pour se rendre dans la salle de sport, sur le terrain ou à la piscine. Plusieurs minutes sont consacrées à la mise en équipement. Des contingences administratives viennent encore rogner ce temps. Il faut donc effectuer plusieurs soustractions à partir du temps programme pour aboutir au temps utile, celui que l'élève passe réellement sur le terrain. Dans l'enseignement secondaire, la séance de 50 minutes se réduit très souvent à quelques 35 minutes de temps utilisable pour présenter les activités, les organiser et les faire pratiquer par les élèves, parfois moins ;
- le temps disponible pour la pratique. Il est le résultat de la soustraction à partir du temps utile, du temps nécessaire à la mise en place du matériel (transition).
- le temps d'engagement moteur. Il s'agit d'une notion clé, le temps que l'élève passe à pratiquer les activités physiques ;
- le temps passé à la tâche. Il représente le temps pendant lequel l'élève pratique des activités directement liées aux objectifs de la séance et/ou aux apprentissages souhaités.

Les classes aux effectifs pléthoriques ont été l'énoncé qui a occupé la troisième place. Le poids accordé par les participants est de 61. Cet énoncé avait été voté par neuf (09) enseignants d'EPS. La moyenne obtenue était de 6,1 avec un écart-type de 5,66.

Les déclarations des enseignants d'EPS lors de la réalisation de la TGN rapportent que, la pléthore des effectifs dans les salles des classes constitue un frein pour l'utilisation des styles d'enseignement de Mosston et Ashworth. Les résultats obtenus sont surprenants pour cet énoncé. Au contraire, les classes pléthoriques devraient pousser les enseignants d'EPS Congolais à utiliser plus le style pratique B. Le style pratique B, un style où l'enseignant organise plusieurs ateliers dans le plateau et les élèves travaillent sur différentes parties d'une habileté ou différentes habiletés. Les élèves passent d'un atelier à un autre et exécutent les tâches à leur rythme. L'enseignant circule et aide les élèves lorsque cela est nécessaire. Le style d'enseignement pratique (B) serait un style efficace pour les classes aux effectifs pléthoriques. Nous pouvons dire avec J. Chevrier (2021, p. 236) qu'il est vrai que les styles reproductifs, et particulièrement le style B- Pratique, maximisent le contrôle des enseignants dans la classe, s'avèrent une option d'enseignement permettant d'éviter plus facilement les éventuels problèmes de disciplines et maximisent le temps consacré à la pratique et au développement de savoir-faire. Cela concorde aussi avec les conclusions de C. Chatoupis (2018, p. 891) qui écrit que cela peut expliquer la réticence des enseignants de nombreux pays de limiter l'utilisation des styles productifs qui permettent aux élèves de prendre de nombreuses décisions mais qui peuvent, dans certaines occasions, mener à des incidents disciplinaires lorsque le style d'enseignement choisi n'est pas utilisé adéquatement.

Conclusion

La présente étude avait pour but de vérifier les styles d'enseignement de Mosston et Ashworth au regard des réalités de l'enseignement de l'EPS Congo. Ce modèle théorique propose que les onze styles d'enseignement points de repères se situent sur un continuum allant du style le plus reproductif au style le plus productif. Le style le plus reproductif ne laisse aucune décision à l'élève alors que le style le plus productif lui laisse la totalité des décisions lors d'une activité d'apprentissage. Pour ce faire, une TGN a été utilisée pour recueillir les données qualitatives et quantitatives. Les principaux résultats montrent que les styles d'enseignement de Mosston et Ashworth ne sont pas pertinents dans la réalité de l'enseignement de l'EPS au Congo. Cinq raisons ont été évoquées : le livre programme de l'INRAP est inadapté aux styles d'enseignement de Mosston et Ashworth et oblige aux

enseignants d'EPS un choix du style d'enseignement avec un poids de vote accordé de 140 voix pour une moyenne de 14, le volume horaire alloué à l'enseignement de l'EPS est insuffisant, les effectifs des classes pléthoriques, le manque criard du matériel, le manque des installations. Les résultats obtenus dans cette étude nous conduisent à proposer des pistes de réflexion afin de dynamiser l'enseignement de l'EPS au Congo. Nous sommes conscients que les conclusions d'une recherche sont rarement appliquées d'une manière pratique. Néanmoins, les résultats obtenus permettront d'ouvrir de nouvelles pistes de recherche et des perspectives à l'intention des enseignants d'EPS et des décideurs, malgré les limites inhérentes à ce travail.

Les résultats de la présente étude nous ont permis de connaître les faiblesses du cadre juridique régissant l'enseignement de l'EPS au Congo au regard des styles d'enseignement de Mosston et Ashworth. Pour ce faire, un échantillon constitué des enseignants d'EPS provenant d'un (1) seul département sur douze (12) que compte le Congo n'est pas représentatif. La technique de collecte de données utilisée est la technique du groupe nominal (TGN). La TGN est une technique de collecte de données qui impose un échantillon de dix (10) enquêtés. Cette technique ne nous a pas permis d'utiliser un échantillon plus important. Il faut alors demeurer prudent lors de la divulgation des résultats et toujours remettre en contexte ces particularités. Tout ceci nous amène à formuler des suggestions pour l'élaboration des nouveaux savoirs relatifs à l'utilisation des styles d'enseignement de Mosston et Ashworth (2002). Le changement d'approche pédagogique (de la PPO à l'APC) et la révision des textes de gestion de l'enseignement de l'EPS seront d'un apport salutaire.

Au regard des atouts que regorge l'approche par compétence, il serait souhaitable que le temps programme imparti par le pouvoir public soit vu à la hausse. Ce fait donnerait sans doute à l'enseignant d'obtenir un temps fonctionnel nécessaire pour l'exercice de sa fonction enseignante et aux élèves d'obtenir un temps d'engagement moteur réel pour la construction des savoirs moteur effectifs et partant l'atteinte des apprentissages souhaités. Et puis à l'élève, un temps d'engagement moteur pour la pratique des activités physiques et sportives. Nous suggérons alors une augmentation du volume horaire de deux heures en EPS, ce qui permettrait aux enseignants d'augmenter le temps d'engagement moteur en EPS afin de permettre aux enseignants et enseignés de travailler pendant deux heures la séance.

Références bibliographiques

- ATTIKLEME Olivier, AGBODJOGBE Basile, ATOUN Carlos, ATTIKLEME Kossivi et KPAZAI Georges, 2019, Le Système D'encadrement Pédagogique des Futurs Enseignants D'EPS : Une Lecture de la Gestion des Rétroactions des Inspections Pédagogiques à L'injeps/Bénin. *European Scientific Journal*, 15(27), 89-110. Doi : 10.19044/esj.2019.v15n27p.89.
- BANVILLE Dominique, RICHARD Jean-François et RAICHE Gilles, 2004, Utilisation des 11 styles de Mosston chez des éducateurs physiques francophones du Canada. *Avante*, 10(2), 32-44.
- BELANGER Christian, 2008, *Les styles d'enseignement et le partage de décisions utilisés par les enseignants d'éducation physique du troisième cycle du primaire lors d'une situation d'enseignement-apprentissage*, (mémoire de maîtrise en éducation publié), Université du Québec À Montréal (Québec, Canada).
- CHATOUPIS Constantine, 2018, Physical education teachers' use of Mosston and Ashworth's teaching styles: A literature review. *The Physical Educator*, 75(5), 880-900.
- CONSTANTINIDES Panos, MONTALVO Ralph & SILVERMAN Stephen, 2013, Teaching processes in elementary physical education classes taught by specialists and nonspecialists. *Teaching and Teacher Education*, 36, 68-76.

- CHEVRIER Jonathan, 2021, *Objets de savoir enseignés et styles d'enseignement déployés par des enseignants d'éducation physique et à la santé du secondaire lors de cours de sports collectifs* (thèse de doctorat publiée), Université de Sherbrooke, Québec, Canada.
- GRENIER Johanne et LAGARDE Michèle, 2000, *la technique du groupe nominale (TGN), une méthode de cueillette des données à connaître*. Actes du Colloque 2000 de l'Association de la recherche au collégial (ARC).
- INRAP, 2002, *Le programme d'enseignement de l'éducation physique et sportive du secondaire (2^{ème} degré)*. Brazzaville, Ministère de l'enseignement primaire et secondaire chargé de l'alphabétisation.
- INRAP, 2005, *Le programme d'enseignement de l'éducation physique et sportive du secondaire (2^{ème} degré)*. Brazzaville, Ministère de l'enseignement primaire et secondaire chargé de l'alphabétisation.
- MOHAMMED Chekour, MOHAMMED Laafou, RACHID Janati-Idrissi R, 2015, l'évolution des théories de l'apprentissage à l'ère du numérique, *Revue de l'EPI (enseignement public et informatique)* féb, 2015.
- MOSSTON Muska & ASHWORTH Sara, 2002, *Teaching physical education* (5th ed.). San Francisco: Benjamin Cummings.
- MOSSTON Muska & ASHWORTH Sara, 2006, *Teaching Physical Education*, 5^{ed} éd. Traduit par Leblanc, H. North Hatley : Éditions C. et C.
- MOUDOUDOU LOUBOTA Ghislain Armand, MANDOUMOU Paulin, KPAZAÏ Georges, 2022, niveau de connaissance des styles d'enseignement de Mosston et Ashworth des enseignants d'EPS de la République du Congo. *Assempe*, 21, 80-91.
- PASEC, 2017, *PASEC2014-Performances du système éducatif Congolais : Compétences et facteurs de réussite au primaire*. PASEC, CONFEMEN, Dakar.
- PETTIER, Jean Charles, 2018, Développer la pensée critique en formation en dynamisant la formation par l'organisation de sa critique. Dans Georges Kpazaï (direction), *pensée critique expliquée par des didacticiennes et des didacticiens de l'enseignement supérieur* (2^e édition). Edition JFD, (p. 99-114).
- RAZAFITSALAMA Herilalaina Soarinoro Asombola, 2009, *contribution à l'enseignement de l'éducation physique et sportive des élèves handicapés dans les établissements scolaires niveau III (lycée)* (mémoire publié), Université D'Antananarivo

LAKISA, est une revue semestrielle à comité scientifique et à comité de lecture des sciences de l'éducation du Laboratoire de Recherche en Sciences de l'Éducation (LARSCED) de l'École Normale Supérieure de l'Université Marien Ngouabi (Congo). Elle a pour objectif de promouvoir la Recherche en Éducation à travers la diffusion des savoirs dans ce domaine. La revue publie des articles originaux dans le domaine des sciences de l'éducation (didactique des disciplines, sociologie de l'éducation, psychologie des apprentissages, histoire de l'éducation, ou encore philosophie de l'éducation...) en français et en anglais. Elle publie également, en exclusivité, les résultats des journées et colloques scientifiques.

Les auteurs qui soumettent des articles dans la revue *LAKISA* sont tenus de respecter les principes et normes éditoriales CAMES de présentation d'un article en Lettres et Sciences Humaines (NORCAMES/LSH) ainsi que la typographie propre à la revue.

L'ensemble des articles publiés dans la revue *LAKISA* sont en libre accès (accès gratuit immédiat aux articles, ces articles sont téléchargeables à toutes fins utiles et licite) sur le site internet de la revue. Cependant, les opinions défendues dans les articles n'engagent que leurs auteurs. Elles ne sauraient être imputées aux institutions auxquelles ils appartiennent ou qui ont financé leurs travaux. Les auteurs garantissent que leurs articles ne contiennent rien qui porte atteinte aux bonnes mœurs.

Laboratoire de Recherche en Sciences de l'Éducation (LARSCED)
École Normale Supérieure (ENS)
Université Marien Ngouabi (UMNG)

ISSN: 2790-1270 / en ligne
2790-1262 / imprimé

Éditeur : LARSCED

www.lakisa.larsced.cg
revue.lakisa@larsced.cg
revue.lakisa@umng.cg

BP : 237, Brazzaville-Congo